

II SEMINÁRIO CRÍTICA DO DIREITO E SUBJETIVIDADE JURÍDICA

*CRISE DO PÓS-FORDISMO E
AUTORITARISMO
CONTEMPORÂNEO*

ANAIS

RESUMOS EXPANDIDOS

REALIZAÇÃO:

GRUPO DE PESQUISA
CRÍTICA DO DIREITO E
SUBJETIVIDADE JURÍDICA
COORDENADO PELO
PROF. DR. ALYSSON LEANDRO MASCARO

APOIO:

II SEMINÁRIO CRÍTICA DO DIREITO E SUBJETIVIDADE JURÍDICA

*CRISE DO PÓS-FORDISMO E
AUTORITARISMO
CONTEMPORÂNEO*

ANAIS

RESUMOS EXPANDIDOS

SÃO PAULO/SP
2022

REALIZAÇÃO:

GRUPO DE PESQUISA
CRÍTICA DO DIREITO E
SUBJETIVIDADE JURÍDICA
COORDENADO PELO
PROF. DR. ALYSSON LEANDRO MASCARO

APOIO:

Anais do

II SEMINÁRIO CRÍTICA DO DIREITO E SUBJETIVIDADE JURÍDICA

Análise estrutural do fascismo

01 a 04 de setembro de 2021

Organizado pelo

Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica

Coordenador: Prof. Dr. Alysson Leandro Barbate Mascaro

Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito

Faculdade de Direito

Universidade de São Paulo

Com apoio do

Grupo de Pesquisa Cidadania, Direitos e Justiça (PPGD-FURG) e

TV Boitempo

São Paulo (Online), 2022.

Coordenação

Alysson Leandro Barbate Mascaro

Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica

Faculdade de Direito
Universidade de São Paulo
Largo São Francisco, 95, Sé, São Paulo, SP,
CEP 0100501

Comissão Científica

Alessandra Devulsky • Camilo Onoda Caldas • Hector Cury Soares • Juliana Paula Magalhães • Luiz Felipe Brandão Osório • Luiz Ismael Pereira • Pedro Eduardo Zini Davoglio • Taylisi de Souza Correa Leite

Comissão Organizadora

Antonio Soares Rocha Neto • Bruno Leonardo da Silva Rocha • Claudia Spranger e Silva Luiz Motta • David Nicolau Alves de Melo • Diogo Carvalho de Oliveira • Felipe de Mello Souza • Graciele de Araújo Dantas Targino • Guilherme Baggio Costa • Gustavo Cristofoli • João Paulo Santiago Ferreira • Jonas Silveira Nogueira • Jorge Fernando Reis de Oliveira Freitas • Julia Cardozo Fidalgo Ramos • Lígia Maria Cerqueira Fernandes • Maria Eduarda Sampaio de Sousa • Mariana Majzoub Brandani • Matheus Muniz Weiss • Reginaldo Gomes da Silva Filho • Salvador Scarpelli Neto • Victor Garcia Ferreira

Comissão Avaliadora

Camila Alves Hessel Reimberg • Cláudio Rennó Villela • Daniel Soares Mayor Fabre • Gustavo Carneiro da Silva • João Luiz Moura • Lucas Ruiz Balconi • Luiz Octávio Sibahi • Marcelo Azevedo Chamone • Matheus Belló Moraes • Patrick Mariano Gomes • Romulo Cassi Soares de Melo • Suzana Maria Loureiro Silveira • Thais Hoshika • Thayse Edith • Thiago Jorge Kuhl • Victor Vicente Barau • Victória Faria Barbiero

Organização dos anais

Guilherme Baggio Costa • Hector Cury • João Luiz Moura • Jorge Fernando Reis de Oliveira Freitas • Julia Cardozo Fidalgo Ramos • Lucas Fogaça • Marcelo Azevedo Chamone • Maria Eduarda Sampaio de Sousa • Matheus Belló Moraes • Matheus Muniz Weiss Reginaldo Gomes da Silva Filho • Romulo Cassi Soares de Melo • Suzana Maria Loureiro Silveira • Thais Hoshika • Thayse Edith

Imagem da capa

Alysson Leandro Mascaro

Normatização e revisão

Os autores

As informações contidas nos resumos expandidos são de responsabilidade de seu(s) autor(es).

PROGRAMAÇÃO

DIA 01/09/2021

19h00-21h00	Capitalismo, regulação e formas sociais Palestra de abertura com Alysson Leandro Mascaro. Mediação: Pedro Eduardo Zini Davoglio e Thais Hoshika TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=KO4nZGV0H5o Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=csmWEz96PYg&t=40s
--------------------	---

DIA 02/09/2021

09h00-12h00	Sessão de Comunicação Oral Eixo Temático I - Regime de acumulação, pós-fordismo e crise (Via plataforma virtual "Google Meet")
14h00-16h00	Pós-fordismo, crise e valor Mesa-redonda com Maria de Lourdes Mollo, Alfredo Saad Filho, Edemilson Paraná, Victor Vicente Barau e Romulo Cassi Soares de Melo. Mediação: Jael Sânera Sigales Gonçalves TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=xqgxHh4CLBg Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=L7EY9zKWj3M
19h00-21h00	Estado e direito no pós-fordismo: o trabalho e os direitos sociais Mesa-redonda com Patrícia Maeda, Marcos Alcyr Brito de Oliveira, Cláudio Rennó, Thiago Jorge Kühl, Júlio Cesar Silva Santos e Victor Silveira Garcia Ferreira. Mediação: Martha Camargo Vasconcelos Pereira TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=mV14WtbTUec&t=9s Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=ayICGMrsY5A

DIA 03/09/2021

09h00-12h00	Sessão de Comunicação Oral Eixo Temático II - Modo de regulação, Estado e autoritarismo (Via plataforma virtual "Google Meet")
--------------------	---

<p>14h00-16h00</p>	<p>Estado e pós-fordismo na América Latina Mesa-redonda com Beatriz Rajland, Carlos Rivera-Lugo, Ramiro Chimuris, Hector Cury e Luiz Felipe Osório. Mediação: Luiz Guilherme Voigt Sampaio</p> <p>TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=iSb1rMNVpQA Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=0KSs0hNbu2o</p>
<p>19h00-21h00</p>	<p>Estado e direito no pós-fordismo: conflitos sociais e lutas Mesa-redonda com Taylisi de Souza Correa Leite, Alessandra Devulsky, Luciana Genro, Letícia Garducci, Thais Hoshika e Ana Maria Marques. Mediação: Suzana Maria Loureiro Silveira</p> <p>TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=QmpiThYDUug&t=7430s Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=xCbmQCNe2R8</p>

DIA 04/09/2021

<p>10h00-12h00</p>	<p>Estado e direito no pós-fordismo: instituições e crise Mesa-redonda com Camila Alves Hessel Reimberg, Adriano de Assis Ferreira, Marcelo Gomes Grillo, Walter Pedroso, Patrick Mariano Gomes e José Damião de Lima Trindade. Mediação: Lara Siviero</p> <p>TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=k8Yzi23w_kc Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=cQJNE-GSY-k</p>
<p>19h30-21h30</p>	<p>Estado e direito no pós-fordismo: geopolítica, golpes e lutas de transformação Mesa-redonda com Juliana Paula Magalhães, Daniel Fabre, Lucas Ruiz Balconi, Luiz Octavio Sibahi, Adriano Barbosa Camargo Nascimento e Antonio Augusto Galvão de França. Mediação: Eneida Gasparini Cabrera</p> <p>TV Boitempo: https://www.youtube.com/watch?v=s2130gJHw2s Canal do Grupo de Pesquisa: https://www.youtube.com/watch?v=TS4AD6-VeoU</p>

SUMÁRIO

5	Programação
10	Apresentação <i>Alysson Leandro Mascaro</i>
Eixo Temático I: Regime de acumulação, pós-fordismo e crise	
14	Os ovos e as galinhas político-sociais: Uma análise da emergência de novas facetas do Direito à luz do ordenamento trabalhista brasileiro <i>Débora Amorim de Paula</i>
20	“Sem vergonha, garota! Você tem profissão”: Pós-fordismo, ideologia e prostituição <i>Sophie Dall’Olmo e Maria Fernanda Gonsalves de Oliveira</i>
26	A sociedade do cansaço de Byung-Chul Han como uma possível faceta dos efeitos do pós-fordismo de Alysson Leandro Mascaro <i>João Gabriel Fonseca Barbosa e Luiz Willian Fraga</i>
32	O XXI como século deleuziano: A atualidade de Capitalismo e Esquizofrenia para a crítica ao Direito <i>Alexandre de Lima Castro Tranjan e Eberval Gadelha Figueiredo Jr.</i>
38	Ilegitimidade da homogeneidade: A crise democrática como decorrência da insuficiência de justificação exacerbada pelo pós-fordismo <i>Gabriel Vieira Terenzi</i>
44	Althusser e a filosofia: da desepistemologização à luta de classes, lusco-fusco de uma saída do cinismo (?) <i>Reginaldo Gomes da Silva Filho</i>
50	Direito e Religião: ou sobre Aparelhos Ideológicos de Estado <i>João Luiz Moura</i>
56	Equador: as formas sociais do capitalismo dependente <i>Felipe Gomes Mano</i>
62	O pós-fordismo e a sua relação com a dimensão socioespacial <i>Isabel Lopes Perides</i>
68	Formas sociais e termos médios no pós-fordismo: Correlação entre ideologia e sujeito de direito <i>Augusto Petry</i>
77	Estado capitalista, frações da burguesia e disputa pelo bloco no poder <i>Matheus Silveira de Souza</i>

- 82 **O que é o Direito? Uma releitura a partir dos escritos dos filósofos**
Alysson Leandro Mascaro e Miroslav Milovic
Thayse Edith Coimbra Sampaio
- 90 **Crise democrática e fortalecimento neoliberal na forma de austeridade**
Fernanda Lage Alves Dantas, Claudiane Silva Carvalho e Lilian Márcia Balmant Emerique
- 96 **Capitalismo de estado e forma-política**
Thiago Lemos Possas e Rafael Araujo dos Santos
- Eixo Temático II: Modo de regulação, Estado e autoritarismo**
- 104 **Exceção, crise e processo**
Amanda Franco Grillo Zakir Jorge
- 109 **Guerra de facções e luta de classes como fundamentos de normatividade no direito**
Ygor de C. Oliveira
- 116 **Moinhos e mônadas satânicas: Notas sobre violência e “neoliberalismo”**
Felipe Silva Terto
- 122 **O testemunho dos sobreviventes: Chaves para resistir às pressões do autoritarismo contemporâneo**
Júlio da Silveira Moreira e Rafael da Silveira Moreira
- 126 **Ensaio sobre a Sujeição Voluntária: Introdução aos Aparelhos de Estado, à Ideologia e às Violências da Ordem do Capital**
Patrick de Almeida Saigg
- 131 **O autoritarismo contemporâneo e a teoria da regulação**
Mateus Freiria Fuin
- 136 **A violência silenciosa do estado capitalista: alienação e os efeitos de isolamento e de representação no pensamento de Marx e Poulantzas**
Thiago Silva Freitas Oliveira
- 142 **Encarceramento de corpos para a contenção do exército de reserva: o nascimento da superpopulação carcerária**
Sofia Covas Russi e Valentina Squizzato Izique
- 148 **A Carta Sobre o Socialismo de Alysson Mascaro e a Crítica Gay de Mario Mieli: Contribuições para a Luta Socialista LGBT+**
Guilherme Baggio Costa
- 154 **Qual “exceção”? Sobre a crítica da exceção e da legalidade**
Thiago Lemos Possas

- 161 **A acumulação por espoliação nos negócios de plataforma**
Patrícia Moreira de Menezes
- 167 **Corrupção brasileira: disputa de facções, luta pela hegemonia**
Lucas Arieih Bezerra Medina
- 175 **Direitos da classe trabalhadora brasileira: Colisões entre legalização fordista e precarização neoliberal**
Luiz Vinícius Paixão Cleophas Cunha e Arthur Vitor Barros Gonçalves
- 181 **Estado, direito, políticas sociais e mulheres: O valor-clivagem e a forma jurídico-política**
Ana Claudia Marochi e Vitor Hugo Bueno Fogaça
- 187 **A remuneração da classe gerencial no pós-fordismo: aspectos legais**
João Henrique Schpallir Silva
- 192 **Medida Provisória como instrumento jurídico de regulação do pós-fordismo no Brasil**
Leonardo Godoy Drigo e Victória Faria Barbiero
- 198 **Estado Austeritário no Brasil: Efeitos da Emenda Constitucional 95/2016**
Claudiane Silva Carvalho, Fernanda Lage Alves Dantas, Alexandre Bernardino Costa
- 204 **Movimento “Escola Sem Partido” (MESP) e a permeabilidade do direito burguês ao autoritarismo: Análise do julgamento das ADI nº 5.537, 5.580 e 6.038 no STF**
Ana Carolina de Oliveira Nunes Pereira
- 210 **Capitalismo de plataforma e precarização do trabalho**
João Pedro de Lima Campos
- 216 **Plataformas digitais e precarização do trabalho: Análise da jurisprudência do tribunal superior do trabalho**
Bruna Baltazar de Paula e Letícia Vieira Mattos
- 222 **Saúde e trabalho na crise do capital: Elementos para um estudo das políticas de saúde no Brasil**
Breno Luiz Guilherme Gaspar
- 228 **Violência e autoritarismo via proibição ao *non liquet*: legalidade dogmática biopolítica e nível instituinte do direito**
Janus Pantoja Oliveira de Azevedo
- 234 **ANEXO I – Sobre os palestrantes**

APRESENTAÇÃO

Organizei em 2021, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o II Seminário Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica. O evento ocorreu entre os dias 01º e 04 de setembro e, dadas as circunstâncias pandêmicas, foi realizado de forma virtual, mediante plataformas de internet, contando com o apoio da Boitempo Editorial e do Grupo de Pesquisa Cidadania, Direitos e Justiça da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), transmitido no Youtube pelo Canal da TV Boitempo, bem como pelo Canal do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica.

O II Seminário do Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica teve por objeto central o tema “Crise do pós-fordismo e autoritarismo contemporâneo”. O evento é resultado dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2020 junto ao Grupo de Pesquisa, que se ocupou, nesse ano, de tais questões. Enfeixou-se, com o Seminário, a conclusão de uma série de leituras, consolidações e sistematizações teóricas, debates, encontros e eventos.

Reuni, com alegria, trinta e quatro palestrantes e debatedores de cinco países (Brasil, Inglaterra, Argentina, Uruguai e Porto Rico), todas e todos amigos e companheiros de reflexão intelectual em importantes universidades pelo mundo, sendo vários antigos e atuais orientandos meus. Além da palestra de abertura, sob meu encargo, houve seis mesas-redondas e várias outras atividades acadêmicas. O evento contou com a intervenção de oito mediadores. Houve cerca de 1.300 inscritos oficiais. Além dos milhares de ouvintes que acompanharam o evento ao vivo, os vídeos do evento ficaram desde então à disposição do acesso geral. O número de acompanhantes a posteriori foi e tem sido bastante expressivo. Trata-se de um júbilo à Universidade, em tempos de perseguição e combate à ciência, a sua projeção no cenário intelectual mediante um evento disponibilizado gratuitamente ao grande público e com grande procura.

O Seminário de setembro de 2021 contou com sessões de comunicação oral cujas apresentações se dividiram em dois eixos temáticos: “Regime de acumulação, pós-fordismo e crise” e “Modo de regulação, Estado e autoritarismo”. Houve a submissão e apresentação de 36 resumos expandidos, divididos em cinco Grupos de Trabalho. O evento de 2021 se deu na esteira de um grande processo seletivo do Grupo de Pesquisa, para o qual acorreram centenas de interessados. O sucesso e a repercussão do Grupo e do

Seminário têm sido bastante grandes: temas e abordagens do evento aparecem, desde então, como referência em variadas falas, intervenções e textos.

Disponibilizar estes Anais, dando à lume os textos de várias das pesquisas apresentadas no Seminário e, também, de artigos que tratam das ideias desenvolvidas no evento, representa consolidar um documento histórico de uma trajetória de pesquisa e de um evento valiosos, no bojo dos quais centenas de estudantes e estudiosos se agregaram. Faço um agradecimento expresso a todas a todos que se imbuíram na organização do Seminário e também que têm sido baluartes para a consecução do Grupo de Pesquisa. Nomeio, em especial, ao Prof. Dr. Pedro Eduardo Zini Davoglio e aos pesquisadores Thais Hoshika, doutoranda, e Romulo Cassi Soares de Melo, mestrando, todos meus orientandos. Davoglio tem conduzido os quadrantes gerais das reuniões de leitura e debate do grupo e Hoshika e Soares de Melo têm organizado as atividades gerais do grupo e do seminário. Em nome deles estendo a saudação a todo o Grupo de Pesquisa.

Em minha reflexão, em especial em Estado e forma política e Crise e golpe (ambos publicados por Boitempo Editorial), insisto que a análise da sociabilidade presente se faça por dois quadrantes fundamentais: aquele das formas sociais, gerais, e o das formações sociais específicas. O capitalismo se estrutura mediante relações sociais determinantes, necessárias e coercitivas: mercadoria, valor, dinheiro, Estado e direito. Seu sentido inexorável é a acumulação. No entanto, o capitalismo se erige em sociedades variadas, cujas formações sociais amalgamam contradições, dominações e opressões as mais variadas, atravessadas por lutas e disputas. Mas, além de se arraigar em múltiplas sociedades, o capitalismo tem também distintos influxos de dinâmica histórica. Por tal razão, pode-se falar em fases temporais da acumulação e da valorização do valor em escala mundial: fordismo e pós-fordismo são seus dois movimentos mais destacáveis, desde o século XX até o século XXI.

Já é uma tradição do marxismo mais avançado tratar essas variadas formações sociais no espaço (variados países e sociedades) e no tempo (distintos regimes de acumulação) como termos médios da sociabilidade capitalista. Os termos que se possam chamar gerais são aqueles próprios ao modo de produção e à sua determinação, as formas sociais. A escola marxista da regulação francesa, ao final do século XX, destacava que as fases médias internas à dinâmica do capitalismo mundial – termo geral – se identificam a partir de regimes de acumulação e modos de regulação distintos e próprios – termos médios.

Exatamente a partir desses horizontes metodológicos desenvolvi, no Grupo de Pesquisa e no II Seminário, reflexões orientadas a pensar como a crise do atual regime de acumulação capitalista pós-fordista engendra modos de regulação autoritários cujo resultado é uma quantificação ainda maior do flagelo social capitalista. A crise e o autoritarismo foram eixos do Seminário, organizando, a partir de tal distribuição de temas, abordagens que se estendem da política à economia e, no direito, tratando de questões como as do impacto do pós-fordismo nas relações juslaborais e penais, dentre outras.

Ao mesmo tempo, insisto que não se perca, a partir do específico dos termos médios – que se referem ao regime de acumulação e ao modo de regulação presentes –, o fundamental e decisivo: as formas sociais do modo de produção capitalista. Não se pode orientar a crítica para que, ao cabo, façam-se remendos num tecido social que é estruturado na exploração, nas dominações e nas opressões. Trata-se de apontar para o rigor teórico mais alto que é, também, correlato da exigência prática mais árdua mas a única materialmente consequente: a transformação da sociedade pela transformação do modo de produção.

Sejam as páginas dos Anais deste Seminário sementes de ciência para uma nova sociabilidade.

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

Alysson Leandro Mascaro

Professor Associado. Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito - Universidade de São Paulo (DFD/FD-USP).

Coordenador do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica

RESUMOS EXPANDIDOS APRESENTADOS NO
II SEMINÁRIO CRÍTICA DO DIREITO E SUBJETIVIDADE JURÍDICA
CRISE DO PÓS-FORDISMO E AUTORITARISMO CONTEMPORÂNEO
01 a 04 de setembro de 2021

EIXO TEMÁTICO I
Regime de acumulação, pós-fordismo e crise

**OS OVOS E AS GALINHAS POLÍTICO-SOCIAIS:
Uma análise da emergência de novas facetas do Direito à luz do ordenamento
trabalhista brasileiro**

Débora Amorim de Paula¹

RESUMO

De acordo com os critérios científicos-metodológicos explanados por Harvey (1992), discute-se o regime de acumulação flexível, padrão pós-fordista (MASCARO, 2013), sistematizado no espaço social. Abordar-se-á as principais nuances atreladas ao surgimento do regime. Tal culminará com a reflexão em torno da existência da Flexibilização, se objeto instrumental do capital, ou então, sistema estrutural que demanda modos de regulação para se constituir e, dentre eles, o Direito. Analisa-se as principais modificações legislativas laborais ocorridas entre 2017 e 2020 a fim de investigar o surgimento de uma nova faceta do Direito enquanto fenômeno de retrocesso social para fins de regulação. Busca-se, ao deslocar a narrativa (1977) de Clarice Lispector, contextualizar, analogamente, a temática sob a ótica do ordenamento jurídico trabalhista pátrio, com o intuito de discutir os “ovos” e as “galinhas” socio-político-estruturais.

Palavras-chave: Flexibilização; Direito do Trabalho; Acumulação Flexível; Padrão pós-fordista; Sociologia do Direito.

INTRODUÇÃO

O fenômeno do Direito, perante as transformações incessantes de seu conteúdo e as formas de manifestação histórico-sociais, acusa uma volatilidade de tal ciência com novas facetas em desenvolvimento. Observou-se, no Brasil, a utilização do Direito como instrumento hegemônico de manutenção do *status quo* com a positivação de normas e, posteriormente, a possibilidade de sua mobilização por meio de estratégias jurídico-sociais acompanhadas de pressão política sobre os órgãos do Estado e sobre os Tribunais.

Não obstante, a contemporaneidade encontra-se em uma profunda ontologia

¹ Discente em Direito pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca/SP; debora.amorim@unesp.br; <http://lattes.cnpq.br/3834611691256692>.

dialética de forças políticas regidas, veemente, pelos ideais do capitalismo globalizado neoliberal. Nesse ínterim, tal domínio de forças conservadoras sobre espaços do aparelho do Estado atua por meio de ativos estratégicos, dentre eles o Direito. Este, instrumento complexo, dinâmico e multifacetado é atrelado aos vieses ideológicos dominantes de um determinado tempo histórico endereçado à manutenção de certa forma de organização econômico-social.

A racionalidade moderna, inaugurada pela figura do Estado de Direito, operou um deslocamento de funções, antes exercidas privativamente pelo Estado, para classes apropriadoras privadas, em que a relação social de dominação é ponderada pelos limites da lei (WOOD, 2011). Urge-se tal limitação na medida em que “até mesmo no Estado mais liberal, o Estado de Direito é uma estrutura ideológica que apoia, reforça o direito de classe” (PACHUKANIS, 2017, p. 178).

No âmbito do Direito do Trabalho, o processo de abertura democrática e de construção de uma ordem constitucional comprometida com a solidariedade, a justiça e a dignidade no Brasil é compreendido como condição *sine qua non* para a preservação, o fortalecimento e a expansão dos direitos dos trabalhadores (FERNANDES, 2019). A realidade fática laboral brasileira, entretanto, é moldada por raízes escravocratas as quais impedem o estabelecimento de um convívio democrático aliado às potencialidades materiais do Direito do Trabalho (MAIOR; SEVERO, 2020). Exemplifica-se a proteção ao elo mais frágil da relação laboral, entendimento formulado pela Declaração de Filadélfia adotada pela Organização Internacional do Trabalho em 1944 (FERREIRA, 2012).

À luz disso, esta pesquisa se propõe a uma reflexão acerca do uso, da interpretação e da aplicação do Direito, hodiernamente, como instrumento de flexibilização dos direitos trabalhistas no que tange principais modificações legislativas e interpretativas da jurisprudência que vão ao encontro com a dinâmica político-social (2017-2020). Cumpre reafirmar, por fim, que a investigação ora apresentada visa a analisar a maneira como o Direito acompanha a ordem político-ideológica instaurada em determinada sociedade e, portanto, pode servir como instrumento de retrocesso social.

DESENVOLVIMENTO

As práticas político-econômicas internacionais, no período de expansão do pós-guerra (1945 a 1973), foram caracterizadas por diferentes modos de processo de

trabalho, os quais inseriram conjuntos de práticas de controle, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder. A implantação do Fordismo, por meio de produção em massa, linhas de montagem, produtos homogêneos, controle do tempo e de movimentos, cronômetro taylorista e produção em série (ANTUNES, 1995), consolidou uma nova sistematização econômica capitalista.

Equivaleu-se, então, a um “maior esforço coletivo para criar, com velocidade sem precedentes, e com uma consciência de propósito sem igual na história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem” adequado ao novo tipo de trabalho e de processo produtivo (GRAMSCI, 1985 *apud* HARVEY, 1992) e, portanto, a uma nova política de controle psicossocial do trabalho. E, para tanto, concebeu-se um modo de regulamentação de regras e de processos sociais interiorizados organizadamente pela movimentação da dialética de classes, regime de acumulação.

Para Lipietz (1986), caracteriza-se um regime de acumulação pela estabilização, a longo prazo, “da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação” [...]. Ou seja, trata-se da correlação entre a transformação das condições de produção e as condições de reprodução de assalariados. Isso institui normas, hábitos, leis e redes de regulamentação que garantem a unidade do processo e, assim, o esquema de reprodução da acumulação torna-se coerente àquela dinâmica social para a reprodução absoluta do Capital. O regime de acumulação, portanto (MASCARO, 2013),

se apresenta como uma estruturação de relações sociais capitalistas complexas que conseguem alcançar algum grau de articulação e manutenção, perfazendo uma fase sistemática no seio das instabilidades e crises do Capitalismo.

Conotou-se, não obstante, um regime de sistema produtivo taylorista racionalizado, “mas desacompanhado de um modo de regulação que estabelecesse um circuito universal de consumo e uma ativação da produção a partir da massa salarial” (*Ibidem*). No ínterim de 1965 a 1973, observou-se a incapacidade veemente de um regime rígido, como o Fordista, em conter tais contradições inerentes. A engrenagem político-econômica comportamental estabelecida tornou-se insuficiente para manutenção do Fordismo devido à escassez da acumulação.

Observou-se a necessidade de introduzir novas tecnologias de barateamento e de diversificação da produção. Para a sobrevivência do Capital, urgiu-se a Flexibilização como instrumento de mudança da produção saturada fordista. Ou seja, um novo regime de regulamentação para atender aos requisitos da reprodução após a escassez de

demanda efetiva por produtos, a onda inflacionária, o choque da depressão e o “quase” colapso do Capitalismo. Tal crise, em seus variados regimes impostos, é cíclica e estrutural à própria reprodução, revelando-se por meio de dinâmicas sociais consolidadas em modos de regulação. Nesse quadro, flexibilizou-se, não somente o regime instituído anteriormente, como também os próprios direitos trabalhistas até então em vigência por meio de demissões e de desemprego em massa (HOBSBAWN, 1995):

[...] “as Décadas de Crise começaram a dispensar mão-de-obra em ritmo espetacular, mesmo nas indústrias visivelmente em expansão.” [...] “O número de trabalhadores diminuiu relativamente, absolutamente e, em qualquer caso, rapidamente. O crescente desemprego dessas décadas não foi simplesmente cíclico, mas estrutural”.

Destarte, a alteração dos institutos jurídicos, variáveis em situações de crise do capital, são instrumentos de regulação, os quais permeiam pela linha tênue entre as perspectivas de proteção social mínima e a manutenção da ordem. Considerou-se a acumulação flexível, dentre as dinâmicas, como regime a fim de “elaborar um conjunto de estratégias administrativas científicas e poderes estatais que estabilizassem o capitalismo, ao mesmo tempo que se evitavam as evidentes repressões e irracionalidades” (MASCARO, 2013).

O regime de acumulação flexível é regido pela transformação fluida do modo de controle do trabalho e de emprego em confronto direto com a rigidez do fordismo instituída anteriormente. Em razão do crescimento econômico favorecido, observou-se novas diretrizes nos setores financeiro, tecnológico, organizacional, de produção, de mercado e de comércio. Estas acarretaram a difusão de mudanças e de decisões de maneiras rápidas e imediatas - compressão do espaço-tempo" à luz de Harvey (1992). E, na medida em que há mobilidade, seja na construção de habilidades, no desemprego, no salário do trabalhador e na concessão ou não de direitos trabalhistas, há pressão no controle de trabalho.

CONCLUSÕES

No Brasil, observou-se que, a cada tentativa de constituir uma realidade efetivamente democrática em contraponto à exploração do trabalho, uma lógica ditatorial é regida por mecanismos de austeridade (FERREIRA, 2012). Estes dão ensejo, cada vez mais, à precedentes interpretativos, desde as primeiras limitações na década de 1990 à atual flexibilização em massa. A abertura democrática advinda da Constituição Federal de

1988 institucionalizou significativos direitos sociais. Hodiernamente, entretanto, o Estado Brasileiro não conseguiu avançar para além de tal constituição liberal em detrimento do discurso empregado na Carta Magna. Constatou-se limitações no Direito do Trabalho na década de 1990 à atual flexibilização em massa. Destaca-se as medidas provisórias, dentre as quais, foram responsáveis pela regularização do Direito de Greve para que haja impedimentos da realização de greve; a jornada de trabalho estabilizada em oito horas – enquanto o limite foi reduzido na maioria dos países ocidentais; o pagamento de horas extras; negociações e acordos individuais; jornadas de doze horas por trinta e seis horas de descanso. Frisa-se o advento da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (Reforma Trabalhista), que demonstra tal erosão constitucional, a qual extrai-se, cada vez mais, do trabalho humano sem remuneração e sem intervalo.

Compreende-se, então, a utilização do Direito do Trabalho, enquanto modo de regulação do capital, como instrumento de retrocesso social em detrimento da manutenção do *status quo*, para garantir o regime de acumulação flexível que obsta o estado democrático.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Ricardo. *Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho*. São Paulo: Cortez, 1995.
- FERREIRA, António Casimiro. *Sociedade da austeridade e direito do trabalho de exceção*. Vida Economica Editorial, 2012.
- GRAMSCI, A. *Selections from the prison notebooks*. Londres, 1985. In: HARVEY, David. *A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
- HARVEY, David. *A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*. São Paulo: Edições Loyola, 1992.
- HOBBSBAWN, Eric. *A Era dos Extremos: o breve século XX*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- LIPIETZ, A. "New tendencies in the international division of labour: regimes of accumulation and modes of regulation". In: A. Scott e M. Storper (eds.), *Production, work, territory; the geographical anatomy of industrial capitalism*. Londres, 1986.
- LISPECTOR, Clarice. *O Ovo e a Galinha*. In: *A Legião Estrangeira*. São Paulo, Ática, 1977.

MAIOR, Jorge Luiz Souto; SEVERO, Valdete Souto. *A Justiça do Trabalho como instrumento de Democracia*. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, 2020. In: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217989662020000402773&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 15/12/2020.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

PACHUKANIS, Evgeni. *A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921 - 1929)*, Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017.

WOOD, Ellenn Meiksins. *Democracia contra capitalismo. A renovação do materialismo histórico*. São Paulo: Boitempo, 2011.

“SEM VERGONHA, GAROTA! VOCÊ TEM PROFISSÃO”:

Pós-fordismo, ideologia e prostituição

Sophie Dall’Olmo¹

Maria Fernanda Gonsalves de Oliveira²

RESUMO

O trabalho se propõe a examinar as mudanças ideológicas e das formas de subjetividade que se instalaram no período pós-fordista. A prostituição como ponto de partida permite analisar uma série de transformações, aparentemente desconexas, mas interligadas, que são verificadas no contexto da regulação neoliberal, consistindo, pois, em um pano de fundo comum para compreender mudanças mais amplas.

Palavras-chave: pós-fordismo; ideologia; prostituição; crítica do valor

ABSTRACT

The work aims to discuss the ideological e subjective changes in the post-Fordist period. Prostitution as a starting point makes it possible to analyze a series of transformations, apparently disjointed, but interconnected, which are verified in the context of neoliberal regulation, constituting a common background to understand broader changes.

Keywords: Post-Fordism; ideology; prostitution; value-critique.

INTRODUÇÃO

“Haverá qualquer coisa que ligue entre si os fenômenos, aparentemente discordantes, que formam o tecido das nossas vidas, quer isso nos agrade ou não?”, pergunta Anselm Jappe, no livro *A sociedade autofágica* (2019). Neste trabalho, tendo como pano de fundo a prostituição, pretende-se analisar e contextualizar as novas ideologias e formas de subjetividade do período pós-fordista. A escolha da prostituição

¹ Pós-graduada em Direito Penal e Política Criminal pela UFRGS. Integrante do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica da USP. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3336427945345936>. E-mail: sophdallolmo@gmail.com.

² Mestra em Filosofia pela UFABC, Cientista Social pela Fundação Santo André e Bacharel em Direito pela USP. Integrante do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica da USP. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4535659626944268>.

como ponto de partida se justifica pelo fato de que, justamente num momento de crescente desregulamentação e escassez de trabalho, surgem propostas de regulamentação da atividade, considerada e defendida como trabalho e expressão da liberdade individual e sexual das mulheres. Longe de um juízo moral sobre a atividade ou aquelas que a exercem, busca-se situar essas mudanças no contexto de extensão do domínio da lógica do valor a todas as áreas da vida humana.

DESENVOLVIMENTO

I. Moll Flanders: um retrado ideal do sujeito pós-moderno?

No livro *A Cultura do Narcisismo* (1983), publicado no ano de 1979 nos Estados Unidos – ou seja, no momento de passagem da modernidade fordista ao pós-fordismo –, Christopher Lasch identifica na sociedade estadunidense desse período os sinais de um narcisismo fundamental. Segundo Lasch (1983, p. 80), a partir dos anos 1970, com o lazer e o prazer se tornando uma extensão da produção mercantil, “a alegre prostituta” – exemplificada com a personagem Moll Flanders³ – “tomou o lugar de Horatio Alger como o protótipo do sucesso pessoal”, tornando-se o símbolo máximo do hedonismo contemporâneo.

Segundo o autor (1983, p. 80), o novo sujeito “põe em prática as artes clássicas da sedução e com a mesma indiferença por sutilezas morais, esperando ganhar seu coração, enquanto mete a mão no seu bolso”. Além disso, “Muitos deles têm de alcovitar para viver, insinuando-se junto a uma mulher para tirar seu dinheiro; as relações sexuais tornam-se, assim, manipuladoras e predatórias” (LASCH, 1983, p. 96). Nessa nova fase do capitalismo, caracterizada por uma lógica do individualismo ao extremo, a “busca de vantagens competitivas por meio da manipulação emocional, cada vez mais modela não só as relações pessoais, como também as relações de trabalho”, sendo esta a razão pela qual “a sociabilidade pode agora funcionar como uma extensão do trabalho por outros meios” (LASCH, 1983, p. 94).

Com o conceito de paradigma fetichista-narcísico, Jappe (2019) pretende explicar diversos fenômenos aparentemente díspares no mundo contemporâneo. Traçando um paralelo entre “a estrutura narcísica do sujeito do valor e estrutura do valor – que, como

³ Na literatura brasileira, a personagem Lúcia, do livro *Lucíola*, de José de Alencar (1862), é a representante por excelência da concepção estigmatizante a respeito da prostituta: uma mulher devassa, sedutora, manipuladora e interesseira, que não mede esforços para conquistar dinheiro fácil.

tal, é uma «forma social total» e não um fator simplesmente «econômico», o autor observa que, com o triunfo da lógica pura do valor, o narcisismo se elevou à categoria de forma mentis universal, correspondendo à pós-modernidade, líquida, flexível e individualizada. Em Jappe (2019, p. 171), que incorpora muitas das ideias de Lasch, os sites de encontros, “uma espécie de vastos «supermercados das relações amorosas», retratam um narcisismo inédito, a partir do qual “as pessoas têm todas o mesmo préstimo e são intercambiáveis”.

A conclusão de que a “alegre prostituta” se tornaria o símbolo do narcisismo contemporâneo demonstra uma aceção calcada na moralidade burguesa e patriarcal que procede à cisão entre mulheres “boas” (mãe-esposa) e “más” (prostituta): a chamada dupla moral sexual. A despeito das possíveis críticas, não se pode ignorar que Lasch antecipou algumas tendências que, quase cinquenta anos depois, podemos encontrar em toda parte, trazendo características bastante precisas e que viriam a se confirmar nos anos seguintes. Daí porque sua análise se mostra profícua, sob outro ângulo, inclusive no que toca à prostituição e suas transformações nas décadas seguintes à publicação de seu livro.

II. A prostituição no pós-fordismo: trabalho e cidadania?

Segundo Jappe (2019), o trabalho é o princípio de síntese social na sociedade capitalista, através do qual cada indivíduo se torna membro da sociedade e partilha com os demais uma essência comum: o estatuto do trabalhador-cidadão. Entretanto, devido à dinâmica contraditória e autofágica do capitalismo, o trabalho, que é fonte do valor e motor dessa sociedade, se encontra cada vez mais escasso. Para contornar seu esgotamento, toda e qualquer atividade humana precisa ser transformada em mercadoria.

É nesse contexto que surge nos Estados Unidos, em 1973, a COYOTE (sigla para *Call OFF Your Old Tired Ethics*), primeira organização em defesa das prostitutas. No ano de 1985, ocorre, em Amsterdã, o *First World Whores' Congress*, no qual foi aprovada uma carta mundial que reivindica o direito a se prostituir, a proteção de direitos humanos e liberdades civis, a descriminalização de todos os envolvidos na prostituição, condições de trabalho adequadas, os mesmos direitos e benefícios sociais alcançados aos demais trabalhadores, etc.⁴ No Brasil, a organização das prostitutas tem como marco o I Encontro

⁴ Disponível em: http://www.walnet.org/csis/groups/icpr_charter.html. Acesso em: 02 set. 2021.

Nacional de Prostitutas, realizado em 1987, cujas principais pautas foram a violência policial, a profissionalização e a inserção social cidadã. A partir de então, surgem ONGs de prostitutas em todo o país, as quais se tornam parceiras do Estado em políticas de conscientização e promoção da saúde.

Em 2002, a Coordenação Nacional de DST e AIDS, vinculada ao Ministério da Saúde, publicou o manual “Profissionais do sexo: documento referencial para ações de prevenção das DST e da AIDS”⁵, bem como lançou a campanha “Sem vergonha, garota. Você tem profissão”, com foco no “desenvolvimento da autoestima e da cidadania, como forma de mobilizar as profissionais do sexo para a promoção à saúde”⁶. A cartilha traz “dicas para a batalha”⁷ que vão desde a abordagem ao cliente até sua sedução e satisfação, através de apelidos carinhosos e envolvimento com perfumes, além de dicas para atividades domésticas e orientação sobre a contribuição ao INSS e a aplicação do dinheiro em poupança.

Ainda em 2002, o Ministério do Trabalho e do Emprego incluiu na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) o título profissional do sexo que passa a integrar o grupo “Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados”⁸, trazendo às prostitutas a possibilidade de inserção, com base na sua atividade, no regime previdenciário na qualidade de contribuintes autônomas. Contudo, não se tem uma ampliação de direitos, já que qualquer pessoa pode contribuir individualmente e garantir benefícios previdenciários.

No campo legislativo, sucessivos projetos de lei são apresentados com vistas a regulamentar a prostituição, nenhum dos quais se tornou lei. Em 1997, um deputado do Partido Progressista Brasileiro (atual Partido Progressista) propôs o PL 3.436/1997, que dispunha “sobre a regulamentação das atividades exercidas por pessoas que praticam a prostituição em desacordo com os costumes e atentatórios ao pudor”, a partir do qual

⁵ Disponível em: <http://www.aids.gov.br/campanhas/2002/38289>. Acesso em: 04 set. 2016. Este e outros endereços eletrônicos das antigas campanhas do Ministério da Saúde, aqui referenciados, não se encontram mais disponíveis no site do governo, mas deixamos aqui o registro da data de suas consultas, quando os documentos ainda estavam disponíveis para consulta público, e o antigo link para acesso.

⁶ Disponível em: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos_campanhas/2017/59547/cartilha_maria_sem_vergonha.pdf. Acesso em: 23 mai. 2017.

⁷ Batalha é um termo comumente utilizado pelas prostitutas para se referir à atividade.

⁸ BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Classificação Brasileira de Ocupações: CBO – 2010. 3ª Ed. Brasília: MTE, SPPE, 2010. v.1. Disponível em: <http://www.mteco.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf>. Acesso em: 02 set. 2021.

seria livre a prostituição de pessoas com idade acima de 18 anos. À semelhança de projetos de lei posteriores, a preocupação central era a prevenção de DSTs, estipulando a obrigatoriedade de realização de exames mensais, cujo resultado seria anotado em um “cartão de saúde de acompanhamento de doenças sexualmente transmissíveis”⁹.

Além de permanecerem criminalizadas as atividades correlatas, longe de garantir os direitos exigidos pelas prostitutas, o Estado brasileiro se restringiu a fomentar projetos voltados à promoção da autoestima e da responsabilidade individual: como usar o preservativo corretamente, agradar os clientes, manter a higiene adequada e garantir o próprio sucesso. Embora a regulamentação da atividade não seja inédita, pela primeira vez se passou a tratá-la como sinônimo de valorização profissional das prostitutas (ALBUQUERQUE, 2008). Albuquerque (2008) atenta à mudança de postura do Estado, ao conferir, em uma época de desregulamentação e desemprego crescente, o status de profissão à prostituição e outras atividades. O Estado, forma política específica do capitalismo, é o garante necessário para a reprodução dessa sociabilidade. Desse modo, mesmo quando amplia ou restringe direitos sociais, o faz para garantir a valorização do valor, e não a realização do bem comum (MASCARO, 2013).*

CONCLUSÕES

No contexto das grandes transformações do período pós-fordista, as mudanças no tratamento dado à prostituição constituem um terreno fértil para análise. O trabalho buscou discutir as novas ideologias e formas de subjetividade, bem como o modo de regulação neoliberal, a fim de evidenciar a insuficiência do recurso ao Estado e ao direito, formas específicas do capitalismo, para romper com as novas formas de exploração. Assim, o tempo atual exige novos horizontes de luta. O trabalho buscou trazer uma reflexão inicial que possa contribuir com esse objetivo.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Rossana Maria Marinho. *Para além da tensão entre moral e economia: reflexões sobre a regulamentação da prostituição no Brasil*. Maceió: Universidade Federal de Alagoas, 2008.

⁹ Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=212708>. Acesso em: 02 set. 2021.

JAPPE, Anselm. *A sociedade autofágica: capitalismo, desmesura e autodestruição*. Trad. Júlio Henriques. Lisboa: Antígona, 2019.

_____. *As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor*. Trad. José Miranda Justo. Lisboa: Antígona, 2006.

LASCH, Christopher. *A Cultura do Narcisismo: A Vida Americana numa Era de Esperança em Declínio*. Rio de Janeiro: Imago, 1983.

MASCARO, Alysson Leandro. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

A SOCIEDADE DO CANSAÇO DE BYUNG-CHUL HAN COMO UMA POSSÍVEL FACETA DOS EFEITOS DO PÓS-FORDISMO DE ALYSSON LEANDRO MASCARO

João Gabriel Fonseca Barbosa¹

Luiz Willian Fraga²

RESUMO

O objetivo do presente resumo expandido foi estabelecer uma associação entre a tese da Sociedade do Cansaço proposta pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han com o período pós-fordista experimentado atualmente pela sociedade, em especial o seu conceito apresentado por Alysson Leandro Mascaro, sendo aquele entendido como uma faceta deste, entendendo que tal interpretação possibilitaria uma preparação para uma futura crise do capitalismo. Para tanto, utilizamo-nos de pesquisa bibliográfica na obra Estado e Forma Política de Mascaro e na obra Sociedade do Cansaço de Han, bem como usufruímos do método dedutivo, concluindo, a partir dos textos, que as características descritas por Mascaro estavam consoantes com as descritas por Han, ensaiando sua complementação. Deste modo, dividiu-se o resumo em introdução, desenvolvimento, conclusão e, por fim, referências.

Palavras-chave: capitalismo; Estado; sociedade; esgotamento; transtorno.

ABSTRACT

The aim of this expanded abstract was to establish an association between the thesis of the Society of Tiredness proposed by the South Korean philosopher Byung-Chul Han with the Post Fordist period currently experienced by the society, in particular its concept presented by Alysson Leandro Mascaro, being that analysis as a facet of it, understanding that such an interpretation would enable preparation for a future crisis of capitalism. Therefore, we used bibliographical research in Mascaro's "Estado e Forma Política" and Han's "The Burnout Society", as well as using the deductive method, concluding, from the

¹ Universidade Estadual do Norte do Paraná - Jacarezinho, PR, Brasil - Graduando de Direito; <http://lattes.cnpq.br/6372309311644894>; joaog200122@gmail.com.

² Universidade Estadual do Norte do Paraná - Jacarezinho, PR, Brasil - Graduando de Direito; <http://lattes.cnpq.br/8569482248076339>; tlwf28@gmail.com.

books, that the characteristics described by Mascaro were in line with the described by Han, rehearsing its complement. Thus, the abstract was divided into introduction, development, conclusion and, finally, references.

Keywords: capitalism; State; society; burnout; disorder.

INTRODUÇÃO

A sociedade capitalista, desde seus primórdios, regeu-se pela existência e distribuição do capital e, portanto, pelos meios de produção - visto que estes possibilitam o seu acúmulo e transformação. Contudo, os diferentes períodos atravessados geram inúmeros transtornos para as pessoas que existem dentro deste meio, principalmente para aquelas que dependem de sua força de trabalho para subsistirem, acerca de tais fatos o professor Alysson Leandro Mascaro, em sua obra Estado e Forma Política, assim define a sociabilidade capitalista:

A sociabilidade capitalista é estruturada na instabilidade de um modo de produção exploratório, fundado em antagonismo de classes e na pluralidade de interesse de agentes individuais da troca. No seu seio, específicas épocas históricas de estabilidade permitem encontrar - dentre tantas crises, singularidades e variações - algumas etapas com padrões econômicos e políticos comuns, que desnudam fases de estabilidade parcial da reprodução social (MASCARO, 2013, pg. 118).

Deste modo, tendo em vista que, atualmente, encontramos-nos no estágio do Pós Fordismo, a patologia atual figura no constante desgaste físico-emocional enfrentado pela maior parte da população, visto que o convívio, cada vez mais, exerce uma cobrança sobre-humana nas relações interpessoais, o que tende a ter uma intensidade crescente devido à globalização e dinamicidade do contato, tal modo de pensar advém, principalmente, do filósofo Byung-Chul Han que, em sua obra Sociedade do Cansaço, advertiu e explicou os resultados da interação e cobrança presente no viver contemporâneo, *in verbis*:

[...] Como contraponto, a sociedade do desempenho e a sociedade ativa geram um cansaço e esgotamento excessivos. Esses estados psíquicos são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Não são reações imunológicas que pressuporiam uma negatividade do outro imunológico. Ao contrário, são causadas por um excesso de positividade. O excesso da elevação do desempenho leva a um infarto da alma. (HAN, 2017, pgs. 70 a 71).

Portanto, a presente pesquisa visa atrelar a sociedade do cansaço - termo cunhado por Han - ao modelo de produção pós-fordista, demonstrando que as figuras da sociedade

da positividade e da sociedade ativa propostas pelo filósofo possuem origem na transição efetuada pela sociedade do período fordista ao que vige no momento presente, de modo que a sociedade do cansaço é uma face do reflexo total ocasionado pelo novo método de produção capitalista.

Deste modo, utilizaremos, para este estudo, da pesquisa bibliográfica como percurso teórico-metodológico, utilizando-se da análise das obras que tratam o período pós-fordista, sendo este o posterior ao fordista, que trouxe o advento da conduta consumista, focada na acumulação de riquezas, bem como do advento da sociedade da positividade e as patologias que decorrem dela, em especial dos autores Alysso Leandro Mascaro e Byung-Chul Han. De mesmo modo que o método a ser utilizado será o dedutivo, uma vez que a base será as análises teóricas realizadas sobre o modelo pós-fordista e a sociedade do cansaço, deduzindo logicamente sua relação.

DESENVOLVIMENTO

O modo de produção capitalista, também devido a sua relação necessária com o Estado, é marcado substancialmente por ciclos, crises e exploração, de modo que é inerente à sua existência transformações, em especial nas formas de reprodução do capital, as quais visam camuflar e superar a instabilidade estrutural que o permeia. Tendo isto em vista, a sociabilidade capitalista divide-se em distintos períodos que possuem semelhanças e diferenças entre si, mas que contém em seu âmago incongruências que, por sua vez, provocam os colapsos percebidos neste sistema econômico. Acerca disto, um dos principais escritores que concebem e definem este sob a ótica marxista, Alysso Mascaro, tece um dos conceitos sobre o tema:

[...] Tanto a economia capitalista não existe sem uma forma política estatal correspondente quanto esta só pode existir nas condições de reprodução econômica capitalista. Tal manifestação dúplice, no entanto, é eivada de contradições. A relação entre economia e política, no capitalismo, não se estabelece e se reitera de modo automático, nem pode ser pensada como uma derivação lógica de todos os seus termos, tampouco se apresenta como portadora de funcionalidades necessárias. A articulação entre o nível econômico e o nível político das sociedades capitalistas apresenta variações, contradições, conflitos e rupturas. No capitalismo, as formas da sociabilidade se estruturam em relações de exploração, dominação, concorrência, antagonismo de indivíduos, grupos, classes e Estados. O conflito e a crise são as marcas inexoráveis da reprodução capital. (MASCARO, 2013, pg. 111).

Nestes termos e atentando-se ao ciclo de transformação e reprodução do capital, é

disciplinado que a última transição dos modelos capitalista ocorre na época posterior ao fim da

Segunda Guerra Mundial, em especial no período próximo da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a atenuação das fronteiras nacionais e a consequente ascensão da globalização, dando origem ao intitulado pós-fordismo, *in verbis*:

Tal imperialismo fordista do capital é transformado desde a década de 1970, a partir do rompimento de seus marcos pelos próprios Estados Unidos. (...) um pós-fordismo, que politicamente se assenta em bases neoliberais, ensejou uma sobreposição internacional ainda mais pronunciada do capital em face dos Estados. A maior liberação do capital financeiro e especulativo fez com que toda a cadeia da reprodução capitalista passasse a depender de um circuito de decisões econômicas cada vez mais internacional, diminuindo as amarras dos controles políticos dos Estados. (...) Tal processo leva à fragilização das condições sociais internas, o que gera novos e específicos conflitos, demandas e lutas. (MASCARO, 2013, pg. 105).

Utilizando-se deste enfoque para analisar a sociedade contemporânea, tornamo-nos capazes de observar novas adversidades geradas pelo modo de reprodução capital, alinhando nos às crises presentes e futuras, subvertendo o ser e comprometendo mais a saúde dos indivíduos inseridos nesta sociedade, especialmente àqueles que são privados da posse dos meios de produção. Dentre tais reverses originados, destaca-se o esgotamento não mais apenas físico, mas também psíquico da classe trabalhadora, pois, além de notar que o esforço físico e as cargas horárias - com o fim do “bem-estar social” e seu garantismo no campo de direitos - tornam-se, novamente, maiores do que o possível para um labor saudável, apesar da evolução tecnológica, há também uma exigência maior da psique, visto que os ofícios tornam-se mais relacionados ao desempenho, originando um surto de doenças neurológicas, em particular aquelas ligadas ao desempenho como a Síndrome de Burnout, a Depressão e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, como, também, problemas cardíacos oriundos de exigências exacerbadas. E é em observância a tais fatores que o filósofo Byung-Chul Han (2017, pg. 7) denomina a “sociedade do cansaço” e assim a define:

Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade (TDAH), Transtorno de personalidade limítrofe (TPL) ou a Síndrome de Burnout (SB) determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas enfartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade.

Além de a definir, Han (2013) também traz a aparente causa para sua ocorrência, definindo-a como sociedade do desempenho, sociedade ativa e, também, sociedade da positividade, sendo esta um corpo social que, a partir do advento da pós-modernidade, rejeitou os padrões tidos como suficientes, demandando ainda mais resultado e performance do ser, de modo que, a partir disto, torna a negatividade - isto é, todo e qualquer sentimento ou emoção que possa minorar a produção - passível de serem impedidas e, até mesmo, excluídas, uma vez que o propósito do indivíduo não é a si, mas sim ao desempenho.

Coincidentemente, harmônica a tal conceito explicado pelo filósofo, encontra-se a definição dada por Mascaro (2013, pg. 123) para o Pós-Fordismo em relação ao campo social, qual seja:

No campo social, a precarização das condições de trabalho faz com que, sucedendo ao modelo de regulação de segurança social, sejam vistas tendências hiperindividualistas, atrelando a abundância do crédito e o consumismo de novas tecnologias à repressão às políticas e culturas discordantes.

CONCLUSÕES

Logrando, neste momento, do conhecimento disposto pelo filósofo Byung-Chul Han quanto ao seu conceito de sociedade do cansaço e os motivos pelos quais se chega a este estado, faz-se possível a concepção do paralelo entre a sociedade do desempenho e a pós-modernidade com a concepção de Pós-Fordismo empregada pelo jurista Alysso Leandro Mascaro, onde, quando analisado pelo prisma da lógica, tece-se a relação notável de que a alta demanda, a cobrança positiva, a condenação e exclusão dos sentimentos negativos são um raio de luz refletido pelo prisma da nova reprodução do capital empregada na coletividade capitalista na atualidade atual.

Portanto, conclui-se que a análise presente no livro “Sociedade do Cansaço” citado torna-se não apenas possível, mas necessária para interpretação dos efeitos adversos causados pelas amarras do capitalismo na sua fase atual e que, como ocorrido ao longo de outros períodos, crises sucederão, sendo que desta vez estarão fundadas no esgotamento da psique do ser, utilizando-se deste corpo social esvaziado para a sua exploração e, conseqüentemente, originar a mais-valia àqueles que detém os meios de produção.

REFERÊNCIAS

- HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Tradução de Enio Paulo Giachini - 2 ed. ampliada - Petrópolis: Vozes, 2017.
- MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e Forma Política*. São Paulo, SP: Boitempo, 2013.

O XXI COMO SÉCULO DELEUZIANO:

A atualidade de Capitalismo e Esquizofrenia para a crítica ao Direito

Alexandre de Lima Castro Tranjan¹

Eberval Gadelha Figueiredo Jr.²

RESUMO

O presente trabalho se propõe a reconstruir a análise da obra Capitalismo e Esquizofrenia a respeito do modo de funcionamento do regime de acumulação capitalista e a estrutura jurídico-estatal que através dele é construída. Demonstraremos como tal sistema opera a partir de fluxos de desterritorialização e reterritorialização, expandindo constantemente seus limites, mas sem jamais cruzar o limite absoluto da esquizofrenia, dado que com tal traspasso estaria comprometida a extração de lucros, nas formas de mais-valia. É nesse contexto que se faz necessária, para a manutenção do sistema, a atuação reguladora de um Estado, que disciplinaria juridicamente os fluxos de capital. Descreveremos em detalhe o funcionamento desse aparelho estatal, trazendo Deleuze e Guattari, mais atuais do que nunca, para o debate crítico do Direito, que muito tem a ganhar com tal marco teórico ainda pouco explorado.

Palavras-chave: Capitalismo e Esquizofrenia, fluxos de capital, desterritorialização/reterritorialização, regulação, Estado.

ABSTRACT

The present paper attempts to reconstruct the analysis of the work Capitalism and Schizophrenia concerning the workings of the regime of capitalist accumulation and the legal-statist structure through which it is constituted. We shall demonstrate how such a system operates through flows of deterritorialization and reterritorialization, constantly expanding its boundaries, but without ever crossing the absolute limit of schizophrenia, given that with such a trespassing it would compromise the extraction of lucre in the form

¹ Graduando em Direito pela Universidade de São Paulo. E-mail: alexandre.tranjan@usp.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1831263257995454>.

² Graduando em Direito pela Universidade de São Paulo. E-mail: eb.jr@usp.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8959867161162571>.

of surplus-value. It is in this context that regulatory State actions become necessary for the maintenance of the system, legally controlling the flows of capital. We shall describe in detail the workings of this State apparatus, bringing Deleuze and Guattari, more relevant than ever, to the critical law debate, which would greatly benefit from the further development of this still underexplored theoretical threshold.

Keywords: Capitalism and Schizophrenia, flows of capital, deterritorialization/reterritorialization, regulation, State.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar a problemática do século XXI à luz da filosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Mais especificamente, pretende-se demonstrar, através de pesquisa bibliográfica na obra de ambos os autores, como a esquizofrenia capitalista, o Estado como ente regulador de fluxos e, ainda, a sociedade do controle, são conceitos mais atuais que nunca, pensados para o século XXI às suas vésperas e que ditam a tônica dos acontecimentos contemporâneos.

Pretende-se demonstrar a atualidade da leitura da filosofia de Deleuze e Guattari para a crítica ao capitalismo, ao Estado e ao poder, como estes operam em função da reprodução daquele, em diferentes modulações de seus fluxos, e de modos distintos de controle. Tal pesquisa se justifica por oferecer ao debate jurídico uma compreensão mais profunda sobre a repressão estatal como um instrumento na reprodução capitalista, e não um imperativo categórico, um direito-dever de punir ou qualquer classificação similar que preconize uma necessidade de punir e controlar, por valores como a “defesa da sociedade”.

DESENVOLVIMENTO

I.

Foucault certa vez comentou que o século talvez um dia fosse deleuziano. Deleuze entendeu que o elogio se devia a sua vocação filosófica corajosa, sem um sentimento de culpa por fazer filosofia (DELEUZE, 2013, p. 115-6), num período cada vez mais marcado pelos especialistas, pelos analistas, não pelos criadores. A ingenuidade criativa de Deleuze poderia significar um renascimento da filosofia. Mas não se trata apenas disso.

Se a filosofia pode ser entendida como a construção de conceitos sobre um plano

de imanência (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 45), referindo-se e conectando-se os conceitos sempre a problemas postos (*ibid*, p. 26), podemos entender que os problemas do século XXI ensejam questões cujas respostas residem, mais que nunca, em conceitos deleuzianos.

É no contexto do século XXI que as contradições do capitalismo, como já era de se esperar, alcançam níveis cada vez mais elevados, graças à virtualização da vida, à mercantilização dos saberes (TRANJAN, 2021), à derrocada das metanarrativas no cenário político pós-queda do muro de Berlim (LYOTARD, 2020, p. 69 e ss.). E é nesse cenário em que a análise da esquizofrenia capitalista ganha uma ampla aplicabilidade para a descrição da dinâmica da economia mundial e sua reverberação em poderes locais.

II.

O capitalismo é, essencialmente, constituído por fluxos e pela descodificação e desterritorialização generalizada, porém desigual, de tais fluxos (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 298) de mercadorias, de pessoas, de código e de capital. A divisão internacional do trabalho não é um fluxo de capital e pessoas do centro para a periferia, mas, da periferia para o centro, na forma de mais-valia pessoal e mais-valia maquínica (*ibid*, p. 308), isto é, mais valia de fluxo, definida pelo conjunto daquelas duas (*ibid*, p. 311). O que emana do centro são, justamente, os fluxos de descodificação e desterritorialização. Aqueles, de maneira geral, impingem à periferia a derrocada da organização filiativa do *socius* tradicional das sociedades “primitivas”, não globalizadas. Estes, desmantelam fronteiras, limites, barreiras. Tanto o primeiro quanto o segundo tipo de fluxo funcionam de modo a eliminar o que há de entrave improdutivo ao pleno desenvolvimento do capitalismo global.

Se o capitalismo opera pela descodificação, pela destruição de fronteiras para a expansão do capital financeiro, por outro lado, ele aplica uma sensível reterritorialização. Polícia, exércitos, o próprio Estado são vetores de antiprodução, vetores dessa reterritorialização que condiciona a produção em seu seio (*ibid*, p. 313), sendo cada sociedade produtora de alguma espécie de representação reterritorializante (*ibid*, p. 347). Todos são imperativos da aventura esquizofrênica do capital, que se acua perante o limite absoluto da esquizofrenia em si, isto é, desterritorialização total, perda completa de sentido e direção de seus códigos (*ibid*, p. 327). De tal sorte que o capital, através de seus

agentes, é forçado a agir de maneira paranóica, de modo a garantir que tais fluxos não se percam, mas, ao contrário, reterritorializem-se sobre os polos de acumulação, seja por uma estrutura disciplinar-biopolítica, seja de controle psicopolítico, isto é, de criação de modos de convívio que inscrevem mecanismos de coerção sutis na sociabilidade (DELEUZE, 2013, p. 223-30).

É por essa razão que os fluxos, ainda que desterritorializados, devem ser controlados tão estreitamente quanto exigido pelo espírito dos tempos, e tal papel de regulador de fluxos descodificados através de uma axiomática caberá ao Estado (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 334-5). O Direito atua, portanto, ao mesmo tempo como condicionado (superestrutura) e condicionante (infraestrutura) por e dos fluxos de desterritorialização e reterritorialização, criando a axiomática desses fluxos de modo que ela se ajuste às condições de saturação em que se encontram.

III.

Deleuze e Guattari identificam três tipos de *socius* ou máquinas sociais: as máquinas sociais primitiva, a bárbara ou despótica, e, por fim, a capitalista (*ibid*, p. 185 e ss.). O que as diferencia é principalmente a maneira com a qual lidam com fluxos e códigos.

Nas máquinas ditas primitivas, os códigos e as dívidas incidem sobre a própria terra, na posição de malha do corpo sem órgãos, e há o predomínio do movimento de codificação. No contexto das máquinas sociais bárbaras ou despóticas, a dívida é em função não da terra, mas do déspota, nova malha do corpo sem órgãos. Há o predomínio não da simples codificação, mas da sobrecodificação, ou seja, do remanejamento dos códigos previamente estabelecidos, de modo que eles passem a servir os propósitos da máquina social despótica.

Por fim, há a máquina social que mais nos interessa, a capitalista, na qual a dívida é imanente ao dinheiro e que não opera por codificação ou sobrecodificação, mas através da destruição dos velhos códigos, na noção schumpeteriana da destruição criativa, que caracterizaria o *modus operandi* capitalista, destruindo o antigo para dar lugar ao novo (PERETTI, 1996).

Desterritorialização dos códigos não é desterritorialização absoluta, pois essa máquina social não opera através de códigos, mas de axiomas, canalizando fluxos de desejo de modo a maximizar a reprodução do capital. Apesar de beneficiar-se dos fluxos

de desejo, a máquina social capitalista precisa mantê-los sob controle, caso contrário seu funcionamento seria inviável. Consiste, portanto, em um espaço estriado (DELEUZE; GUATTARI, 2021, p. 213-4), no qual os fluxos de desejo percorrem caminhos predeterminados. O estriamento (leia-se: a regulação estatal) não é um empecilho para o sistema capitalista, mas condição *sine qua non* para seu funcionamento e manutenção.

Essa dinâmica explica também a recente ascensão de modelos de capitalismo autoritário vigentes em países como China, Coreia do Sul e Singapura, que criam e coordenam os estriamentos canalizadores dos fluxos desejantes, conjugando elementos econômico-administrativos que o senso comum julgaria diametralmente opostos.

CONCLUSÕES

Ao longo desta análise, procurou-se demonstrar como o modo esquizofrênico de acumulação capitalista realiza-se sobretudo no âmbito dos fluxos. Tais fluxos exigem uma axiomática, cuja atribuição é papel estatal realizado através de alguma das possíveis formas de regulação, todas elas com uma crueldade própria.

A aparente dicotomia entre intervencionistas e liberais econômicos, portanto, é conceitualmente bastante frágil, uma vez que é a própria axiomática capitalista que permite a existência de mercados tais e quais os conhecemos hoje, axiomática essa que se manifesta mediante a ação do Estado e sua intervenção no domínio econômico da vida humana. Longe de ser inimigo dos mercados capitalistas, o Estado é seu pressuposto e condição de existência.

REFERÊNCIAS

- DELEUZE, Gilles. *Conversações*. Tradução de Peter Pál Pelbart. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2013.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2*. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Editora 34, 2012, vol. 5.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1*. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *O que é a filosofia?* Tradução de Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
- LYOTARD, Jean-François. *A condição pós-moderna*. Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa.

19ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2020.

PERETTI, Jonah. *Capitalism and Schizophrenia: Contemporary Visual Culture and the Acceleration of Identity Formation/Dissolution. Negations*, 1996. Disponível em <http://www.datawranglers.com/negations/issues/96w/96w_peretti.html>. Acesso em 09 de ago. de 2021.

TRANJAN, Alexandre de Lima Castro. *A morte da teoria autônoma: reflexões sobre a mercantilização do saber*. São Paulo: A Terra é Redonda, 2021. Disponível em <https://aterraeredonda.com.br/a-morte-da-teoria-autonoma/?doing_wp_cron=1628808709.86_02130413055419921875>. Acesso em 12 de ago. de 2021.

**ILEGITIMIDADE DA HOMOGENEIDADE:
A crise democrática como decorrência da insuficiência de justificação exacerbada
pelo pós-fordismo**

Gabriel Vieira Terenzi¹

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto a relação entre a crise democrática e a transição ao regime pós-fordista. O objetivo do presente texto é o de extrair, dessa transição, uma causa que esclareça a crise de legitimidade da democracia, pois, sem a consideração dos fenômenos que a justificam, fica prejudicada a proposição de alternativas que possam solucionar ou mitigar essa crise. Adotar-se-á o método dedutivo, desenvolvendo-se, a princípio, a noção de Pierre Rosanvallon sobre a transição de legitimidade democrática decorrente da passagem ao modelo pós-fordista, e, posteriormente, os indicativos da crise legitimidade, extraíndo-se a proposta de ser a ilegitimidade da homogeneidade a causa desta crise, como característica inerente ao sistema representativo. Assim, conclui-se a necessidade de elaborarem-se justificações alternativas aptas a enfrentar essa homogeneidade.

Palavras-chave: Crise de legitimidade; homogeneidade; critério majoritário; pós-fordismo.

ABSTRACT

The present work aims the relationship between the democratic crisis and the transition to the post Fordist regime. The objective of this text is to extract, from this transition, a cause that clarifies the crisis of legitimacy of democracy, since, without considering the phenomena that justify it, the proposition of alternatives that can solve or mitigate this crisis is impaired. The deductive method will be adopted, developing, at first, Pierre Rosanvallon's notion about the transition of democratic legitimacy resulting from the transition to the post-Fordist model, and, later, the indicators of the legitimacy crisis,

¹ Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, gabrielvterenzi@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/5299603253435437>.

extracting the proposal that the illegitimacy of homogeneity is the cause of this crisis, as an inherent characteristic of the representative system. Thus, the need to develop alternative justifications capable of facing this homogeneity is concluded.

Keywords: Crisis of legitimacy; homogeneity; majority criterion; post-Fordism.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objeto a noção de “crise” democrática, tema esse alvo de análises recorrentes por parte da academia e presente com cada vez mais intensa recorrência no debate do senso comum. O objetivo deste texto é o de propor uma causa que justifique à crise democrática emergente no modelo representativo de democracias liberais, como a brasileira, com base na abordagem de Pierre Rosanvallon sobre a grande transformação da legitimidade democrática. Essa proposta é relevante já que, constatada essa crise, sua superação ou mitigação depende, evidentemente, da compreensão concreta do(s) fenômeno(s) que lhe catalisam. O presente trabalho adotará o método dedutivo, assim, estabelecer-se-á a avaliação de Pierre Rosanvallon a respeito da transformação da legitimidade, e, em paralelo, a situação atual da crise democrática, a fim de que se possa – a partir dessas premissas – extrair-se uma proposta da causa da crise.

DESENVOLVIMENTO

Um dos temas mais centrais (e, paradoxalmente, mais olvidados, ao menos sob o ponto de vista de sua análise autônoma) pela teoria democrática é o da legitimidade. Ao tornar-se o horizonte normativo da ciência política (MIGUEL, 2014, p. 28), a noção de democracia monopolizou o debate desse segmento, ofuscando, em certa medida, a discussão crítica a respeito de sua legitimidade. Pierre Rosanvallon resume: “ninguém cogitaria” negar a legitimidade do sufrágio universal (ROSANVALLON, 1999, p. 9).

Esse fenômeno pode explicar a relativa ausência de abordagens que questionem a legitimidade supostamente decorrente do critério decisório majoritário. É evidente que a “maioria” foi abordada por parte significativa da literatura, todavia, comumente sua avaliação se dá com foco nos limites da decisão majoritária – a ciência jurídica, por exemplo, tem profundas produções voltadas à proteção de minorias e aos limites contramajoritários advindos dos direitos humanos e fundamentais, dentre outras fontes.

De fato, a maioria parece ser assumida como solução imediata aos impasses

decorrentes da ausência de unanimidade. Todavia, paradoxalmente, “não há nada especificamente democrático na decisão majoritária” (WALDRON, 2003, p. 152). Com efeito, quando considerada que a democracia representativa é um modelo fundado na legitimidade simultânea de posições contrárias – na legitimidade do conflito, como mencionariam Claude Lefort e Marcel Gauchet (LEFORT; GAUCHET, 1971, p. 8) – a adoção do critério majoritário passa a ser ainda menos revelador.

Em resumo, assumir que “a maioria” corresponde “ao povo” se trata da confusão entre um princípio de justificação com uma técnica de decisão (ROSANVALLON, 2011, p. 1-2). O problema central é que essa incongruência jamais foi enfrentada de maneira consciente pelos sistemas políticos representativos, e a insuficiência dessa justificação explica o estabelecimento histórico de canais alternativos de legitimação. Conforme Rosanvallon explica, entre os séculos XIX e XX conduziu à emergência de uma legitimidade dual – e baseada, concomitantemente, nas eleições (sufrágio universal) e na administração pública (a burocracia estatal) (ROSANVALLON, 2011, p. 3).

Ocorre que essa “solução” temporária foi rechaçada naquilo que Rosanvallon nomeia de “grande transformação” (ROSANVALLON, 2011, p. 60-64), justamente decorrente da transição do regime de acumulação fordista para pós-fordista: entre as décadas de 1970 e 1990 há uma mudança da relação com a história e com a política, e, mais do que isso, há um novo realce do indivíduo, uma inegável sociedade da particularidade, na qual as trajetórias pessoais emergem como determinantes.

Nessa nova “constelação histórica” (ROSANVALLON, 2010, p. 42), se organizam novas racionalidades políticas e sociais, as quais a legitimidade dual é incapaz de compreender e tratar. Tanto pela ótica do sufrágio, que se utiliza do critério majoritário para agregar as opiniões divergentes e solucionar o impasse não-unânime; seja pela ótica do *establishment*, que organiza os indivíduos em categorias, o resultado é uma *homogeneização*.

A transição ao modelo pós-fordista de produção representou a modificação dessa generalidade econômica, mas o sistema político continua incapaz de deixar de promover uma “generalidade social” (ROSANVALLON, 2011, p. 60-64). O modelo de legitimidade dual colapsa com o pós-fordismo por ser incapaz de lidar com os anseios individualizados que almejam representação, representação essa indistinguível nas respostas decorrentes apenas do critério majoritário:

“Modernity superimposed political abstraction on sociological specificity. It exacerbated the distance between the two peoples, the nation in its abstraction and the society in its indeterminacy, and the political sphere had the permanent tendency to substitute itself for the social one. Hence, too, the ambiguity of this democracy that entered precociously into the attempt to integrate a great number in the abstract body of citizens (through universal suffrage), at the same time as it seemed to blithely accept situations of economic and social exclusion, as if the symbolic affirmation of popular unity alone sufficed for the realization of that Unity”² (MOYN, 2006, p. 85).

Por sua vez, a “crise” na democracia, pode, a partir dessa descrição, ser mais precisamente compreendida. De fato, há sinais claros de decaimento da legitimidade democrática na opinião pública, global e nacional. Pode-se citar a drástica diminuição de comparecimento eleitoral em 36 países avaliados pelo Comparative Political Data Set (ARMINGEON et al., 2020), o declínio de parcela de entrevistados europeus que consideram “essencial” viver em uma democracia (FOA; MOUNK, 2016, p. 7), e o decréscimo dos brasileiros que declararam apoio à democracia (em contraposição aqueles que afirmaram preferir um governo autoritário ou que declararam ser esse modelo irrelevante), segundo o Latinobarómetro (2018).

Essa avaliação conduz aquilo que o presente trabalho passa a definir como uma “ilegitimidade da homogeneidade”, ou seja, uma insuficiência do modelo representativo (fundado no critério majoritário) em recepcionar, considerar, e fornecer respostas aos anseios de uma sociedade pós-fordista cada vez mais individualizada.

Assim, a crise de legitimidade pode ser explicada, ao menos sob esse enfoque, por uma insuficiência inerente às democracias liberais que se viu realçado pela transição pós-fordista. Diante desse cenário, a avaliação e as eventuais propostas de superação dessa crise, devem considerar essa homogeneização como causa.

CONCLUSÕES

Segundo as considerações de Rosanvallon, fica evidente que o déficit de legitimidade decorrente da insuficiência do critério majoritário é inerente ao próprio

² Em tradução livre: “modernidade sobrepôs abstração política à especificidade sociológica. Isso exacerbou a distância entre os dois povos, o da nação em sua abstração e o da sociedade em sua indeterminação, e a esfera política teve a tendência permanente de se substituir pela social. Daí, também, a ambiguidade desta democracia que entrou precocemente na tentativa de integrar um grande número ao corpo abstrato dos cidadãos (por sufrágio universal), ao mesmo tempo em que parecia aceitar alegremente situações de exclusão social e econômica, como se apenas a afirmação simbólica da unidade popular bastasse para a realização dessa unidade”.

modelo representativo, sendo que sua mitigação temporária, mediante o estabelecimento da legitimidade dual, embora bem sucedido até a década de 70, sucumbiu com a passagem ao modelo pós-fordista, e, mais especificamente, com a emergência de uma sociedade da particularidade deste modelo decorrente, na qual os tratamentos homogeneizantes dispensados pelo sufrágio universal e pela burocracia estatal são incapazes de considerar os anseios individuais.

Poder-se-ia debater se há alguma maneira de superar a crise decorrente desse déficit de legitimidade mediante a modificação de aspectos do próprio modelo representativo das democracias liberais. Ao mesmo tempo, a experiência bem-sucedida (embora finita) do estabelecimento da legitimidade dual fomenta a possibilidade de que um acréscimo legitimativo semelhante seja obtido pela adoção de outras fontes.

Assim, conclui-se pela necessidade de formularem-se canais alternativos de legitimidade democrática, mais condizentes com a individualidade característica do pós-fordismo, a fim que se enfrente a ilegitimidade da homogeneidade aparentemente insuperável daquelas fontes tradicionais, cujo tratamento dispensado aos indivíduos, ao lhes categorizar, conduz a uma crítica ilegitimidade.

REFERÊNCIAS

ARMINGEON, Klaus, *et al.* *Supplement to the Comparative Political Data Set – Government composition 1960-2018*. Zurich: Institute of Political Science, University of Zurich. 2020. Disponível em: www.cpsds-data.org. Acesso em: 14 ago. 2021.

FOA, Roberto Stefan; MOUNK, Yascha. *The Democratic Disconnect*. *Journal of Democracy*, Baltimore, v. 27, n. 6, p. 5-17, 2016. Disponível em: <http://pscourses.ucsd.edu/ps200b/Foa%20Mounk%20Democratic%20Disconnect.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2021.

LEFORT, Claude, GAUCHET, Marcel. *Sur la démocratie: le politique et l'institution du social*. Paris: Textures, 1971.

MIGUEL, Luis Felipe. *Democracia e representação: territórios em disputa*. 1ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 2014.

MOYN, Samuel (Ed.). *Democracy past and future: Pierre Rosanvallon*. Nova Iorque: Columbia University Press, 2006.

ROSANVALLON, Pierre. *Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity*.

Oxford: Princeton University Press, 2011.

ROSANVALLON, Pierre. *La consagración del ciudadano: Historia del sufragio universal en Francia*. San Juan: Editions Gallimard, 1999.

ROSANVALLON, Pierre. *Por uma história do político*. São Paulo: Alameda, 2010.

WALDRON, Jeremy. *A dignidade da legislação*. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

ALTHUSSER E A FILOSOFIA:

da desepistemologização à luta de classes, lusco-fusco de uma saída do cinismo (?)

Reginaldo Gomes da Silva Filho¹

RESUMO

O presente trabalho objetiva expor em linhas gerais o conceito de filosofia elaborado durante o período de 1966-1970 na obra de Louis Althusser como forma de iniciar o pensamento de uma resposta aos dilemas postos ao modelo de crítica pela *Crítica da Razão Cínica* de Peter Sloterdijk. A razão dessa reflexão se dá pelo potencial do conceito althusseriano de filosofia no esclarecimento das determinações que estruturam sua forma, o que deslinda o caminho para a tomada de posição em seu interior. A metodologia adotada foi de natureza hipotético-dedutiva. A exposição inicia com a caracterização do movimento realizado por Althusser na direção do abandono da redução da filosofia à epistemologia e na sequência reconstrói em *Lênin e a Filosofia* o movimento que conceitua a filosofia como luta de classes na teoria, ao fim discute-se as potencialidades de se tomar uma posição materialista na filosofia.

Palavras-chave: materialismo dialético; marxismo; althusserianismo.

INTRODUÇÃO

A breve investigação a seguir tem por objeto pensar a passagem da filosofia como epistemologia à luta de classes na teoria, no desenvolvimento do pensamento althusseriano, com o objetivo de determinar as condições da tomada de uma posição materialista no interior da filosofia, apreendendo-a em sua especificidade, bem como as consequências dela como maneira de pensar uma reação, ainda, da *crítica teórica* no interior do momento pós-fordista onde haveria o domínio do cinismo, tomando a obra *Lênin e a Filosofia* como paradigmática da nova concepção de filosofia do autor. Isso permitiria a tomada “consciente” da filosofia como móbile que demarca posições que geram efeitos na luta de classes. A metodologia utilizada é de natureza hipotético-

¹ Graduando em Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, reginaldogomes@protonmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7244843839528045>.

dedutiva, nos voltamos para textualidade althusseriana e verificamos nela essas mudanças, animados pela possibilidade de mobilizar a estrutura do novo conceito de filosofia de Louis Althusser como maneira de responder aos dilemas contemporâneos postos pela provocação sloterdijkiana sobre a *debacle* da crítica “tradicional” ao qual Louis Althusser estaria inserido.

Althusser – mensuração da existência material das ideias...

DESENVOLVIMENTO

O difuso cinismo universal que constitui a atmosfera ideológica do pós-fordismo desloca necessariamente os modelos tradicionais da prática teórica. O portador de uma *falsa consciência esclarecida* não pode ser interpelado por uma filosofia que aspire a *conscientização* pelo convencimento que explicita o que passa pelas suas costas. No cinismo, todo o processo passa aos olhos do sujeito. Abre-se o desafio de pensar um conceito de filosofia que consiga, ainda, produzir o *lusco-fusco* de uma prática teórica revitalizada e capaz de produzir efeitos.

O conceito de filosofia muda significativamente entre 1965 e 1970 na obra de Louis Althusser, se no ensaio sobre a dialética materialista reunida em *Por Marx* e no prefácio, *De O Capital à Filosofia de Marx*, de *Ler O Capital*, a filosofia é essencialmente epistemologia, teoria das práticas teóricas, uma maneira de dizer que sob toda prática de produção de conhecimento há a regência de uma filosofia, já em textos como a “Advertência” à *Ler O Capital*, *Lenine e a Filosofia*, *Sobre Brecht e Marx*, *Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas*, *A Filosofia como Arma da Revolução*, *Sobre a Reprodução*, todos situados entre 1966-1970, começa a se desenvolver aquilo que Alain Badiou chamou de *a desepistemologização da filosofia althusseriana* (BADIOU, 2017, p.52).

Na introdução que pronunciou em 1967 ao curso de *Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas*, Louis Althusser satiriza a prática da filosofia ao descrevê-la como uma espécie de espetáculo tragicômico onde o filósofo é um “cômico da queda”. Mais tarde, em seu livro publicado postumamente, *Sobre a Reprodução*, ao comentar a tese gramsciana de que “todo homem é filósofo”, ele chama atenção para o fato de que Gramsci teria perdido de vista uma outra ideia de filosofia que existiria na representação popular, assim ele retomará, de certa maneira, a figura do “cômico da queda”, onde o filósofo é aquele que vivendo com a cabeça nas nuvens “cai no poço”, demarcando que nessa caricatura

haveria por parte da representação popular “um ajuste de contas afetuoso ou amargo com a filosofia” (ALTHUSSER, 2008, p.32), mas ela também conteria a compreensão de que a filosofia seria uma disciplina que comportaria graves riscos, qual seja: *a queda* no nada. Essa figura é representativa da guinada que a filosofia dá no interior do pensamento althusseriano, esse filósofo que diverte o espectador não filósofo com sua vida tragicômica reflete, de certa forma, *a divisão* que é própria da prática da filosofia e que estará presente como uma das ideias centrais da obra que, nos parece, é a mais representativa desse período sobre as mudanças ocorridas no conceito de filosofia: *Lênin e a Filosofia*. É nessa obra curta, uma conferência depois transformada em livro, que Althusser condensa importantes teses sobre a filosofia, sua forma, sua prática e sua relação decisiva com a política e a ciência. E tal é a consciência que Lênin tem, segundo Althusser em *Lênin e a Filosofia*, do que é praticar a filosofia: *dividir*. É por essa razão que Lênin se recusa a tomar parte em uma discussão filosófica a convite de Gorki com os Otzovistas, e Althusser entende essa recusa de maneira dupla, tanto como uma tática que permitiria manter a unidade política dos bolcheviques, tanto como uma *nova prática da filosofia*. Daí que para Lênin *não existe comunicação nem discussão filosófica*, e lá na pretensão de um diálogo de paz onde os interlocutores procurariam por meio da razão opor argumentos com o fim de chegar a algum lugar racional, de fato, “[...] o que está em questão é tudo menos a verdade: posições de preponderância, interesses de classe, posições escolares, estabelecimento de desejos, paixões e defesa de ‘identidades’.” (SLOTEDIJK, 2012, p). Tal aproximação nos parece também justificada na medida em que, segundo Althusser, Lênin retoma os argumentos desenvolvidos por Dietzgen como uma forma de recolocar a questão da (dis)junção essencial entre teoria e prática, onde o que predomina na filosofia tradicional é um modo de praticar a filosofia em que “[...] chega-se ao fundo do texto e das ideias, esquadrinham-se todas as diferenças e comparações, mas não se a vive.” (MASCARO, 2019, p.4.). Assim é que, eclipsando sua relação fundamental com a prática (mundo dos não filósofos, poderíamos acrescentar), a filosofia também denegaria sua relação com a política.

O nosso personagem tragicômico, entretanto, se ainda for possível explorar um pouco mais essa figura, cairia em um lugar determinado: *o nada*; segundo Althusser, o lugar *par excellence* da filosofia, ou melhor, sua própria substância. A filosofia agora aparece como aquilo que: não tem história nem objeto próprios, ela é vazia e no interior desse vazio toda a filosofia para Althusser nada mais é do que um “jogo” que repõe ora

um aspecto principal no lugar do secundário, ora o inverso, das tendências do *idealismo* e do *materialismo*, a inversão do aspecto dominante na contradição do binômio matéria-espírito. Dessa forma, o próprio nada da filosofia é a pura inversão, pois a filosofia segundo Althusser, não tem objeto, de modo que o espaço que seria de um objeto é ocupado pelo eterno ato dessa inversão onde tudo acontece sem nada acontecer efetivamente. Mas o que determina a inversão da dominante?

[...] O que se joga na filosofia, através das categorias últimas que comandam todos os termos filosóficos, é, portanto, o sentido dessa hierarquia em posição de domínio, o que, na filosofia, é qualquer coisa que conduz irresistivelmente a pensar numa tomada do poder ou *acesso ao poder*. Filosoficamente, devemos dizer: um acesso ao poder é sem objecto. Um acesso ao poder será ainda uma categoria puramente teórica? Uma tomada do poder (ou acesso ao poder) é política, não possui objecto, tem apenas um fito, precisamente o poder, e um objectivo, os efeitos do poder. (ALTHUSSER, 1974, p.56).

Aqui talvez resida um outro núcleo da aproximação que percebe Alain Badiou (BADIOU, 2017, p.54) entre os conceitos de filosofia em Althusser e Nietzsche: o que se revela por trás da *vontade de saber* é a *vontade de poder*. O que a filosofia denega aparece agora com clareza: *a luta de classes*. Essa é uma forma de colocar que, ainda que nada se passe na filosofia, seus efeitos possíveis na prática política são reais. A filosofia então “[...] *representa* a luta de classes, ou seja, a política.” (ALTHUSSER, 1974, p.64). É por isso que Althusser pode afirmar, na esteira de Lênin, que:

[...] a filosofia seria a política continuada de uma certa maneira, num certo domínio, a propósito de uma certa realidade. A filosofia representaria a política no domínio da teoria, para ser mais exacto: junto das ciências – e vice-versa, a filosofia representaria a cientificidade na política, junto das classes empenhadas na luta de classes. (ALTHUSSER, 1974, p.66).

A filosofia, portanto, toma parte nas lutas que decidem o destino de uma ou outra classe, seja o filósofo consciente ou não disso, produzindo as linhas de demarcação “[...] entre o científico que as serve e o ideológico que as ameaça [...]” (ALTHUSSER, 1974, p.66) em seu confronto. Essa talvez seja uma maneira de pensar a afirmação de G. M. Goshgarian de que o “Althusser tardio seria a ditadura do proletariado no pensamento” (ÉWANJÉ-ÉPÉE; GOSHGARIAN, 2016, tradução minha.) (nos parece possível estender essa noção para o Althusser da fase que estamos comentando) dado que o que ele faz aqui conceituando de modo geral a própria filosofia como uma espécie de campo de batalha não é oferecer uma resposta cínica mas é abri-la para o reconhecimento de que não só “o” marxismo, como queria Peter Sloterdijk em sua *Crítica da razão cínica* ao tomar o saber marxista como saber de dominação que visava a hegemonia (SLOTERDIJK, 2012, p.140),

mas a própria filosofia aspira ao poder e é sempre-já, consciente ou inconscientemente, uma *tomada de partido* na luta de classes.

CONCLUSÕES

De epistemologia à luta de classes, a filosofia aparece como uma forma vazia que repete um jogo eterno onde se altera a dominante na contradição do binômio matéria-espírito sob a determinação da luta de classes. Tal binômio tem a capacidade de gerar efeitos nessa mesma luta, na medida em que aclara ou obscurece elementos decisivos para a condução da luta por uma classe e por outra. Essa “consciência” do que é a filosofia seria uma forma de tomá-la em seu sentido instrumental como algo que deve ser também mobilizado na luta de classes, bem como uma convocação para a coerência entre assumir uma filosofia e praticá-la. Uma forma *não-cínica* de confessar a aspiração ao poder como nuclear da filosofia em geral. Nessa tomada “consciente” de posição e na execução dessa nova prática, o lugar onde se *cai*, para usar as figuras típicas das categorias militares presentes no léxico althusseriano, assume o caráter de uma *trincheira* na luta de classes. Assim é que, o filósofo materialista, estaria sempre pronto a tomar posição, na luta de classes na teoria, pela perspectiva proletária, assumindo as pretensões de poder e domínio próprios à classe ao qual está vinculado.

REFERÊNCIAS

- ALTHUSSER, Louis. *Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas*. Lisboa: Presença, 1970.
- _____. *Lenine e a Filosofia*. Lisboa: Estampa, 1974.
- _____. *Sobre a Reprodução*. Petrópolis: Vozes, 2008.
- BADIOU, Alain. *Louis Althusser (1918-1990)*. In: *Pequeno panteão portátil*. São Paulo: Martins Fontes, 2017.
- _____. *Política e filosofia: Louis Althusser*. In: *Para uma nova teoria do sujeito: conferências brasileiras*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.
- DAVOGLIO, Pedro. *Althusser e o direito*. São Paulo: Ideias & Letras, 2018.
- ÉWANJÉ-ÉPÉE, Félix Boggio; GOSHGARIAN, G.M. *Philosophy and Revolution: An Interview with G.M. Goshgarian*. 2016. Disponível em: <https://viewpointmag.com/2016/07/18/philosophy-and-revolution-an-interview-with-g-m-goshgarian/>. Acesso em: 29 jul. 2021.

MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2019.

SLOTEDIJK, Peter. *Crítica da razão cínica*. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

DIREITO E RELIGIÃO: ou sobre Aparelhos Ideológicos de Estado

João Luiz Moura¹

RESUMO

A mudança do cenário político em favor do neoliberalismo foi ocasionada por diversos fatores, sendo um deles a atuação de empresários, intelectuais, juristas etc. reunidos em *think tanks* pró-mercado a fim de disseminar de maneira mais ampla possível a ideologia neoliberal. Há que se falar ainda na intensa presença de religiosos na colaboração desse objetivo: batalhar as ideias, (re)produzir ideologias. Assim sendo, a presente pesquisa tem por objetivo mapear vínculos ideológicos entre religião, direito e neoliberalismo no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Neoliberalismo; Ideologia; Religião; Direito; Aparelhos Ideológicos de Estado.

ABSTRACT

The change in the political scenario in favor of neoliberalism was caused by several factors, one of them being the performance of businessmen, intellectuals, jurists, etc. gathered in pro-market think tanks in order to disseminate neoliberal ideology as widely as possible. It is still necessary to talk about the intense presence of religious in the collaboration of this objective: to battle ideas, (re)produce ideologies. Therefore, this research aims to map ideological links between religion, law and neoliberalism in the Brazilian context.

Keywords: Neoliberalism; Ideology; Religion; Right; Ideological Apparatus of State

INTRODUÇÃO

No propósito de investigar operações de (re)produção de ideologia a partir do

¹ Mestre em Ciências da Religião, graduando em direito. Membro do grupo de pesquisa "A Crítica do Direito e a Subjetividade Jurídica", sob coordenação do professor doutor Alysson Mascaro (USP). joaluizmourasa@gmail.com, https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=2E4917D82A0951B65991FE5782A96CD8.

conceito de "Aparelhos Ideológicos de Estado" (AIE), de Louis Althusser, a presente pesquisa apresentará o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) como sendo um AIE, produtor de uma ideologia "neoconservadora", (Cf. BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020), e neoliberal.

O presente texto se inscreve tanto no campo das mais recentes e sólidas discussões marxistas, tendo como base dois autores fundamentais, Louis Althusser e Alysson Mascaro; quanto no diálogo com as discussões acerca da "Nova Direita", na medida em que apresenta novas configurações e disputas do "neoconservadorismo" religioso no judiciário brasileiro.

DESENVOLVIMENTO

Durante a década de 2010, aumentou consideravelmente a investida evangélica no poder Judiciário brasileiro (Cf. ALMEIDA, 2021), organizações como Associação de Juízes Evangélicos (ANAJURE), iniciativa criada em 2012, que pretende representar e promover valores evangélicos e cristãos por meio de "lobby no ordenamento jurídico da moralidade do país" (ALMEIDA, 2021, p. 417). Sem falar na conhecida operação *Lava Jato*, que recebeu amplo apoio de igrejas evangélicas², com seu discurso moralizador. A operação teve destaque no campo evangélico, sobretudo, por ocasião do protagonismo político do juiz Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol, membro da igreja batista do Bacacheri, em Curitiba-PR, e do juiz Marcelo Bretas, frequentador da Comunidade Evangélica na Zona Sul, no Rio de Janeiro.

Contudo, assim como a ANAJURE, existem também as associações de juízes católicos e espíritas. Recentemente, *o que há de novo na relação religião e direito está na maior transversalidade institucional e ideológica entre os atores religiosos*. Até pouco tempo o campo religioso brasileiro era dividido hegemonicamente entre católicos e evangélicos. No entanto, essas duas esferas não dialogavam de forma alguma. As diferenças eram políticas, mas sobretudo e decisivamente, teológicas. Ocorre que essas distinções já não representam quase nenhum percalço. O que se percebe no campo jurídico brasileiro é uma parceria, aparentemente frutífera, entre evangélicos (históricos, pentecostais e neopentecostais) e católicos. Além de ocuparem os mesmos lugares,

² Ver <https://dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/apoiadores/apoiadores/Lista-de-Apoiamento-por-Categoria.pdf> acesso em 16.08.2021.

participam e organizam instituições e projetos em conjunto. Todavia, não se trata de um somatório de religiões na disputa pelo ordenamento jurídico e pelos altos cargos na justiça brasileira, trata-se de uma articulação entre segmentos conservadores de recorte “evangélico, católico e judaico cristão”³, no sentido de convergir interesses mais amplos de renaturalização da moral religiosa como ética pública (Cf. BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020).

É neste quadro teologicamente nebuloso e politicamente estratégico que nasce mais uma organização do "Estado Ampliado" (Cf. MASCARO, 2013): o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Em 21 de novembro de 2018, ocorreu no Centro Histórico e Cultural da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), a Assembleia Geral do Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR), encontro fundador da entidade que congrega juristas, filósofos, cientistas sociais, economistas e teólogos. Em resumo, o IBDR é um *think tank* que nasce da tradição cristã, em sua grande maioria reformada, que têm agendas comuns em pautas morais e econômicas. Conforme consta em seu site, o IBDR "produzirá artigos científicos de alto impacto, um banco de dados inédito no Brasil, que vincule os estudos mais promissores acerca da relação entre Direito e Religião sob a égide da cosmovisão cristã, além da interação destas áreas com a filosofia, teologia, economia e política. Ainda, o IBDR promoverá e organizará eventos, palestras, cursos presenciais e via streaming"⁴.

O IBDR, diferente da ANAJURE, é composto por católicos vinculados a Opus Dei, evangélicos históricos, pentecostais e neopentecostais. Embora a grande maioria seja de evangélicos de igrejas que oferecem quadros político-técnico-midiáticos para o atual governo federal, são os católicos que ocupam cargos de destaque: o jurista Ives Gandra (presidente de honra) e Maria Garcia (presidente de honra do comitê científico). No evento de fundação do IBDR, nas palavras do 2º vice-presidente de relações internacionais, Jean Marques Regina, os objetivos e motivos da criação do Instituto Brasileiro de Direito e Religião ficam evidentes:

[O IBDR] Pretende reunir um bom banco de dados, produzir bastante material acadêmico e também produzir material de impacto cultural. Esse é o objetivo do IBDR, sermos ao mesmo tempo um *think tank* acadêmico, e também um promotor de cultura, um promotor de ideias na construção de um bom Brasil. (Transcrição de vídeo)⁵

Uma pergunta fundamental: o que é um *think tank*? Os *Think Tanks* são “institutos

³ Excluída toda e qualquer religião de recorte afro.

⁴ Disponível em <https://www.ibdr.org.br/> acesso em 15.09.2021.

⁵ Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=srjteE2Ou-g> acesso em 16.08.2021.

de pesquisa que produzem conhecimento sobre os temas sujeitos à regulamentação pública e formulam, sobretudo, projetos de políticas públicas orientados pela doutrina do neoliberalismo” (GROS, 2004 p.156). Segundo Denise Gros:*

Recentemente, vários autores têm demonstrado como os conservadores norte-americanos conduziram uma guerra de posição bem-sucedida nos últimos trinta anos contra o Welfare State e todas as conquistas sociais dos trabalhadores e das minorias, etc., através da ação de uma rede de *think tanks* financiados por doações generosas de fundações mantidas pelas grandes empresas. Nesse processo, os conservadores conseguiram não só garantir a vitória de Reagan, como também definir políticas públicas conservadoras nas áreas de educação, previdência social, direito das minorias étnicas, etc. O mesmo ocorreu na Inglaterra com a ação do Institute of Economic Affairs e do Adam Smith Institute – *think tanks* da Nova Direita que contribuíram para a vitória de Thatcher e o desmonte do Estado de Bem-Estar Social neste país. (*Ibid*, p.160)

No limite, há um trabalho eminentemente ideológico, constituindo subjetividades, materialidades e relações sociais, portanto, o auge daquilo que Louis Althusser chama de "Aparelhos Ideológicos de Estado". A perspectiva do presente trabalho assenta-se no fato de que "instituições privadas podem perfeitamente 'funcionar' como AIE" (ALTHUSSER, 1985, p. 69). Portanto, eventuais críticas no sentido de dizer que o IBDR não é uma organização estatal - limites anunciados pelo direito burguês - não fazem o menor sentido à medida que, nos termos de Althusser, uma instituição que compõe um sistema de aparelhos ideológicos pode ser tanto pessoa jurídica de direito privado, quanto pessoa jurídica de direito público (Cf. ALTHUSSER, 1999, p. 107). E, eventualmente, poderia inclusive nem ter personalidade jurídica própria.

Compreender a política contemporânea passa indubitavelmente pela análise do Estado, contudo, não se pode considerar a estrutura estatal como sendo circunscrita dentro do núcleo imediato ou declarado do poder estatal - governo e administração. Em outras palavras, o Estado é o limite afirmado pelo direito, mas também pode ser (e é) aglutinador, formal ou informalmente, de muitas instituições sociais (Cf. MASCARO, 2013). É justamente nessa fenda, ou melhor, nesse "Estado Ampliado", que evangélicos avançam por vezes silenciosamente, por outras escandalosamente, mas avançam na construção de uma nova hegemonia religiosa⁶ no interior do sistema de justiça brasileiro e na (re)produção de uma ideologia "neoconservadora" e neoliberal.

Na prática, o IBDR atua com formação ideológica em igrejas, coletivos e instituições de ensino. Como estratégia para difusão da ideologia neoliberal o IBDR desenvolve uma

⁶ Dado que o Judiciário é ocupado, majoritariamente, por católicos (Cf. ALMEIDA, 2021).

série de ações como seminários, palestras, congressos, cursos de formação, programas de pós-graduação⁷, textos⁸ e etc. Entre os dias 04 e 06 de novembro de 2019, aconteceu na Universidade Presbiteriana Mackenzie⁹ o III Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica e o "Seminário Ecosistema de Liberdades: uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e o Acton Institute". No próximo dia 25 e 26 de novembro de 2021, acontecerá o "2º Congresso Brasileiro de Direito Religioso do IBDR", cujo tema é "Economia, Educação e o Fenômeno Religioso: na Laicidade Colaborativa Brasileira".

CONCLUSÕES

Diante disso, é possível concluir que embora o IBDR funcione do lado de fora dos limites que o direito considera Estado, está sintonizado numa unicidade ideológica onde há - embora distintas ideologias (por causa da luta de classes) - uma mesma ideologia de Estado. Assim sendo, percebe-se que na sociabilidade capitalista o Estado está sempre espreado além dos limites legais, fundindo-se a aparelhos sociais. E por ser um "braço" do Estado e funcionar também a partir da forma-mercadoria, o IBDR constitui um Aparelho Ideológico de Estado. Portanto, opera na chave da ideologia na medida em que reúne um conjunto de práticas materiais necessárias à (re)produção da ideologia religiosa "neoconservadora" e neoliberal.

REFERÊNCIAS

ALTHUSSER, Louis. *Aparelhos Ideológicos de Estado: Notas Sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982. 2ª edição

ALTHUSSER, Louis. *Sobre a Reprodução*. Petrópolis: Editora Vozes, 1999

ALMEIDA, Ronaldo. *A religião de Bolsonaro: populismo e neoconservadorismo*. São Paulo: Autêntica, 2021.

BIROLI, Flávia; MACHADO, Maria das Dores Campos; VAGGIONE, Juan Marco. *Gênero*,

⁷ Ver <https://www.ibdr.org.br/cursos-e-eventos> acesso em 16.08.2021.

⁸ Ver <https://www.ibdr.org.br/publicacoes/2021/8/31/chamada-de-artigos-2-congresso-brasileiro-de-direito-religioso-do-ibdr> acesso em 15.09.2021.

⁹ O Mackenzie é uma importante instituição na formação de juristas alinhados ao "neoconservadorismo" (Cf. BIROLI; MACHADO; VAGGIONE, 2020). Especificamente sobre a importância do Mackenzie na formação desses juristas voltaremos no futuro breve.

Neoconservadorismo e Democracia. São Paulo: Boitempo, 2020.

BURITY, Joanildo Burity. *A onda conservadora na política brasileira traz o fundamentalismo ao poder?* Campinas: 2019.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e Forma Política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

GROS, Denise B. *Institutos liberais: neoliberalismo e políticas públicas na nova república*.

Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 19 n^o. 54. fevereiro de 2004. p. 143-160.

EQUADOR: AS FORMAS SOCIAIS DO CAPITALISMO DEPENDENTE

Felipe Gomes Mano¹

RESUMO

O modo de produção capitalista se desenvolve de uma forma particular na América Latina, assumindo a roupagem da dependência. A mudança nos regimes de acumulação em nada alterou essa essência, que ainda permanece vinculada ao desenvolvimento das nações da região. O Equador é um exemplo de histórica subjugação às dinâmicas dependentes, que moldou a sua forma política e o caminhar de sua economia, produzindo efeitos que perduram até os dias atuais, vislumbrando-se uma saída dessa conjuntura apenas no horizonte do rompimento com tais estruturas.

Palavras-chave: Capitalismo; Economia; Equador; Pós-fordismo; Subdesenvolvimento.

ABSTRACT

The capitalist mode of production developed in a particular way in Latin America, assuming the guise of dependence. The change in accumulation regimes has not altered this essence, which still remains linked to the development of the region's nations. Ecuador is an example of the historical subjugation to the dependent dynamics, which has shaped its political form and the course of its economy, producing effects that endure to the present day.

Keywords: Capitalism; Economy; Ecuador; Post-Fordism; Underdevelopment.

INTRODUÇÃO

Assim como seus vizinhos latino-americanos, o Equador faz parte de uma faceta própria do capitalismo, caracterizada pela histórica subordinação aos interesses dos países centrais do sistema. Se em épocas remotas essa submissão ocorria pela força que as metrópoles exerciam sobre as colônias, com a inserção das jovens nações independentes na mecânica capitalista global, esta passou a se constituir através da

¹ Advogado graduado pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), e-mail para contato: felipegmanoadv@hotmail.com; currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7230485600628126>.

exploração derivada da dependência econômica. Os tempos são distintos, mas a drenagem de riquezas ainda permanece.

É necessário compreender cientificamente o modo de produção capitalista (*MCP*), analisando quais são e como operam as suas bases constitutivas e derivações na estrutura social, a título de exemplo, Estado e Direito. Ainda neste caminhar, é necessário entender como este modo de produção se estrutura a partir dos diferentes regimes de acumulação e condicionantes próprias da América Latina, produzindo uma forma capitalista *sui generis*.

Ao atingir uma compreensão suficiente acerca dos termos gerais do *MCP*, pode-se afinar a análise, guiando-a pelas particularidades regionais que resultam na forma dependência. Essa linha metodológica nos permite assimilar mais precisamente a relação entre o desenvolvimento capitalista, suas crises e renascimentos, e a história das nações latino-americanas.

No presente trabalho, será realizado um estudo sobre a história recente do Equador, no intuito de observar os processos que culminaram no atual cenário político, econômico e social do país. As diversas trocas de governantes, seja por golpes políticos, por renúncias ou por pressão popular; as alterações de regimes, de ditaduras à períodos democráticos; as mudanças de base econômica, são todos fatores que estiveram, e ainda estão presentes na realidade equatoriana, devendo ser compreendidos dentro da conjuntura em que o país está imerso, bem como lidos em suas causas e efeitos.

Esta breve análise pretende não apenas ilustrar os processos que fazem parte da história do país, de modo a apontar para uma realidade exclusiva da nação, mas sim, a partir de uma “análise de caso”, balizar uma leitura abrangente da América Latina como um todo.

DESENVOLVIMENTO

I. As formas sociais no capitalismo dependente

O *MPC* deve ser analisado de acordo com a sua especificidade histórica e seu modo organizacional, de modo que seja compreendido em conformidade com o momento histórico no qual ocorre, além de percebido pelas formas estruturais que o compõem. Assim, em que pese o *MPC* possua elementos que lhe sejam inerentes em qualquer época, como as formas valor e mercadoria, o modo como as relações sociais dele derivadas se

desenrolam varia com o caminhar da história (MASCARO, 2013).

É essa plasticidade do capitalismo que lhe permite renascer com nova roupagem a cada crise estrutural de seus regimes de acumulação, assim como assumir formas diferentes, próprias da posição de determinado país dentro do sistema econômico global. Portanto, para compreender as dinâmicas do *MPC* na América Latina, deve-se primeiro traçar um panorama conjuntural da região, analisando-se a história do subcontinente e sua função como engrenagem do sistema capitalista. É a partir dessa perspectiva que podemos então conceber o capitalismo dependente.

A dependência não se trata de um estágio subdesenvolvido do capitalismo pelo qual todos os países obrigatoriamente passam antes de chegar ao patamar do “primeiro mundo”. A dependência é a identidade do *MPC* na América Latina, definida como uma estrutura reprodutora de subdesenvolvimento (KATZ, 2020). O estudo acerca da dependência e do subdesenvolvimento na América Latina deve ser feito por meio de uma compreensão das relações concretas que se deram na história da região. Como ensina Marini (2013, p. 47), “a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento do sistema capitalista mundial”. Subserviência às necessidades político-econômicas dos países da centralidade, atraso tecnológico, baixa produtividade, superexploração do trabalho, dentre outros elementos, são características iminentes a essa formatação do capitalismo constituída no subcontinente latino-americano, as quais deixam suas marcas que influenciam nos desdobramentos políticos, econômicos e sociais das nações (KATZ, 2020).

II. Do cair da noite neoliberal ao raiar da Revolução Cidadã

Assim como os demais países latino-americanos, o Equador teve a sua formação nacional sustentada em constante instabilidade política (foram várias alternâncias de governos e regimes), desigualdade social e exploração econômica, esta última, fator determinante na constituição das outras duas (BOCCA, 2016).

A economia equatoriana teve o nascimento característico das economias dependentes do continente, erigida sobre o latifúndio, que dominava o cenário político e orientava as ações estatais de modo a privilegiar os interesses da classe latifundiária que dominava o país. Na segunda metade do século XX, uma combinação de fatores mudou consideravelmente os rumos econômicos e políticos dessa nação agrário-exportadora: a)

as crises do petróleo das décadas de 1970 e 1980, que aumentaram o preço do produto, trazendo interesse na exploração das reservas do país; e b) a ascensão do regime de acumulação pós-fordista e sua legitimação ideológica, o neoliberalismo, que facilitou a entrada do capital estrangeiro, dominando a economia equatoriana.

As políticas neoliberais trouxeram duras consequências à nação, que ao longo dos anos viu suas riquezas serem dilapidadas por sucessivos governos entreguistas, que pouco se preocupavam com o bem-estar da população. Medidas foram adotadas como forma de estancar os sangramentos causados pelo neoliberalismo, mas sempre visando a satisfação dos mesmos interesses que os causaram. A título de exemplo, cabe mencionar o processo de dolarização, realizado no intuito de alavancar a economia e controlar a inflação, mas que, na verdade, apenas agravou as desigualdades sociais, além de acabar com a soberania econômico-monetária do país (CORREA, 2015).

Nem mesmo a esperança trazida pela ascensão da Revolução Cidadã e suas promessas de construção de um novo Equador, voltado para o povo, concretizaram-se, uma vez que para se manter no poder, o presidente Rafael Corrêa e seu partido, o *Alianza País*, firmaram alianças com o grande capital, mantendo os vínculos geradores da dependência (BOCCA, 2016). Tais alianças, cabre ressaltar, foram o ponto de partida para sua queda, pois, com a chegada da crise econômica despontada em 2008 ao subcontinente, e a conseqüente queda das taxas de lucro, as políticas da Revolução Cidadã deixaram de ser interessantes, necessitando-se de uma nova, capaz de se submeter aos interesses de momento do capital.

III. Lênin às avessas: o Equador em chamas

A crise de 2008 mostrou a principal faceta do regime de acumulação pós-fordista no âmbito do capitalismo dependente: a facilidade na transferência de seus efeitos. Por meio de diversos mecanismos, em especial o serviço de dívida, os países da centralidade capitalista levaram seus prejuízos para a periferia. O endividamento dos países periféricos com países ricos e organismos financeiros internacionais, permitiu que por eles fossem impostas condições para novos empréstimos e renegociações das dívidas, como mudanças no âmbito institucional, ajustes fiscais e alteração de políticas econômicas.

Foi por uma dessas imposições, feita pelo FMI para autorizar a liberação de um

novo empréstimo, que o então presidente Lênin Moreno determinou o fim da política de subsídios aos combustíveis, uma dentre as várias adotadas ao longo de seu mandato. Essa medida gerou grande reverberação social no país, com vários protestos, uso ostensivo do aparato militar para conter a população, e, inclusive, a alteração da capital do país de Quito para Guayaquil. Porém, após um mês de protestos, Moreno voltou atrás e cancelou o corte.

Outras medidas, menos sensíveis e mais veladas, foram adotadas como forma de compensar o retorno dos subsídios, mas igualmente continuando a aliança entre capital internacional e política, levando à manutenção dos grilhões da dependência e aumento da desigualdade social no país.

CONCLUSÕES

Desenhando o futuro enquanto se puxa os próprios cabelos

O novo presidente eleito, Gillermo Lasso, neoliberal ligado ao sistema financeiro, propôs uma nova reconciliação entre Estado e capital. Esse caminho aponta para a manutenção da dependência, reproduzindo padrões deletérios historicamente presentes, privilegiando elites e deixando de lado o povo. A inexistência de uma ruptura com a dinâmica da dependência significará a continuação de um ciclo reprodutor de subdesenvolvimento. A adesão dos governos a este padrão político inevitavelmente leva à ausência de representatividade concreta dos anseios e necessidades da grande maioria do povo, tornando a democracia um mero instrumento formal. Para sair desse cenário, é preciso uma mudança conjuntural completa, a qual Harnecker (2019) afirma que para acontecer deve-se enfrentar três problemáticas essenciais: *a) a representatividade e o respeito aos direitos humanos; b) a desigualdade social e; c) a garantia da participação ou protagonismo popular.*

A luta por uma justiça social que supere as mazelas, assim como pela soberania nacional que acabe com a dependência, deve conciliar a atuação pelas três frentes, como forma de garantir uma sociedade mais equânime e que enfrente radicalmente seus problemas. Deve-se enfrentar os projetos políticos sustentados na forma neoliberal, as quais, ao inviabilizarem a efetivação de modelos políticos que realmente reflitam os anseios do povo, acabam por produzir um efeito reativo, inclinando o panorama da política para a direita, facilitando a produção de discursos que afastem a população dos caminhos que visam a sua libertação. Como nos ensina Marx, é a história se repetindo, a

primeira vez como tragédia, a segunda como farsa.

Lasso assume um Equador fraturado pela sua história de espoliação e desigualdades, e golpeado pelos efeitos recentes da pandemia do coronavírus, que apenas agravou o cenário já existente. Os rumos por ele apontados para a superação deste quadro passam pela manutenção do sistema que historicamente o determinou. Diante disso resta uma pergunta: É possível sair da crise puxando os próprios cabelos?

REFERÊNCIAS

BOCCA, Pedro. *Equador*. Pedro Bocca, Fátima Mello, Gonzalo Berrón – São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2016.

CORREA, Rafael. *Equador: da noite neoliberal à Revolução Cidadã*. Tradução Emir Sader. São Paulo: Boitempo, 2015.

HARNECKER, Marta. *Desafios da esquerda latino-americana*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2019.

KATZ, Cláudio. *A teoria da dependência 50 anos depois*. Tradução: Maria Almeida. São Paulo: Expressão Popular, 2020.

MARINI, Ruy Mauro. *Subdesenvolvimento e revolução*. 4. ed. Florianópolis: Insular, MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e forma política*. São Paulo, SP: Boitempo, 2013.

O PÓS-FORDISMO E A SUA RELAÇÃO COM A DIMENSÃO SOCIOESPACIAL

Isabel Lopes Perides¹

RESUMO

O presente resumo expandido tem por objetivo discutir e dar subsídios para a realização de uma análise do regime de acumulação pós-fordista sob o paradigma do Direito Crítico e da Geografia Crítica mais precisamente sob o emprego da Formação Econômica Social proposta por Marx e Engels e sob a Formação Socioespacial proposta por Milton Santos (1977). A análise é feita tendo em vista o entendimento da totalidade sob a égide da proposta de Mascaró, ou seja, o capitalismo opera sob as mesmas formas, a mercadoria, em qualquer fase de seu desenvolvimento, o que muda é a concatenação destas formas. A universalidade da legalidade ganha autonomia e se reproduz a partir do momento em que a lógica econômica é a da autorreprodução, contudo, a legalidade como falsa universalidade desnuda a legitimidade do direito e mostra as suas fissuras o que nos faz vislumbrar a esperança da transformação.

Palavras-chave: formação econômica e social, formação socioespacial e universalidade da legalidade.

ABSTRACT

This extended abstract aims to discuss and provide subsidies to carry out an analysis of the Post-Fordism “Regime of Accumulation” under the paradigm of Critical Legal Studies and Critical Geography, more precisely under the relations of the Economic and Social Formation proposed by Marx and Engels and under the Socio-spatial Formation proposed by Milton Santos (1977). The analysis is made with a view to understanding of Mascaró’s thesis proposal, that is, capitalism operates under the same forms, the commodity, at any stage of its development, what changes is the concatenation of these forms. The universality of legality gains autonomy and reproduces itself from the moment that the

¹ Doutoranda do Departamento de Pós-graduação em Geografia Humana, FFLCH-USP. E-mail: isabelperides@usp.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5337072306121501>.

economic logic is of self-reproduction, however, legality as false universality lays bare the legitimacy of Law and shows its loopholes which makes us glimpse the hope of transformation.

Keywords: economic and social formation, socio-spatial formation and universality of legality.

INTRODUÇÃO

A especificidade do capitalismo se apresentará conforme as etapas do desenvolvimento do modo de produção e das fases do capitalismo que se diferenciam de outros modos de produção. As formas, por sua vez, são construídas pelo modo de produção. Cada modo de produção opera mediante formas que não são as mesmas e se transformam conforme o todo histórico temporal e espacial.

Marx revela, em *O capital*, a forma mercadoria, onde no capitalismo todas as coisas tomam a forma mercadoria. A existência da forma capitalista depende de uma miríade de formas que se complementam e dão origem à totalidade. Há um tipo de mercantilismo do século XIX e há um tipo de capitalismo imperialista no século XX que operam mediante o modelo fordista de produção. Em fins da década de 1970 até os dias atuais o que se tem é o modelo pós-fordista. Todavia, segundo Mascaró, quer seja mercantilismo, quer seja capitalismo imperialista nos moldes fordismo ou pós-fordismo o capitalismo opera sob as mesmas formas. O que se distingue de um para o outro é a combinação das formas.

Na atual fase do modo de produção capitalista, com o fenômeno da financeirização, o porte das transações comerciais se intensificou e ampliou de escala. As condições técnicas científicas-informacionais propiciaram condições de fluidez e porosidade territorial, ou seja, as bases técnicas e normativas sustentam as dinâmicas e os fluxos internacionais do período globalizado. As bases da estrutura do sistema de produção capitalista, a circulação de bens e mercadorias assumem um papel central e as normas jurídicas aparecem como um conjunto normativo editadas por diferentes níveis e que atuam conjuntamente com o poder das empresas servindo ou como estímulo ou como obstáculo à fluidez territorial. (ARROYO, 2014, p.2)

Segundo Mascaró (2019, p.17-18) é somente no modo de produção capitalista que a legalidade se torna plena e autônoma, sendo, portanto, no capitalismo que o ciclo de reprodução econômica se torna legítimo, por meio da igualdade formal dada pela lei; uma

relação existencial de desigualdade.

Para Marx, no contexto da acumulação em geral, o desenvolvimento dos transportes e da comunicação aparece não apenas como inevitável, mas também como necessário. Com o desenvolvimento dos transportes a circulação das mercadorias muda de escala, o que era antes apenas local e regional. Uma vez impulsionados pelo capital, o acesso a mercados distantes e inexplorados torna-se um portfólio de oportunidades de acumulação de capital: novas fontes de matérias-primas, mão-de-obra e mercado consumidor entre outros aspectos.

Com o aumento da produção em altas escalas propiciado pelos avanços tecnológicos se tornou-se indispensável o aperfeiçoamento dos sistemas de consumo, normativos e, entre outros, de distribuição da produção. Quanto maior o alcance da produção maior o seu volume e maior o lucro. Para que isso ocorra é fundamental que essa distribuição aconteça de forma organizada e global. No atual período globalizado há um uso excessivo de normas que tem como decorrência o uso excessivo das técnicas; isso faz com que se instale em todo o corpo social as técnicas normativas, a normatização técnica e a política das ações correspondentes.

Contudo, Mascaró desmistifica a pretensa legalidade que se coloca como universalidade, mas que, na verdade, instituem privilégios, não por sua forma, mas pelo seu conteúdo. A lógica da acumulação não é resolvida pelo direito e pela legalidade, e sim, em verdade, pela constituição de todas as lógicas da acumulação capitalista. Sendo a legalidade uma das estruturas das relações sociais, a verdade dos poderes institucionais, da legalidade e do direito acaba por ser a verdade da injustiça, que ao final será validado pelo próprio direito. Essa verdade escancarada por Mascaró é válida quer seja no período fordista, quer seja no período pós-fordista, pois o que está posto, a partir deste autor, é que “o direito é a forma jurídica e a forma jurídica é a ideologia burguesa”. Enquanto estivermos sob a égide do capitalismo o que se distingue entre um e outro será a combinatória das formas e não a essência da forma que é a do capital.

DESENVOLVIMENTO

I. A categoria Formação Econômica e Social teve suas sementes lançadas por Marx e Engels. Lênin, por sua vez, retoma a categoria utilizando-a para fins científicos e políticos. Milton Santos (1977) resgata a categoria marxista da formação social

utilizando-a para a formação de uma teoria válida do espaço. Para Santos “a história não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial. O espaço é ele mesmo social.” (SANTOS, 1977, p.82) A Formação Socioespacial é uma categoria que trabalha com a inseparabilidade das realidades das noções de sociedade e de espaços inerentes à categoria da formação econômica social.

Lênin determina que para compreender uma sociedade a análise deve ser feita sob dois pontos de vista: para ele, toda a formação social deve ser analisada temporal e espacialmente. Portanto, Santos, sob a perspectiva geográfica, uni a categoria Formação Econômica e Social à categoria espaço propondo, em 1977, a categoria Formação Socioespacial. (BASTOS; CASARIL; 2016, p.272)

II. A base do modo de produção é a relação entre forças produtivas e relações de produção. Forças produtivas são o elemento material, os bens sociais. São portanto, os objetos de trabalho, o que é extraído da natureza, a matéria-prima, mas também, o meio de trabalho, ou seja, a ferramenta utilizada para trabalhar a matéria-prima, desde as mais elementares tecnologias até as mais avançadas e complexas. As relações de produção, por sua vez, são o modo como cada sociedade organiza em cada momento histórico suas forças produtivas. Marx utiliza a simbologia de infraestrutura e superestrutura. Na infraestrutura estão as relações econômicas e acima delas estão as superestruturas que são as demais relações: jurídica, políticas etc. A mercadoria, a forma Estado e a forma sujeito de direito, estão na totalidade, ou seja, tudo se relaciona com tudo. O Estado está na economia, mas a economia também está no Estado, e todos perpassados pela ideologia, que não está somente na superestrutura, mas também na infraestrutura. A ideologia alicerça a base econômica do Estado. Para Mascaró (2013), alicerçado em Marx e Pachukanis, “o direito é a forma jurídica e a forma jurídica é a ideologia burguesa”.

Segundo Mascaró (2020, UNIRIO), com o capitalismo todas as coisas tomam a forma mercadoria. Para este autor, a forma é o termo geral para qualquer relação social capitalista. Existem formas que são necessárias a todo o modo de produção capitalista, elas não variam, e na ausência de uma das formas não haverá o encaixe estrutural para que toda a estrutura capitalista funcione. Assim, o capitalismo não depende apenas de uma das formas para a sua existência, mas de um conjunto de formas concatenadas entre si e que dão existência ao modo de produção capitalista.

Houve um capitalismo mercantilista no século XIX e um capitalismo imperialista

no século XX que propulsionou a primeira e a segunda Guerra Mundial e operou mediante o modelo fordista de produção. No pós-fordismo, do final da década de 1970 até os dias atuais, para Mascaró, o capitalismo imperialista opera sob as mesmas formas que operava no mercantilismo ou no fordismo, sendo a combinatória das formas o diferencial (MASCARÓ, 2020, UNIRIO). O capitalismo opera dentro das mesmas formas em todo o globo, todavia, cada Estado organiza estas formas de um modo diferente.

III. O direito como parte da reprodução social e da acumulação é uma das teses centrais já anunciadas e desenvolvidas por Mascaró (2019) e que permanecerá como fonte de preocupação e discussão em quase todas as suas obras. Para Mascaró (2019, p.56) essa imperiosa e implacável técnica jurídica moderna é impessoal apenas como forma não como realidade. A técnica jurídica moderna aparece como impessoal na forma e profundamente pessoal na materialidade da realidade social. Para ele a existência do direito é um fenômeno característico de sociedades capitalistas.

CONCLUSÕES

Verifica-se, a partir desses processos que o regime de acumulação vem acompanhado de transformações no modo de produção, circulação e consumo, bem como nas instituições de regulação social. Com o atual período já teríamos técnica e tecnologia suficientes para superar materialmente distâncias e desigualdades de maneira a superar desequilíbrios. Todavia, o capitalismo cresce e se fortalece com as fragilidades e desigualdades do território. O capitalismo se alimenta destas desigualdades para a sua acumulação ampliada e não utiliza qualquer meio técnico, normativo ou tecnológico para diminuir, mas sim, para aprofundar desigualdades, pois é justamente dessas desigualdades que nasce a força do capital.

A legalidade como falsa universalidade desnuda a legitimidade do direito e nos mostra as suas fissuras e imperfeições, o que nos faz vislumbrar a esperança da transformação. A esperança reside justamente nas fissuras da “máquina imperfeita do capitalismo” e que permitem, por meio da luta social, a esperança de vitória.*.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. *Bases territoriais técnicas e normativas para os fluxos internacionais de comércio. O caso do Estado de São Paulo. Brasil In: Encontro dos Geógrafos da América*

Latina, Lima, 2013, Anais... Lima: UIG, 2013. Disponível em: <http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal14/Geografiasocioeconomica/Geografiaeconomica/09.pdf>. Acesso: 10 de nov. 2020.

BASTOS, José Messias; CASARIL, Carlos Casemiro. *A formação sócio-espacial como categoria de análise dos estudos sobre rede urbana: ampliando a discussão teórica*. Geosul, Florianópolis, v.31, 62, p.271-298; jul./ago.2016.

DAVOGLIO, Pedro. *Althusser e o Direito*. São Paulo: Editora Ideias e Letras, 2018.

LÊNIN, Vladimir Ilitch. *O desenvolvimento do capitalismo na Rússia. O processo de formação do mercado interno para a grande indústria*. Tradução: José Paulo Netto. Revisão, com base no original russo, de Paulo Bezerra. 2.ed. São Paulo: Nova Cultura, 1985.

MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do direito e filosofia política: a justiça é possível*. 2.ed. Livro Digital. São Paulo: Editora Atlas; 2008 [2003].

_____. *Estado e forma política*. São Paulo: Editora Boitempo, 2013.

_____. *Crítica da legalidade e do direito brasileiro*. 3.ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

NAVES, Márcio Bilharinho. *Marx – Ciência e Revolução*. São Paulo: Quartier Latin, 2008.

SANTOS, Milton. *Sociedade e espaço: a formação social como teoria e como método*. In: Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, n. 54, p.81-100, jun.1977.

_____. *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. 4.ed. São Paulo: Edusp, 2012 [Hucitec, 1996.]

UNIRIO. Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Debate: “A bolsa ou a vida: paradoxos políticos-clínicos no Brasil de 2020”. Debatedores: Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro (USP-Direito) e Prof. Dr. Luciano Elia (UFRJ) mediação: Professora Dra. Rito Manso (UNIRIO), dia 26 de novembro de 2020 – das 10h às 13h00.

FORMAS SOCIAIS E TERMOS MÉDIOS NO PÓS-FORDISMO: Correlação entre ideologia e sujeito de direito.

Augusto Petry¹

RESUMO

O presente trabalho busca em um primeiro momento, guiado pelas lições do professor Alysson Mascaro, extrair os conceitos principais da teoria da derivação, segundo os ensinamentos de Joachim Hirsch, juntamente com a escola da regulação, com o propósito de assim identificar os termos gerais e médios do neoliberalismo, em sua especificidade pós-fordista. Para assim, em um segundo momento, serem elencados os aspectos principais do modo de regulação e regime de acumulação pós-fordistas, os quais quando combinados proporcionam o entendimento dinâmico das formas sociais em uma dada formação capitalista. Sendo fundamental para o entendimento acima o conceito de hegemonia, segundo Gramsci, juntamente com o de ideologia, proposto por Althusser, dado que a compreensão conjugada da esfera econômico com a política ideológica, teoricamente, possibilita a superação das formas sociais capitalistas e suas contradições, em especial a noção de sujeito de direito contido na forma jurídica.

Palavras-chave: Formas sociais, forma valor, forma política, forma jurídica, regime de acumulação, modo de regulação, hegemonia, ideologia, transformação.

ABSTRACT

At first, the present work seeks, guided by the lessons of professor Alysson Mascaro, to extract the main concepts of the state derivation debate, according to the teachings of Joachim Hirsch, together with the regulation school, with the purpose of identifying the general terms and neoliberalism, in its post-Fordism specificity. Thus, in a second moment, the main aspects of the post-Fordism mode of regulation and accumulation regime are listed, which when combined provide a dynamic understanding of social forms

¹ Bacharel em Direito pela PUC-SP, Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC) em convênio com o Centro Universitário Internacional (Uninter). Graduando em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (FFLCH). Email: apetry@usp.br Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0639029028728440>.

in a given capitalist formation. Fundamental to the above understanding is the concept of hegemony, according to Gramsci, together with that of ideology, proposed by Althusser. Given the fact that when we merge the economic sphere with the ideological political, theoretically, enables the overcoming of capitalist social forms and their contradictions, in particular the notion of legal subject contained in the legal form.

Keywords: Social form, value-form, political form, legal form, regime of accumulation, mode of regulation, hegemony, ideology, transformation.

INTRODUÇÃO

No entanto, o neoliberalismo só pode ser compreendido se for somado ao específico **regime de acumulação** um complexo de formas políticas, lutas sociais, informações culturais, técnicas e de massa e valores que se apresentem como **modo de regulação** desse todo. Se há um **núcleo econômico** do neoliberalismo, há também, de algum modo, um **núcleo político ideológico** que lhe conforma (MASCARO, 2013, p.112, destaque ausentes no original).

Ao partirmos da lição acima, proferida pelo professor Alysson Leandro Mascaro, temos que, para a devida compreensão do que é o neoliberalismo, é necessário entender como o *regime de acumulação* e *modo de regulação* se relacionam com as *conformações econômicas e ideológicas*. Em um primeiro momento surgem assim duas tarefas: (I) identificar, com base na teoria da derivação do Estado, as formas sociais essenciais do capitalismo, a saber, (forma valor, política e jurídica); e (II) precisar os conceitos centrais das “escolas da regulação”, mais especificamente em torno do debate marxista, conforme esclarece o professor Mascaro² ao mencionar os termos de explicação médios e gerais (MASCARO, 2013, p.114)

Ao aproveitarmos o debate crítico marxista das teorias da regulação juntamente com a teoria da derivação do Estado, teremos condições de dar conta da terceira tarefa (III) a qual busca apontar, em uma dada fase interna do capitalismo - desde logo identificada pelo neoliberalismo, os termos gerais e médios, consoante explicou acima o professor Mascaro (MASCARO, 2013, p.113). A especificidade entre a articulação econômica com a ideológica recebe grande influência de autores como Gramsci e Althusser, sendo justamente essa a quarta tarefa (IV) demonstrada pela análise do conceito de hegemonia alinhado com a proposição do fenômeno neoliberal, entendido

² MASCARO, 2013, p. 112, destaque ausentes no original.

pelos autores, Duménil e Lévy como “uma segunda hegemonia financeira”³. Como veremos adiante, a análise do conceito de hegemonia guarda especial relação com o conceito de ideologia, o qual será devidamente analisado na quinta (V) e última tarefa deste trabalho.

Nesses termos, demonstrado o caminho metodológico e teórico a ser percorrido, objetiva este trabalho a análise combinada da teoria da regulação com a teoria da derivação do Estado, em função das formas sociais. Esse caminho teórico nos auxilia na compreensão da sociabilidade capitalista, a partir tanto da crítica das formas sociais quanto das formações sociais onde se passa cada tempo histórico. De modo a assim, possibilitar por meio do fundamento teórico, uma compreensão estrutural da sociabilidade capitalista neoliberal em sua especificidade pós-fordista, a qual em última análise capacita os meios de luta pela superação e transformação das formas sociais capitalistas, sendo essa por logo a justificativa a qual o presente trabalho se ampara.

DESENVOLVIMENTO

I. FORMAS SOCIAIS (FORMA VALOR, POLÍTICA E JURÍDICA)

Em primeiro lugar, para que tenhamos os termos mínimos de análise da sociabilidade capitalista, devemos partir do mais abstrato ao concreto, com o propósito de assim obtermos uma análise mais determinada. Em torno dessa premissa introdutória, objetivamos, com base na lição de Joachim Hirsch⁴, um traço fundamental da socialização capitalista no fato de que “a relação social dos indivíduos não é estabelecida por eles mesmos de maneira direta e consciente, mas por processos que se operam atrás deles, exatamente através da produção privada e parcelizada da troca de mercadorias” (HIRSCH, 2014, p.27). Desse modo, Hirsch aponta que os sujeitos não têm pleno domínio de suas relações ou condições sociais, pois “no capitalismo, os indivíduos não podem escolher livremente as suas relações mútuas, tampouco podem dominar as condições sociais de sua existência através de sua forma direta. Sua relação se exterioriza bem mais em formas sociais coisificadas, exteriores e opostas a eles” (HIRSCH, 2014, p.27).

A constatação da objetividade, externa e coisificada das formas sociais no capitalismo nos leva a necessidade de ampliação desse conceito por derivação, uma vez

³ DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. *A crise do neoliberalismo*. São Paulo: Boitempo, 2014, p.27.

⁴ HIRSCH, Joachim. *Teoria materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista de Estado*. Rio de Janeiro: Revan, 2014.

que, compreendido o conceito de forma social, podemos o aplicar para a estrutura social capitalista. Com efeito, Hirsch aponta serem “as duas formas sociais fundamentais que objetivam a ligação social no capitalismo são a *forma valor*, expressa no dinheiro, e a forma política, manifesta na existência de um Estado separado da sociedade” (HIRSCH, 2014, p.30). Examinemos cada qual em sua especificidade.

A *forma valor* concretiza-se pela relação de troca entre trabalhos particulares mediados pela mercadoria e no dinheiro como equivalente geral, como exemplo aponta Hirsch para a relação entre o trabalho assalariado e a possibilidade de lucro dos empresários serem partes comuns de um processo cujo “o objetivo direto de produção não é a satisfação de necessidades, mas a obtenção de mais-valor e de lucro” (HIRSCH, 2014, p.27). Nesse sentido, segundo os ensinamentos de Karl Marx⁵ no *Capital*, a partir da mercadoria, duplamente atravessada tanto pelo valor de uso e de troca, temos o conceito de valor como “a quantidade de trabalho socialmente necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina a grandeza de seu valor (MARX, 2017, p.117).

Entretanto, alerta Hirsch ser esse processo de autovalorização demarcado por: “antagonismos sociais fundamentais – sobretudo a oposição entre ‘trabalho assalariado e ‘capital’- os processos de reprodução social são fundamentalmente portadores da crise” (HIRSCH, 2014, p.27). Logo, sendo o processo de reprodução social do capital portador da crise, se faz indispensável para as relações capitalistas a formação de uma estrutura social, possuidora da coerção física, devidamente apartada de todas as classes sociais, inclusive as dominantes, vindo esse a ser precisamente revelado como a forma do Estado, reconhece Hirsch (HIRSCH, 2014, p.29). Nesse sentido, acrescenta Mascaro ao apresentar o Estado como “o tipo específico de aparato da forma política é aquele que se instaura como Estado, numa unidade de poder alheia ao domínio econômico do capital e do trabalho, funcionando como garante político necessário no seio da reprodução econômica capitalista” (MASCARO, 2013, p.25). Isso porque, além de permitir a troca entre as classes fundamentais, garante a propriedade privada e, por conseguinte, a exploração contratual não só do mais-valor como também de todo o conjunto patrimonial e de relações jurídicas necessárias para a manutenção e reprodução do capitalismo. Em síntese, a forma política

⁵ MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2017.

possui conformação direta com a forma-valor a partir do núcleo central derivada da mercadoria e da necessidade de troca na sociedade capitalista.

Logo, é fundamental considerar a correlação entre a já demonstrada *forma política* com a *forma jurídica*, no processo de “imbricamento das formas”, conforme ensina Mascaró ao elucidar o processo de conformação de segundo grau (MASCARÓ, 2013, p.41). A *forma jurídica* possui então especial importância no processo de reprodução da sociabilidade capitalista, em razão da especificidade do sujeito de direito como categoria apartada da tutela do Estado e fundamental para a produção e circulação da mercadoria, como atesta Mascaró em consonância com os ensinamentos de Marx, examinemos: “Ele e o possuidor de dinheiro se encontram no mercado e estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de mercadorias, com a única diferença de que um é comprador e outro vendedor, sendo ambos portanto, pessoas juridicamente iguais” (MARX, 2017, p.242)

Dessa feita, com base nos ensinamentos de Hirsch, Marx e Mascaró, compreendemos o que são as formas sociais em função de suas derivações fundamentais, dado que a partir da mercadoria temos uma relação de conformação entre as formas-valor, forma política e a forma jurídica, e como todas as formas sociais se relacionam de forma imbricada em uma dada formação social capitalista. Sendo agora necessário entender o processo de reprodução dessas diversas formas sociais em razão dos conceitos centrais postos pela escola da regulação, vejamos.

II. REGIME DE ACUMULAÇÃO E MODO DE REGULAÇÃO

A teoria da regulação se questiona como é possível a manutenção das condições capitalistas de produção em uma sociedade atravessada por antinomias estruturais? A resposta, afirma Hirsch, se dá a partir das formas e as regularidades sociais típicas da sociedade capitalista – *forma valor* e *forma política* – em função das “categorias intermediárias” a saber, *regime de acumulação* e *modo de regulação*, pois essas categorias conceituais buscam entender os processos econômicos em conjunto as relações sociais e de poder (HIRSCH, 2014, p.104). O primeiro conceito relativo ao *regime de acumulação* é apresentado por Hirsch segundo uma definição ampla, a qual abarca: “as relações sociais com a natureza, as formas de produção e apropriação do saber, as relações de gênero e a relação espaço tempo” (HIRSCH, 2014, p.106). Em sentido mais abstrato, Hirsch define o

conceito em questão como a “coerência formal do fluxo de valores” (HIRSCH, 2014, p.106 *apud* LIPIETZ, 1985, p.120).

A compreensão do *modo de regulação*, como um complexo de articulações sociais e políticas, é exemplificada por Hirsch, segundo o histórico Fordista “então torna-se necessário instituições e normas que sustentam essa relação econômica; ou seja, que se encarreguem de uma disciplina geral no trabalho, de salários estáveis em constante aumento, e de sistemas de previdência social como meio de estabilização do consumo” (HIRSCH, 2014, p.107). Isso posto, a compreensão do neoliberalismo requer a devida adequação ao seu regime de acumulação e modo de regulação específicos, já conceituados acima, e a seguir devidamente adequado para a formação social contemporânea.

III. REGIME DE ACUMULAÇÃO E MODO DE REGULAÇÃO PÓS-FORDISTA

O pós-fordismo é apontado por Hirsch por ter sido a consequência “da política neoliberal de desregulamentação e flexibilização implementada nos anos 80, surgiu uma formação histórica capitalista – chamada pós-fordismo” (HIRSCH, 2014, p.157). O pós-fordismo é assim caracterizado por Hirsch em função das formas impulsionadas pelo setor financeiro em torno de uma base financeira competitiva, a qual modifica tanto o processo de produção das mercadorias quanto as relações sociais, conforme o texto abaixo (HIRSCH, 2014, p.161). Desse processo, observamos o papel central do setor financeiro ao promover a “financeirização” das relações econômicas, com o propósito de desregulamentação dos mercados e do setor financeiro em função de uma política corporativa, conforme melhor explica e pondera Hirsch ao destacar esse aspecto, “um importante traço do pós-fordismo é a “financeirização” das relações econômicas no curso da desregulamentação dos mercados de capital e financeiro (HIRSCH, 2014, p.161). A financeirização aparece tanto para Hirsch quanto para Duménil e Lévy como um elemento econômico central para o pós-fordismo, de modo a ser o aumento sem precedentes das rendas pagas aos acionistas, beneficiados pela transferência de valor, uma importante função no pós-fordismo. As considerações acima, quanto ao regime de acumulação, demonstram como a busca por lucros rápidos, decorrentes da especulação financeira, exige uma maior desregulamentação dos mercados monetários e de capital.

Por sua vez, o *modo de regulação* possui uma demarcada relação entre a forma política e o tecido social, a ser um importante destaque a redução das formulações

políticas de integração social, tal como defende Hirsch: “A política neoliberal de desregulamentação e de privatização implica, por assim dizer, um programático abandono da formulação política e da integração social” (HIRSCH, 2014, p.236). Como resultado das políticas institucionais voltadas ao mercado, tem-se a consequente desintegração social sendo resguardada a manifestação violenta, caso assim necessário, conforme melhor explica Hirsch. A sociedade tende a deixar de ser uma “sociedade disciplinada” para se tornar uma sociedade autodisciplinada e de controle, em torno do desejo pela autorrealização e auto-constituição do sujeito “empresarial”, defende Hirsch

IV. “SEGUNDA HEGEMONIA NEOLIBERAL” E HEGEMONIA

No tópico anterior, verificamos a necessidade de se expandir a compreensão do pós-fordismo segundo uma análise capaz de dar conta da conjugação entre o núcleo político/ideológico com o núcleo econômico. A começar pela lição de Duménil e Lévy, os quais consideram o *“neoliberalismo como uma segunda hegemonia financeira”* na medida em que para os autores o neoliberalismo não obistou as *três grandes revoluções* do século XIX, dando uma nova face a uma “governança corporativa” voltada à economia de mercado. O neoliberalismo, como uma “segunda hegemonia neoliberal”, guarda conexão com a natureza hegemônica do projeto pós-fordista apresentado por Hirsch, o qual, com fundamento em Gramsci, desenvolve que “para a estabilidade de ordem mundial pós-fordista é decisivo que ela consiga adquirir um caráter hegemônico” (HIRSCH, 2014, p.223). Logo, para que o projeto neoliberal possa gerar seus efeitos, se faz igualmente indispensável a presença de uma arquitetura político institucional capaz de estabelecer relações de dominância tanto pela violência como também ideologicamente. Isso porque, para Hirsch, se valendo da lição de Jessop juntamente com Gramsci, “as formações históricas no capitalismo estão sempre ligadas a ‘projetos hegemônicos’ (Jessop 1982, 243-ss) que harmonizam os respectivos modos de acumulação e de regulação em um bloco histórico” (HIRSCH, 2014, p.117).

Podemos então perceber estar contido no conceito de hegemonia a presença da ideologia. Nesse sentido, Hirsch, novamente se valendo de Jessop, aponta a existência de uma ideologia orgânica “que possa servir como marco referencial ideológico comum, no qual uma multiplicidade de sujeitos possa redefinir e negociar suas necessidades” (Jessop, 1982, p.199; *apud* HIRSCH, 2014, p.119). A ideologia neoliberal é assim apresentada como

um projeto polêmico e capaz de penetrar em todas as células sociais a partir do domínio do comportamento, em razão de ser difundido por uma indústria cultural e midiática alinhada com interesses internacionais e privados. Como se depreende, nesse tópico tentamos expandir a relação político-ideológica em torno do conceito de “segundo hegemonia financeira” e de “hegemonia pós-fordista”, com base nos respectivos ensinamentos de Duménil e Lévy e Hirsch. Sendo ambas as análises fundadas em torno do conceito de hegemonia proposto por Gramsci. Ainda, seguindo a mesma chave de leitura, identificamos uma segunda aproximação entre as “classes administrativas” e “gerenciais” em torno da inoculação ideológica.

V. IDEOLOGIA E REPRODUÇÃO DO CAPITALISMO

Como visto, constatamos ser o conceito de hegemonia central para Hirsch, Duménil e Lévy ao tratarem do pós-fordismo. Sendo igualmente observado o conceito de ideologia, de tal sorte a ser nesse tópico a devida a ampliação do conceito em função das categorias mercadoria, propriedade privada, sociedade capitalista, edificado pela *forma-valor*. Sendo essa última tarefa melhor realizada por Louis Althusser, o qual ao desvendar o campo ideológico reconhece a relação entre o sujeito e a reprodução capitalista, conforme afirma Mascaro⁶ ao esclarecer ser a própria noção de sujeito decorrente da estrutura capitalista que o forma.

De tal modo, que para Althusser, combinando as teses I e II⁷, temos que a ideologia é uma existência material, a qual por meio de práticas, rituais e hábitos, representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência, através do processo de interpelação perpetrado pelos aparelhos ideológicos de Estado (ALTHUSSER,1999) . Em remate, entendemos que da reprodução ideológica, decorre um processo mútuo de relação entre múltiplas formas, e assim concluímos nossa análise teórica a respeito das formas sociais e ideologia no neoliberalismo em sua especificidade pós-fordista.

CONCLUSÕES

Em virtude de todas as considerações acima, buscou o presente trabalho analisar

⁶ MASCARO, Alysso Leandro. *Crise e golpe*, 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

⁷ ALTHUSSER, Louis. *Sobre a reprodução*. Petrópolis: Vozes, 1999.

o pós-fordismo a partir da dupla análise dos termos totais e médios, com o propósito de assim compreender teoricamente as formas sociais. Além de como promover a sua transformação em torno da compreensão do núcleo político-ideológico posto pelo conceito de hegemonia e de ideologia.

Em conclusão, verificamos ser o processo de superação das formas sociais capitalistas somente possível se realizada uma transformação radical no que toca a dinâmica de *conformação* entre as *formas valor, política e jurídica*. De tal a sorte, a ser a *forma-valor* resguardada pela *forma política e jurídica*, as quais reprimem qualquer mudança radical no que toca ao núcleo de manutenção e exploração. Desse processo de conformação das formas sociais, temos como um dos seus resultados a reprodução da condição de sujeito de direito, como instrumento de exploração - ao mesmo tempo - atrelado as conquistas efetivas da classe trabalhadora. Essa contradição promove uma constante impermanência do direito objetivo, mantido às custas da exploração da classe trabalhadora, além de outras questões ligadas às opressões sociais e seus marcadores sociais.

REFERÊNCIAS

- ALTHUSSER, Louis. *Sobre a reprodução*. Petrópolis: Vozes, 1999.
- DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. *A crise do neoliberalismo*. São Paulo: Boitempo, 2014.
- HIRSCH, Joachim. *Teoria materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista de Estado*. Rio de Janeiro: Revan, 2014.
- MARX, Karl, *O capital: crítica da economia política : livro I: o processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2017.
- MASCARO, Alysso Leandro. *Crise e golpe*, 1. ed. São Paulo, Boitempo, 2018.
- MASCARO, Alysso. *Estado e Forma Política*. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013.

ESTADO CAPITALISTA, FRAÇÕES DA BURGUESIA E DISPUTA PELO BLOCO NO PODER

Matheus Silveira de Souza¹

RESUMO

O artigo analisa a relação das frações burguesas com o Estado capitalista, mobilizando os conceitos de bloco no poder, cena política e frações de classe, dividindo-se em duas partes: I) explicação do conceito de bloco no poder e do fracionamento da burguesia II) identificação da fração burguesa detentora da hegemonia do bloco no poder na atual conjuntura, explicitando interesses mediatos e imediatos da classe dominante. A pesquisa se vale da revisão bibliográfica e tem como base a teoria política de Nicos Poulantzas desenvolvida, principalmente, na obra *Poder Político e Classes Sociais*.

Palavras-chave: bloco no poder; Estado capitalista; Nicos Poulantzas; frações de classe

INTRODUÇÃO

O Estado é indispensável para a reprodução das relações capitalistas, pois embora, em última instância, o econômico possua um papel determinante, afastar-se de uma concepção economicista significa reconhecer as sobredeterminações advindas do político e do ideológico nas relações de produção. A superestrutura jurídico política do Estado, com seu direito burguês e com o burocratismo, produz *os efeitos de isolamento e de representação da unidade* (POULANTZAS, 2019), desmobilizando a classe trabalhadora e organizando a dominação da classe burguesa. Entretanto, ao mesmo tempo que o Estado assegura os interesses do conjunto da burguesia – garante institucionalmente as relações de produção capitalista – ele também detém o papel de organizador político da fração burguesa hegemônica do bloco no poder. (POULANTZAS, 1978).

No presente artigo, partindo da teoria política de Nicos Poulantzas, analisaremos as relações das diferentes frações burguesas com o Estado a partir do conceito de bloco no poder. Em um segundo momento, buscaremos identificar qual fração burguesa detém

¹ Mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito pela PUC-PR. E-mail: mathmss94@gmail.com.

a hegemonia do bloco no poder na atual conjuntura brasileira.

DESENVOLVIMENTO

A análise das relações entre as classes sociais exige a mobilização de diferentes níveis de abstração. Embora uma análise em um nível mais abstrato possa mobilizar apenas as duas principais classes no modo de produção capitalista, burguesia e proletariado, a investigação de uma formação social não conseguirá atingir as especificidades desta formação sem mobilizar o conceito de frações de classe.

O próprio Marx, ao analisar a formação social francesa após 1848, em *O 18 Brumário de Luís Bonaparte*, não se limita à dicotomia burguesia e proletariado, mas identifica diferentes frações de classe, como aristocracia financeira, burguesia industrial, classe média, pequenos burgueses, lumpemproletariado, proletariado, proprietários de terra, etc.

Para ilustrar essa questão, podemos identificar, na formação social brasileira, ao menos 4 frações da burguesia: burguesia industrial, burguesia comercial, burguesia financeira e burguesia agrária. Poulantzas, ao analisar o fracionamento em relação à posição no sistema econômico internacional, define as frações burguesas como burguesia interna, burguesia associada e burguesia nacional.

A burguesia interna ocupa “uma posição intermediária entre a burguesia compradora e a burguesia nacional, apresentando contradições com o capital estrangeiro.” (BUGIATO, 2020). Assim, embora possua base de acumulação própria e tente limitar a total abertura do mercado ao capital estrangeiro, possui uma relação de dependência do capital internacional em áreas como tecnologia. A burguesia associada ao capital internacional, por sua vez, “é a fração cujos interesses estão diretamente subordinados aos do capital estrangeiro e que serve de intermediária direta para a implantação e reprodução do capital estrangeiro no interior duma formação social”. (BUGIATO, 2020). Esta fração não possui base de acumulação própria e costuma estar vinculada ao setor bancário, financeiro, comercial, podendo estar ligada, também, ao setor industrial subordinado ao capital estrangeiro.

As diferentes frações da burguesia possuem um interesse mediato em comum, que é a manutenção do modo de produção capitalista. O Estado, como fator de coesão das contradições de uma formação, impede a desintegração de determinada formação social

(POULANTZAS, 2019). Entretanto, as frações dominantes possuem interesses imediatos que podem ser antagônicos, a depender da conjuntura. A disputa pela taxa de juros pode ilustrar essa questão. Se o capital bancário pode demandar altas taxas desta para acumulação da mais valia juros, o capital industrial demandará, eventualmente, baixas taxas de juros para realização de empréstimos que lhes permita colocar em movimento a valorização do valor e acumular mais valia lucro.²

Assim, as distintas frações dominantes disputarão a hegemonia do bloco no poder, para que a política econômica do Estado possa privilegiar seus interesses e manter os interesses das demais frações em segundo plano. Antes de prosseguir na análise, explicitaremos o conceito de bloco no poder³, essencial para compreender a relação da classe dominante com o Estado. Segundo Poulantzas, “o bloco no poder constitui uma unidade contraditória das classes ou frações dominantes, unidade dominada pela classe ou fração hegemônica. Essa unidade do bloco no poder é constituída sob a égide da classe ou frações que dele fazem parte” (2019). Desse modo, o Estado burguês “organiza os interesses gerais da burguesia priorizando, ao mesmo tempo, os interesses específicos de uma determinada fração burguesa frente aos interesses das demais frações.” (BOITO, 2005).

A fração detentora da hegemonia, no interior do bloco no poder, coloca seu interesse econômico como interesse político, buscando representar as demais frações que compõem o bloco. Obviamente, essa hegemonia pode ser exercida sobre as demais frações do bloco, ou sobre o conjunto da formação social, incluindo as classes dominadas. É necessário recordar que o Estado dissimula sua natureza de classe, pois embora estruture juridicamente as relações de reprodução do capital, se apresenta como um terceiro indiferente às relações de produção (MASCARO, 2013).

Neste ponto, é útil diferenciarmos práticas políticas de cena política. A primeira diz respeito às ações do bloco no poder e aos interesses de classe em disputa; a última corresponde ao campo de atuação dos partidos e agentes políticos, ou seja, da representação política. A cena política dissimula os interesses de classe, pois leva ao palco apenas os agentes e partidos políticos e encobre os interesses classistas que tais agentes

² A análise das relações entre as frações burguesas não significa que não haja tensões entre trabalhadores e frações burguesas / trabalhadores e burguesia. Entretanto, no presente artigo focaremos apenas nas relações internas ao bloco no poder.

³ Poulantzas afirma, em *Poder Político e Classes Sociais*, que Marx utilizou, em estado prático, o conceito de bloco no poder em suas análises políticas, embora não o tenha desenvolvido abstratamente.

representam e organizam.

Apoiando-se nas análises de Armando Boito sobre a disputa pelo bloco no poder na formação social brasileira, podemos afirmar que desde o golpe parlamentar de 2016, com a ascensão do governo Temer, até a eleição de Jair Bolsonaro, a burguesia associada ao capital internacional é a detentora da hegemonia do bloco no poder (2020), e mesmo com as contradições que operam na conjuntura atual, tem conseguido aprofundar paulatinamente uma agenda de neoliberalismo ortodoxo, identificada por ao menos três elementos: I) flexibilização de direitos trabalhistas, possibilitando que o *negociado prevaleça sobre o legislado* nas relações de trabalho e legitimando juridicamente postos de trabalho cada vez mais precarizados; II) garantir que o orçamento do Estado dê prioridade à remuneração do capital internacional e capital financeiro, com a consolidação da emenda constitucional do Teto de Gastos; III) privatização de empresas públicas ao capital estrangeiro.

CONCLUSÕES

A análise política se torna mais precisa ao mobilizar os campos da prática política – bloco no poder – e cena política – partidos, agentes e representação. Se o governo Bolsonaro é funcional à acumulação capitalista e às reformas que aprofundam o neoliberalismo, dificilmente encontrará forte resistência das frações burguesas, ainda que incorra em práticas autoritárias e neofascistas. A pequena burguesia, embora não encontre benefícios diretos na política econômica do governo Bolsonaro, serve como classe de apoio a este, em virtude da identificação ideológica entre ambos. Como afirmou Hayek, um dos ideólogos do neoliberalismo: “pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um governo democrático sem liberalismo”.

Os atores da cena política permitem que os custos da crise sejam repassados aos trabalhadores por meio das reformas trabalhistas e do ajuste fiscal. Além disso, a situação de crise política e econômica, se por um lado representa mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, por outro lado constitui uma oportunidade de negócio às frações burguesas, que além de diminuir seus gastos com a contratação da força de trabalho, podem aprofundar novas estratégias de acumulação.

REFERÊNCIAS

- BOITO, Armando. *A burguesia no governo Lula*. Crítica Marxista, Rio de Janeiro: Revan, n.21, 2005.
- BOITO, Armando. *Imperialismo e dependência*. A terra é redonda, 2020.
- BUGIATO, Caio. *Ensaio sobre a burguesia associada no Brasil*. Observatório do Estado Latino Americano. UFRGS, 2020.
- FARIAS, Francisco Pereira de. *Frações burguesas e bloco no poder: uma reflexão a partir do trabalho de Nicos Poulantzas*. Crítica Marxista, n. 28, 2009.
- HIRSCH; KANNANKULAM; WISSEL. *A teoria do Estado do "marxismo ocidental". Gramsci, Althusser, Poulantzas e a chamada derivação do Estado*". Nomos, 2015, pp. 93-119. Revista Direito e Práxis 2017.
- MARX, Karl. *O 18 Brumário de Luís Bonaparte*. Lisboa: Avante, 1984.
- MASCARO, Alysso. *Estado e Forma Política*. São Paulo: Boitempo, 2013.
- MASCARO, Alysso Leandro. *Crise e golpe*. São Paulo: Boitempo, 2018
- OSÓRIO, Jaime. *O Estado no centro da mundialização: a sociedade civil e o tema do poder*. São Paulo: Expressão Popular, 2019.
- PINTO, E; BALANCO, P. *Estado, bloco no poder e acumulação capitalista: uma abordagem teórica*. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 39-60, mar. 2014.
- POULANTZAS, Nicos. *Poder político e classes sociais*. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.
- POULANTZAS, Nicos. *Classes sociais no capitalismo de hoje*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
- SAES, Décio. *A questão da autonomia relativa do Estado em Poulantzas*. Revista Crítica Marxista. Rio de Janeiro: Xamã, n. 7, 1998.

O QUE É O DIREITO? UMA RELEITURA A PARTIR DOS ESCRITOS DOS FILÓSOFOS

ALYSSON LEANDRO MASCARO E MIROSLAV MILOVIC

Thayse Edith Coimbra Sampaio¹

RESUMO

O presente artigo recoloca a pergunta sobre o que é o direito em debate a partir das filosofias de Alysson Leandro Mascaro e Miroslav Milovic. Entre as justificativas para o corrente estudo está a celebração de quase dez anos de dedicação à pesquisa científica brasileira por parte da autora deste trabalho. Além de devolver a problemática a um novo debate jusfilosófico, o trabalho busca divulgar o pensamento dos teóricos envolvidos entre novos estudiosos. Como metodologia, emprega a pesquisa bibliográfica combinada com a experiência pessoal da pesquisadora e a dialética. Os resultados obtidos apresentam algumas hipóteses em lugar de uma conclusão.

Palavras-chave: Direito, Alysson Leandro Mascaro, Miroslav Milovic, Releitura.

INTRODUÇÃO

O que é o Direito? Esta é uma pergunta que surge ao alvorecer do curso de direito. Ela é também a questão, a qual um princípio de resposta satisfatória, só aparece tardiamente. De todo modo, chega um instante em que os pesquisadores da área jurídica precisam enfrentar o problema em exame de forma direta, não mais acidental em seus estudos.

Há inúmeros casos de como essa pergunta é posta ao estudioso do direito. No presente trabalho, compartilho com o leitor a minha experiência, que acaba por influenciar o meu ensaio de resposta à pergunta sobre os fundamentos do direito.

Tendo em vista esse fim, é impossível perscrutar todas as leituras executadas, da juventude à vida adulta, a respeito da questão colocada linhas acima. Este ano, celebro 10 (dez) anos de contato ininterrupto com as faculdades de direito²; como veem festejo as

¹ Doutoranda em Direito na Universidade de Brasília (UnB). Bolsista CAPES. Mestrado em Direito na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Bacharelado em Direito na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal). E-mail: thayseedith@hotmail.com.

² Em referência a todas as instituições em que estive.

dúvidas, bem mais que as certezas. Afinal, quase uma década de dedicação ainda me impede de elaborar as conclusões à pergunta sobre o que é o direito. Imagino algum dia partir sem conclusões - admito, pois, preferir a hesitação das perguntas iniciais. Apesar das dificuldades de resposta, não desisto de cultivar a liberdade de pensamento que as ciências reivindicam. Em seus estudos sobre o espaço público, Arendt sinaliza a possibilidade de o pensamento ser compreendido como ação. Nestes tempos sombrios que vivemos, buscamos com o pensar não só uma disposição de energia para o novo, o diferente, mas também resistir (criar e lutar contra os espectros da extrema-direita). Logo, não pretendo escapar de propor algumas hipóteses ao final deste trabalho. Dessa maneira, neste parágrafo, residem algumas das *justificativas*, em especial as de ordem pessoal, para o presente estudo.

Desde já, comunico não recordar de todas as leituras efetuadas, mas algumas delas me marcaram profundamente. Coincidentemente, elas foram as que imprimiram em mim as suspeitas sobre o direito. Desse modo, aparecem os escritos dos filósofos Alysson Leandro Mascaro e Miroslav Milovic que compartilham a base teórica deste resumo expandido. O contato com o pensamento dos dois estudiosos surge em etapas distintas da minha trajetória acadêmica. Ao primeiro, agradeço pela tarefa de apresentação do caminho que hoje trilho, a pesquisa científica. Ao segundo, gratulo pelo incentivo dado à minha pessoa para persistir pesquisando. Com aquele, estive aprendendo nos anos iniciais da graduação em direito. Com o último, estive inventando novos mundos ao longo dos primeiros anos do doutorado.

Empreendidos esses esclarecimentos, a que vem este artigo? Ou melhor, quais os seus objetivos? O leitor deve estar deduzindo ler um diário de pesquisadora. Talvez, trate-se um pouco disso. E não existe nada de errado em iniciar um estudo dessa maneira, pois a identificação do pesquisador, o engajamento dele com a pesquisa e a sua postura de mediador compreendem alguns dos princípios éticos da pesquisa em ciências sociais. Assim sendo, o trabalho pretende explorar os registros textuais que permanecem em destaque na memória da autora.

O corrente artigo não deseja cumprir grandes propósitos, pois a pessoa que o subscreve é consciente dos limites do problema. No entanto, o seu objetivo geral salvaguarda um pouco de ousadia, ele consiste em recolocar a pergunta sobre o que é o direito em escrutínio a partir das explicações concedidas por dois estudiosos, Mascaro e Milovic. Também compreendem as suas *finalidades específicas* divulgar a pensamento do

filósofo da Universidade de São Paulo (USP) nos ambientes da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), bem como veicular as ideias miroslovianas³ entre os estudiosos da Faculdade de Direito da USP.

Tal tarefa respeita uma *metodologia* previamente estabelecida. Por isso, optei por uma abordagem bibliográfica e qualitativa para este estudo. Ademais, os procedimentos metodológicos (métodos) eleitos compreendem: o recurso aos textos dos autores indicados, a experiência acadêmica pessoal da presente autora e a dialética. Na primeira parte, exploro o percurso proposto por Mascaro na obra “Introdução ao Estudo do Direito (2021)”. Na sequência, examino o trajeto elaborado por Milovic no livro “Política e Metafísica” (2017). E, por fim, esforço-me em lançar um esboço próprio à questão sobre o que é o direito.

DESENVOLVIMENTO

Segundo o professor e filósofo Alysson Leandro Mascaro (2021), o primeiro passo para a compreensão do fenômeno jurídico consiste em situá-lo na história. Por intermédio desse recurso metodológico se alcança a especificidade que o direito adquire apenas com a forma de produção capitalista. Isto porque, nos tempos passados (Antiguidade e época Medieval), o direito não se distinguia do divino e da moral. As condições econômicas e sociais do período impossibilitavam a autonomia do jurídico.

Dadas essas circunstâncias iniciais, os juristas hodiernos têm dificuldades ao tentarem identificar o direito. São induzidos a compreendê-lo quantitativamente, como se houvessem temas especificamente jurídicos e outros não. Contudo, o fenômeno jurídico moderno – o que experimentamos atualmente – não pode ser compreendido sem a qualidade, pois o capitalismo transformou profundamente as estruturas do direito. E com o advento do capital, o direito constitui-se em uma esfera específica e técnica que media as relações sociais capitalistas (MASCARO, 2021).

Por consequência, todo o império das leis sustenta as práticas de exploração. No universo dessa forma de produção social e econômica, a mercadoria compreende a menor

³ Parafrazeando o também professor e filósofo Wanderson Flor do Nascimento, que em dissertação de mestrado intitulada “Quem estaria seguro na casa de Foucault? Em defesa de uma ética foucaultiana” (2004), emprega a expressão “milovicheano” para se referir ao pensamento de Miroslav Milovic. Tomando como referência o conhecimento de que este último preferia ser chamado simplesmente por “Miro” entre seus alunos, adoto neste trabalho o termo “mirosloviano” para se referir ao seu pensamento.

molécula, o átomo de toda matéria cultural existente. A força que mobiliza essa partícula reside no homem, ou ainda, nas suas invenções. Assim, a mercadoria adquire movimento à medida que as partes que a oferecem ou a compram no mercado são consideradas sujeitos de direito. Agentes capazes de efetuarem uma troca eficaz, conforme a disciplina da instância jurídica. Lastreado nessas evidências, Mascaro (2021) coloca o direito como um reflexo da forma mercantil.

Nesse ponto situa-se a originalidade do estudioso, dado que o mesmo recorre às teorias derivacionistas do pensamento marxista mais recente⁴ para explicar o direito na atualidade. No parágrafo precedente, discorri brevemente sobre a correlação entre forma jurídica e forma mercantil, com o debate sobre o derivacionismo no campo marxista, a atenção inclina-se para um novo elemento, a forma política do Estado (MASCARO, 2021).

De maneira genérica, o derivacionismo indica um liame fundamental entre capitalismo e forma política estatal. Por conseguinte, a explicação que coloca o Estado simplesmente como um instrumento neutro, sem maiores aprofundamentos, é completamente afastada. O trabalho e a circulação de mercadorias, por exemplo, adquirem a valorização do valor esperada pelo capital, quando mediados por um domínio distante dos agentes da produção, o Estado. Assim, somente a distância entre a esfera política e a esfera econômica garante a acumulação, a concorrência, o trabalho, a troca, etc (MASCARO,2013).

Em vista disso, o entendimento sobre o Estado, aquele que detém o monopólio das leis e, portanto, do direito, não pode ser exposto a partir de componentes internos, mas, ao revés, por uma lógica externa com quem mantém relações, a economia capitalista. Por isso, o autor abraça a idéia do *Direito como um percurso histórico*. Por meio desse expediente metodológico, suas figuras conceituais adquirem conteúdo e revelam uma intensa associação entre direito, Estado e economia.

Destaco a conexão entre direito e economia como um sinal de comunicação verossímil de Mascaro com a filosofia miroslaviana. Na companhia do filósofo uspiano vê-se finalmente a economia determinando o espaço público. Recordemos que o direito assegura a manutenção desse espaço. Essa lembrança é importante para que eu possa avançar.

⁴ Em especial a Joachim Hirsch. Não posso deixar de mencionar o trabalho de Camilo Onoda Caldas sobre derivacionismo do Estado e do Direito como uma referência ao assunto nos trópicos.

Em “Política e Metafísica” (2017), Milovic segue as mudanças da ética e da economia a fim de compreender o direito. Dois grandes momentos marcam o seu pensamento, a metafísica determinando os pressupostos de constituição da política, e o inverso disso. Em outras palavras, algumas características que explicitam a Tradição (mundo grego e cristão) e a Modernidade, respectivamente.

Seguindo um itinerário que se inicia com Platão e finda com Agamben, o estudioso identifica deslocamentos importantes. Na Tradição, o público não era o lugar da economia, dado que ela estava reservada ao ambiente privado, a casa, ao oikos. Por consequência, a política estava alicerçada na metafísica; a economia nem aparece determinando o mundo ainda (MILOVIC, 2017). Sei que com Aristóteles, pela primeira vez na história do pensamento, incluiu-se a economia na filosofia, ao tratar sobre um caso especial de justiça (a reciprocidade).⁵ No entanto, os fins da sua política ainda estavam centrados no bem comum e a forma de produção da época era escravagista.

De acordo com Milovic (2017), o cristianismo não oferece as condições para uma ruptura total, pois a metafísica, agora, judaico-cristã, continua determinando a política. Contudo, a Modernidade sinaliza transformações, a mais significativa delas, a forte presença da economia no espaço público, determinando todos os seus produtos, incluindo o direito. A ética também acompanha essas modificações, porque ela passa a ocupar o lugar vazio deixado pela economia no ambiente doméstico.

Para Milovic (2017), a ausência da ética no público revela dois dos principais sintomas modernos, a despolitização e a biopolítica. Então, não foi apenas a política que esqueceu a ética, o direito igualmente a desprezou. Em seu lugar de destaque, instalou-se a economia. Por essas razões, parte do esforço do filósofo nesse trabalho consiste em retomar a investigação sobre a metafísica, em não a deixar cair no esquecimento. Suas dúvidas são se a metafísica ainda pode nos oferecer um caminho seguro para repensar a política e o direito. Posto que, a filosofia mirosloviana conserva um forte grau de otimismo sobre o mundo.

Os manuscritos “Direito como Potência” (2021, no prelo) correspondem – eu diria com humildade – ao segundo volume do primeiro livro citado. Nessa obra que não foi devidamente concluída, haja vista o precoce falecimento do professor Miroslav, o primeiro autor estudado consiste em Paulo de Tarso. Por que iniciar a discussão acerca

⁵ ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Nova Cultural, 1991.

da potência do direito (o que pode vir a ser) com uma referência da metafísica cristã? Afinal, o que a metafísica pode sugerir ao porvir do direito?

Na interpretação paulina realizada por Milovic (2019, p. s/n), a razão parece fria demais e a sabedoria resta conectada apenas ao dado. Logo, omitindo o mundo humano possível, a razão não corresponde ao lugar dos encontros com os outros. É nesse momento que aparece o espírito, a Pneuma, a possibilidade de realizar algo humano além da sobrevivência. O engenho em recorrer à metafísica cristã não corrobora um habitual retorno de Jesus, pois dele somos cooperários; “[...] Deus espera a gente dizer „sim“, ouvir o chamado e agir. Não existem os lugares transcendentais que asseguram o caminho do divino”. Dessa forma, Milovic vê em Paulo a injustiça das leis; elas assassinam Jesus e nós. Ademais, na modernidade juspositivista importa somente a legalidade, sem irromper o sistema, e na justiça paulina pode-se identificar um indício de uma abertura, pois precisamos voltar a sentir a vida pulsar novamente e com o capitalismo somos apenas “Zombies da globalização”. Desse jeito, o mundo comum da política e do direito desponta em Milovic (2017) a partir das resistências e das reinvenções, do concreto, das diferenças, da confrontação das subjetividades indígenas, quilombolas, camponesas e femininas com a cultura identitária e colonizadora da modernidade. Em síntese, o mundo até pode ser construído pelo poder econômico, mas também podemos mudá-lo, mediante uma revolução permanente (potência); o fazer história. Logo, o recado do filósofo recoloca o *Direito entre Poder e Potência*. Dessa abordagem, guardemos a seguinte advertência: Direito além do capitalismo!

EM LUGAR DA CONCLUSÃO

Levando-se em consideração os pensamentos apresentados, sugiro a título de ensaio o exercício de 5 (cinco) questionamentos como um esforço para responder a questão sobre o que é o direito. São eles: i) Como identificar o direito?; ii) Como dizer o direito?; iii) Quem faz o direito?; iv) Direito para que e para quem?; e v) Por que fazer direito?

Das perguntas listadas acima, a última, obrigatoriamente, deverá ser respondida individualmente, examinando os lugares de fala do respondente. O objetivo consiste em dar visibilidade às subjetividades que não devem ser sequestradas pelas identidades rígidas. Os questionamentos anteriores, por sua vez, devem ser colocados na história e no

interior do poder e da potência para serem respondidos.

Praticar esse repertório de perguntas coloca muitas possibilidades de resposta à questão sobre os fundamentos do direito. As mais corriqueiras compreendem: direito como natureza (essência); direito como bem comum; direito como vontade religiosa; direito como resultado de um pacto social; direito como paz perpétua; direito como imperativo categórico; direito como verdade; direito como agir comunicativo; direito como a decisão soberana; direito como biopolítica; direito como norma jurídica; etc.

A pluralidade de respostas individuais fala bastante, mas ao fim, quando confrontada com a realidade brasileira, ela parece não dizer muito sobre o direito. Dito de outra forma, as Teorias do Direito listadas aparentam serem vazias diante dos desafios práticos do nosso país. Por isso, busco um diálogo entre as duas filosofias mencionadas. Suspeito residir nessa conversação uma saída; uma novidade às questões do direito e do justo.

A partir dos teóricos discutidos, todo princípio de resposta ao problema colocado reclama aos seus autores a adoção de uma perspectiva histórica e a perquirição das relações

do direito com a política e a economia. Retrucar à indagação realizada na primeira linha desse trabalho impõe ao sujeito que responde sair da zona fria da razão, sem abandoná-la por completo, colocar-se em investigação histórica, refletindo sobre as formas econômicas e avaliando a realidade que o cerca, e, precipuamente, colocando-se em ação. Por essa razão, proponho uma compreensão do *Direito como circuito*, visto que o único contorno plausível para os fundamentos do direito localiza-se nos limites das filosofias apresentadas.

Advertência final: Ao leitor que desconhece o pensamento miroslaviano, uma aproximação entre as duas correntes filosóficas não aparenta ser possível, pois tudo parece indicar que eu ignoro a afirmação das teorias do marxismo jurídico de que o fim do capitalismo compreende também o fim do direito, em especial quando apresento a possibilidade de um direito como Potência. Não sem motivos – penso eu -, Milovic inicia seu projeto com Paulo de Tarso, um autor não moderno, e no instante em que recorre aos pensadores modernos, vale-se primeiro de Spinoza, porque acredita nele existir o início de outra modernidade. O que isso pode nos sugerir? Uma tentativa de pensar mais à frente do capital, um experimento de pensar que não se limita à crítica, mas que elabora um

projeto de mundo. À vista disso, empenho-me em *iniciar* a presente comunicação entre Mascaro e Milovic..

REFERÊNCIAS

- ARISTÓTELES. *Ética a Nicômaco*. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
- CALDAS, Camilo Onoda. *A teoria da derivação do Estado e do Direito*. Contracorrente: São Paulo, 2021.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Introdução ao Estudo do Direito*. Atlas: São Paulo, 2021.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. 8 ed. Atlas: São Paulo, 2021.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Estado e Forma Política*. Boitempo: São Paulo, 2013.
- MILOVIC, Miroslav. *Política e Metafísica*. Max Limonad: São Paulo, 2017.
- MILOVIC, Miroslav. *Manuscritos Direito como Potência*. Rose Santos: Distrito Federal, 2021. No prelo.
- MILOVIC, Miroslav. *Ius Sive Potentia: Paul and Spinoza*. In: *Philosophy and Society*, v. 31, n. 1, 2019, p. 84-97.
- NASCIMENTO, Wanderson Flor do. *Quem estaria seguro na casa de Foucault? Em defesa de uma ética foucaultiana*. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Brasília, 2004.

CRISE DEMOCRÁTICA E FORTALECIMENTO NEOLIBERAL NA FORMA DE AUSTERIDADE TÍTULO

Fernanda Lage Alves Dantas ¹

Claudiane Silva Carvalho²

Lilian Márcia Balmant Emerique³

RESUMO

O objeto do presente estudo é analisar se os pressupostos democráticos e suas formas de legitimação, permanecem válidos ou sucumbem diante do fortalecimento neoliberal na forma de austeridade. A metodologia é qualitativa e de análise crítica, indagando soluções a partir da seleção e do fichamento de fontes secundárias. Os métodos monográfico e histórico serão utilizados para se chegar às conclusões sobre o estado atual de crise da democracia no contexto pós-fordismo (neoliberalismo). Buscou-se neste artigo apresentar críticas ao fortalecimento neoliberal na forma de austeridade, propondo o imbricamento de um longo caminho a ser trilhado, a junção entre a decolonialidade e a teoria da democracia.

Palavras-chave: Democracia; neoliberalismo; pós-fordismo; austeridade.

ABSTRACT

The object of this study is to analyze if democratic premises and their forms of legitimation remain valid or succumb to neoliberal strengthening in the form of austerity. The methodology is qualitative and of critical analysis, looking for solutions based on the

¹ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação (PPGD) Faculdade Nacional de Direito vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ, Brasil). E-mail: felagedantas@gmail.com. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0919059224396504>.

² Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília - PPGD/UnB. E-mail: claudiane.carvalho@unb.br. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4486516722697311>.

³ Pós-doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Valencia (Espanha - em andamento), Pós doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa (Portugal - 2007), Doutora em Direito pela PUC-SP (2004), Mestrado em Direito pela PUC-RJ (1996), Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, Professora Associada da Faculdade de Direito da UFRJ, Foi Coordenadora-Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ (gestão 2017-2019) e Coordenadora do Laboratório INPODDERALES (Inovação, Pesquisa e Observação em Direito, Democracia e Representações da América Latina e Eixo Sul. E-mail: liliamarcia@gmail.com. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8616115024503367>.

selection and registration of secondary sources. The monographic and historical methods will be used to arrive at alternatives on the current state of crisis of democracy in the post-Fordism context. This article seeks to present criticisms of the neoliberal strengthening in the form of austerity, proposing the weaving of a long journey to be made, a link between decoloniality and a theory of democracy.

Keywords: Democracy; neoliberalism; post-Fordism; austerity.

INTRODUÇÃO

A democracia é discutida há mais de 25 séculos, não somente discutida, mas debatida, apoiada, atacada, ignorada, praticada, estabelecida, destruída e até restabelecida, sem, entretanto, gerar resultados de concordância sobre suas questões. Esse longo período histórico faz a democracia ter significados diversos para povos diferentes em distintos tempos e lugares. O presente estudo visa investigar se os pressupostos democráticos e suas formas de legitimação, permanecem válidos ou sucumbem diante do fortalecimento neoliberal na forma de austeridade.

Em particular, pretende-se considerar críticas do cenário conturbado dos últimos cinco anos a respeito do declínio na democracia, encontrando suas possibilidades no contexto da decolonialidade. A metodologia é o levantamento bibliográfico, a partir do qual se busca encontrar soluções para os problemas formulados, seleção e fichamento de fontes secundárias.

DESENVOLVIMENTO

Democracia pós neoliberalismo e o seu iminente fracasso

Se a democracia da segunda metade do século XX foi mais do bem-estar social, ela é outra após 1980, quando da instauração do regime de acumulação pós fordista (neoliberalismo). Nos anos 1990, há em vários países o endividamento dos orçamentos privados, em um sistema integrado, expandindo a economia financeira de forma inédita. Até que, em 2008⁴, a economia financeira dos orçamentos privados foi salva pelos Estados à custa de seus cidadãos. Pós-2009, não se assimila a política e as instituições políticas

⁴ 2008 foi o ano da chamada Grande Recessão, ou crise da bolha imobiliária, no qual medidas de austeridade passaram a ser aplicadas na Europa, mormente nos chamados PIIGS (Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia). No Brasil, tivemos em 2016 a Emenda Constitucional 95, ilustração emblemática da austeridade no universo do Sul Global.

sem as posicionar em estreita relação com os mercados e seus interesses econômicos. Surgem conflitos resultantes das estruturas de classe, acompanhados de um boom no crescimento das desigualdades, impacto direto na democracia.

Inclusive, de acordo com Ballestrin, “atualmente, a imposição da democracia através de intervenções externas, humanitárias e militares constitui um paradoxo prático (e moral pela sua legitimidade).” (BALLESTRIN, 2015, p. 202). A autora fala também dos “povos sem democracia” do século XXI, como uma espécie de desumanização da democracia. Sendo assim, não há possibilidade real de democracia substancial sem que se considerem as diferenças coloniais, incorporando temas como exploração econômica e cultural, racismo, sexismo e desigualdades. Ser um país democrático é manter legítimo o comprometimento no enfrentamento das desigualdades e na realização de inclusão social (GERVASONI e GERVASONI, 2018).

Streeck (2018) mostra que o crescimento dos países centrais dos anos 1970 gerou maior desigualdade, menor distribuição de renda e elevou o endividamento geral. Ele aborda a financeirização à diplomacia financeira internacional após 2008 como um espaço de ação cada vez mais abstrato, o qual desconsidera progressivamente as condições humanas de vida e o acesso democrático à política. Esse neoliberalismo avassalador impõe derrota histórica aos empenhados no Estado do bem-estar social intervencionista. Para Streeck, o capitalismo atual é supostamente mais avançado, graças ao desacoplamento da renda no nível da produtividade, que, por consequência e, novamente, gera crescente desigualdade. E mais, a economia política pós fordista retira de quem tem menos para quem tem mais.

Brown (2015) dá início a fase de demolição do conceito de democracia e disserta sobre a nova razão governamental do neoliberalismo, cuja idade ultrapassa três décadas. Com a imagem do *homo oeconomicus*, o neoliberalismo converte o homem em um fragmento de capital humano construído e governado, o qual possui a tarefa de melhorar seu posicionamento competitivo e utilizá-lo. A autora amplia a estrutura de referência do curso sobre Biopolítica de Foucault (1979), evoluindo nas últimas décadas pelo neoliberalismo, e fazendo referência aos efeitos de desmocratização da extensão do *homo oeconomicus* a todas as áreas da sociedade. Sua investigação expõe que a máxima segundo o qual “o jurídico informa o econômico” não é apenas uma fase ilustrativa da passagem entre racionalidades políticas liberais e neoliberal, mas, um nível mais completo de indistinção entre o público e o privado.

Nos pós Fordismo (MASCARO, 2013) não há mais espaço para o Estado do bem-estar social, vez que um governo capitalista, com atenções demasiadamente voltadas às condições de equilíbrio de políticas democráticas, provoca desequilíbrio econômico. A estrutura pós fordista requer certa contração do aparelho estatal, e visa a lograr a retomada da confiança dos credores por meio da garantia duradoura e estrutural da capacidade de honrar com a dívida pública. Para tanto, demanda um consenso político e institucional de um regime de austeridade veiculado às diretrizes de uma política reformista neoliberal, incluindo as privatizações dos serviços públicos e da assunção da seguridade social pelo indivíduo. (EMERIQUE e DANTAS, 2018).

A austeridade, no contexto latino-americano, subverte conquistas sociais expressas nas Constituições assinaladas como parte do constitucionalismo de transição (por exemplo: CRFB/1988) ou efetivamente tomando parte do chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano (Venezuela 1999, Equador 2008, Bolívia 2009). Ela ataca os direitos sociais com reformas, em sua maioria promovidas à revelia dos principais destinatários das prestações sociais, resultando em maior vulnerabilização da população.

Os bancos centrais se tornaram o verdadeiro governo dessas pós-democracias capitalistas, independentes de eleições, parlamentos, governos, sindicatos etc. (STREECK, 2018). Para o autor, a partir de 2013 os governos ressuscitam o crescimento do mundo ocidental por meio de duvidosas e neoliberais “reformas econômicas”, em companhia da eliminação da proteção ao emprego e da retirada dos sindicatos da negociação salarial para se reconstruir o Estado na direção do regime de austeridade. No Brasil, o fortalecimento do neoliberalismo se dá na forma de austeridade, cuja personificação emblemática é a EC 95/2016, acompanhada pela supressão dos direitos na Reforma Trabalhista de 2019, entre outras iniciativas. A população brasileira vive um momento dramático, com notória instabilidade econômica, elevada taxa de desemprego e no ínfimo crescimento econômico.

A desigualdade brasileira é galopante, pois as expectativas dos proprietários e gestores do capital são mais relevantes para a estabilidade do capitalismo do que as perspectivas da população dependente do capital. Vive-se uma crise de legitimação democrática, a partir de um incômodo do capital em relação à democracia e às obrigações que lhe foram impostas no bojo das reivindicações sociais. O resultado é um processo de liberalização sem precedentes na história do capitalismo moderno.

A democracia liberal desconsiderou quão limitada é sua compatibilidade com o capitalismo, o qual só funciona com regulamentação rigorosa e eficaz. Assim, o fracasso estrutural da democracia já existente vinculou-se ao fracasso ideológico. Outra derrota para a democracia apontado por Streeck (2018) é de que as consequências da transição do Estado fiscal para o Estado endividado, naquilo que diz respeito à política distributiva, foram praticamente ignoradas na esfera do debate público. Ou seja, a situação é demasiadamente crítica, pois a possibilidade de os mercados confiarem nos Estados é rarefeita, porque caso determinado Estado se incline mais ao encontro dos desejos de seus cidadãos, gastando em políticas sociais, a disposição dos bancos para refinarçar suas dívidas, diminui ou desaparece.

Em Dardot e Laval (2016) o sistema neoliberal entrou na era pós-democrática. Com a abstenção eleitoral, a dessindicalização e o racismo causa-se a destruição das circunstâncias do coletivo e, em decorrência, conduz-se ao enfraquecimento da capacidade de agir contra o neoliberalismo. O brutal fortalecimento do neoliberalismo se dá na “na forma de planos de austeridade, adotados por Estados cada vez mais ativos na promoção da lógica da concorrência dos mercados financeiros.” (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 13-14).

Nesse cenário, questiona-se de que maneira, a despeito das sequelas catastróficas oriundas das políticas neoliberais, tais políticas são progressivamente mais ativas, a ponto de embrenhar os Estados e as sociedades em crises políticas e retrocessos sociais. Como é o caso da EC 95/2016, a qual constitucionaliza a austeridade no Brasil, e sua consequente crise de recursos na saúde e educação provocada pela redução de investimentos nas áreas, uma vez que aludida emenda congela por 20 anos as despesas primárias.

CONCLUSÕES

O neoliberalismo, que esfacela a democracia, é uma refutação à propensão das políticas redistributivas assistenciais, planificadoras, reguladoras e protecionistas, aplicadas majoritariamente a partir da segunda metade do século XX. Esses pós Fordismo, obstrutivo da democracia, logra combinar a restauração da intervenção pública com a concepção do mercado, estabelecendo a concorrência como primórdio da vida social e individual. Interessa a esse modelo ser um antagonista à escalada do coletivismo, mesmo

que o preço seja a democracia.

Após a análise do declínio dos preceitos democráticos em meio ao neoliberalismo, aponta-se a necessidade de se perfilhar um longo caminho, quase ainda não trilhado, para a junção do projeto de decolonialidade com o da teoria da democracia contemporânea. Apresentou-se contribuições, e o principal aporte deste artigo vem a ser a oportunidade de se considerar outras experiências não ocidentais majoritários, como a decolonial.

REFERÊNCIAS

BALLESTRIN, Luciana. *Colonialidade e democracia*. 2015. Disponível em https://periodicos.uff.br/revista_estudos_politicos/article/view/38830. Acesso em 15/07/2020.

BROWN, Wendy. *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. New York: Zone Books, 2015.

DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Boitempo, 2016.

EMERIQUE, Lilian Balmant; DANTAS, Fernanda Lage. *O avanço da austeridade e o retrocesso na erradicação da pobreza*. In: DA SILVA, SAYONARA Grillo Coutinho Leonardo; EMERIQUE, Lilian Balmant; BARISON, Thiago. *Reformas institucionais de austeridade, democracia e relações de trabalho*. São Paulo: LTr, 2018, p. 32-42.

GERVASONI, Tássia Aparecida; GERVASONI, Tamiris Alessandra. *Democracia, modernidade e suas promessas não cumpridas: por uma hermenêutica-decolonial da democracia*. Disponível em <https://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/article/view/8640> 2018. Acesso em 15/07/2020.

MASCARO, Alysson Leandro. *Estado e Forma Política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

STREECK, Wolfgang. *Tempo Comprado: a crise adiada do capitalismo democrático*. Tradução: Marian Toldy e Teresa Toldy. São Paulo: Boitempo, 2018.

CAPITALISMO DE ESTADO E FORMA-POLÍTICA

Thiago Lemos Possas¹
Rafael Araujo dos Santos²

RESUMO

O presente trabalho tem como desiderato estudar a controvérsia existente entre a socialdemocracia alemã e os bolcheviques, polêmica que afeta as discussões sobre o Estado e o colapso do capitalismo. Essa perquirição se realiza, portanto, através da leitura de Pollock, pelo espectro da planificação do Estado, e por Pachukanis que, por sua vez, pode desconstruir o equívoco dessas formulações. Nesta senda, tal pesquisa intenta, além de criticar a tese de racionalização do Estado, reforçar, igualmente, a relevância da retomada dos paradigmas revolucionários de Pachukanis como um manancial de reflexão e suporte para a ruptura das contradições do capital.

Palavras-chave: Capitalismo de Estado; Planificação; forma política.

ABSTRACT

This paper aims to study the controversy between German Social Democracy and the Bolsheviks, a controversy that affects discussions about the State and the collapse of capitalism. This inquiry is carried out, therefore, through the reading of Pollock, through the specter of the planning of the State, and by Pachukanis who, in turn, can deconstruct the mistake of these formulations. In this way, this research intends, in addition to criticizing the thesis of rationalization of the State, to reinforce, equally, the relevance of the resumption of Pachukanis' revolutionary paradigms as a source of reflection and support for the rupture of the contradictions of capital.

Keywords: State capitalism; Planning; political form.

INTRODUÇÃO

¹ Doutor em Direito pela USP. Professor Universitário. E-mail: thiagolp84@yahoo.com.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4826879440503710>.

² Advogado. Especialista em Advocacia Contemporânea e Processo Civil na FESL. E-mail: rafael.santos@adv.oabsp.prg.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3855190153222152>.

No que tange as discussões na teoria marxista, houve, segundo Rugitsky, um importante debate travado na passagem do século XIX para o XX (até a Primeira Guerra) que tinha como questão central a hipótese de crises econômicas redundarem no colapso do sistema capitalista (“controvérsia sobre o colapso”). A guerra provocou divisões no movimento socialista, com a contraposição entre a socialdemocracia alemã e os bolcheviques, o que levou ao enfraquecimento do referido debate. Bolcheviques entendiam que o capitalismo passava por uma crise que desembocaria em sua destruição, mesmo que não houvesse colapso econômico, enquanto a socialdemocracia alemã entendia que o capitalismo se fortalecia e tendia à estabilização. Esta “racionalização neutra” pela qual passava o capitalismo levaria à transformação do próprio sistema, em direção ao socialismo. Esse raciocínio não foi endossado pelos bolcheviques, que afirmavam que as transformações pelas quais passava o sistema econômico aprofundavam suas contradições, aproximando o momento de sua crise final (RUGITSKY, 2008).

Para analisar a contenda e perceber os matizes dessa discussão, apresentar-se-á o pensamento de Friedrich Pollock e sua tese do capitalismo de Estado democrático, contraposto a mordaz crítica da mistificação do Estado por Pachukanis.

DESENVOLVIMENTO

I. A teoria do capitalismo de Estado.

Dentre os autores da contenda anunciada, Friedrich Pollock não vislumbrava, segundo Marramao (1990), a crise de 1929 como o início do fim do capitalismo, representando para ele, tão somente, os estertores do capitalismo concorrencial, ou seja, o capitalismo permaneceria, mas não mais em sua forma liberal, havendo uma reorganização do sistema econômico por meio da planificação da economia. A este respeito, Pollock aponta dois modelos fundamentais de economia planificada: o capitalista, que seria caracterizado pela manutenção da propriedade privada dos meios de produção, e o socialista, marcado essencialmente pela propriedade coletiva dos meios de produção (MARRAMAIO, 1990; Cf. RODRIGUEZ; RUGITSKY, 2008). Pollock afirmava que a crise pode ser superada por meios capitalistas, através da organização da economia e sua planificação:

Pollock não nega o caráter “catastrófico” da crise; ao contrário, ataca, muito mais vivamente, as representações harmonizadoras do

“capitalismo pré-bélico”, que minimizam as enormes destruições produzidas pelo “automatismo” do mercado, definindo-as como “fricções”; mas não a considera como o *memento mori* (como Grossmann) do sistema, e afirma que pode ser superada por meios capitalistas. O mecanismo do mercado já não é capaz de produzir a “adaptação ótima” das forças produtivas às exigências; daí, a necessidade do reordenamento planejado (MARRAMAQ, 1990, p. 219).

A obra de Pollock se situaria numa posição peculiar em todo este debate, diferenciando-se de ambas as correntes principais para anunciar que “as transformações do capitalismo impediriam a ocorrência de futuras crises econômicas” (RUGITSKY, 2008, p. 55). No capitalismo de Estado o controle governamental evita sérias distorções do sistema econômico, assim como os problemas que antes atormentavam os economistas são convertidos em meros problemas administrativos (POLLOCK, 1941).

Em suma, Pollock afirma que o desenvolvimento social e econômico ocorrido na Europa pós-primeira guerra pode ser interpretado como um processo de transição do capitalismo privado para o capitalismo de Estado. Esta nova conformação do capitalismo é marcada pela assunção de importantes funções do capitalismo privado pela própria instituição estatal, o que não significa uma mudança para o regime socialista, e dá ensejo a dois tipos opostos de Estado: o democrático e o totalitário, ambos representando a nova configuração do capitalismo de Estado. O mercado é destituído da função de controle da coordenação da produção e distribuição, que foi assumida por um sistema de controle direto, estando a liberdade comercial, de empresa e o trabalho sujeitos à intervenção estatal (POLLOCK, 1941).

Um plano geral daria, segundo Pollock, direção para a produção, para o investimento, para o consumo e para a poupança, significando a planificação do processo econômico e constituindo um plano em escala nacional para a realização de determinados objetivos com todos os recursos disponíveis (POLLOCK, 1941). Não haveria uma relação necessária estabelecida por Pollock entre planificação da economia e socialismo. Para ele [Pollock], a economia planejada consiste em um sistema econômico cuja produção e distribuição são reguladas de forma centralizada por um planejamento social. (RUGITSKY, 2008).

Vis à vis, o conceito de capitalismo de Estado elaborado por Pollock em 1941 pode ser considerado o ponto alto de sua produção intelectual, significando a “retirada do mercado da função de coordenador da produção e da distribuição, substituída por um sistema de controles diretos exercidos pelo Estado. Conseqüentemente, livre comércio,

livre iniciativa e trabalho livre seriam praticamente abolidos”. Este modelo se estruturaria em cinco elementos centrais, a saber: um plano geral de direção da produção, distribuição, poupança e investimento; os preços não flutuariam livremente, sendo também regulados pelo plano; subordinação do lucro ao plano, não podendo se contrapor aos objetivos nele estipulados; no lugar do imprevisto nas atividades do Estado, entra em cena uma grande racionalização e mesmo uma “administração científica”; e, por fim, há a substituição dos meios econômicos por meios políticos como garantia da reprodução da vida econômica, o que representa a transição da predominância econômica para a predominância política (RUGITSKY, 2008).

O principal problema da sociedade planificada, segundo Pollock, não se encontra na esfera econômica, mas na esfera política, nos princípios a serem aplicados na decisão de quais necessidades devem ser priorizadas, quanto tempo deve ser gasto no trabalho, qual produto deverá ser consumido, entre outras coisas, decisões estas que não poderão ser completamente arbitrárias, mas dependem dos recursos disponíveis (POLLOCK, 1941, p. 204).

A planificação é imposta à sociedade pelo poder estatal para que nada essencial seja deixado ao funcionamento das leis do mercado, sendo totalmente repudiada a criação de uma esfera da economia em que não poderia a instituição estatal interferir, contrário ao que era observado na época do capitalismo privado. A substituição do livre mercado pela planificação estatal não implica na extinção da iniciativa privada, que poderá ser posta numa base mais ampla, mas será integrada dentro do enquadramento do plano geral (POLLOCK, 1941).

Rugitsky salienta que o capitalismo de Estado representou uma reorganização planificada da economia, na qual a instituição estatal figura como o principal capitalista. O autor destaca a afirmação de Pollock, em texto de 1932, de que seria concebível a existência de uma economia planificada socialista, na qual os meios de produção seriam estatais. Já no texto de 1941, Pollock apresenta uma dicotomia de capitalismo de Estado compreendendo os modelos democrático e totalitário, sendo o primeiro controlado pelo povo. Ou seja, “aquilo que era designado economia planificada socialista em 1932 passa a ser designado capitalismo de Estado democrático em 1941” (RUGITSKY, 2008, p. 66).

II. O Estado no processo do mais-valor

Contudo, retornando à polêmica inicial, a leitura radical do marxismo evidenciou o equívoco de Pollock ao negar as contradições oriundas da onipresença da teoria do valor, fenômeno determinante das formas de gerência do Estado. É fato indubitável que, na base daquilo que é o capital encontra-se um regime de direitos que conserva suas raízes na ideologia da propriedade privada com predileção pela acumulação e competição individual. Tal percepção, já havia sido eloquentemente observada por Eugeny Pachukanis (1891-1937), jurista revolucionário soviético que afirmava: “O Estado não é apenas uma forma ideológica, ele é, ao mesmo tempo, uma forma de ser social. O caráter ideológico de um conceito não elimina aquelas relações reais e materiais que este exprime. (PACHUKANIS, 2017, p. 89)”

Sem embargo, a partir do pensador soviético é possível desconstruir o tacanho pensamento de neutralidade sobre a gestão do capitalismo por Pollock e sua auto-estabilização, pois as instituições de poder capitalista são, não apenas um mercado, do qual se encontram os detentores de mercadorias, mas paralelamente, a arena feroz de uma guerra de classes (PACHUKANIS, 2017, p.88).

Característica *sui generis* que implica sobre o Estado importância como arma de regulação essencialmente jurídica, e, portanto, qualquer luta por direitos só pode ser travada no âmbito da ditadura do Estado Capitalista e suas prerrogativas jurídicas, ou seja, não haverá(ria) democracia possível que regule, de maneira imparcial, a luta de classes, até porque como já se constatou exaustivamente por Marx (2017, p. 309) “entre direitos iguais, quem decide é a força”.

O jurista soviético nos ajuda a compreender que o direito e o Estado não são construções sociais de domínio político à disposição da burguesia ou do proletariado (MASCARO, 2012), mas estão intimamente atrelados à própria lógica do capital. Nesta senda, a tese de Pollock referente a “racionalização neutra” da gestão do Estado é insustentável defronte a própria condição de funcionamento do sistema produtivo. De acordo com Pachukanis (2017, p. 148-149):

O Estado jurídico é uma miragem [...] Os possuidores de mercadorias livres e iguais que se encontram no mercado não o são apenas na relação abstrata de apropriação e alienação. Na vida real, eles se conectam por meio de múltiplas relações de dependência. Isso se dá entre o lojista e o grande atacadista, o camponês e o latifundiário, o devedor e o credor, o proletário e o capitalista. Todas essas infinitas relações de dependência efetiva formam a base original da organização do Estado, Entretanto, para a teoria jurídica do Estado, é como se elas não existissem.

Pollock sequer percebe a controvérsia preliminar de que a planificação da

economia será (ou deve ser) implementada por institutos jurídicos oriundos do modelo de sociabilidade capitalista, diagnóstico que Pachukanis denunciou anos antes ao tomar a postulação de Marx sobre a influência do Capital na totalidade das relações sociais como “um edifício com alicerces e paredes que deste se levantam” (MASCARO 2012, p. 478); é curial entender que, o direito, enquanto o principal instrumento de legitimação e coerção do Estado constitui-se, simultaneamente, liame funcional de circulação de mercadorias e exploração de força de trabalho, bem como, miragem ideológica que escamoteia as relações umbilicais entre Estado e capital.*

CONCLUSÕES

A leitura radical de Pachukanis sobre o Estado de Direito e a proposta do Capitalismo planejado de Pollock, reconstruem a tensão entre regulação social e emancipação da classe trabalhadora. Porém, a dificuldade sobre a crença da social-democracia, de cunho reformista, paira sobre a constatação de que, o Estado de Direito capitalista não é - e jamais será -, instrumento de emancipação social.

Impossibilidade que se manifesta por sua própria natureza. E mesmo que discursos reformistas vendam a falsa expectativa de rompimento do Capital ou controle democrático do mesmo, por meio de reivindicações positivadas juridicamente, é incontroverso que a regulamentação de alguns direitos, mesmo que urdidos pela luta legítima do proletariado, conserva a reminiscência de um Estado que opera pela lógica da exploração capitalista (PACHUKANIS, 2017). Retomar a crença no paradigma da revolução faz-se urgente, em períodos críticos da história humana, pedindo da classe revolucionária uma *práxis* mordaz contra a superestrutura burocrática e econômica em geral, obliterando a lógica da acumulação, alargando radicalmente os estreitos horizontes do Estado burguês.

REFERÊNCIAS

- MARRAMAIO, Giacomo. *O político e as transformações: crítica do capitalismo e ideologias da crise entre os anos vinte e trinta*. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1990.
- MARRAMAIO, Giacomo. *Política e “complexidade”: o estado tardio capitalista como categoria e como problema teórico*. In: HOBBSAWM, Eric. *História do marxismo: o marxismo hoje (segunda parte)*. São Paulo: Paz e Terra, 1989.

MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital*. Tradução Rubens Enderle. 2ª Ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MASCARO, Alysso Leandro. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Editora Atlas, 2012a.

MASCARO, Alysso Leandro. *Introdução ao estudo do direito*. 3ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012b.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

PACHUKANIS, Evgueny. *Teoria geral do direito e marxismo*. Tradução Paula Vaz de Almeida. 1. Ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

POLLOCK, Frederick. *State Capitalism: Its Possibilities and Limitations. Studies. In: Philosophy and Social Science (Zeitschrift für Sozialforschung)*, vol. IX, New York, Institute of Social Research, 1941.

RUGITSKY, Fernando. *Friedrich Pollock: limites e possibilidades*. In: NOBRE, Marcos. *Curso livre de teoria crítica*. Campinas-SP: Papyrus, 2008.

RUGITSKY, Fernando; RODRIGUEZ, José Rodrigo. *Friedrich Pollock e Franz Neumann*. In: NOBRE, Marcos. *Curso livre de teoria crítica*. Campinas-SP: Papyrus, 2008.

RESUMOS EXPANDIDOS APRESENTADOS NO
II SEMINÁRIO CRÍTICA DO DIREITO E SUBJETIVIDADE JURÍDICA
CRISE DO PÓS-FORDISMO E AUTORITARISMO CONTEMPORÂNEO
01 a 04 de setembro de 2021

EIXO TEMÁTICO II
Modo de regulação, Estado e autoritarismo

EXCEÇÃO, CRISE E PROCESSO

Amanda Franco Grillo Zakir Jorge¹

RESUMO

A pesquisa é baseada em uma breve análise sobre exceção a partir do pressuposto metodológico de posicionamento/funcionalidade no processo de produção capitalista. Para isso, buscou-se um conceito de crise para delimitação espacial das relações de exceção e, em seguida, um conceito materialista de exceção relacionável à crise. Por fim, estruturando o conceito de exceção como um processo, foi feita a sua articulação a elementos teóricos da contradição marxista.

Palavras-chave: exceção; contradição; processo; crise; capitalismo.

ABSTRACT

This research is an attempt to outline a brief analysis of exception by a methodological assumption of its positioning/functionality in the capitalist process of production. For that, a concept of crisis was sought as a spatial delimitation of “exception” relations, and then a materialistic concept of exception, relatable to crisis, was also searched. Lastly, structuring the concept of exception as a process, it was articulated to theoretical elements of the Marxist contradiction.

Keywords: exception; contradiction; process; crisis; capitalism.

INTRODUÇÃO

Tendo como objeto do trabalho a exceção como elemento no processo capitalista, buscou-se situá-la e articulá-la como contradição, mostrando a relação entre exceção e regra como efeitos contraditórios, ou, dito de outra maneira, intentou-se um esboço da caracterização da exceção no qual a sua relação com a regra se manifesta como a relação entre os termos de uma contradição, em um processo próprio, seguindo os mesmos mecanismos de funcionamento da contradição

¹ Especialização em Ciência Política, UNINTER; amanda.franco.o@gmail.com; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5656623195698098>.

Dessa forma, a partir da delimitação espacial como ponto de partida do trabalho na ideia de crise, articulou-se a ela a exceção, e a partir disso, revelaram-se esboços de suas relações e mecanismos em processo na dinâmica do modo de produção capitalista.

DESENVOLVIMENTO

A exposição da pesquisa tem ênfase primeiramente na descrição de seu método envolvendo de alguns dos conceitos centrais utilizados, entre eles o processo, a crise – especificamente a crise pensada em um contexto de transformações no modo de produção capitalista – e a exceção, conseqüentemente, como relação propriamente capitalista. Em seguida, foi exposta a articulação da exceção como contradição em processo relacional no capitalismo.

I. Metodologia

Como estrutura analítica tomou-se o conceito de processo de Rancière (1979, p. 120), para quem os processos são constituídos pelas relações em suas condições reais, tendentes à repetição do seu ponto de partida e cujos elementos se definem pelo seu posicionamento/funcionamento, por isso buscou-se relacionar a exceção com seus termos e níveis mais próximos nos processos nos quais se insere, por exemplo, a crise. Considerando a exceção como efeito ou termo em processos relacionais essencialmente capitalistas, delimitou-se a política e o direito como os espaços nos quais ela se desenvolve, especificamente a partir de cenários de crise. A justificativa para a escolha da crise tem sua base na aplicação, como pressuposto, dos estudos de Hirsch (2010, p. 104 – 105) que afirmam a crise como impulsionadora dos processos de acumulação e regulação. Ainda, também foram tomadas como pressupostos as conclusões de Mascaro (2018-b, p. 51) de que as crises, inerentes ao capitalismo, não são externas ao sistema e são insanáveis por meio da política e do direito.

Por essa razão, escolheu-se como conceito de exceção no qual foi centralizado o presente trabalho aquele construído por Mascaro (2018-a, p. 98-102) em seu livro *Crise e Golpe*, para quem a exceção é típica do capitalismo e das suas formas sociais, posicionando-se em relação modular com a legalidade por todo o modo de produção capitalista, ainda que em manifestações específicas – duplamente, como exceção cotidianamente favorável ao capital e/ou como ruptura – e de graus distintos em cada

uma de suas fases, se apresentando, no fordismo, de maneira mais acentuada em relação à legalidade, e, no pós-fordismo, menos contrastante e mais dissolvida na rotina de reprodução do sistema.

Com base nesse conceito, o posicionamento da exceção a partir de seu funcionamento nos processos capitalistas foi feito com uma leitura da exceção como contradição, razão pela qual se buscou também elementos e características da contradição em Althusser (2015, pp. 79 e 168 – 172), para quem ela, como motor dos processos é sobreterminada e essencial às estruturas nas quais se realiza, sendo composta por essas estruturas e compondo-as, permitindo o entendimento da contradição não como ação externa sobre uma estrutura fixa, mas sim como interna aos próprios processos e suas reestruturações em relações complexas, estruturais e não arbitrárias entre contradições dominantes e secundárias.

Ainda, também foram utilizadas noções da contradição em Rancière (1979, p. 114), no sentido de afirmar-se a origem da contradição não na cisão de um elemento único, mas sim na relação entre dois termos distintos, conectados por um terceiro, composto pelas relações sociais reais existentes entre os termos; e Balibar (1980, pp. 249 – 254), especialmente na definição de que a contradição funcionaria pela produção, intrinsecamente arranjada na estrutura, de efeitos contraditórios ao longo do tempo e seguindo um ritmo específico, uma tendência, de modo que não apenas os efeitos em si, mas também o ritmo de produção desses efeitos compõem os processos estruturais, não sendo a eles exterior.

II. Exceção como contradição em processo relacional capitalista

Exceção e regra se relacionam como efeitos contraditórios no tempo dentro do processo que compõe o modo de produção capitalista, ou seja, o processo estrutural da variação entre regra e exceção se dá por meio da produção sucessiva entre seus efeitos contraditórios tendentes à repetição temporal alternada, de forma não acidental e não limitada à oposição entre eles, mas sim articulados às relações sociais estruturais do capitalismo.

Por isso, exceção e regra, quando processualmente posicionadas como termos em contradição, relacionais e sistêmicos, seriam elementos funcionais em um processo. Funcionais não no sentido de objetivo/volitivo ou lógico, mas no sentido de combinados

em uma estrutura e não acidentais em uma dinâmica rítmica de produção de efeitos na realidade, reproduzindo nesses efeitos o seu processo de produção, ou seja, trazendo em si os processos que os compõem, e recompondo por meio de sua própria dinâmica de alternância de efeitos contraditórios entre regra e exceção ao longo do tempo aqueles mesmos processos de suas estruturas originárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para construir um esboço de exceção como elemento articulado em processo no modo de produção capitalista, delimitada como efeito, partiu-se da exceção como relação empiricamente perceptível pertencente aos campos da política e do direito como formas sociais específicas desse modo de produção, privilegiando-se a crise como recorte espacial. Assim, articulou-se exceção e regra em uma funcionalidade processual estrutural e não arbitrária, como efeitos contraditórios, seguindo, dessa forma, os mesmos mecanismos da contradição.

Com isso foi possível se observar as dinâmicas de alternância entre exceção e regra que constituem parte do arranjo da realidade como elementos em processos relacionais internos ao capitalismo e, assim, submetidos às suas tendências, de modo que esses elementos se apresentariam como efeitos contraditórios temporalmente alternados, mas em um ritmo específico que reflete o ritmo do processo de produção capitalista.

Isso quer dizer que processualmente a exceção seria uma das manifestações de efeitos contraditórios entre dois termos em uma articulação estruturalmente complexa, formada a partir do desenvolvimento das relações entre esses efeitos sucessivos e rítmicos em uma tendência – interna à relação entre exceção e regra – que refletiria a tendência própria do modo de produção capitalista. Essa alternância, como a reflexão interna à contradição exceção/regra daquelas relações estruturais nas quais tem parte e das quais se origina, e por sua vez, integra e move, reproduz assim seu processo de produção sob os mesmos mecanismos, inclusive relacionados aos efeitos empiricamente perceptíveis, como a própria exceção.

REFERÊNCIAS

ALTHUSSER, Louis. *Por Marx*. Campinas: Editora da Unicamp, 2015.

BALIBAR, Étienne. *Sobre os Conceitos Fundamentais do Materialismo Histórico*. In:

ALTHUSSER, Louis; BALIBAR, Étienne; ESTABLET, Roger. *Ler o Capital: volume 2*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980.

HIRSCH, Joachim. *Teoria materialista do Estado: processos de transformação do sistema capitalista de estado*. Rio de Janeiro: Revan, 2010.

MASCARO, Alysson Leandro. *Crise e Golpe*. São Paulo: Boitempo, 2018a.

MASCARO, Alysson Leandro. *Política e crise do capitalismo atual: aportes teóricos*. Rev. Direito Práx., Rio de Janeiro , v. 9, n. 1, p. 46-69, Mar. 2018.b Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-89662018000100046&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 22/02/2021.

RANCIÈRE, Jacques. *O conceito de Crítica e a Crítica da Economia Política dos Manuscritos de 1844 a O Capital*. In: ALTHUSSER, Louis; RANCIÈRE, Jacques; MACHEREY, Pierre. *Ler o Capital: volume 1*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.

GUERRA DE FACÇÕES E LUTA DE CLASSES COMO FUNDAMENTOS DE NORMATIVIDADE NO DIREITO

Ygor de C. Oliveira¹

“Vocês brancos fizeram essa lei, mas vocês mesmos não estão cumprindo. Nós sabemos cuidar da nossa terra-floresta.

Watoriki, 22 de novembro de 2019

Posicionamento do Fórum de Lideranças Yanomami e Ye'kwana contra o garimpo²

RESUMO

O que se propõe é uma investigação aproveitando um potencial classista, dialético-revolucionário, possível a partir das formulações Giorgio Agamben, sobretudo a partir de suas reflexões sobre lutas de classes e guerra civil, encontrando em sua obra talvez um incipiente arcabouço filosófico rumo a melhor compreensão de nossa guerra civil permanente brasileira. O conflito social contemporâneo nos leva a tomar o fundamento normativo como ligado concretamente a autoridade *de fato* mais do que as legislações de *direito* estatal, visto que em todo lugar de nosso globo, como diria Carlos Rivera-Lugo, os fatos se sobrepõem aos direitos. Aliás, se o direito de exceção seria a inscrição na forma jurídica daquilo que não pode ter forma jurídica, e a guerra civil “legal” nada mais que o reflexo de um amplo movimento de produção das formas sociais resultantes dos conflitos entre o poder, a violência e contraviolência intimamente relacionadas aos direitos de guerra, nas entranhas dos fundamentos da governabilidade contemporânea e para além da forma jurídica dita positiva.

Palavras-chave: estado de exceção; guerra civil; guerra de facções; marxismo jurídico; guerra indígena; guerra camponesa

INTRODUÇÃO

Já havíamos aludido em congresso anterior como fundamental o reconhecimento do óbvio fato de que sob o capitalismo, os conceitos de Estado, Direito e Política não são locais que possamos esperar possibilidades de consenso, e sim lugares concretos que

¹ Mestrando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco.

² Fórum de Lideranças Yanomami e Ye'kwana, 2019.

marcam movimentos e fronteiras de dissensos, lutas e guerras. Desta forma vemos como as relações no Brasil, a partir de suas próprias fronteiras abertas, marcam formas de disputa por poder, território e propriedade, características de uma guerra civil interna e permanente (OLIVEIRA, 2020, p. 138), que acompanha a formação social do território brasileiro, sob uma ótica de análise concreta dos nossos desenvolvimentos históricos contemporâneos e de seu capitalismo de fim de linha.

Tal paradigma poderia ser útil para o estudo da morfologia das formas processuais judiciais e decisórias, e seu progressivo desenvolvimento autoritário após os 30 anos da constituição federal, que chamamos de Era Democrática das Chacinas, em referência ao Movimento das Mães de Maio (OLIVEIRA, 2021, p. 231). E à luz do desenvolvimento das práticas policiais estimuladas pelo modo pós-fordista de fluxo econômico na periferia do sistema capitalista.

Nos afastando da ideia e desconfiando dos apologistas de certo “consenso político democrático” por meio das formas institucionais do governo nacional brasileiro, simplesmente opomos dinâmica do conflito no âmbito político-jurídico, o que facilita o entendimento dos espaços de onde falamos e em que tempos falamos, nos estimulando a pensar taticamente em prol de nosso povo (BARROS, 2021). Também, nos habilita ao contato com o concreto, com o brutal processo de produção em que se sedimentam os poderes de decisão jurídica em nossas sociedades.

Falar de Estado, Direito e Política, para nós, que visamos uma ciência precisa, uma tática de pensamento, uma guerrilha³, é a de ressaltar que é nos acontecimentos concretos, em cada conflito individual entre explorador e explorado, que atesta-se a inequívoca impossibilidade de conciliação entre as classes sociais. O fundamento político do conflito que marca a forma como se desenvolve a “democracia representativa liberal” (OLIVEIRA, 2021, p. 132). Em termos de precisão e efetividade dentro de nossa crítica ao direito, uma crítica popular e tática da prática científica do direito, nos tem grande utilidade no manejo da técnica do direito.

³ Sobre a precisão no método científico, devemos uma grande homenagem a Gilles Deleuze e um de seus belos estudos sobre a filosofia de Henri Bergson (DELEUZE, 1999, p. 7). Aqui aponta-se também há um belo encontro com algumas das reflexões de Lukács, ao pensar a ação revolucionária como alheia as categorias da legalidade e ilegalidade, em seu intento de “matar a ideologia jurídica”. (ALMEIDA, 2006) ainda, Particulares reflexões sobre o cientista como “aquele que assumiu para si a profissão do pensar” devem particular influência ao contato com a obra de Georges Sorel em suas reflexões sobre a violência (SOREL, 2004) Também grande influência se nota a partir da obra *Reforma ou Revolução* de Rosa Luxemburgo (LUXEMBURGO, 1986).

Tentamos aproveitar um salto qualitativo guiado à instrumentalização de nossa raiva criativa e prática em reação ao crime cometido contra nossas famílias, que atingiu proporções catastróficas diante do pandemônio institucional na resposta a COVID-19 e o desenvolvimento da contínua máquina de exclusão operado pelo dispositivo jurídico-policial. Além do empobrecimento geral e volta ao mapa da fome e da miséria generalizada no país.

Essas formas de governo assassinas atuam sempre por cálculo, e nunca pelos conceitos jurídicos de “ação ou omissão”. O etnocídio é evidente. Os conflitos no campo e a máquina de extermínio estatal vagueiam sobre nossos territórios⁴ devendo a teoria geral do direito estar atenta às ações e movimentos em torno de auto-organização e defesa efetiva das propriedades e dos modos de vida de nossos companheiros e parentes, por muitas vezes armada, expondo cada vez mais particular momento de tensão jurídica máxima dentro de nosso aparato jurídico⁵.

DESENVOLVIMENTO

Nossos direitos não são dados nem efetivados pelos representantes do governo nacional brasileiro: são conquistados a base do sangue de nossos antepassados, como bem lembram os defensores indígenas (FÓRUM DE LIDERANÇAS YANOMAMI E YE'KWANA, 2019, p. 2) ao retaliar com sucesso a agressão e incursão militar de garimpeiros, com o saldo de 5 bandidos reacionários desabilitados pela organização popular daquelas famílias.⁶ Já passa da hora da emergência de uma teoria do direito que

⁴ Um exemplo marcou-se recente foi a chacina realizada pela polícia militar no conflito de Abacaxis, uma pura ação de violência de Estado. (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2021) Ainda, conforme o “Conflitos no Campo Brasil – 2020 O documento revela o maior número de conflitos por terra, invasões de territórios e assassinatos em conflitos pela água já registrados pela CPT desde 1985. O número de ocorrências passou de 1.903 em 2019, para 2.054 em 2020, envolvendo quase 1 milhão de pessoas. Desse total, 1.576 ocorrências são referentes a conflitos por terra, o que equivale a uma média diária de 4,31 conflitos por terra, que totalizam 171.625 famílias brasileiras, em um contexto de grave pandemia.”

⁵ “Se o direito privado reflete de modo mais imediato as condições mais gerais de existência da forma jurídica como tal, o direito penal é a esfera em que o intercâmbio jurídico alcança a tensão máxima. Aqui, o elemento jurídico em primeiro lugar e mais claramente destaca-se do costumeiro e adquire plena autonomia. No processo judicial surge, de modo particularmente claro, a transformação das ações de um homem concreto em ação de uma parte, ou seja, de um sujeito jurídico. [...] De todos os tipos de direito, precisamente o direito penal possui a capacidade de atingir a pessoa individual da maneira mais direta e brutal, por isso, ele sempre despertou um interesse mais pungente, e além disso, prático. A lei e a pena por sua transgressão em geral estão intimamente associadas uma à outra, e, desse modo, o direito penal, é uma parte que substitui o todo” (PACHUKANIS, 2017, p. 200).

⁶ Sobre a intrusão de garimpeiros nas terras indígenas e a ação política e de segurança em suas terras: (G1, 2021).

não teime para se afastar das necessidade de seu povo. Talvez, como a grande lição, devamos trazer a guerra civil ao direito! (STUTCHKA, 2001)

Por meio de sua política assassina, assim como nos engenhos, as polícias e seus apêndices, as justiças criminais, produzem industrialmente seus bandidos necessários, terroristas, legitimando assim seus modos próprios de governo, como hoje se apresentam, por exemplo, os dispositivos policiais (OLIVEIRA, 2020, p. 137). Para além do normativo, é nosso horizonte de análise e nesta perspectiva que tange a maior parte de nossas reflexões científicas.⁷ Visamos sempre a uma crítica ao direito de exceção, uma crítica a própria legalidade da lei dos brancos, dos invasores⁸.

CONCLUSÕES

No centro de sua pretensa legitimação jurídica, mantém a marca do estado de exceção como a inscrição jurídica de algo que não pode ter forma jurídica: uma “guerra civil legal”, o fundamento primeiro e último da existência da política, do estado e também do direito na ordem capitalista (AGAMBEN, 2015) e (AGAMBEN, 2002). Neste sentido, Giorgio Agamben retoma a teoria de Thomas Hobbes, destacando que nas entranhas da operação de determinação entre direito e política, certa relação de bando, algo como uma produção político-jurídica do bandido em relação ao “povo com direitos políticos” (AGAMBEN, 2007, p. 12), que marca o mais íntimo da teoria geral do direito liberal, certo presságio de como se desenvolveria a máquina de extermínio racista na Era Democrática

⁷ “Como deslocar a perspectiva normativa que subsume o conflito social contemporâneo aos limites estreitos do (absolutamente necessário) debate técnico sobre o melhor desenho das políticas públicas? Como membros de uma comunidade acadêmico-política, temos a intenção de somar esforços na formulação de uma agenda de pesquisa menos técnica, menos fragmentada, menos instrumental, que não reduza o conflito social e urbano de nossos tempos a uma questão de segurança pública. Ao contrário, nessa agenda a criminalização seletiva aparece no centro de um dispositivo guerreiro bastante mais amplo, e capilar, que passa por favelas e prisões paulistas e cariocas, mas se conecta transnacionalmente nos mercados de drogas, armas, produtos contrabandeados. Quais seriam os pontos de convergência da nossa guerra particular com um já diagnosticado processo global de militarização urbana, transnacionalização dos mercados ilícitos, mundialização e repressão seletiva (vide Guerra ao Terror)?” (TANIELE e FELTRAN, 2015).

⁸ Nesse sentido, Viveiros de Castro já havia notado da renovação do discurso antropológico relativo aos povos ameríndios, ao analisar o escrito de Davi Kopenawa. “Pois com a queda do céu mudam-se o nível e os termos do diálogo pobre, esporádico e fortemente desigual entre os povos indígenas e a maioria não indígena de nosso país, aquela composta pelo que Davi chama de “Branços” (napë). Nele aprendemos algo de essencial sobre o estatuto ontológico e ‘antropológico’ dessa maioria — são espectros canibais que esqueceram suas origens e sua cultura —, onde ela vive — em altas e cintilantes casas de pedra amontoadas sobre um chão nu e estéril, em uma terra fria e chuvosa sob um céu em chamas —, e com o que ela sonha, assombrada por um desejo sem limites — sonha com suas mercadorias venenosas e suas vãs palavras traçadas em peles de papel.” (KOPENAWA e ALBERT, 2010, p. 16-22).

das Chacinas Brasileira (OLIVEIRA, 2021, p. 231).

O movimento teórico de Agamben em trazer dois interessantes exercícios intelectuais sobre o conceito de *stasis*, termo fundamental para a compreensão da “guerra de todos contra todos hobbesiana”, em sua oscilação dialética entre guerra de facção familiar e guerra civil política, resgata uma prazerosa análise da obra de Nicole Loraux (LORAUX, 2017), um salto qualitativo em relação ao não-juspositivismo fascista e capitalista de Carl Schmitt, resgatando a dialética familiar-política da guerra de facções grega, a *stasis*.⁹ É fundamental que seu último volume publicado de sua famosa série *homo sacer*, “*Stasis – A guerra civil como paradigma do político*” (AGAMBEN, 2015), tenha relacionado fundamentalmente a guerra civil em sua teoria política com as lutas de classes no pensamento marxiano.

O lugar legítimo de decisão “jurídica” constituído pelo Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’kwana é o acontecimento que aqui chamamos atenção (FÓRUM DE LIDERANÇAS YANOMAMI E YE’KWANA, 2019). É exemplo concreto e irrestrito independentemente dos anseios da ideologia jurídica monista estadocêntrica, a qual nosso desenvolvimento teórico vai tentando trilhar: o governo brasileiro não decide por nós! Há de se construir uma filosofia do direito coerente ao movimento da normatividade que emanam de nosso comum:

“O Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’kwana é lugar legítimo de decisão da nossa Terra Indígena Yanomami, que construímos ao longo de quatro anos reunindo o pensamento de várias regiões. Essa não é a mensagem de só uma pessoa, nem de só uma associação, mas de todas as lideranças yanomami e ye’kwana juntas. Essa é a nossa mensagem que representa toda a Terra Indígena Yanomami. Os nossos verdadeiros representantes escutam os pensamentos de todos nas suas comunidades e levam esses pensamentos para fora. Essas são as verdadeiras lideranças. E são essas as lideranças que estão reunidas no Fórum, das regiões do Ericó, Saúba, Palimiu, Puthuu, Waikás, Auaris, Kayanau, Alto Mucajaí, Uxiú, Homoxi, Haxiu, Demini, Missão Catrimani, Baixo Catrimani, Apiau, Novo Demini, Aracá, Ajuricaba, Himara, Toototopi, Koherepi, Maxapapi, Xiroxiropiu, Xihopi, Marauí e Maturacá. Acompanhadas das associações: AYRCA, HUTUKARA, SEDUUME, KURIKAMA, KUMIRAYOMA, TANER E HWENAMA. A gente decide de forma coletiva, escutando vários pensamentos de homens, mulheres, xamãs, jovens, lideranças tradicionais, todos reunidos. Isso é decidir em nome do povo e não de maneira autoritária. E isso deve ser respeitado pelo governo brasileiro. O governo não decide por nós. Somos guerreiros Yanomami e Ye’kwana e dizemos todos juntos: Fora Garimpo!

⁹ *.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, G. *Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
- AGAMBEN, G. *Estado de Exceção*. 2ª. ed. São Paulo: Boitempo, 2007.
- AGAMBEN, G. *Signatura rerum - Sobre el método*. Barcelona: Editorial Anagrama, 2010.
- AGAMBEN, G. *Stasis: Civil war as a political paradigm*. Stanford: Stanford University Press, 2015.
- AGAMBEN, G. *O uso dos corpos*. São Paulo: Boitempo, 2017.
- ALMEIDA, S. *O direito no jovem Lukács: a filosofia do direito em história e consciência de classe*. São Paulo: Alfa-ômega, 2006.
- BARROS, D. R. *A política como conflito*. Blog da Boitempo, 2021. Disponível em: <<https://blogdaboitempo.com.br/2021/09/09/a-politica-como-conflito/>>. Acesso em: 21 setembro 2021.
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. NOTA À IMPRENSA: "CONFLITO ABACAXIS: UM ANO DE MEMÓRIA, HAVERÁ JUSTIÇA? Comissão Pastoral da Terra - Massacres no Campo, 2021. Disponível em: <<https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/5739-nota-a-imprensa-conflito-abacaxis-um-ano-de-memo-ria-havera-justica>>. Acesso em: 21 setembro 2021.
- DELEUZE, G. *Bergsonismo*. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Editora 34. Ltda, 1999.
- FÓRUM DE LIDERANÇAS YANOMAMI E YE'KWANA. *Posicionamento do Fórum de Lideranças Yanomami e Ye'kwana contra o garimpo*. Watoriki: [s.n.], 2019. Disponível em: https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/posicionamento_garimpo_22nov19final.pdf.
- G1. *Conflito na Terra Yanomami: 3 pontos para entender o confronto entre garimpeiros e indígenas*. G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/05/13/conflito-na-terra-yanomami-3-pontos-para-entender-o-confronto-entre-garimpeiros-e-indigenas.ghtml>. Acesso em: 21 setembro 2021.
- KOPENAWA, D.; ALBERT, B. *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- LORAUX, N. *War in the family*. Parrhesia: a journal of critical philosophy, p. 13-47, Setembro 2017. ISSN 1834-3287. Disponível em:

<http://www.parrhesiajournal.org/parrhesia27/Parrhesia27.pdf>. Acesso em: 31 Março 2018.

LUXEMBURGO, R. *Reforma ou Revolução*. Londres: Publicações Militantes, 1986. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1900/ref_rev/index.htm.

MASCARO, A. L. *Filosofia do Direito*. São Paulo: Atlas, 2013.

OLIVEIRA, Y. D. C. *O dispositivo policial na era democrática das chacinas: guerra civil permanente e direito de exceção*. Anais do XI Congresso Internacional da ABraSD: resumos SOCIOLOGIA JURÍDICA HOJE: cidades inteligentes, crise sanitária e desigualdade social. Porto Alegre: Anverso Comunicação. 2020. p. 138-139.

OLIVEIRA, Y. D. C. *Direito de Exceção na Era Democrática das Chacinas*. Anais do I Seminário Crítica da Subjetividade Jurídica - Análise Estrutural do Fascismo. São Paulo: Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica. 2021. p. 228-233.

PACHUKANIS, E. *Teoria Geral do Direito e Marxismo e Ensaio Escolhidos (1921-1929)*. [S.l.]: Editorial Sundermann, 2017.

RIVERA-LUGO, C. *Crítica à economia política do direito*. São Paulo: Ideias & Letras, 2019.

SODRÉ, N. W. *História Militar do Brasil*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

SOREL, G. *Reflections on violence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.: Cambridge University Press, 2004., 2004.

STUTCHKA, P. *Direito de classe e revolução socialista*. 2ª ed. ed. São Paulo: Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2001.

TANIELE, R.; FELTRAN, G. *Guerra e Pacificação: palavras-chave do conflito urbano contemporâneo*. Nota do Comitê Migrações e Deslocamentos. [S.l.]: [s.n.]. 2015.

MOINHOS E MÔNADAS SATÂNICAS: Notas sobre violência e “neoliberalismo”

Felipe Silva Terto¹

RESUMO

O objetivo deste texto é expor a relação interna entre violência cotidiana e reprodução social no capitalismo contemporâneo para, a partir daí, explicitar a relação intrínseca entre neoliberalismo e autoritarismos contemporâneos. A partir das categorias da crítica da economia política e da leitura de autores brasileiros contemporâneos, buscaremos explicitar uma compreensão sobre o colapso da sociedade do trabalho e bolsonarismo.

Palavras-chave: violência; capitalismo; neoliberalismo; bolsonarismo.

ABSTRACT

The aim of this text is to expose the internal relationship between everyday violence and social reproduction in contemporary capitalism, in order to, from there, explain the intrinsic relationship between neoliberalism and contemporary authoritarianism. From the categories of political economy critique and the reading of contemporary brazilian authors, we will seek to explain an understanding about the collapse of the labor society and bolsonarism.

Keywords: violence; capitalismo; neoliberalismo; bolsonarism.

INTRODUÇÃO

Diante da emergência dos “autoritarismos”, “neofascismos” e/ou “novos radicalismos de direita” contemporâneos, comumente aparecem indagações sobre o fato de eles serem ou não formas de governo (neo)liberais, pois seu nacionalismo e patriotismo (mesmo que de fachada) parecem contradizer o pêndulo mercado x Estado que, sem uma análise mais aprofundada da sociabilidade moderna, parece ser o cerne para distinguir as formas de gerência. Desse modo, o fenômeno brasileiro da emergência

¹ Graduando em Comunicação e Multimeios – UEM. Email: felipesilvaterto@gmail.com; Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8339123250887513>.

de Jair Bolsonaro é um grande exemplo elucidativo entre outros, tais como Donald Trump e Viktor Orbán.

Partindo desse pressuposto, o objetivo deste texto é expor a relação intrínseca entre esses “novos radicalismos de direita” e o que ficou conhecido por “neoliberalismo”, na busca de aprofundar a compreensão de ambos por uma leitura a partir da crítica da economia política. Destarte, em conjunto com autores que já buscaram explorar essa relação, buscamos explicitar a relação entre violência e neoliberalismo como pano de fundo para a compreensão do autoritarismo contemporâneo, tendo como exemplo o caso brasileiro.

DESENVOLVIMENTO

Em uma passagem dos *Grundrisse* (2011), Marx ironiza a mitologia pressuposta de todo argumento apologético da sociedade produtora de mercadorias:

A piada não consiste em que, à medida cada um persegue seu interesse privado, a totalidade dos interesses privados, e, portanto, o interesse geral, é alcançado. Dessa frase abstrata poderia ser deduzido, ao contrário, que cada um obstaculiza reciprocamente a afirmação do interesse do outro, e que desta *bellum omnium contra omnes*, em lugar de uma afirmação universal, resulta antes uma negação universal (MARX, 2011, p. 104-5).

A partir desta inversão de termos, Marx quer somente mostrar como pressupor abstratamente certa ordem das coisas pela instância impessoal do mercado não se explica nada e que, se seu argumento ficasse restrito à essa mera inversão, seria também pura afirmação de princípios. Porém, vista de hoje, a passagem marxiana parece elucidar certas questões.

A década de 1970 é frequentemente aceita como o período de emergência do “neoliberalismo”, isto é, da nova forma de racionalidade centrada na generalização e radicalização da concorrência (DARDOT; LAVAL, 2016), extremando-a a níveis cada vez mais atomizados, tendo como exemplo mais corrente o trato dos sujeitos como “capitais humanos”. O fato é que esta forma de compreensão nos parece reduzida, pois uma compreensão a partir da crítica da economia política possibilita uma análise mais fundamental acerca das categorias da sociabilidade moderna.

Segundo as teses de Robert Kurz (1992), o que chamamos de “neoliberalismo”, na verdade, é o momento pela qual o capital encontra seu limite lógico interno devido aos processos de racionalização e automação da revolução microeletrônica que acarretam

numa desidentidade radical entre capital constante e capital variável (força de trabalho). O aumento de sua composição orgânica devido à pressão da concorrência resulta em um processo irreversível de negar si mesmo, negar sua própria substância, que é o trabalho vivo (produtivo). Desse modo, antes de uma perda de vigência das categorias da lei do valor, ela torna-se, na verdade, ainda mais imperiosa, pois seus imperativos se impõem a todos de maneira mais violenta quando ainda se precisa vender sua força de trabalho em um contexto em que não se necessita mais de uma massa crescente de empregados.²

Nesse interim, a metáfora da “guerra de todos contra todos” usada por Marx na passagem supracitada parece dizer mais que uma inversão de pressuposições, pois não é por acaso que Silvia Viana também se utiliza da mesma. Segundo a autora, o mundo contemporâneo “[...] concretiza o pesadelo hobbesiano – para nós, uma quarta-feira como outra qualquer” (VIANA, 2018, p. 25-6). De acordo com ela, o *modus operandi* ideológico que sustenta o neoliberalismo não é o *happy end* e o bem-estar do período fordista, mas como uma *seleção negativa*, pois, no momento histórico em que todos são potencialmente supérfluos – diga-se, o nosso -, o “vencedor” não é aquele que chegou primeiro na corrida, mas aquele que mais aguentou a pressão da “sociedade-açougue” (VIANA, 2012, p. 37).

A desregulamentação dos sistemas de seguridade social, a financeirização, o desemprego estrutural e outras características já conhecidas do neoliberalismo são expressões do momento histórico em que o capital encontra seu limite lógico, como dissemos acima. Desse modo, Daniel Feldmann (2020) afirma que esse processo é o pano de fundo para a compreensão do autoritarismo contemporâneo, não mais expansional e soberanista como no período fordista, mas por uma mudança qualitativa na própria relação entre indivíduos e Estado. Segundo o autor, essa tensão constitutiva entre individuação e socialização da modernidade, em que as mônadas individuais se relacionam a partir da impessoalidade do mercado em relação com um aparato a parte, o Estado, cuja estruturação das relações contratuais dos sujeitos de direito, iguados para a livre troca de mercadorias e com seus mecanismos aparentemente anti-mercado parecem entrar em “[...] uma crescente falência neste papel de balizamento, ordenação, sublimação do egoísmo agressivo e relativo controle social e econômico” (FELDMANN, 2020, p. 55).

² “Se, como já dizia Cervantes, ‘o melhor tempero é a fome’, a insaciabilidade e a incontrollabilidade inerentes ao próprio conceito de capital só podem crescer quando se torna mais rara a possibilidade efetiva de novas frentes sustentáveis e perenes de valorização” (FELDMANN, 2020. p. 66).

De acordo com o mesmo, “[...] existe um potencial de explosão e guerra civil que se desdobra da própria forma reificada instituída pela categoria econômica do valor” (*ibidem.* p. 53), este potencial, antes amenizado pela estatalidade, se radicaliza com o desmonte do Estado e suas desregulamentações. O neoliberalismo, essa nova forma de racionalidade, na verdade, é “a transferência completa do capitalismo para o interior do indivíduo, de modo que a destrutiva forma coercitiva da sociedade já nem sequer pode ser vista como uma sombra, mas funde-se directamente com a existência natural dos seres humanos” (KURZ, 1999)

Dessa maneira, em uma palestra de 2018, expondo suas experiências ao acompanhar as manifestações pró-impeachment de São Paulo, do começo insurrecional de 2013 até seu feroz antipetismo e emergência do bolsonarismo, Silvia Viana (2018) diz que aquilo que os bolsonaristas chamam de “vagabundos”, “petistas”, “maconheiros” etc., na verdade, é apenas uma ode nua e crua de que todos “se ferrem como eu me ferro” no cotidiano da acumulação flexível. Os “vagabundos” do sistema público ou os cotistas que “roubam vaga” são apenas pessoas que estão “*cortando fila*” no interior da “sociedade-açougue”. O grito bolsonarista de que “agora acabou a mamata!” nada mais é do que o pedido por igualdade, não substantiva, mas igualdade maligna da violência diária do mundo do trabalho³ - *no limite, “todos devem ‘aguentar a pressão’ como eu!”*.

Assim, Silvia Viana (2018) e Daniel Feldmann, como também Marildo Menegat (2019)⁴, concordam que “os novos nacionalismos são inclusive mais adequados para levar até o fim as consequências do neoliberalismo” (FELDMANN, 2020, p. 75-6), pois se o neoliberalismo é a forma de governo da sociabilidade capitalista em crise perene, essa “verdadeira fábrica social de indiferença, medo e ódio” (*ibidem.*) continua a todo vapor, colocando as distinções sobre Bolsonaro “ser ou não ser (neo)liberal” ao chão. Antes de

³ “Com isso, o que se tem em vista é um nivelamento, não evidentemente no sentido de uma igualdade substantiva, mas, ao contrário, um nivelamento para todos da infelicidade e do desprezo socialmente produzidos” (FELDMANN, 2020, p. 76).

⁴ “Quando este esquema é destruído por diferentes razões, como por exemplo, a impossibilidade de uma quantidade significativa de membros da sociedade realizarem suas necessidades por meio da venda de sua força de trabalho, as condições elementares da pacificação que ele pressupõe têm boas chances de ficarem suspensas. O que resta dessas relações é a irrupção violenta dos nexos sociais entre mônadas reificadas. O carácter de insignificância social dos sujeitos monetários desmonetarizados se mostra, então, pelo reverso desta imagem: na falta de moedas para substancializar os sujeitos da modernização, a violência se torna a moeda comum [...] Nesta linha, o bolsonarismo é o representante desta *violência terrorista* que se alimenta do horror diário das ruas” (MENEGAT, 2019, p. 9;14)..

uma retirada pura e simples do Estado em relação à impessoalidade do mercado⁵, sua forma de entrelaçamento é esse *laissez faire, laissez passer* violento dos imperativos da valorização, desregulações de sistemas sociais de um lado e violência policialesca dos sobrantes do outro, uma “dessocialização catastrófica” (KURZ) pois o “asselvajamento das estruturas é acompanhado por uma difusa prontidão geral para usar a violência” (KURZ, 1999)⁶.

CONCLUSÕES

Não é que Bolsonaro não seja apto para realizar os desmanches aspirados pelos apologetas da liberdade radical de mercado, na verdade, o é mais que os próprios políticos tradicionais ou que os “técnicos”. Acreditamos que somente por meio desse nexo interno entre violência cotidiana (estatal e intersubjetiva) e vida capitalista hodierna que podemos ter uma compreensão mais acurada da relação intrínseca entre neoliberalismo e autoritarismos contemporâneos. Antes de uma anomalia grotesca e estranha ao livre curso das coisas - ou melhor, das mercadorias -, Bolsonaro parece ser um representante preparado para gerir o colapso.

REFERÊNCIAS

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. São Paulo: Boitempo, 2016.

FELDMANN, Daniel Augusto. *O “salto mortal” da mercadoria, a contradição em processo do capital e os sentidos do novo nacionalismo autoritário no século XXI*. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. – São domingos, Niterói, RJ, n.56, ago-2020, p. 49-82.

KURZ, Robert. *O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia mundial*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

KURZ, Robert. *A última cruzada do liberalismo*. Disponível em: <http://www.obecoonline.org/rkurz470.htm>, 1999.

KURZ, Robert. *Os demônios acordam*. Disponível em: <http://www.obecoonline.org/rkurz474.htm>, 1999b.

⁵ “O neoliberalismo não é uma retirada do Estado da economia, mas um específico modo de *presença* do Estado na economia” (MASCARO, 2013, p. 118).

⁶ “Os novos Hitlers não passam de chefes de gangues, milícias ou mesmo seitas e exercem eles próprios o seu reino de terror à escala molecular” (KURZ, 1999b).

MARX, Karl. *Grundrisse*. São Paulo: Boitempo, 2011.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MENEGAT, Marildo. “Violência e barbárie: um pequeno estudo sobre as origens remotas do bolsonarismo”. *Argumentum*, Vitória, v. 11, n. 2, maio/ago. 2019, p. 7-16.

VIANA, Silvia. *Rituais de Sofrimento*. São Paulo: Boitempo, 2012.

VIANA, Silvia. “Acabou!”. *Argumentum*, Vitória, v.11, n.2, maio/ago. 2019, p. 17-30.

VIANA, Silvia. *Mesa de diálogo – Democracia, uma santa no altar*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bADmRiq6TIw&t=7413s>, 2018. Acesso em: 12 ago, 2021.

O TESTEMUNHO DOS SOBREVIVENTES: Chaves para resistir às pressões do autoritarismo contemporâneo

Júlio da Silveira Moreira¹

Rafael da Silveira Moreira²

RESUMO

O presente trabalho se propõe a retomar a análise dos elementos paradigmáticos das experiências do nazi-fascismo, consolidando os conceitos de Agamben, fazendo ressaltar a importância dos testemunhos dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas para lidar com dilemas e problemas da vida social da época do pós-fordismo e do capitalismo autoritário.

Palavras-chave: Nazismo, testemunho, vazio existencial.

INTRODUÇÃO

O pós-fordismo, como ideologia e estruturação social do capitalismo contemporâneo, introduz formas específicas de autoritarismo. Isso se dá pela assimilação social da forma mercadoria. O regime de igualdade jurídica no âmbito econômico (das relações sociais de produção) importa em sua contra-parte nos mecanismos de coerção extra-econômica, onde se situa o autoritarismo estatal destinado a assegurar a reprodução do capital.

Assim como o nazi-fascismo na Europa pré-1945 e as ditaduras militares na América Latina estruturaram as tecnologias sociais de controle biopolítico (FOUCAULT, 2011), fabricação de cadáveres e vida nua (AGAMBEN, 2008), o estágio contemporâneo possui formas próprias de autoritarismo, que recuperam as anteriores ou inovam em suas características e procedimentos.

A experiência social histórica dos campos de concentração (*Lager*) do nazismo alemão é paradigmática para a ordem social e internacional contemporânea. O mundo

¹ Doutor em Sociologia. Professor na UNILA. E-mail: julio.moreira@unila.edu.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9438403556820306>.

² Doutor em Saúde Pública. Professor na UFPE e na Fiocruz. E-mail: saudepopular@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8532679856626407>.

ainda é regido pelo paradigma de Direitos Humanos e superação do Holocausto, inaugurado na Conferência de San Francisco (1945) e na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), por mais que modelos históricos mais recentes, como a Guerra ao Terror pós 11 de setembro e as Guerras Híbridas, constituam inovações nesse aspecto.

Vários sobreviventes dos campos de concentração nazistas aportaram um conhecimento valioso para o tempo presente. Ao dar testemunho do que viveram, com seus exemplos de vida e de como lidar com as dores mais profundas, ainda ensinam a lidar mesmo com dilemas atuais, que não puderam sequer testemunhar com vida: as formas contemporâneas de violência e discursos de ódio, a fabricação de verdades, o *bullying*, o cancelamento, as *fake news*, só para dar alguns exemplos atuais.

DESENVOLVIMENTO

Agamben introduz a importância dos testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, refletindo sobre o *Lager* como o espaço do capital contemporâneo e a vida dos presos como a condição humana atual.

Agamben aponta que o nazismo (ou “totalitarismo”) representa o ponto de compreensão da perenidade da violência na sociedade contemporânea (CASTRO, 2012). O campo de concentração, ou simplesmente campo, como instituição que aprimora e sintetiza todas as instituições totais e mecanismos de controle anteriormente estudados, se transforma no paradigma do espaço social da atualidade. O campo é o espaço social onde se exerce o Estado de exceção, que se torna a regra, já que é o próprio soberano que estabelece o que é o normal e o que é a exceção, estabelecendo ele próprio a legalidade dos súditos e agindo por dentro e por fora dela.

O *Homo sacer* era concebido como um indivíduo matável e insacrificável: não podia ser sacrificado (sua morte não era sagrada), e quem o matasse não cometeria homicídio. A tecnologia política do corpo é vista não apenas como estratégia de dominação, mas como o instrumento da separação entre a vida humana e social (*bíos*) e a vida animal (*zoé*), ou seja, da desumanização que faz restar apenas uma vida nua, que não é mais que um conjunto de funções fisiológicas. Os campos de concentração nazistas foram capazes de fabricar uma condição entre a vida e a morte, mais indigna que a própria morte, construída e mantida pelo próprio soberano. Uma parte dos presos perderam todas as suas capacidades de interação social e até mesmo a capacidade de reação física.

Os estudos e conceitos de Agamben foram possíveis devido aos registros de Primo Levi, químico italiano que se tornou um famoso escritor de literatura após sobreviver ao campo de Auschwitz, quando sua preocupação inicial com a escrita era apenas de dar testemunho do que viveu. Para muitos sobreviventes, “a única razão de viver é não permitir que a testemunha morra” (AGAMBEN, 2008, p. 26); “no campo, uma das razões que podem impedir um deportado a sobreviver consiste em tornar-se uma testemunha” (AGAMBEN, 2008, p. 25).

Outro sobrevivente que ensinou ao mundo a partir do relato de sua dor e resistência foi o psiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl. Seu testemunho foi para mostrar a dignidade da vida e até mesmo o sentido da dor e do sofrimento, mostrando que, mesmo na situação mais extrema, totalmente condicionada, o humano se liberta das condições ao escolher a dignidade - já que o sujeito sempre é confrontado com a escolha de como responder às situações que a vida coloca. Seu livro-relato, “Em busca de sentido” (FRANKL, 2020), se tornou um dos livros mais lidos no mundo, desde seu lançamento, encontrando-se já na 51ª edição brasileira.

CONCLUSÕES

A condição humana no estágio atual do capitalismo reproduz elementos já abordados pelas filosofias existencialistas do século XX, tais como as contribuições sobre a finitude, o vazio existencial e o desamparo. Outro conhecido sobrevivente do Holocausto foi o filósofo lituano Emmanuel Lévinas, que se dedicou a compreender categoria do Infinito, que a filosofia da totalidade não abarcava, a transcendência, como aquilo que excede o *ego cogito sum* da filosofia clássica, e introduz a ética da alteridade.

Frankl abordou extensamente a problemática do vazio existencial, não só como sobrevivente dos campos de concentração, mas como psiquiatra humanista que viveu lúcido, publicando e dando conferências até 1997. Para ele, o ser humano encontra sentido ao envolver-se com valores de criação (uma atividade artística, a escrita, os trabalhos manuais, por exemplo), valores de experiência (experimentar-se no relacionamento com outras pessoas e com o mundo) e valores de atitude (referente ao desafio da atitude digna nas situações limites em que se lida com a dor, a culpa e a morte).

Na sociedade contemporânea, marcada pelo pós-fordismo, com a competição individualista no trabalho e na vida, na efemeridade das emoções e relacionamentos, no

culto à hetero-imagem, por um lado, e, por outro, o fanatismo, o autoritarismo, o ressentimento e diversos vícios de comportamentos violentos, lidar com os valores e sentidos da vida pelas experiências dos sobreviventes dos campos de concentração ainda pode ser um grande aprendizado.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, Giorgio. *Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I*. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2002.
- AGAMBEN, Giorgio. *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III)*. Sao Paulo: Boitempo, 2008.
- CASTRO, Edgardo. *Introdução a Giorgio Agamben. Uma arqueologia da potência*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.
- FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011.
- FRANKL, Viktor E. *Em busca de sentido*. 51. ed. São Paulo: Vozes, 2020.
- FROMM, Erich. *O Medo à Liberdade*. 13. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.
- LÉVINAS, Emmanuel. *Totalidade e infinito: ensaio sobre a exterioridade*. Tradução: José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1980.
- PAIXÃO, Cristiano; FRISSO, Giovanna Maria. *Usos da memória: as experiências do holocausto e da ditadura no Brasil*. Lua Nova, São Paulo, 97: 191-212, 2016.

**ENSAIO SOBRE A SUJEIÇÃO VOLUNTÁRIA:
Introdução aos Aparelhos de Estado, à Ideologia e às Violências da Ordem do
Capital**

Patrick de Almeida Saigg¹

RESUMO

Tendo como balizas de análise o método materialista histórico-dialético, o propósito do presente trabalho é fazer uma breve introdução à problemática da soberania do Capital e dos motivos que levam os assujeitados por este Leviatã contemporâneo – que a todos impõe sua “vontade” – a não se levantarem contra o *status quo* de reificação da humanidade e fetichização do Capital.

Palavras-chave: Aparelhos de Estado; Capital; Ideologia; Servidão Voluntária; Violência.

ABSTRACT

Based in the historical-dialectical materialism method as the analytical framework, this paper aims to make a brief introduction to the issue of the sovereignty of Capital and the reasons that lead those subjected to this contemporary Leviathan not to oppose the *status quo* of reification of humanity and fetishization of Capital.

Keywords: Capital; Ideology; State Apparatus; Violence; Voluntary Servitude.

INTRODUÇÃO

Igualdade e liberdade, estas são as características atribuídas aos sujeitos de direito contemporaneamente; no entanto, tal condição é apenas formal. Ambas formas de ser do sujeito são pressupostos da sociabilidade capitalista, assim sendo, são determinadas pelas lógicas da mercadoria, da lei do valor e da propriedade privada. Para avançarmos nesta reflexão é preciso levar em conta que há uma cisão fulcral que distingue os sujeitos como integrantes de dois grandes grupos, tratam-se das classes sociais. Esses dois grupos, denominados de burguesia (proprietários dos meios de produção) e proletariado (não

¹ Pós-graduando no curso de especialização em Direito Constitucional pela Faculdade Descomplica; e-mail: patrick-al-saigg@hotmail.com; lattes: <http://lattes.cnpq.br/6574309516191489>.

proprietários dos meios de produção) por Karl Marx, são antagônicos entre si, mas necessários um à existência do outro mutuamente. Contudo, os exploradores não estão no topo da hierarquia social, mas sim tanto exploradores quanto explorados são partes constitutivas de uma realidade onde o topo da hierarquia é ocupado não por um sujeito de carne e osso nem por uma pessoa jurídica – de direito público ou privado –, mas sim por um soberano que a todos assujeita a agir segundo suas lógicas: o capital. Dito em outros termos, o capital é *O Sujeito* do topo de um grande “esquema de pirâmide”, a ordem capitalista – que se (re)produz não pela força intrínseca do Sujeito, mas sim pelo poder cedido a este por seus súditos, os sujeitos assujeitados. A unidade formada pela relação contraditória entre burguesia e proletariado constitui o motor da ordem do capital; é através desta relação que o capital “ganha vida” e os sujeitos viram coisas. O capital, tal como um *vampiro*, vive da sucção de trabalho (MARX, 2017, p. 307). Temos, então, dois momentos de sujeição: i) a sujeição dos sujeitos explorados aos sujeitos exploradores – subsunção formal do trabalho ao capital – e ii) a sujeição de todos os sujeitos ao Sujeito – subsunção real do trabalho ao capital.

DESENVOLVIMENTO

Nos tempos de Étienne de La Boétie o termo “servidão” estava de acordo com as relações sociais hegemônicas de sua época e lugar. Hoje, não há mais a exploração na forma de servidão que existia no século XVI, entretanto, a exploração permanece, mas em outros termos, e estes termos são os termos (jurídicos) do capital. Para que não caiamos em anacronismos, mas aproveitando a inspiração que o pequeno texto de La Boétie proporciona aos que o leem passados quase cinco séculos de sua produção, atualizemos os termos para as circunstâncias atuais e troquemos “servidão” por “sujeição”; *Sujeição Voluntária*. A exploração contemporânea capitalista é realizada através da sujeição, não da servidão; não há mais servos, mas sujeitos de/pelo direito; os laços entre as classes antagônicas não são mais por instrumentos religiosos sobredeterminados pela razão teológica (espelhados na vontade de Deus), mas por instrumentos estatais sobredeterminados pela razão jurídica (espelhados na forma-mercadoria).

Parafraseando La Boétie, como é possível que nações de homens e mulheres suportem a tirania de um só? Como entender a passividade dos 99,9% de explorados mais o 0,1% de exploradores que padecem dos efeitos daninhos dessa tirania, uns mais, outros

menos? O que explica que os indivíduos vistam espontaneamente o escafandro da subjetividade jurídica e aceitem o jugo do capital? Diria La Boetie (2009, p. 43).

É verdade que, no início, serve-se constringido e vencido pela força; mas os que vêm depois servem sem pensar e fazem voluntariamente o que seus antecessores haviam feito por opressão. É assim que os homens nascidos sob o jugo, depois alimentados e educados na servidão, sem olhar para a frente, contentam-se em viver como nasceram, sem pensar em ter outro bem, nem outro direito senão o que encontraram, tomando como natural sua condição de nascença.

Temos aqui uma prototeoria daquilo que Althusser (1996, p. 118) vai chamar de Aparelhos de Estado. São esses aparelhos que garantem a (re)produção da ordem do capital, seja pela violência, seja pela ideologia. Esses aparelhos fazem parte do corpo e da alma do tirano, por eles é exercida – através de rituais e práticas – sua tirania. Todo Aparelho de Estado age concomitantemente pela ideologia e pela violência; o Aparelho Repressivo de Estado funciona fundamentalmente pela violência e secundariamente pela ideologia, já os Aparelhos Ideológicos de Estado funcionam fundamentalmente pela ideologia e secundariamente pela violência; a coesão entre os Aparelhos de Estado (repressivo/ideológicos e ideológicos/ideológicos) é possibilitada pela ideologia dominante, um fio condutor que dá sentido à realidade vivida pelos sujeitos. As ideologias não se originam dos Aparelhos Ideológicos de Estado, mas sim das classes em luta. Elas também não são meras ilusões ou distorções da consciência. O fundamental sobre as ideologias é que, para Althusser, elas interpelam os indivíduos como sujeitos. Essa interpelação possibilita que o indivíduo assujeitado se relacione dentro da ordem do capital e através de seus termos.

[...] o indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para que se submeta livremente aos mandamentos do Sujeito, isto é, para que aceite (livremente) sua sujeição, ou seja, para que “execute sozinho” os gestos e atos de sua sujeição. Não há sujeito senão por e para sua sujeição. É por isso que eles “funcionam sozinhos” (ALTHUSSER, 1996, p. 138).

Ideologia e violência constituem uma unidade inseparável. A interpelação dos indivíduos pelas ideologias acontece sempre sob um pano de fundo “invisível” de violência, intrínseco ao próprio funcionamento normal das estruturas sociais. Por outro lado, há a violência visível, operada pelos Aparelhos Repressivos de Estado no caso de violação mais imediata ao funcionamento do estado de coisas vigente; como a repressão a um crime patrimonial pela polícia. As violências que são constitutivas da estrutura social podem ser identificadas de três formas: violência subjetiva e violências objetivas simbólica e sistêmica:

[...] as violências subjetiva e objetiva não podem ser percebidas do mesmo ponto de vista: a violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de fundo de um grau zero de não violência. É percebida como uma perturbação do estado de coisas “normal” e pacífico. Contudo, a violência objetiva é precisamente aquela inerente a esse estado “normal” de coisas. A violência objetiva é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento (ŽIŽEK, 2014, pp. 17-18).

Essas violências de fundo da ordem do capital são percebidas como neutras ou naturais à própria realidade pelos sujeitos de direito; elas próprias são meio necessário para a existência da subjetividade jurídica. Segundo Žižek (1996, p. 26):

[...] para que emergja (o que vivenciamos como) a “realidade”, algo tem que ser foracluído dela [...] *O que o espectro oculta não é a realidade, mas seu “recalcamento primário”, o X irrepresentável em cujo “recalcamento” fundamenta-se a própria realidade.*

Nesse recalcamento original pode estar uma chave de compreensão da não simbolização do capital como soberano e da passividade das multidões em face de sua tirania por sequer serem capazes de conceber tal hipótese enquanto sujeitos de direito.

CONCLUSÕES

Por todos os lados nos encontramos em amarras – sejam elas externas (repressivas) ou internas (ideológicas) – que nos interpelam e nos prendem à lógica tirânica da sujeição ao capital, e aceitação de sua ordem como necessária e natural ou como insuperável. Não obstante, são os próprios sujeitos que contribuem para a própria sujeição, alimentando a tirania com suas ações de tiranetes. Os mais próximos ao tirano, os burgueses, o servem livremente operando pela lógica da reprodução ampliada do capital, movidos pela ambição por dividendos do poder. Os mais distantes do tirano, os proletários, que, via de regra, não possuem os meios necessários para reproduzirem a própria vida, pois foram destituídos destes, servem voluntariamente vendendo sua força de trabalho, movidos pela necessidade de sobreviver; restam-lhes o “privilégio da servidão” como alternativa ao desemprego. A solução para a superação dessas condições? Deixar de alimentar o tirano, não mais contribuindo com sua tirania, até que ele padeça e sucumba por inanição (LA BOETIE, 2009, p. 36). Por outro lado, a tomada do poder de Estado pelo proletariado é também parte fundamental para, numa primeira fase, substituir os Aparelhos de Estado burgueses por Aparelhos de Estado proletários e, numa segunda fase, a destruição do poder de Estado e dos Aparelhos de Estado (ALTHUSSER, 1996, p. 113), obliterando as amarras da sujeição ao capital, *pari passu* à instituição de

uma nova ordem: a ordem do comum.

REFERÊNCIAS

ALTHUSSER, Louis. *Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado: (notas para uma investigação)*. In: ŽIŽEK, Slavoj. (org.). *Um Mapa da Ideologia*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

CHAUI, Marilena. *Servidão voluntária ou o mau encontro*. In: CHAUI, Marilena. *Contra a Servidão Voluntária*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

FONTES, Virgínia. *Da atualidade da servidão voluntária*. Revista Trabalho, Educação e Saúde. Rio de Janeiro, v. 4 n. 2, p. 431-440, 2006. Disponível em: <<http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r150.pdf>>. Acesso em: 01 set. 2021.

LA BOETIE, Étienne de. *Discurso Sobre a Servidão Voluntária*. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e Forma Política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

_____. *Filosofia do Direito*. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MARX, Karl. *O Capital: Crítica da Economia Política: Livro I: O Processo de Produção do Capital*. 2ªed. São Paulo, Boitempo, 2017.

ŽIŽEK, Slavoj. *Introdução: O espectro da ideologia*. In: ŽIŽEK, Slavoj. (org.). *Um Mapa da Ideologia*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

_____. *Violência: Seis reflexões laterais*. São Paulo: Boitempo, 2014.

O AUTORITARISMO CONTEMPORÂNEO E A TEORIA DA REGULAÇÃO

Mateus Freiria Fuin¹

RESUMO

O capitalismo está fadado a ruir. Sua estrutura, levando em conta a sua formação histórica embrionária, é necessariamente exploradora e está enraizada em relações sociais engendradas que permitem a sua reprodução, as chamadas formas sociais. Ainda, as crises do capitalismo não são excepcionais ao seu modo de produção, mas sim suas características estruturais. Desta forma, a presente pesquisa científica visa, a partir das metodologias dedutivas e comparativas, demonstrar como o autoritarismo está sempre presente no sistema capitalista, mesmo durante as diversas variações e crises ocorridas, além de demonstrar como ele se porta, mais do que nunca, como meios palpável e viável no sistema capitalista para manter o controle social, tendo como base a teoria da regulação.

Palavras-chave: capitalismo, autoritarismo, teoria da regulação, crise.

ABSTRACT

The capitalism has been doomed to collapse. It's structure, taking into account his historical background, it's necessarily exploitative and it's rooted in social relations engendered that allow reproduction, the so-called social forms. Still, the capitalist crisis isn't exceptional to your production mode, but your structural characteristics. In this way, the present scientific research aims, from the deductive and comparative methodologies, demonstrate how authoritarianism is always present in the capitalist system, even during the various variants and crisis that have happened, in addition to demonstrating how contemporary authoritarianism behaves, more than ever, as a palpable and viable means in the capitalism system to maintain the social control, based on theory of regulation.

Keywords: capitalism, authoritarianism, theory of regulation, crisis.

¹ Discente do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná. mateusmateus39@yahoo.com.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2904122617674229>.

INTRODUÇÃO

O capitalismo possui formas de sociabilidade que se estruturam em relações exploratórias, dominadoras, no antagonismo de indivíduos, na luta de classes e principalmente na forma mercadoria, levando em conta que tudo no Estado capitalista possui valor de troca, onde até o próprio trabalho é visto como mercadoria. Diante dessa estrutura, que é instável por natureza, há também períodos atípicos de estabilidade e continuidade no campo das reproduções social, política e econômica capitalistas (MASCARO, 2013, p. 111).

A teoria da regulação busca analisar como essas fases de estabilidade aparente ocorrem diante de um cenário de extrema contradição e instabilidade. Entretanto, é um conjunto de ideias e conhecimento de difícil compreensão, haja vista que, segundo Mascaro, ocorre dentro dos teóricos da citada teoria um quadro de diversas abordagens marcadas por várias distinções, tendo algumas delas um potencial para a crítica radical por convergirem com o marxismo propriamente dito (2013, p. 112).

Por conta disso, o presente trabalho irá visar a compreensão da teoria da regulação e como ela explica os fenômenos autoritários mesmo no mundo contemporâneo, demonstrando como o autoritarismo sempre poderá ser uma válvula de escape para a manutenção de uma estabilidade que não é regra dentro de uma sociedade pautada na desigualdade, exploração e dominação.

DESENVOLVIMENTO

Diversos teóricos se preocupam em estudar os aspectos das características do autoritarismo percebido desde os anos 70 até os dias de hoje. Desde ideias oriundas de teóricos neoliberais a reformistas, o fenômeno tem sido estudado. No entanto, para buscar uma teoria que se ajuste à sua complexidade, são necessárias ferramentas que deem conta do capitalismo já identificadas pelas teorias críticas. O marxismo, a ciência que descobriu as contradições e instabilidades do capitalismo, não pode ser contornado na compreensão teórica do autoritarismo contemporâneo. A teoria da regulação, no entanto, pode oferecer conceitos e categorias aptas a um aprofundamento do período apontado, dentro do capitalismo.

Nas Palavras de Alysson Leandro Mascaro, em sua obra intitulada “Estado e Forma Política”:

“As fases capitalistas que atravessam períodos de estabilidade tendem a generalizar seu padrão de funcionamento, naturalizando-se como se fossem modelos únicos ou exemplares das formas de sociabilidade, olvidando que a própria estabilidade contém o instável estrutural da exploração capitalista” (2013, p. 112).

Desta forma, centrado na ideia de que as rupturas e crises são inevitáveis no sistema capitalista, e que as estabilidades são apenas períodos em que há uma falsa ideia de que o capitalismo detém a ordem social, é que a teoria da regulação surge.

Para um entendimento amplo do capitalismo, de suas estabilidades e inevitáveis crises, a teoria da regulação usa de termos médios, que são chamados de regime de acumulação e modo de regulação. Tais categorias buscam escapar de um aprisionamento à análise de questões pontuais e modelos parciais e tornam concreta a enorme análise econômica política marxista, aplicando-as a todas as mudanças das articulações que se dão dentro das fases capitalistas. Importante deixar expresso que, por mais que sejam duas categorias intermediárias centrais à teoria da regulação, nas palavras de Belló e Mascaro, apesar de serem abordadas separadamente para a melhor compreensão das estabilidades capitalistas, não são ferramentas que trabalham com objetos sociais distintos, mas sim, possuem ênfases em determinadas relações constituídas no mesmo objeto social, que é a economia capitalista em conjunto com a sua sociabilidade (MORAES, 2021, p. 57 e MASCARO, 2013, p. 113).

Por adotar tais termos intermediários para a compreensão dos modos de desenvolvimento capitalista, resta cristalino que, para a teoria da regulação, esses modos não são eternos. Na verdade, muito pelo contrário, tais conceitos intermediários não foram unicamente redigidos com a finalidade de abordar a existência de determinado modo de regulação, regime de acumulação ou o próprio período de estabilidade aparente, mas também, com o propósito da análise daquilo que retoma a forma capitalista original de instabilidade e contradição (BOYER, 2009, p. 105).

Insta ressaltar ainda que, a compreensão da teoria da regulação não é algo simples e deve ser atrelado à um conhecimento amplo do Estado capitalista e suas formas sociais, sendo imprescindível relacionarmos as crises ocorridas no século XX, principalmente as das décadas de 70 e 80, como alavancas que impulsionaram o estudo pelos intelectuais da regulação. Hirsch também ressalta que possui inúmeras faces e abordagens, sendo considerada ainda indefinida, o que não tira o caráter de importância (HIRSCH, 2018, p. 109).

A errônea ideia de que a estabilidade aparente do capitalismo é detentora da ordem social pode ser também explicada pelo fetichismo, que é basicamente, a projeção nas coisas características próprias à sociabilidade capitalista que possui a forma mercadoria, tratando as desigualdades envolvidas com uma espécie de naturalidade e permanência dentro de uma sociedade (GRESPLAN, 2021, p. 43).

Diante disso, é importante ressaltar a importância que a teoria da regulação impõe acerca da relação entre a forma política (que é uma das formas sociais ressaltadas por Mascaró, que é uma forma garantidora da reprodução capitalista) e a própria regulação. Para os teóricos, as formas jurídicas e políticas permanecem relativamente estáveis às diversas fases, regulações e crises do capital, ou seja, o Estado se estabelece como forma política necessária ao modo de produção capitalista (MASCARÓ, 2013, p. 116).

Extraí-se, portanto, que até mesmo nos regimes mais extremos já vistos, como o nazifascismo, onde, por mais que tivessem ocorrido drásticas diminuições dos direitos sociais impostos pela forma jurídica, no campo da regulação, as guerras, as ditaduras, extermínios, genocídios, fascismos e a xenofobia são manifestações da própria contradição da manutenção de uma forma jurídica universalizada existente no capitalismo (MASCARÓ, 2013, p. 117).

Desta forma, no seio da teoria da regulação, mediante a compreensão das categorias intermediárias do regime de acumulação, que é a configuração de determinadas relações sociais que se mostram aptas a uma considerável expectativa de estabilidade num modo de produção estruturalmente instável, e do modo de regulação, que são as articulações do econômico com o político e o social nas fases de estabilidade aparente, é que o autoritarismo pode ser quantitativamente estudado e comparado com modos de desenvolvimento passado. Deste modo, é possível identificar tendências diferentes de regimes e configurações autoritárias no pós-fordismo, em relação aos modos de desenvolvimento anteriores.

Com o exposto até aqui, percebe-se que a teoria da regulação e seus conceitos intermediários refinam as teorias marxistas e, conseqüentemente, tem o potencial de fornecer um arcabouço teórico mais apurado e específico para as articulações políticas da classe trabalhadora, o que evidencia ainda mais o caráter revolucionário da luta trabalhadora, momento em que a práxis marxista deve se instaurar. A práxis é a unidade entre a teoria e prática revolucionárias, de modo que sempre uma retifica a outra.

Portanto, a teoria da regulação retificaria a luta revolucionária, ainda mais levando em consideração que o pós-fordismo possui a tendência de utilizar uma repressão maior em face da classe trabalhadora, como evidenciam as palavras de Moraes: “o fordismo, no quesito do uso da repressão, tem como sintoma os grandes encarceramentos da classe trabalhadora percebidos ao redor do planeta (MORAES, 2021, p. 80).

CONCLUSÕES

Com base na pesquisa científica exposta, resta claro que o autoritarismo contemporâneo é uma variável que pode assumir aspectos tão violentos quanto os anteriores, porém, com especificidades próprias, tanto econômicas quanto ideológicas e políticas, sendo que, através dos conceitos da regulação, pode-se perceber com mais refinamentos algumas características mais centrais de diferentes períodos do autoritarismo no capitalismo. No pós-fordismo, por exemplo, percebe-se um controle e repressão mais intensos e encarceramento em massa da classe trabalhadora, sempre em constante vigilância, somando-se ainda à ideia de que a teoria da regulação permite recortes mais específicos dentro do capitalismo, convencendo acerca de diferentes configurações nas sociedades capitalistas, sendo tal cenário essencial para a identificação da escalada do autoritarismo do pós-fordismo.

REFERÊNCIAS

- BOYER, Robert. *Teoria da regulação: os fundamentos*. Tradução por Paulo Cohen. 1ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
- GRESPLAN, Jorge. *Marx: uma introdução*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2021.
- HIRSH, Joachim. *Globalização e mudança social: o conceito da teoria materialista do Estado e a Teoria da Regulação*. Margem Esquerda, Revista da Boitempo, São Paulo, nº 30, 2018.
- MASCARO, Alysso Leandro Barbate. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.
- MORAES, Matheus Belló. *Repressão, regulação e juspositivismos: a Constituição Federal Brasileira de 1988 e o Estado de Coisas Inconstitucional*. Orientador Maurício de Aquino - Jacarezinho, 2021. 113 p.

**A VIOLÊNCIA SILENCIOSA DO ESTADO CAPITALISTA:
alienação e os efeitos de isolamento e de representação no pensamento de Marx e
Poulantzas**

Thiago Silva Freitas Oliveira¹

RESUMO

O presente trabalho pretende estabelecer uma relação direta entre a obra *Manuscritos Econômicos Filosóficos* de Marx e o texto *Poder Político e Classes Sociais* de Poulantzas, mostrando como a dupla função do Estado Capitalista, defendida por Poulantzas no seu texto, encontra no conceito de alienação de Marx o terreno fértil para sua realização. Em conjunto, a alienação e a dupla função de isolamento e representação da unidade formam aquilo que chamaremos de “violência silenciosa do Estado Capitalista”.

INTRODUÇÃO

Pensar o lugar e o papel do político, mais especificamente a estrutura jurídico-política, na sociedade e também o sentido da política enquanto prática não é exatamente uma novidade na literatura marxista, mas também não é algo acabado. No século XX, mais precisamente entre as décadas de 60 e 70, um autor se notabilizou e entrou para a história do pensamento marxista ao tentar elaborar aquilo que chamaremos aqui de um “pequeno tratado de teoria política” (e dizemos “pequeno” não em um sentido de demérito, mas apenas para fazer justiça ao tamanho físico da obra. E a despeito de seu tamanho, a densidade e profundidade das páginas e das linhas escritas por esse autor é inegável). Trata-se de Nicos Poulantzas e da obra intitulada *Poder Político e Classes Sociais* (de agora em diante chamada apenas de PPCS), obra esta que marcou profundamente o debate não só sobre as formas de reprodução de determinados modos de produção, mas mais especificamente a forma de reprodução do Capitalismo e o Estado Capitalista, como também, e principalmente, sobre uma teoria política marxista. Desta fundamental e preciosa obra, analisaremos um ponto específico sobre a *função* do Estado, ponto este em que o autor trata exatamente desse tipo de estado e da luta de classes (POULANTZAS,

¹ Professor Adjunto do Departamento de Filosofia da Unirio.

2019, p. 130-137).

Poulantzas deixa claro que a reprodução capitalista depende extremamente de que o Estado realize uma dupla função (ou uma dupla operação interna às relações sociais de produção a partir de seu lugar na estrutura do modo de produção capitalista): a) o *efeito de isolamento* e b) a *função de representação da unidade*. Tanto esse *efeito de isolamento*, que instaura os agentes da produção distribuídos em classe como sujeitos sociais jurídicos e ideológicos, dotados de um conjunto específico de direitos, quanto o *efeito de representação da unidade*, que permite ao Estado se apresentar como uma unidade política de referência universal através do burocratismo, anulando e ocultando o caráter classista do Estado, ambos constituem um elemento fundamental para a manutenção do modo de produção capitalista e de sua reprodução enquanto modo dominante. Na tentativa de desenvolver e aprofundar a análise proposta por Poulantzas com essas duas operações, proporemos o conceito de *violência silenciosa do Estado*, para mostrar como esses dois efeitos agem como um tipo específico de violência do Estado Capitalista. Pretende-se aqui estabelecer uma relação direta entre esse texto do Poulantzas e o conceito de alienação/estranhamento (*Entäusserung*) elaborado por Marx em uma de suas primeiras obras, *Os Manuscritos Econômicos Filosóficos* (ou *Os Manuscritos de Paris*)². Em suma, aquilo que chamamos de violência silenciosa do estado, consequência direta das duas operações apontadas por Poulantzas em seu texto PPCS (*efeito de isolamento e efeito de representação da unidade*) se sustenta, acima de tudo, a partir de inversões típicas da sociedade capitalista, entre o universal e o particular, e entre o concreto e o abstrato. Neste caso, o direito burguês e a ideologia burguesa assumem a posição de critério universal para a determinação das relações sociais de produção em sociedade, a despeito do fato de ser um tipo particular de manifestação da apropriação dos meios de produção em um modo de produção específico. O resultado dessa inversão é aquilo que

² Em seu texto, PPCS, Poulantzas não explora especificamente quais seriam as condições ou garantias para a eficácia dos dois efeitos mencionados. É justamente aí que entra a relação pretendida aqui nesta leitura. A alienação, em seu movimento quadripartite (alienação da natureza/coisa; alienação da própria atividade ou autoestranhamento; alienação do seu ser genérico; alienação do próprio ser humano), cria as condições necessárias e fundamentais (o que chamo aqui de *terreno fértil*) para a ideologia dominante. Em uma *formação histórico social* de tipo capitalista, esse terreno fértil será semeado pela ideologia jurídico-política burguesa. O Estado capitalista terá a possibilidade, então, de operar através dos dois efeitos: *isolamento e unidade de representação* (burocracia). Todo esse movimento, que acaba por "...desorganizar politicamente as classes dominadas, organizando politicamente as classes dominantes; (POULANTZAS, 2019, p. 191), em conjunto com o movimento quadripartite de alienação descrito por Marx, é o que chamamos de violência silenciosa do Estado.

Marx chamou nos *Manuscritos de alienação/estranhamento*. Interessa-nos saber aqui como essa alienação torna o terreno para a ideologia jurídico-política burguesa um terreno fértil, permitindo sua consolidação a partir das operações descritas por Poulantzas e já mencionadas aqui.

UMA POSSÍVEL RELAÇÃO: a alienação e os efeitos de isolamento e de representação da unidade

Partimos do pressuposto fundamental de que o Estado possui uma função muito específica na sociedade capitalista, qual seja, a de “constituir o fator de coesão dos níveis de uma formação social” (POULANTZAS, 2019, p. 46). Esse fator de coesão, que também pode ser entendido como fator de ordem e princípio de organização de uma formação histórico social, é responsável pela geração de uma certa coesão entre todos os níveis estruturais que compõem o conjunto de uma sociedade³. É seu papel, portanto, o equilíbrio global entre essas instâncias que caracterizam uma formação específica. É nesse Estado que se decifra, segundo o próprio Poulantzas (2019, p. 46), a unidade da articulação das estruturas de uma formação social⁴. Ele é, também, o lugar específico onde as mais variadas contradições típicas de uma determinada formação social se manifestam e se condensam. Mas não é simplesmente assim que o Estado Capitalista se apresenta. E aqui, mais especificamente, entra o nosso ponto de discussão: pois, afinal de contas, como o Estado Capitalista se apresenta? Através daquilo que chamaremos de violência silenciosa, o Estado Capitalista se apresenta através de um ocultamento do seu caráter político de classe. Ao se disfarçar e dissimular as relações e práticas políticas no seu

³ Partimos da tese do *modo de produção ampliado*, defendida efusivamente pela escola althusseriana e fortemente presente na análise de Poulantzas. Segundo essa tese, “o tipo de unidade que caracteriza um modo de produção é o de um *todo complexo com dominância*, em última instância, do econômico.” (POULANTZAS, 2019, p.18). Essa leitura do conceito de modo de produção permite estabelecer uma relação mais próxima entre os elementos fundamentais e constituintes de uma formação histórico-social. Com ele, a relação entre as estruturas ou níveis estruturais do econômico, do político e do ideológico ficam mais bem determinadas. Por fim, a noção de que há uma “determinação em última instância” não quer dizer que se trata de uma causalidade linear, como o Poulantzas reafirma, mas de entender que a relação entre os níveis estruturais e a constituição da estrutura como um todo, sua combinação e arranjo é, de certa maneira, comandada pelo econômico, o que não garante, por si só, seu papel de dominante. Cf. também ALTHUSSER, Louis. *Lire Le Capital*. Paris: Quadriage/PUF, 1996.

⁴ Formação Social, como o próprio Poulantzas afirma em seu texto, refere-se a um processo de constituição determinado historicamente, no momento mesmo de sua existência histórica. Toda formação social historicamente dada indica a determinação por um modo de produção dado. Um exemplo seria a sociedade brasileira de 2021 ou a França de Louis Bonaparte. Uma formação social deve ser entendida como “objeto real-concreto” (POULANTZAS, 2019, p. 19), uma combinação particular de modos de produção.

interior como relações e práticas políticas de caráter não classista, o Estado Capitalista reforça a lógica de reprodução do modo de produção capitalista e mantém a dominação das estruturas em todos os seus níveis (em especial as instituições políticas). O que só é possível através do efeito de isolamento e do efeito de representatividade da unidade. Ao fim e ao cabo, o Estado capitalista se apresenta como um Estado popular-nacional-de-classe. Nas palavras de Poulantzas (2019, p. 133):

“Por via de consequência direta, e mediante todo um funcionamento complexo do ideológico, o Estado capitalista oculta sistematicamente, no nível de suas instituições políticas, seu caráter político de classe: trata-se, no sentido mais autêntico, de um Estado popular-nacional-de-classe. Esse Estado se apresenta como a encarnação da vontade popular do povo-nação. O povo-nação é institucionalmente fixado como conjunto de “cidadãos”, “indivíduos” cuja unidade o Estado capitalista representa, e tem precisamente como o substrato real esse efeito de isolamento que as relações sociais econômicas do M.P.C. manifestam.”

Essa “apresentação” só é possível à medida em que os dois efeitos já mencionados se fazem presentes e em associação com o processo de alienação definido por Marx nos *Manuscritos*, processo esse que torna o terreno da consciência fértil para a aceitação dos dois efeitos como se fossem naturais. Vejamos aquilo que em Marx, a nosso ver, seria um elemento fundamental para a eficácia das duas operações funcionais do Estado capitalista: o conceito de alienação apresentado nos *Manuscritos de Paris*. Seleccionamos alguns trechos de textos que são fundamentais aqui para a aproximação que pretendemos e que consideramos resumir o movimento/processo de constituição da alienação/estranhamento.

“A exteriorização (*Entäusserung*) do trabalhador em seu produto tem o significado não somente de que seu trabalho se torna um objeto, uma existência externa (*äussen*), mas, bem além disso, [que se torna uma existência] que existe fora dele (*ausser ihm*), independente dele e estranha a ele, tornando-se uma potência (*Macht*) autônoma diante dele, que a vida que ele concedeu ao objeto se lhe defronta hostil e estranha.” (MARX, 2017, p.81)

“Mas o estranhamento não se mostra somente no resultado, mas também, e principalmente, no ato da produção, dentro da própria atividade produtiva.” (*Idem*, p. 82)

“O trabalho estranhado faz, por conseguinte:

- 3) *do ser genérico do homem*, tanto da natureza quanto da faculdade genérica espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio de sua existência individual...
- 4) uma consequência imediata disto, de o homem estar estranhado do produto do seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o *estranhamento do homem pelo [próprio] homem*. (*Ibidem*, p. 85).

Em resumo, o que temos nesses quatro trechos selecionados é a relação quadripartite do processo de alienação/estranhamento explorada por Marx no texto referido. Para nós importa o fato de que esse conceito pode ser entendido como uma peça fundamental no processo daquilo que chamamos de violência silenciosa do Estado Capitalista ao operar em conjunto com os dois efeitos mencionados por Poulantzas. Segundo Poulantzas, o efeito de isolamento consiste:

“...no fato de que as estruturas *jurídicas e ideológicas* as quais, determinadas em última instância pela estrutura do processo de trabalho, instauram, em seu nível, os agentes da produção distribuídos em classes sociais como “sujeitos” jurídicos e ideológicos têm como efeito, sobre a luta econômica de classe, a ocultação, particularmente para os agentes, de suas relações como relações de classe.” (POULANTZAS, 2019, p. 130).

Por sua vez, e graças ao modo como o Estado capitalista se apresenta, o efeito de *representação da unidade* tem por característica o fato de que:

“...o Estado representa a unidade de um isolamento que é em grande parte - pois o ideológico desempenha aí um papel - seu próprio efeito. Dupla função - isolar e representar a unidade - que se reflete nas contradições internas das estruturas do Estado.” (*Idem*, p.134).

A fim de manter a reprodução do seu modo de produção e evitar conflitos que escancarem seu caráter classista, o Estado Capitalista primeiro cria a falsa noção de pertencimento a uma massa uniforme e universal de indivíduos dotados de direitos, anulando todas as diferenças de classes nas práticas sociais e igualando o produtor direto (separado dos meios de produção) e o não produtor (capitalista). A essa falsa noção de pertencimento a uma classe universal, junta-se outra de possibilidade de participação direta no aparelho de Estado, visto agora como uma unidade de coesão interna das contradições sociais e o grande instrumento para as soluções de conflitos. O trabalhador (produtor direto) se torna um cidadão, um indivíduo dotado de direitos e com a liberdade para a realização de contratos de trabalho. Ao mesmo tempo, esse indivíduo vê na estrutura de Estado uma neutralidade imposta a partir do efeito de representação, gerada a partir do seu aparato burocrático participativo. Por outro lado, e retomando o ponto fundamental de nossa tese, a alienação cumpre papel fundamental nesse processo de instauração da dupla função do Estado Capitalista, uma vez que a alienação torna o terreno da consciência (nesse caso, uma consciência falseada pelos processos de inversão) fértil para a ideologia jurídico política. Em suma, a violência silenciosa do Estado Capitalista se dá através da alienação do trabalho apontada por Marx nos *Manuscritos* (nos seus quatro níveis) e da sua dupla função de isolamento, apontada por Poulantzas

em PPCS.

REFERÊNCIAS

ALTHUSSER, L. *Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado*. Lisboa: Editorial Presença/Martins Fontes, 1970.

ALTHUSSER, Louis. *Lire Le Capital*. Paris: , 1996

MARX, K. *Manuscritos econômico-filosóficos*. Trad. Jesus Raniere. São Paulo: Boitempo, 2004.

_____. *O Capital: Crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital*. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

_____. *A ideologia alemã*. Tradução de Rubens Enderle, Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

POULANTZAS, N. *Poder político e classes sociais*. Trad. Maria Leonor F. R. Loureiro. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.

ENCARCERAMENTO DE CORPOS PARA A CONTENÇÃO DO EXÉRCITO DE RESERVA: o nascimento da superpopulação carcerária

Sofia Covas Russi¹

Valentina Squizato Izique²

RESUMO

A partir de pesquisa bibliográfica realizada com pesquisas que tenham por enfoque a encarceramento de corpos negros como forma de contenção do exército de reserva, termo cunhado por Karl Marx para o proletariado jogado as margens da terceirização e desemprego, este trabalho toma como objeto de análise a pessoa em situação de encarceramento, que, em virtude dos crescentes números revelados desde o pós-fordismo, vê-se em posição de vulnerabilidade e tem sua liberdade gravemente afetada. Tomando como referencial o cárcere brasileiro enquanto *locus* de produção e afunilamento das vulnerabilidades, em que se digladiam diferentes identidades e posições de poder, este resumo tem por finalidade analisar a temática da pessoa em situação de encarceramento e sua relação com o estado e sua regulamentação de desempregados, pessoas em situação carente ou de rua, de forma geral, pessoas vulneráveis que o Estado não conseguiu realizar seu papel adequado de proteção e garantia de direitos. Apesar do avanço nas discussões sobre o superencarceramento, faz-se necessária a discussão de como o aumento populacional e a substituição de trabalho com o avanço tecnológico criou um subterfúgio estatal para manter, sob o manto do Direito Penal, a prática racista de encarcerar corpos negros e assim diminuir números desfavoráveis ao seu funcionamento pleno.

Palavras-chave: Encarceramento em massa; Exército de reserva; Violência do Capital

ABSTRACT

¹ Graduanda da Faculdade de Direito de Franca (FDF); membro do grupo C.E.L (Cárcere, expressão e liberdade) da Unesp-Franca. email: sofiacovasrussi@gmail.com; lattes: <http://lattes.cnpq.br/1107500483246173>.

² Graduanda da Faculdade de Direito de Franca (FDF); membro do grupo C.E.L (Cárcere, expressão e liberdade) da Unesp-Franca. email: valentinaizique@gmail.com; lattes: <http://lattes.cnpq.br/1107500483246173>.

Based on bibliographical research carried out with researches that focus on the incarceration of black bodies as a way of containing the reserve army, a term coined by Karl Marx for the proletariat thrown at the margins of outsourcing and unemployment, this work takes as its object of analysis the person in a situation of incarceration, who, due to the growing numbers revealed since post-Fordism, finds himself in a position of vulnerability and has his freedom severely affected. Taking as a reference the Brazilian prison as a locus of production and funneling of vulnerabilities, in which different identities and positions of power struggle, this summary aims to analyze the theme of the person in a situation of incarceration and their relationship with the state and its regulation of unemployed, people in a needy situation or on the streets, in general, vulnerable people who the State has not been able to fulfill its adequate role of protection and guarantee of rights. Despite the progress in discussions on over incarceration, it is necessary to discuss how the population increase and the replacement of work with technological advances created a state subterfuge to maintain, under the guise of Criminal Law, the racist practice of incarcerating black bodies and thus reduce unfavorable numbers for its full functioning.

Keywords: Mass incarceration; Reserve army; Capital Violence

INTRODUÇÃO

Em *Manuscritos econômico-filosóficos* (1844), Marx direcionava para o fato de que o homem, como parte da natureza (com carências imediatas de origem fisiológica historicamente anteriores a qualquer outra), satisfaz suas necessidades através da atividade produtiva. Diante disso, o trabalho aparece ao homem, de início, como atividade vital, como meio para a satisfação das vontades necessárias à manutenção da sua existência física (RIBEIRO, 2017). Nas palavras de Marx, “Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a Natureza.” (MARX, p.149, 2013).

Sendo assim, no modo de produção capitalista molda-se uma série de alterações que são responsáveis por provocar os redimensionamentos tanto na vida social, quanto na vida laboral. Como explanado por Marx, “[...], cria-se uma massa de trabalhadores desocupados, sobrantes, sob a ótica dos detentores dos meios de produção” (TRINDADE, p.226, 2017).

Para alcançar o objetivo traçado por esse trabalho, faz-se necessário o levantamento da bibliografia especializada tanto no encarceramento em massa dos séculos XIX, XX e XXI, como os escritos econômicos de Karl Marx, que analisam o exército de reserva, sua necessidade e também seu empecilho para a estrutura capitalista. Nesse sentido, a partir do método dedutivo a partir da revisão bibliográfica, utiliza-se o *Manuscritos Econômico-Filosóficos* de Karl Marx para aprofundar-se nas raízes desse exército e de sua perspectiva alienante, lado a lado com e *Estarão as prisões obsoletas?* de Angela Davis e *Corpo negro caído no Chão* de Ana Luiza Flauzina, para fazer a ponte entre esse *overflow* do exército de reserva na realidade pós-fordista e o racismo centenária de lidar com problemas sócio populacionais, que é o encarceramento do corpo negro que é considerado desobediente.

A partir do pensamento marxiano, que coloca essa população flutuante, latente e estacionária (o que Marx chamaria de estagnada), que se dá início a investigação presente neste estudo. Depois das crises do Capital na década de 1970, cria-se no mundo, e, especialmente, no Brasil, nessa sobra de classe trabalhadora um precariado. Para as classes médias e pessoas brancas, essa flutuação laboral se daria em círculos, dependendo de qual governo neoliberal, mais à direita ou à esquerda, se elegeisse a cada 4 anos.

Mas, para a massa colorida, com enfoque aqui na preta, esse exército de reserva deixa de ser algo produtivo ou desejável para o Capital, que trata logo então de arrumar meios de “descarte”. Se na época pós escravidão, negros eram presos por vadiagem, na pós modernidade negros e negras terão um vasto Código Penal, com as mais diversas infrações, para serem detidos preventivamente até seu julgamento. Nesse breve resumo, tenta-se mostrar a ideia de como no pós-fordismo houve a necessidade de aprisionar corpos negros, seja por qual justificativa deixada no papel, para conter esse exército flutuante, estagnado, desempregado, que escancarava como o Estado democrático é mal desenhado para seu povo a margem, para um Estado forte e seguro, capaz de manter todos a salvo dessas *figuras criminosas* que estariam “manchando” a Segurança Pública.

DESENVOLVIMENTO

Na terra de democracia racial, versa a percepção de que o sistema se manifesta preferencialmente ao segmento negro da população. Nesse âmbito, a aproximação historicamente erguida entre criminalidade e população negra teve uma incontestável

consequência nociva. Se a criminalidade afetou decisivamente a imagem do negro, o racismo acabou também por afetar a imagem do sistema. Afinal, foi na biografia da escravidão negra que o sistema penal principiou a se formar e é na lógica da dominação étnica contemporânea que mantém a operar em seus excessos (FLAUZINA, 2006).

A ofensiva neoliberal, no Brasil tanto como em outros territórios por tal acontecimento abrangido, resultou na concentração de renda, na diminuição do crescimento econômico, o desemprego endêmico e a consequente incrementação da economia informal, sem falar no enfraquecimento gradual dos programas assistenciais assumidos pelo Estado de bem-estar-social (FLAUZINA, 2006) É dessa forma que, crivado por pressupostos racistas, base irremovível do sistema penal brasileiro, o aparato neoliberal assume novamente a metodologia calcada na intervenção física para a manipulação ostensiva de corpos, que, como é sabido, tomou suas primeiras formas sob a égide do período colonial. . Dos maus tratos nas Delegacias de Polícia à “faxina” dos centros urbanos configurada pela remoção de flanelinhas e camelôs, sendo, inconfessadamente, considerados necessários para a manutenção da “ordem”, a agenda do aparato penal dos tempos globalizantes vai sendo realizada (FLAUZINA, 2006)

A população negra, impelida para fora do mercado de trabalho formal a que já possuía limitado acesso, tem sua biografia praticamente erradicada dentro dos finos espaços da legalidade, sendo recepcionada com mais energia por um sistema penal que se avoluma. Contribuindo ao fato, o policiamento rigoroso nos bairros populares limita o ir e vir dos indivíduos e aumenta as chances de criminalização dos residentes de periferia. No amago desse universo, o estereótipo da delinquência ligado ao perfil do negro tem sido classificado um fator importante na atuação da Polícia (FLAUZINA, 2006).

As agências judiciais estão vocacionadas para a confecção de um exercício de réplica das assimetrias fixadas e a não indagação da instrumentalização do sistema penal. Dentro desse processo, que forma uma lacuna impeditiva da identificação entre os julgadores e os indivíduos a serem possivelmente criminalizados, o racismo acaba conservando as decisões dos magistrados em consequência do povo negro (FLAUZINA, 2006), conforme mencionado por Sérgio Adorno ainda na mesma pesquisa, que “maior proporção de réus negros condenados (68,8%) do que de réus brancos (59,4%), em virtude do cometimento de crime idêntico. A absolvição favorece preferencialmente brancos comparativamente a negros (37,5% e 31,2%, respectivamente)” (ADORNO, p. 59, 1995). Tudo sugere, então, um certo etiquetamento seletivo entre raça e punição.

CONCLUSÕES

Dessa forma, seja nas evidentes marcas das intervenções policiais ou no âmbito cerrado na liturgia do Judiciário, realizam um papel decisivo no ornado da criminalidade. É devidamente dentro desse plano estético, consolidado pelos padrões de pureza e da limpeza social, que o racismo passa a se firmar enquanto pedra angular fundamental no encarceramento em massa das pessoas pelo sistema penal. Como já mencionado anteriormente, o exército de reserva deixa de ser algo produtivo ou desejado para o Capital, sendo solucionada pelo aprisionamento em demanda de vulneráveis. Tal atividade é precursora e fomentadora para o complexo industrial-prisional. O conceito “complexo industrial- prisional” foi trazido por Davis para refutar a crença majoritária de que a elevação dos níveis de criminalidade era a principal causa do aumento das populações carcerárias (DAVIS, 2018). Na realidade, contrapuseram, a construção de prisões e o desejo de ocupar essas novas acomodações com corpos humanos foram guiadas por ideologias racistas e pela busca descontrolada do lucro.

O emprego desse termo possui diversas variantes, mas, entre elas, vale-se destacar: “complexo industrial-prisional”, pois ecoa incontestavelmente o conceito histórico de “complexo industrial-militar” (DAVIS, 2018). E ele é nutrido por padrões de privatização que remetem os esforços históricos para elaborar uma indústria de punição lucrativa com base no inédito suprimento de trabalhadores negros “livres”. Após o fim da escravidão, a população carcerária mudou completamente. Essa alteração proporcionou para o campo histórico para o simples acatamento de populações carcerárias desproporcionalmente negras da atualidade. É evidente que os corpos negros são tidos como não necessários no “mundo livre”, mas, no sistema prisional, sua concepção é de excepcional relevância por serem vistos como importante fonte de lucro (DAVIS, 2018).

REFERÊNCIAS

- ADORNO, Sérgio. *Racial discrimination in São Paulo (Brazil) Criminal Justice*. 13th World Congress of Sociology (Bielefeld, 18-23, July 1995). São Paulo: NEV-USP, mimeo, 22 pp.
- DAVIS, Angela. *Estarão as prisões obsoletas?* Difel, 2018.
- FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. *Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro*. 2006. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito)-

Universidade de Brasília, Brasília, 2006.

MARX, Karl. *Manuscrisos Econômico-Filosóficos*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.

RIBEIRO, Danielle Cristina. *Apontamentos sobre o sistema sociometabólico do capital em István Mészáros*. Aurora, Marília, v.10, n.1 p. 149-170, Jan./Jul., 2017

TRINDADE, Hiago. *Crise do Capital, exército industrial de reserva e precariado no Brasil contemporâneo*. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 129, p. 225-244, maio/ago. 2017.

**A CARTA SOBRE O SOCIALISMO DE ALYSSON MASCARO E A CRÍTICA GAY DE MARIO
MIELI:
Contribuições para a Luta Socialista LGBT+**

Guilherme Baggio Costa¹

RESUMO

O presente trabalho possui como objeto a subjetividade LGBT+ no capitalismo pós-fordista. O objetivo é analisar criticamente a questão da homossexualidade, a repressão do desejo homoerótico promovido pela ideologia capitalista-heterossexual. Por meio da metodologia qualitativa, bibliográfica a partir dos escritos de Mario Mieli sobre a crítica gay e a Carta sobre o Socialismo de Alysson Mascaro, aponta-se para outra sociabilidade, a esperança da libertação material e existencial LGBT+ na luta pela emancipação humana de todas as pessoas marginalizadas. Considera-se isso para compreender a subjetividade jurídica LGBT+ e seus reflexos políticos históricos de submissão de suas existências ao sistema capitalista-heterossexual, em contrapartida à liberdade autêntica promovida pelo socialismo.

Palavras-chave: Filosofia do Direito Crítica; Subjetividade Jurídica LGBT+; Socialismo

ABSTRACT

The present work has as its object the LGBT+ subjectivity in the post-Fordist capitalism. The objective is to critically analyze the issue of homosexuality, the repression of homoerotic desire promoted by the capitalist-heterosexual ideology. Through the qualitative methodology, bibliographical from Mario Mieli's writings on gay criticism and Alysson Mascaro's Letter on Socialism, it points to another sociability, the hope of LGBT+ material and existential liberation in the struggle for the human emancipation of all the marginalized people. This is considered to understand the LGBT+ legal subjectivity and its historical political reflexes of submitting their existence to the heterosexual-capitalist system, in contrast to the authentic freedom promoted by socialism.

¹ Discente do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão-PR (UNIOESTE). E-mail: guilhermebaggiocosta@hotmail.com. Currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/7473250407347470>.

Keywords: Critical Law Philosophy; LGBT+ Legal Subjectivity; Socialism

INTRODUÇÃO

A Carta sobre o Socialismo² é estruturada em cinco tópicos de reflexão sobre o direito, o Estado no capitalismo e a esperança no socialismo como superação das desigualdades no presente, e alcance da transformação social estrutural no futuro. A filosofia do direito de Mascaro levanta pontos e categorias que atravessam a luta LGBT+ historicamente, principalmente, na realidade do capitalismo pós-fordista. Será analisada a questão da homossexualidade, a partir de alguns pontos desnudados por Mascaro na Carta sobre o Socialismo e a crítica gay³ de Mario Mieli, filósofo marxista italiano e um dos fundadores do Frente Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano⁴ (Fuori). Assim, o trabalho busca por meio da metodologia qualitativa e pesquisa bibliográfica, analisar criticamente a repressão do desejo homoerótico promovida pela ideologia capitalista-heterossexual, a violência e a miragem representada pela chamada emancipação política.

A pesquisa se justifica pelo aporte teórico conceitual apresentado pela filosofia de Mascaro e Mieli que representam um salto qualitativo na análise estrutural da subjetividade LGBT+ no pós-fordismo. Em um cenário político, social, cultural de discursos LGBT+ liberais, organizações moderadas que não questionam as relações sociais capitalistas, a reflexão crítica abala a mera tolerância e proteção aos homossexuais, apostando na plena liberdade de todos/as/es com sentimento de consciência histórica no passado, revolta no presente e esperança no futuro socialista.

DESENVOLVIMENTO

No primeiro momento da carta, intitulado de “A forma política”, Mascaro (2018, p. 182) escreve que o socialismo é outra sociabilidade, totalmente nova, e que não é alcançado pelas formas sociais derivadas da forma-mercadoria, como a forma jurídica.

² Alysson Mascaro (2018) escreveu a Carta sobre o Socialismo em apoio à candidatura de sua orientanda Luciana Genro à presidência da República do Brasil em 2014. A carta está atualmente inserida em seu livro Crise e Golpe.

³ Mieli (1979, p. 7) afirma que em seu livro, a crítica gay se refere, sobretudo, aos homossexuais masculinos, pois para escrever com conhecimento de causa sobre outras sexualidades e identidades de gênero que não a homossexualidade masculina cisgênera, é necessário vivenciá-las. Contudo, as discussões e reflexões realizadas pelo filósofo italiano versam sobre temas que de diferentes maneiras afetam toda a comunidade LGBT+.

⁴ Tradução livre: Frente Unitária Homossexual Revolucionária Italiana.

Mieli (1979, p. 130) escreve que a proteção, tolerância, moral permissiva e a emancipação política dos/as/es LGBTQ+ deve ser colocada em interrogação no modo de produção capitalista, pois esse reformismo, inclusive direitos conquistados, dentro dos limites nos países de domínio real do capital, revela a funcionalidade, exploração e comercialização da subjetividade gay. A proteção e integração de sexualidades marginalizadas oferecem gratificações paliativas. Mieli (1979, p. 133) escreve que a miragem da emancipação política dentro das estruturas capitalistas representa acomodação ao sistema capitalista, e os gays revolucionários têm se esforçado para desvendar os mecanismos de mediação entre a violência e a proteção.

No título “A ideologia”, Mascaro (2018, p. 183) afirma que “o capital sempre vive em regime político democrático, mas, no limite, combate a própria democracia”, ou seja, a esquerda reformista até pode ganhar as eleições e tentar implementar suas políticas macroeconômicas e sociais, contudo, os ganhos não são estruturais, são ganhos parciais articuláveis à lógica da acumulação capitalista. Há um limite determinado pelo capital por meio do qual a máxima socialização é impedida pelo poder estatal e do capital. A ideologia é constituinte de nossas subjetividades, é resultante das práticas sociais ou materiais, tendo como horizontes, por exemplo, contratar e ser contrato, possuir propriedades, como se a liberdade e a igualdade fossem concretas. Não se tratam de escolhas conscientes, mas sim de ser socialmente inserido em um processo histórico e em uma relação social específica, que é o capitalismo no pós-fordismo. Portanto, a ideologia é material e inconsciente (MASCARO, 2018, p. 183).

A ideologia opera por aparelhos ideológicos que estruturam as subjetividades, determinando e naturalizando padrões e parâmetros sociais e culturais a serem seguidos para o pleno funcionamento das relações sociais capitalistas (MASCARO, 2018, p. 185). A ideologia capitalista-heterossexual nega a universal presença do desejo homoerótico, naturaliza as relações sociais capitalistas e a sexualidade heterossexual, os absolutizam de tal maneira a ocultar o sentido de transitoriedade da história (MIELI, 1979, p. 140). Mieli (1979, p. 129) lembra que uma das repressões históricas do desejo homoerótico foi promovida pela imprensa⁵, assim como pela igreja e polícia. Sobre a imprensa, Mieli

⁵ Mascaro (2018, p. 184) exemplifica a materialização imediata da ideologia pelos meios de comunicação de massa, constituindo fatos, tecendo opiniões e entendimentos sobre o mundo, o que não é mostrado, não é visto, nem lembrado, inexistindo aos olhos da sociedade. E quem determina o funcionamento da materialização da ideologia pelos meios de comunicação de massa é o poder econômico, e seus poucos donos da informação.

(1979, p. 129) denuncia o silenciamento da mídia sobre o assassinato de gays, enquanto ampliava artigos sobre o direito de casamento gay em Nova Orleans em 1973. Portanto, a imprensa apoiada pelo poder econômico seleciona e mostra o que convém para a ideologia capitalista-heterossexual, quando muito fermenta movimentações moderadas que apenas reivindicam direitos civis e políticos.

No século XX, o horizonte de lutas da esquerda foi reduzido a lutas por direitos no Estado, cingindo-se à ampliação ou à manutenção de conquistas no campo legal, na mesma direção se dá a atuação do movimento LGBTQ+, como afirma Pereira (2019, p. 127) ou como escreve Mascaro (2013, p. 127): “O sujeito de direitos continua sendo a base para a reprodução social, garantindo assim o circuito mercantil e o capital”. Com as formas sociais do capitalismo, sejam elas a forma-mercadoria, a forma jurídica e a forma política estatal, enquanto constituintes ideológicos da sociedade capitalista contemporânea, não é possível visualizar outro horizonte de mudança radical das desigualdades (MASCARO, 2018, p. 185). Sobre a luta pela tolerância e proteção, Mieli (1979, p. 123) escreve que a liberdade assegurada pela lei aos homossexuais se reduz a liberdade de ser excluído/a/e, oprimido/a/e, explorado/a/e, objeto de violência moral e física, isolado/a/e nos guetos perigosos e em condições desumanas de vida.

Na mercantilização de tudo, a subjetividade é um elemento nuclear para a análise estrutural das dominações e explorações no capitalismo, pois no pós-fordismo, as configurações subjetivas se alteram, o ser humano passa a ser pleno para vender a si e a sua força de trabalho, como afirma Mascaro (2018, p. 187): “[...] o capitalismo gira em torno da subjetividade, no paradoxo de que a autonomia exuberante e plena do sujeito é também sua insignificância pessoal”. A subjetividade jurídica gay no pós-fordismo é a substituição da tradicional forma de agressão por outra de proteção, de cunho patriarcal, racista, LGBTQfóbico, porque é mútuo e efetivo nas sociedades de domínio real do capital, o sentimento de culpa. A culpabilidade é essencialmente funcional a perpetuação do domínio do capital. Tolerância e liberalização se apoiam no sentimento de culpabilidade de quem se adequa para ser tolerado para poder ser melhor explorado, é a renúncia da liberdade autêntica (MIELI, 1979, p. 132).

Em direção ao final da carta, Mascaro (2018, p. 189) escreve serem importantes os partidos políticos progressistas radicais, movimentos sociais populares, sindicatos, embora se encontrem no impasse estrutural e utilizem das formas sociais do capitalismo, é na luta cotidiana desses movimentos que podem surgir o novo, a superação das formas

sociais capitalistas no caminho ao socialismo. No mesmo sentido, Mieli (1979, p. 133) escreve que embora a emancipação política não suponha um salto qualitativo sobre as condições materiais de marginalização e exploração, nem uma superação do sentimento de culpa, cabe ao movimento LGBTQ+ recuperar as energias que até agora foram desperdiçadas em se culpabilizar e as canalizar na luta autenticamente emancipadora, agradável e subversiva, ao lado das lutas feministas e antirracistas.

Mascaro (2018, p. 189) afirma o papel da crítica, representada pela negação ao dado e constituído no capitalismo. Da relação social capitalista vem a exploração e dominação, do socialismo vem a libertação, diferente de todos os capitalismo de Estado e da defesa da esquerda reformista no direito e no Estado (a exemplo das políticas de bem-estar social e o intervencionismo), ou melhor, na forma jurídica e forma política estatal. Para Mieli (1979, p. 137), são necessários argumentos históricos concretos, chave de leitura revolucionária das problemáticas históricas e sociais que perpassam a existência LGBTQ+ para a liberdade autêntica, plena liberação do desejo homoerótico de todos/as/es em direção ao socialismo. Mieli (1979, p. 138) lembra que as expressões tanto práticas quanto teóricas mais radicais dos movimentos LGBTQ+ de libertação se manifestaram a partir das lutas obreiras e estudantis de 1968-69 na Europa, e nos EUA a partir das insurreições dos guetos negros e pela paralela afirmação revolucionária do movimento negro. Mieli (1979, p. 147; 2019, p. 125) defende um projeto intersubjetivo consciente das próprias responsabilidades LGBTQ+ e dos seus fins, encaminhando a implicação de toda a humanidade, a partir da tomada de consciência para realizar a visão de mundo totalmente diferente do sistema capitalista-machista-heterossexual.

CONCLUSÕES

A subjetividade LGBTQ+ no pós-fordismo foi analisada no resumo, através da crítica gay de Mario Mieli e a Carta sobre o Socialismo de Alysson Mascaro. Conclui-se que o proletariado, a luta das mulheres, dos/as negros/as, das LGBTQ+ demonstram a importância fundamental em busca da emancipação humana de todos/as/es aqueles/as que são considerados/as/es pelos valores absolutizantes da ideologia, como marginais e secundários. Contudo, as organizações e movimentos sociais de subversão à ideologia capitalista-heterossexual, devem defender, através da leitura marxista tal como fez Mario Mieli, um projeto intersubjetivo que promova a emancipação humana e a liberdade

autêntica de maneira a apontar para o socialismo, um novo horizonte de sociabilidade, assim como Alysso Mascaro o faz.

REFERÊNCIAS

MASCARO, Alysso Leandro. *Crise e golpe*. São Paulo: Boitempo, 2018.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MIELI, Mario. *Elementos de crítica homosexual*. Tradução: Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial Anagrama, 1979.

MIELI, Mario. *A crítica gay*. In: JINKINGS, Ivana; RENZO, Artur. *Margem Esquerda*: revista da boitempo n. 33. São Paulo: Boitempo, 2019. p. 125-126. (33).

PEREIRA, Luiz Ismael. *Contribuições de Mario Mieli para uma crítica LGBT+ do capitalismo*. In: JINKINGS, Ivana; RENZO, Artur. *Margem Esquerda*: revista da boitempo n. 33. São Paulo: Boitempo, 2019. p. 127-130. (33).

QUAL “EXCEÇÃO”? SOBRE A CRÍTICA DA EXCEÇÃO E DA LEGALIDADE

Thiago Lemos Possas¹

RESUMO

Este trabalho problematiza a convivência entre dois paradigmas de governo em tese díspares, aprofundando a investigação dos motivos que levaram à possibilidade de harmonia entre democracia liberal (e seu cerne, a legalidade) e o “estado de exceção”. A hipótese a ser desenvolvida diz respeito à imbricação entre exceção e legalidade em prol da manutenção da sociabilidade capitalista, algo que escapa às análises de autores liberais. Destarte, exceção e legalidade são dois mecanismos possíveis de enfrentamento das crises do capital, sempre visando seu fortalecimento e valorização, e não mecanismos excludentes, opostos, o que levaria ao fechamento do horizonte das lutas sociais na direção do restabelecimento da legalidade em reação ao arbítrio. O objetivo do presente trabalho é fundamentar a hipótese de existência de retroalimentação entre ambos os paradigmas, sempre em defesa da existência do sistema capitalista.

Palavras-chave: Legalidade; Democracia liberal; Estado de Direito; Estado de exceção; Capitalismo.

INTRODUÇÃO

“Seu rei tem as unhas negras e o uniforme sóbrio. Não reina, sitia. Seu palácio é um quartel; seu pavilhão de caça, um tribunal. Fica proclamado o estado de sítio”.

Albert Camus, *Estado de Sítio*.

O presente resumo, a ser desenvolvido em texto mais amplo, tem como mote a reflexão sobre o estado de exceção contemporâneo e sua relação com a legalidade e com a democracia liberal. Parte-se do pressuposto da insuficiência da crítica da excepcionalidade política apartada da crítica da legalidade, como pode ser verificado em muitos autores liberais.

Entende-se, e esta é a hipótese a ser posteriormente aprofundada, que há uma

¹ Doutor em Direito pela USP. Professor Universitário. E-mail: thiagolp84@yahoo.com.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4826879440503710>.

imbricação entre democracia liberal (e sua legalidade) e estado de exceção, sendo que a determinação de qual faceta política se sobressairá advém das determinações da sociabilidade capitalista e de suas necessidades mais prementes.

O capitalismo pode conviver com legalidade e exceção, sendo essa, inclusive, funcional em momentos de crise do capitalismo.

É o que se pretende demonstrar.

DESENVOLVIMENTO

Agamben (2004, pp. 11) diz que, a despeito da “contiguidade essencial entre estado de exceção e soberania” ter sido estabelecida por Carl Schmitt², um notável jurista, o debate sobre o estado de exceção tem dificuldade de se estabelecer no âmbito jurídico, sendo tido por muitos juristas como algo relacionado ao estado de necessidade, de modo que careceria de forma propriamente jurídica, sendo mais questão de fato que de direito. Este debate, na verdade, se situaria no “limite entre a política e o direito”. Fato é que da excepcionalidade destas situações decorrem diversas providências jurídicas que, segundo o raciocínio acima mencionado, não poderiam ser compreendidas no âmbito jurídico, restando ao estado de exceção ser a “forma legal daquilo que não pode ter forma legal”. Agora, se o estado de exceção é o dispositivo através do qual o direito inclui a vida em si por meio de sua própria suspensão (do jurídico), o autor diz que uma teoria do estado de exceção seria “condição preliminar para se definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito”. É exatamente esta zona cinzenta, esta “terra de ninguém, entre o público e o fato político e entre a ordem jurídica e a vida” que constituiu o objeto de pesquisa focado por Agamben e a partir do qual tentaremos tecer algumas considerações para a hipótese estabelecida neste breve resumo (AGAMBEN, 2004, pp. 11-12; 2015, p. 98).

Para o filósofo italiano, “o estado de exceção moderno é, ao contrário, uma tentativa de incluir na ordem jurídica a própria exceção, criando uma zona de indiferenciação em que fato e direito coincidem”. Modernamente, “o estado de necessidade tende a ser incluído na ordem jurídica e a apresentar-se como verdadeiro ‘estado’ da lei”. Seria o estado de exceção, portanto, uma “zona de indiferença entre externo e interno, caos e situação normal”, sendo que a relação de exceção diria respeito

² “Sovereign is he who decides on the exception” (SCHMITT, 2005, p. 5)..

à “estrutura originária da relação jurídica”. O que é incluído/excluído do ordenamento jurídico ganha sentido apenas a partir da decisão soberana sobre este estado excepcional, ou seja, é neste limiar em que a vida se encontra dentro e fora do ordenamento jurídico que é o lugar da soberania. A decisão soberana demarca e renova este espaço de indiferença entre externo e interno. Deste modo, diferentemente do pensavam Schmitt e Kelsen, a soberania não é uma potência externa ao direito, da mesma maneira em que não pode ser vista como norma suprema do ordenamento sendo, de fato, “a estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria suspensão” (AGAMBEN, 2002, pp. 27, 34; 2004, pp. 42, 43).

Neste caso, segundo Pedro Serrano, haveria a suspensão do direito por vontade soberana, decisionista, submetendo-se o jurídico ao político, e superando a lógica lícito-ilícito, ínsita ao direito, pela lógica do poder, própria da política, o que pode ocorrer mesmo em sede de decisão judicial, quando “o poder político da toga supera faticamente a força de lei”. Seria, fundamentalmente, a tomada de decisão sem a mediação do direito, provisoriamente, já que redundaria na suspensão (e não na extinção) do ordenamento jurídico, “em que o poder se apresenta de forma bruta” (SERRANO, 2016, p. 35).

Agamben deixa bem claro que o “estado de exceção não é um direito especial (como o direito da guerra), mas, enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu patamar ou seu conceito-limite”. A distinção entre o estado de exceção e a normalidade deixou de ser absoluta, no século XX, dada a ineficácia dos meios tradicionais diante da exceção econômica³. Houve mesmo uma banalização deste estado excepcional. Vigoram, formalmente, os princípios democráticos, que na prática são constantemente suspensos ou violados. O estado de exceção, como destaca Bercovici, não é um “raio caído de um céu azul”, expressão usada por Marx para descrever a visão que os liberais franceses tinham do golpe de Estado de Luís Bonaparte, nem é o “milagre” de Carl Schmitt, sendo, ao contrário, o novo “paradigma de governo”. O fato dos argumentos da emergência serem usados indiscriminadamente para todo tipo de crise leva à ultrapassagem dos limites entre normalidade e exceção e a emergência vira regra.

³ A exceção econômica, sempre presente (e normalizada) na história brasileira, também se faz presente em países economicamente desenvolvidos: “one thing is clear: after decades of the welfare state, when cutbacks were relatively limited and came with the promise that things would soon return to normal, we are now entering a period in which a kind of economic state of emergency is becoming permanent: turning into a constant, a way of life. It brings with it the threat of far more savage austerity measures, cuts in benefits, diminishing health and education services and more precarious employment” (ZIZEK, 2010, pp. 86-87)..

Portanto, o estado de exceção não mais está a serviço da normalidade; é esta que está a serviço daquele. Como afirma Agamben, “ele não só sempre se apresenta muito mais como uma técnica de governo do que como medida excepcional, mas também deixa aparecer sua natureza de paradigma constitutivo da ordem jurídica” (AGAMBEN, 2002, p. 27; BERCOVICI, 2008, pp. 327-328; AGAMBEN, 2004, pp. 15, 18; BERCOVICI, 2004, pp. 171-172).

Bercovici defende a tese de que houve mudança substancial no papel da exceção na história das instituições modernas. Inicialmente, no paradigma liberal, o constitucionalismo buscou trazer estabilidade e permanência político-jurídica para o regular funcionamento do mercado, protegendo-o da ação do poder constituinte popular. Diferentemente do que ocorria na alvorada do Estado Moderno, em que se buscava a defesa da instituição estatal contra o caos social com o uso indiscriminado da “razão de estado” em nome da qual, segundo Paulo Arantes, “as novas soberanias que se constituíam na Europa estavam autorizadas a cometer todo tipo de transgressão do direito, da moral etc.”, o que se tem contemporaneamente é a busca pela defesa da sociabilidade capitalista⁴ contra a soberania popular. E após, com o Estado Liberal de Direito, passou-se da garantia do Estado à da constituição, ou seja, da suspensão eventual da ordem jurídica para a salvaguarda da própria constituição e da estabilidade por esta conferida, tanto no âmbito político, quanto (principalmente) no econômico (BERCOVICI, 2008, passim; ARANTES, 2014, p. 317; BERCOVICI, 2017, pp. 154-155).

É que de classe revolucionária em luta contra o despotismo monárquico a burguesia se converteu, rapidamente, em classe detentora do poder político e econômico, mesmo quando não ocupou diretamente o Estado, e o despotismo agora temido pela sociedade burguesa em gestação era outro. Não mais o do monarca absolutista prehe de um poder desmedido, o que também foi solucionado pela constituição, mas um pretenso despotismo das massas.

Zippelius (1997, p. 375), neste sentido, destaca a diferença entre o conceito liberal de liberdade e o conceito democrático de liberdade. O liberal coloca em destaque a

⁴ Sobre este aspecto, é elucidativo o trecho a seguir destacado de Marx (2015, p. 108): “Anteriormente tinham sido feitas e aprovadas constituições tão logo o processo de transformação social atingia um ponto de calma, as relações de classe recém-formadas se consolidavam e as frações em luta da classe dominante se refugiavam num compromisso que lhes permitia continuar a luta entre si e, ao mesmo tempo, excluir dela a massa extenuada do povo. Essa Constituição, ao contrário, não sancionava nenhuma revolução social, sancionava a vitória momentânea da velha sociedade sobre a revolução”..

liberdade dita negativa, que compreende a liberdade de ação do indivíduo diante do Estado, protegida por direitos fundamentais que protegem o cidadão de uma interferência indevida por parte do poder público, enquanto a liberdade democrática diz respeito à liberdade do *status activus*, ou seja, o espaço de liberdade de atuação do cidadão na formação da vontade coletiva. Mas, segundo o autor, quando ambas as liberdades (que “não convergem necessariamente”) não estão associadas há real perigo do exercício de “uma tirania muito pouco liberal”, consistindo “num domínio da multidão sem garantia de liberdade contra ela”.

Contemporaneamente há, ao menos desde a crise econômica mundial de 2008, uma intensa instabilidade política em diversos países acompanhada pela mudança de estratégia do capital, conforme análise de Alysson Mascaro, para quem houve “uma nova modulação no neoliberalismo, mais ativa em termos de arbitramento dos conflitos, escolhendo lados e desgraçando outros” tendo a austeridade como elemento chave na reversão de lucros ao capital financeiro. Os golpes de Estado impostos a partir desta nova configuração não contam mais (necessariamente) com exércitos, mas recorrendo-se a “impeachments, que, por sua vez, levam a choques neoliberais extremados, com quebras de direitos sociais e privatizações a custo baixíssimo”. Mascaro recorda que uma das “estratégias do golpe de 2016 foi exatamente inviabilizar o contraponto dos bancos públicos, que passam a ser combatidos e deixados a definharem”, o que favoreceu tanto a instauração de “mais e maiores espaços de acumulação ao capital internacional no país quanto reposicionar as frações do capital nacional em torno do mercado financeiro, liderado por grandes bancos e especuladores”. Esta estratégia de acumulação também passaria “pelo rebaixamento das condições do trabalho, pelo cerceamento de aparelhos de luta dos trabalhadores – partidos de esquerda, sindicatos e, incidentalmente, intelectuais e universidades etc. – e pela mercantilização ainda maior de esferas da vida comum”, por meio dos já mencionados ataques à educação, ao sistema de saúde, à previdência social em prol da iniciativa privada (MASCARO, 2018, pp. 86-87, 90-91).

Vale reproduzir a síntese de Mascaro sobre o golpe de 2016 no Brasil:

Tal como em 1964 não se deu apenas um golpe estritamente militar, mas um golpe de classe, também em 2016 não se dá apenas um golpe jurídico ou político, mas um golpe de classe burguesa que realinha frações dos capitais nacional e internacional para a acumulação numa situação específica de crise do capitalismo mundial e brasileiro, pós-fordista e neoliberal. Acima da disputa sobre a contundente declaração jurídica de um golpe de Estado, o momento presente encontra a quebra da estratégia

de acumulação em favor de outra, ambas olhando para um mesmo horizonte, uma ainda mais quantitativamente perversa que outra. Mais uma vez, as formas sociais do capitalismo se modulam para sustentar a valorização do valor, na marcha da mercadoria (MASCARO, 2018, p. 93).

CONCLUSÕES

O que se vê é certa solução de continuidade entre a democracia liberal e o estado de exceção. A fragilidade do regime democrático o torna o hospedeiro ideal para soluções arbitrárias, ainda mais aquelas mais sutis, que se escudam em técnicas jurídicas deploráveis, mas que pretendem dar aparência de normalidade para as afrontas ao Estado de Direito. Outro aspecto seria a continuidade que também pode ser observada, neste mesmo sentido, entre a exceção e a legalidade. Mascaro ressalta, a este respeito, que tanto as leituras não juspositivistas quanto as leituras materialistas, críticas do Direito, apontam a “exceção como momento central da mesma tessitura das relações sociais na qual a normatividade opera”. Ressalta o autor que nesta interação entre norma e exceção não há a primazia completa de uma sobre a outra, já que mesmo em momentos excepcionais, a maior parte do cálculo capitalista se dá em termos de legalidade (MASCARO, 2018, pp., 97-102).

A sociabilidade capitalista necessitou da legalidade para instaurar um ambiente de segurança jurídica e estabilidade, algo inexistente em regimes sumamente arbitrários como o Absolutismo monárquico. As revoluções burguesas, deste modo, instauraram Estados de Direito (liberais) justamente para fazer frente à esta necessidade de controle e racionalização jurídica das relações sociais. Por isso, insiste Mascaro, estabelecer o embate em termos de exceção x legalidade, em reverência à esta última, não basta, já que “a sociabilidade capitalista só é legalidade se portar consigo a exceção”, figurando aquela como instrumento privilegiado do capital, mas não único, incorporando a exceção no cálculo capitalista, a qual pode operar em sentido ruptural ou mudancista, operando forçosamente novas modulações na legalidade posta. Em síntese, “a exceção não é a negação do modelo de regramento institucional capitalista; a crítica da exceção tem de ser necessariamente anelada à crítica da legalidade” (MASCARO, 2018, pp., 97-102).

REFERÊNCIAS

ARANTES, Paulo. *O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência*. São Paulo: Boitempo, 2014.

- AGAMBEN, Giorgio. *Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
- AGAMBEN, Giorgio. *Estado de exceção*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.
- AGAMBEN, Giorgio. *Profanations*. Translated by Jeff Fort. New York: Zone Books, 2007.
- AGAMBEN, Giorgio. *Meios sem fim: notas sobre a política*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
- BERCOVICI, Gilberto. *Constituição e estado de exceção permanente: atualidade de Weimar*. Rio de Janeiro: Azougue, 2004.
- BERCOVICI, Gilberto. *Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo*. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
- BERCOVICI, Gilberto. *O estado de exceção: da garantia da Constituição à garantia do capitalismo*. In: PILATTI, Adriano et al (Org.). *O estado de exceção e as formas jurídicas*. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2017.
- CAMUS, Albert. *Estado de Sítio*. Rio de Janeiro: Record, 2018.
- MARX, Karl. *A guerra civil na França*. In: *A Revolução depois da Revolução II*. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Crítica da legalidade e do direito brasileiro*. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Crise e golpe*. São Paulo: Boitempo, 2018.
- SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. *Autoritarismo e golpes na América Latina: breve ensaio sobre jurisdição e exceção*. São Paulo: Alameda, 2016.
- SCHMITT, Carl. *Political Theology*. George Schwab (trans.). Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Democracia em crise no Brasil: valores constitucionais, antagonismo político e dinâmica institucional*. São Paulo/Rio de Janeiro: Editora Contracorrente/Eduerj, 2020.
- TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir. *O que resta da ditadura: a exceção brasileira*. São Paulo: Boitempo, 2010.
- ZIPPELIUS, Reinhold. *Teoria geral do Estado*. Lisboa – Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
- ZIZEK, Slavoj. *A Permanent Economic Emergency*. *New Left Review*, N. 64, 85-95, 2010.

A ACUMULAÇÃO POR ESPOLIAÇÃO NOS NEGÓCIOS DE PLATAFORMA

Patrícia Moreira de Menezes¹

RESUMO

A partir da reconfiguração do espaço-tempo no contexto das relações de trabalho no capitalismo atual e periférico (no caso do Brasil), a pesquisa tem por objetivo pensar os negócios de plataforma, com delimitação nos trabalhadores que atuam na circulação de pessoas e bens, mobilizando noções de Harvey e de Srnicek. Conclui-se que a atuação do Estado brasileiro tem se dado no sentido que Harvey (2014) vai descrever como um agente fundamental na realização da espoliação da classe trabalhadora.

Palavras-chave: Trabalho; reconfiguração; negócios de plataforma; acumulação por espoliação.

ABSTRACT

From the reconfiguration of space-time in the context of labor relations in current and peripheral capitalism (in the case of Brazil), the research aims to think about platform businesses, with delimitation in workers who work in the circulation of people and goods, mobilizing notions of Harvey and Srnicek. It is concluded that the action of the Brazilian State has been taking place in the sense that Harvey (2014) will describe as a fundamental agent in carrying out the dispossession of the working class.

Keywords: Work; reconfiguration; platform business; accumulation by dispossession.

INTRODUÇÃO

Quando pensamos no mundo do trabalho na atualidade, duas certezas aparecem: os trabalhadores não são mais os mesmos nem os lugares de trabalho são os mesmos. As relações de trabalho são fortemente alteradas na dinâmica atual de acumulação capitalista. Não só o globo é o ambiente, com a abertura para relações de trabalho que

¹ Doutoranda em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora adjunta da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Pesquisadora do grupo de pesquisa Cidadania, participação popular e políticas públicas (UERN) e do grupo de pesquisa TRAEPP - Grupo de Estudos em Trabalho, Economia e Políticas Públicas (UFPR). E-mail: patriciamoreira@uern.br.

perpassam as fronteiras dos países, como o espaço trabalho-casa foi reconfigurado pelos negócios de plataforma. Neste quadro, a luta por direitos importa.

Este contexto também faz parte de uma reformulação de modelo de desenvolvimento fordista para pós-fordista e a discussão de crise desse último.

Há muito em disputa quando se trata das relações de trabalho (sobretudo as mais precarizadas) que envolvem a tecnologia. O caminho teórico para a reflexão está na compreensão de capitalismo de plataformas e acumulação por espoliação.

As plataformas permitiram a reconfiguração do tempo-espaço de maneira eficiente para a exploração dos trabalhadores (eis a relação entre estas teorizações). Ajudaram a deslocar inúmeros trabalhadores da “fábrica” e os explorar em qualquer ambiente espacial, incluindo a rua. E o direito do trabalho, fundado e desenvolvido para a tutela dentro de modelo superado, está ainda por construir barreiras à acumulação do capital no nosso século, que via tecnologia, permite um controle invisível.

Há uma complexidade que merece destaque logo de início, que é a diversificada tipologia dos negócios de plataforma e o abundante quadro de atividades que compreendem estes negócios. Por esta razão, foi preciso fazer um recorte nos trabalhadores que atuam na circulação de pessoas e bens. A opção metodológica por esta categoria foi também porque, como dizem Braga e Santana (2020): “Junto com outros grupos de precários, os/as entregadores/as de aplicativos são, nos dias atuais, a face mais visível do uberismo”.

Escolhemos assim, a rua como ambiente de trabalho e a atividade selecionada é realizada por trabalhadores que atuam no que Srnicek (2018) vai inserir no tipo de negócio por plataformas chamado de plataformas *lean/enxutas*.

A atividade de circulação de produtos já existia, mas a pandemia, que jogou milhões no desemprego e outros tantos para o *home-office*, fez aumentar o número de trabalhadores na atividade e a demanda pelos seus serviços. E as empresas do setor não cuidaram de respeitar direitos mínimos, o que ocasionou o primeiro Breque dos Apps, em 1 de julho de 2020. Ocupando as ruas desertas em razão da quarentena, os trabalhadores reivindicavam, como afirmam Braga e Santana (2020), “o básico do básico”. Ruas cheias de trabalhadores secos de direitos.

O Breque dos Apps é um fenômeno interessante para pensar a crise do modelo pós-fordista. A abandonada solidariedade do modelo fordista faz falta aos novos sujeitos

trabalhadores. Há uma resistência (mesmo que desarticulada ou rearticulada a partir de novos movimentos sociais) ao crescente desmanche de direitos mínimos.

Sugerimos que o Estado brasileiro, tendo o direito como suporte, vem contribuindo para a acumulação por espoliação, que age, segundo Harvey (2014), com base na desvalorização dos trabalhadores e reserva de mão-de-obra, bem como na espoliação via Estado. Estarmos em um país de capitalismo periférico é um fator que complexifica o problema, pois, como entende Braga, “[...] o capitalismo periférico não pode prescindir de altos níveis de informalidade e precarização [...]” (BRAGA, 2017, p. 105).

Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa teórica e bibliográfica com o objetivo de problematizar a desconstrução da tutela aos trabalhadores no regime de acumulação atual via plataformização. Sobre esta questão, pensamos que Harvey (2014) auxilia a compreender a relação tempo e espaço e suas alterações na acumulação capitalista hoje; ou, mais especificamente, como opera a acumulação através das plataformas digitais, onde esta relação tempo-espaço e suas reconfigurações é perceptível. Quanto à compreensão de capitalismo de plataformas, faremos uso de Srnicek (2018) e tentaremos aproximar à teorização de Harvey (2014).

DESENVOLVIMENTO

A expressão capitalismo de plataformas é mais abrangente do que uberização, pois a Uber representa um dos tipos de plataformas na tipologia de Srnicek (2018). No entanto, para alguns pesquisadores, que usam a terminologia uberização, o termo tem significado mais amplo. Sobre uberização, Ludmila Costhek Abílio vai dizer:

“A uberização do trabalho se refere a uma série de transformações do trabalho, que em realidade estão em curso há décadas. A empresa Uber deu visibilidade a uma nova forma de organização, controle e gerenciamento do trabalho, que está assentada nestes processos. [...] Trata-se da relação das reconfigurações do papel do Estado – seja na eliminação de direitos do trabalho, seja na eliminação das barreiras ao fluxo do capital, trata-se do desemprego e de uma perda de formas do trabalho, além de mudanças na subjetividade do trabalhador” (ABÍLIO, 2017).

Nesse contexto que Abílio (2017) descreve é nítido como as reconfigurações tratam de amplos aspectos do trabalho e das relações de trabalho. As alterações fazem parte da dinâmica do capitalismo; sendo o estudo da acumulação do capital crucial a fim de compreender em profundidade o que ocorre e resistir à exploração atual.

No quadro analítico que Harvey (2014) mobiliza para explicar o avanço do

capitalismo na atualidade, entendemos que dois conceitos são importantes para fazer a relação com o negócio das plataformas digitais; a saber: crise de sobreacumulação e acumulação por espoliação. Os dois estão relacionados, pois a crise será resolvida com a espoliação, segundo Harvey (2014).

Importa dizer que Harvey vê a exploração como uma continuidade da exploração primitiva explicada por Marx em *O capital*. Harvey parte da acumulação primitiva e a expande para compreender as relações atuais. Ele chega a dizer que as “formas citadas por Marx de exploração primitiva ainda estão presentes” (HARVEY, 2014, p. 121). Neste ponto, vemos uma continuidade do modelo, não um rompimento.

A sobreacumulação reflete a necessidade permanente de expansão do capital. Esta que é uma característica da atividade imperialista do capital, que sempre parte para buscar expropriação em outros espaços geográficos, em razão do que excede. Para suportar a sobreacumulação, o capital sempre busca novos ativos (terra ou matéria-prima). E se estes ativos não estiverem ao alcance, o capitalismo os produz, diz Harvey (2014). Esta produção de ativos inclui também a reserva de mão de obra através da proletarianização da classe trabalhadora. Essa explicação é importante para pensar os trabalhadores que estão na rua trabalhando, ampliando a categoria dos entregadores, desde antes da pandemia e que, em razão do desemprego na pandemia, ampliaram ainda mais as possibilidades de o capital explorar força de trabalho. A ampliação da demanda por entregas não foi repassada como melhoria das condições de trabalho, antes ao contrário, pois com o aumento da categoria (concorrência entre eles) tiveram que trabalhar mais horas para garantir o sustento.

Talvez esta compreensão de Harvey (2014), de fato, explique melhor o capitalismo por plataformas ou os negócios por plataformas, que quebraram as barreiras geográficas para acumular riqueza.

Harvey (2014) deixa claro que por mais que a proletarianização seja universal (global), não é homogênea. Isso é importante para pensar questões locais, dentro da forma periférica do nosso Estado atuar. “Por mais universal que seja o processo de proletarianização, o resultado não é a criação de um proletariado homogêneo” (HARVEY, 2014, p. 122).

Por fim, um alerta de Srnicek (2018) quanto às plataformas enxutas: são hiperterceirizadas e dependentes de capital excedente. Aqui podemos relacionar com a

eficiente acumulação por espoliação que vemos presente nos entregadores de produtos e serviços, contratados por este tipo de empresa.

CONCLUSÕES

Vemos o quanto as teorizações de Harvey (2014) quanto à sobreacumulação e acumulação via espoliação se adequam à análise das relações plataformizadas, sobretudo na categoria dos entregadores.

O deslocamento do que se conhecia como tempo-espço de trabalho tem deixado os juristas em suspenso, ainda por desvendar o que engendra as relações de trabalho a partir do capitalismo de plataformas. A informalidade e precarização caminham a passos largos e temos visto uma inflexão profunda nas conquistas dos trabalhadores. A atuação do Estado brasileiro, que tem se dado no sentido que Harvey (2014) vai descrever como um agente fundamental na realização da espoliação da classe trabalhadora.

Quando se pensa em meio ambiente do trabalho, sobressai a desproteção daqueles que agora trabalham na rua. O espaço público ocupado por trabalhadores espoliados por empresas que formam a economia digital.

A espoliação não tem fronteiras. Com o neoliberalismo global e o favorecimento da plataforma, o mundo vira um só. O capitalista pode escolher neste grande mercado mundial onde concentrar a produção através da força de trabalho mais barata e assim espoliar de forma mais eficiente.

Apesar do modelo de empresa neoliberal e sujeito neoliberal estar espriado pelas relações sociais, há a possibilidade de encontrar na resistência e rebeldia desses novos sujeitos, um sinal de crise do modelo. A complexidade de enfrentamento ao que vem ocorrendo com as conquistas dos trabalhadores também reside no fato do Brasil ser um país de capitalismo periférico, o que em certa medida determina tendências quando se trata de modelo de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ABÍLIO, Ludmila Costhek. *Uberização traz ao debate a relação entre precarização do trabalho e tecnologia*. Revista Instituto Humanitas Unisinos – on-line. EDIÇÃO 503 | 24 abril 2017. Disponível em: <http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/6826-uberizacao-traz-ao-debate-a-relacao-entre-precarizacao-do-trabalho-e-tecnologia/> Acesso em:

junho de 2021.

BRAGA, Ruy; SANTANA, Marco Aurélio. *#BrequeDosApps: enfrentando o uberismo*. Blog da Boitempo. São Paulo, 25 jul. 2020. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2020/07/25/brequedosapps-enfrentando-o-uberismo/> Acesso em: junho de 2021.

BRAGA, Ruy. *A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global*. São Paulo: Boitempo, 2017.

HARVEY, David. *O Novo Imperialismo*. 8. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.

SRNICEK, Nick. *Capitalismo de plataformas*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La caja negra, 2018.

CORRUPÇÃO BRASILEIRA: DISPUTA DE FACÇÕES, LUTA PELA HEGEMONIA

Lucas Ariei Bezerra Medina¹

RESUMO

O artigo tem por objetivo analisar a corrupção brasileira, objeto deste trabalho, a partir da leitura das lutas entre frações da classe dominante travadas no padrão de desenvolvimento capitalista “liberal-periférico” (FILGUEIRAS, 2018). Com isso, pretende demonstrar que os atos de corrupção flagrados pelo sistema de justiça criminal em altas instâncias de poder interessavam à “grande burguesia interna” (BOITO JR., 2018) e aconteciam nas terminações da prática política, e não na moldura geral da superestrutura jurídica, espaço reservado para as investidas da “fração hegemônica” (POULANTZAS, 2019) do capital. Por meio de estudo de casos e revisão bibliográfica, situará a recepção do pós-fordismo no Brasil e a dinâmica da luta política, propondo a hipótese de que a corrupção nacionalmente conhecida decorreu da “perda de cobertura” política (ZAFFARONI, 1988) por parte da burguesia interna, deixando intocado o capital financeiro.

Palavras-chave: corrupção; classe dominante; Estado.

ABSTRACT

The article's objective is to analyze Brazilian corruption, object of this work, from the perspective of the struggles between fractions of the dominant class waged in the pattern of "liberal-peripheral" capitalist development (FILGUEIRAS, 2018). By doing so, the article intends to demonstrate that the acts of corruption caught in high instances of power interested the "internal bourgeoisie" (BOITO JR., 2018) and took place at the terminations of political practice, and not in the general framework of the legal superstructure, a space reserved for the onslaughts of the "hegemonic fraction" (POULANTZAS, 2019) of the capital. By case studies and bibliographical review, it will

¹ Mestrando em Criminologia na Universidade de São Paulo. E-mail: lucasarieh@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4620259090953642>.

situate the reception of post-Fordism in Brazil and the dynamics of the political struggle, proposing the hypothesis that the nationally known corruption resulted from the political "loss of cover" (ZAFFARONI, 1988) on the part of the internal bourgeoisie, which left untouched the financial capital.

Keywords: corruption; ruling class; State.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho situará a corrupção brasileira dos últimos anos no bojo do processo político de disputa entre frações da classe dominante. Para tanto, evidenciará que o padrão de desenvolvimento, de tipo "liberal-periférico" (FILGUEIRAS, 2018), vigente desde pouco depois da Constituição de 1988, associado a uma tática neodesenvolvimentista, acentuou a participação produtiva, principalmente, do ramo empresarial da construção civil – o que levou esta fração a responder às necessidades do sistema político, em especial mediante compra de apoio em troca de financiamentos eleitorais, condutas caracterizadas legalmente como corruptas.

Com a derrocada desta experiência histórica, estes capitalistas se viram publicamente expostos e enredados em casos de corrupção conjuntamente com integrantes da alta burocracia estatal, ao contrário dos capitalistas da fração hegemônica, cujos ilícitos, ao que tudo indica, seguem sendo protegidos pela "cobertura" (ZAFFARONI, 1988, p. 27) do sistema jurídico-político.

DESENVOLVIMENTO

Do "mar de lama" do lacerdismo à ditadura militar, o discurso anticorrupção serviu como arma política (CARVALHO, 2012, p. 200), especialmente para pressionar as esquerdas e os movimentos populares em conjunturas de ofensiva destes e mover a opinião pública em favor da agenda da classe dominante. Mais recentemente, durante os governos petistas, a pauta voltou à tona: jornais passaram a cobrir cada vez mais espetaculosamente casos de corrupção, como a Lava Jato (BELLO; CAPELA; KELLER, 2020, p. 19).

Por basear-se no individualismo metodológico, as análises liberais padecem de erros crônicos: não enxergam (i) que o Estado integra um todo social estruturado pelas relações de produção capitalistas (OSORIO, 2016), sem antagonizar de forma absoluta

contra o mercado, sendo, na verdade, forma política necessária e derivada das relações de produção capitalista (MASCARO, 2015); e (ii) que este mesmo Estado é ferramenta indispensável para impor políticas de quaisquer classes ou “frações de classe” (MASCARO, 2015; POULANTZAS, 2019).

Seja para impor políticas econômicas de substituição de importação favoráveis aos capitalistas industriais nacionais, a “grande burguesia interna” (BOITO JR., 2018, p. 227), seja para ajustá-las aos ditames do capital financeiro, com sua máxima de priorizar políticas fiscais que contenham os gastos públicos e injetem dinheiro nas finanças privadas, as frações da classe dominante se mobilizam para fazer penetrar seus interesses na forma política estatal, influenciando, conforme a “relação de forças” (POULANTZAS, 1985) do momento, a tônica geral das ações do Estado.

Um dos primeiros a entender o neoliberalismo como fenômeno político da contemporaneidade, Foucault observou que a crise do padrão de desenvolvimento do pós-Guerra anunciava uma reconfiguração na relação entre Estado e mercado; aquele passava a ser desenhado a partir deste – um Estado para tempos de mercado, moldado à imagem e semelhança daquele (FOUCAULT, 2008).

Como um “modo de regulação” (HIRSCH, 2010, p. 100-109), o neoliberalismo despeja regras sobre os governos do globo, levando-os à necessidade (competitiva) de desregular as finanças, assim criando uma “mundialização financeira”, na qual os capitalistas deste setor comandam os interesses e investimentos (CHESNAIS, 2001, p. 13); e de modificar a “governança” das empresas estatais, privatizando e transformando tudo em commodities; e de cortar gastos públicos (HARVEY, 2008, p. 160).

Nesta mesma quadra histórica, os processos produtivos sofrem uma reestruturação: o padrão fordista, voltado para o consumo de massa e calcado numa certa conciliação entre capital e trabalho, com sindicatos fortes (HARVEY, 2008) e políticas sociais de “salário indireto” providas pelo Estado de tipo Keynesiano (OLIVEIRA, 1988), cede espaço para o pós-fordista, baseado na “acumulação flexível”, com contratos de trabalho precários, instáveis e produção enxuta (*lean production* e *just-in-time*) (HARVEY, 2008).

No Brasil, que passou duas décadas sob a batuta de um governo militar desenvolvimentista, mas sem preocupações redistributivas, a crise da hiperinflação motivada pela enorme dívida em moeda estrangeira (PINTO, 2019) cumpre a função

esperada pela “doutrina de choque” (KLEIN, 2008), aproveitando-se do cenário de terra arrasada para instaurar um novo “padrão de desenvolvimento”, o de tipo “liberal-periférico”, favorecendo a hegemonia do capital financeiro ante o capital industrial, mediante estruturas jurídico-políticas garantidoras desta hegemonia, além a renovada ascensão da burguesia agrário-exportadora (FILGUEIRAS, 2018).

Este processo mundial, que é a forma como o pós-fordismo e o neoliberalismo penetram no Brasil, decorre da crise de acumulação por meio de “reprodução ampliada” (HARVEY, 2004), ou seja, da dificuldade de o capital produtivo expandir a si mesmo pelo acréscimo de capital constante e pelos avanços tecnológicos na produção – o que se dá por força da queda da taxa de lucro (MARX, 2017; HARVEY, 2004), impelindo os capitalistas a buscar lucratividade em setores antes não mercantilizados (público-estatais) e em outros espaços geográficos (HARVEY, 2001).

Neste contexto é que se pode entender a corrupção brasileira conhecida nos últimos anos especialmente pela divulgação midiática. De um lado, a burguesia interna, em especial os capitalistas do setor de construção civil; de outro, o capital financeiro e a “burguesia cosmopolita” passaram anos disputando a hegemonia no seio da classe dominante (BOITO JR., 2007; 2018), cada qual se arvorou num ponto do Estado que melhor lhe servia.

Enquanto as políticas de investimento da Petrobras, com a contratação prioritária das grandes empreiteiras nacionais, contavam com o apoio da burguesia interna produtiva, o capital financeiro se opunha a isso e defendia sua hegemonia, cristalizada estruturalmente por meio de regulações de políticas econômica e fiscal, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o chamado “tripé macroeconômico” (FILGUEIRAS, 2018, p. 157-165; BOITO JR., 2018).

Para ilustrar o ponto, vejam-se os casos das Ações Penais 996 e 1015, relacionado à Lava Jato e tratando de membros da alta burocracia estatal, julgadas originariamente pelo Supremo (BRASIL, 2019; BRASIL, 2021). Suas principais características são: (i) acontecer nas “terminações” do Estado (contratações por parte de uma pequena seção da empresa, a BR Distribuidora); e (ii) favorecer, de ambos os lados (privado e público), a criação de moedas de troca para o que nomeio de um “mercado de ações funcionais” – os capitalistas entram com dinheiro para azeitar o sistema político representativo por meio de financiamento de campanha ao passo em que os agentes públicos protegem o cartel

das maiores empreiteiras do Brasil.

Por terminações, refiro-me ao campo mais concreto das políticas – contratações e obras públicas ou empréstimos com bancos estatais –, em oposição às normas reitoras da política econômica, que conduzem a ação estatal em geral, a exemplo do tripé macroeconômico e da Lei de Responsabilidade Fiscal, garantes da soberania estrutural do capital financeiro, sem tantos percalços conjunturais.

Dois fatos corroboram esta hipótese: (i) no assim chamado caso “Mensalão”, Ação Penal 470, cujo processo não conseguiu solucionar qual seria, de fato, o ato de ofício esperado pelos corruptores, ventila-se teriam sido os votos para aprovar a reforma da previdência ocorrida no primeiro governo Lula (DE SANT’ANA, 2020, p. 118), pauta historicamente vinculada ao capital financeiro; e (ii) as descobertas realizadas pela “Vaza Jato”, nas quais se constatou proteção criminal por parte dos procuradores a bancos pelos quais passaram recursos oriundos dos fatos investigados na Lava Jato (ROSSI et al., 2019).

Mesmo que o ponto (i) seja inteiramente correto, não se chegou a constatar se agentes do capital financeiro endossaram diretamente as compras de votos. A possibilidade de que contrarreformas sociais tenham passado sem intervenção direta em atos de corrupção pode significar que a força da burguesia financeira aparece sob forma de “interesses estruturais” implícitos, reconhecidos e aderidos pelo sistema político como um todo, e não em suas terminações, tal qual parece ser o caso dos interesses da burguesia do setor de construção civil, que ganhou fôlego em aliança estratégica ao processo político neodesenvolvimentista capitaneado pelo lulismo (BOITO JR., 2018).

Com a queda da taxa de lucro e da rentabilidade financeira dos capitais, este processo histórico entrou em seus estertores (MARQUETTI; HOFF; MIEBACH, 2016) e criou o clima político que tornou os grandes capitalistas nacionais do ramo da construção civil vulneráveis às investidas dos agentes do sistema de justiça criminal. Perdendo a luta pela hegemonia no seio da classe dominante, esta fração do capital também se viu furtada da “cobertura” política de que gozam as elites em face de seus ilícitos (ZAFFARONI, 1988, p. 27).

Portanto, a derrocada de todo um forte setor burguês nas malhas do judiciário, concomitantemente ao avanço das contrarreformas neoliberais agudizadas posteriormente ao golpe de 2016, pode-se explicar pela relação de força vitoriosa em prol das frações hegemônicas, o capital financeiro e a burguesia agroexportadora,

sustentáculos do padrão de desenvolvimento liberal-periférico, realinhando as práticas estatais ao contexto mundial de neoliberalismo e pós-fordismo (MASCARO, 2018, p. 67-94).

Ademais, as posições de mercado destas empresas, conformadas pelo padrão de desenvolvimento liberal-periférico – conjuntamente aberto ao neodesenvolvimentismo – explica a criação de oportunidades de corrupção em zonas terminais, na ponta da atividade estatal do Brasil. Serviços e tarefas antes realizados pelo Estado passaram pelo processo de “acumulação por espoliação”, resultando na abertura de poros pelos quais os interesses corporativos entraram em atribuições antes públicas *pari passu* com o acirramento da competição eleitoral (LEA, 2002, p. 120-121).

CONCLUSÕES

O padrão de desenvolvimento liberal-periférico associado ao neodesenvolvimentismo ruiu. Com ele, caíram os capitalistas que buscavam hegemonia política contra as frações do capital financeiro e do setor agroexportador. Este processo histórico deságua na perda de cobertura destes membros da classe dominante, que se veem processados judicialmente e execrados pela opinião pública. Esta compreensão sugere que a vitória na luta pela hegemonia também impactou na reação do sistema de justiça criminal, que selecionou apenas parte dos crimes das classes dominantes, exatamente aquele que perdeu a disputa, resultando na implementação contínua da agenda neoliberal e na consolidação do pós-fordismo.

REFERÊNCIAS

- BELLO, Enzo; CAPELA, Gustavo Moreira; KELLER, Rene José. *Operação Lava Jato: ideologia, narrativa e (re) articulação da hegemonia*. Revista Direito e Práxis, 2020.
- BOITO JR, Armando. *Estado e burguesia no capitalismo neoliberal*. Revista de Sociologia e Política, p. 57-73, 2007.
- BOITO JR, Armando. *Reforma e crise política no Brasil: os conflitos de classe nos governos do PT*. Campinas: Editora da Unicamp, 2018.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Penal nº 1015*. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 2021.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Ação Penal nº 996*. Diário de Justiça Eletrônico.

Brasília, 2019.

CARVALHO, José Murilo de. *Passado, presente e futuro da corrupção brasileira. Corrupção: ensaios e crítica*. Belo Horizonte: Editora da UFMG, p. 200-205, 2012.

CHESNAIS, François. *Mundialização: o capital financeiro no comando*. Revista Outubro, v. 5, n. 2, 2001.

DE SANT'ANA, Maristela Mendes. *Por que Lula usou o Mensalão como ferramenta de gestão da coalizão?* Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, v. 8, n. 1, p. 108-135, 2020.

FILGUEIRAS, Luiz. *Economia, política e o bloco no poder no Brasil*. Bahia Análise & Dados, v. 27, n. 2, p. 147-173, 2018.

HARVEY, David. *Globalization and the "spatial fix"*. geographische revue: Zeitschrift für Literatur und Diskussion, v. 3, n. 2, p. 23-30, 2001.

HARVEY, David. *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press, USA, 2007.

HARVEY, David. *Condição pós-moderna*. Edições Loyola, 2008.

HARVEY, D. *O novo imperialismo: acumulação por espoliação*. Socialist Register, v. 40, n.1, p. 95- 126, 2004.

HIRSCH, Joachim. *Teoria Materialista Do Estado*. Rio De Janeiro: Editora Revan, 2010.

KLEIN, Naomi. *A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre*. Nova Fronteira, 2008.

LEA, John. *Crime and modernity: continuities in left realist criminology*. Sage, 2002.

MARQUETTI, Adalmir; HOFF, Cecilia; MIEBACH, Alessandro. *Lucratividade e distribuição: a origem econômica da crise política brasileira*. ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, v. 22, 2016.

MARX, Karl. *O capital: crítica da economia política: livro I: o processo de produção do capital*. Tradução: Rubens Enderle. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.

MASCARO, Alysson Leandro. *Estado e forma política*. Boitempo Editorial, 2015.

MASCARO, Alysson Leandro. *Crise e golpe*. Boitempo Editorial, 2019.

OLIVEIRA, Francisco de. *O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público*. Novos estudos CEBRAP, v. 22, p. 8-22, 1988.

OSORIO, Jaime. *Estado, reproducción del capital y lucha de clases*. Cidade do México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2016.

PINTO, Eduardo Costa. *Nova República (1985-1989): transição democrática, crise da dívida*

externa, inflação, luta pela apropriação da renda e fim do desenvolvimentismo. Texto para Discussão, v. 7, 2019.

POULANTZAS, Nicos. *Poder político e classes sociais.* Campinas: Editora UNICAMP, 2019.

POULANTZAS, Nicos. *O Estado, o poder, o socialismo.* 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985.

ROSSI, Marina et al. *Como os grandes bancos escaparam da Lava Jato.* 2019. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/16/politica/1565978687_974717.html.

Acesso em: 15 ago. 2021.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *Criminología - Aproximación desde un margen.* v.1. Bogotá: Editorial Temis S.A., 1988.

**DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA BRASILEIRA:
Colisões entre legalização fordista e precarização neoliberal**

Luiz Vinícius Paixão Cleophas Cunha¹

Arthur Vitor Barros Gonçalves²

RESUMO

O presente trabalho visa abordar, por intermédio do método do materialismo histórico dialético, a relação de oposição entre a positivação da legislação trabalhista brasileira, típica do modo de regulação fordista, e a ulterior precarização pós-fordista do trabalho. Assim, com o suporte das pesquisas bibliográfica e documental, o referencial teórico baseado na teoria da regulação e nos conceitos de formas sociais e de legalização da classe trabalhadora possibilita leituras críticas contra-hegemônicas sobre o liame entre Direito, Estado e capitalismo, os quais revelam que ambas a positivação de direitos e a subtração deles são manifestações dinâmicas de formas sociais que subsistem e estimulam a reprodução do capital, apesar das narrativas comuns das esquerdas em favor de direitos.

Palavras-chave: Precarização do trabalho; Legalização; Modo de regulação; Formas sociais.

ABSTRACT

The present work aims at approaching, by means of the dialectical and historical materialism method, the opposition relation between the positivization of Brazilian labor legislation, typical of fordist mode of regulation, and the further post-fordist work precariousness. Therefore, with the support of literature review and of documentary research, the theoretical reference based on regulation theory and on the concepts of social forms and of legalization of the working class enables counter-hegemonic critical readings of the bonds of Law, State and capitalism, which reveal both positivization of rights and their subtraction to be dynamical manifestations of social forms that subsist

¹ Graduando do 4º período de Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: luiz.cleophas.cunha@icj.ufpa.br. Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7229393702799221>.

² Graduando do 4º período de Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: arthur.goncalves@icj.ufpa.br. Plataforma Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9901016677447416>.

and stimulate capital reproduction, despite left wing's regular narratives in favor of rights.

Keywords: Work precariousness; Legalization; Mode of regulation; Social forms.

INTRODUÇÃO

O advento da legislação trabalhista, com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), implantada em 1943, durante o governo estadonovista de Getúlio Vargas, é alocado, enquanto narrativa recorrente das esquerdas, na posição de marco histórico de reconhecimento e de beneficiação de demandas da classe trabalhadora. Em contraste, diante do posterior desenvolvimento do neoliberalismo no Brasil, o fenômeno da precarização do trabalho alastra-se a partir da cassação desses direitos e dessas garantias, compreendidos, em regra, pela óptica de conquista histórica de classe, oportunizando uma perspectiva que indica o antagonismo categórico entre a positivação de outrora e a fragilização contemporânea dos dispositivos legais.

Assim, considerando fundamentos teóricos pautados pela teoria crítica da regulação, pela configuração das formas sociais e pelo conceito de legalização da classe trabalhadora, este trabalho apoia-se, com o intermédio do método materialista histórico-dialético, nas pesquisas bibliográfica e documental, a fim de elucidar a natureza da relação de oposição respeitante a essa transformação dos direitos trabalhistas no decorrer de dois modos de regulação desdobrados no Brasil, o fordista e o pós-fordista. Nesse viés, colocar em questão a narrativa hegemônica das esquerdas, acerca dos direitos enquanto benesses, fornece uma perspectiva crítica em relação à atuação dinâmica do Direito, ou forma jurídica, em vista dos aspectos estruturais do capitalismo.

DESENVOLVIMENTO

O modo de regulação corresponde ao elemento político-ideológico e institucional, em diálogo com a esfera econômica, que opera nas fases internas do capitalismo, as quais se caracterizam pelas especificidades concernentes ao mais-valor extraído e às relações mantidas pelas classes, de modo que também são considerados, na compreensão do modo de regulação, os caracteres jurídicos de tais momentos (MASCARO, 2013, p. 112-113). Dessa maneira, para viabilizar uma avaliação do Governo Vargas conforme esse conjunto de fatores, enseja se dimensioná-lo na fase fordista devido ao seu processo organizacional

em termos de agenda econômica e de arranjos sociais.

Mascaro (2013, p. 119) indica que, no fordismo, ocorre uma dinâmica de composição das relações de classe baseada na existência de organismos coletivos, a exemplo dos sindicais, atuantes em negociações realizadas entre elas, de sorte que o Estado intervém, inclusive, no sentido de apaziguá-las, na tentativa de atenuar contradições patentes. Ademais, é nessa fase que, ideologicamente, expectativas de ascensão socioeconômica são nutridas, embora no interior do capitalismo, bem como é promovido um amparo por força de direitos trabalhistas e de demais atuações em prol do bem-estar social (MASCARO, 2013, p. 121).

Nessa conjuntura, segundo a leitura de Boito Jr. (2004, p. 2), a instauração da CLT deriva, exatamente, dessa ordem de postura conciliatória entre as classes, uma vez que, com o intuito de permitir a industrialização capitalista do País, apesar da oposição e da influência tradicional do setor cafeeiro, o diploma legislativo serviria para angariar o apoio do operariado urbano, organizado sindical e politicamente, em prol de um projeto econômico de benefício dos burgueses industriais. Logo, é nesse cenário que os direitos trabalhistas são ofertados, tornando-se, posteriormente, como entende Boito Jr., um tormento para a agenda neoliberal, cuja tendência é promover seu apagamento.

Considerando essa qualidade do neoliberalismo, no pós-fordismo, fase interna do capitalismo em que se tornam, gradualmente, obsoletas a rede de seguridade social e a intervenção estatal na economia, haja vista a sua orientação voltada à precarização do trabalho e às privatizações (MASCARO, 2013, p. 113), é possível conceber sua aparente oposição diametral em relação ao fordismo. No Brasil, o movimento de consolidação da regulação neoliberal, desenvolvido durante a década de 1990, implicou a precarização do trabalho nas dimensões da “perda do poder de barganha sindical, crescimento do desemprego total, expansão dos contratos de assalariamento precário/flexibilizado” (ALVES, 2009, p. 196), demarcando, igualmente, o enfraquecimento da luta política organizada dos movimentos sociais e sindicais típicos dessa fase, como nota Mascaro (2013, p. 123).

Nessa perspectiva, juridicamente, a regulação pós-fordista nacional atuou em favor do esfacelamento do conjunto de direitos trabalhistas positivados, assumindo especial relevo quando da aprovação da Reforma Trabalhista, em 2017, que confere às relações de trabalho a primazia do negociado sobre o legislado, promovendo não apenas regimes de

flexibilização laboral, mas também a fragilização dos mecanismos de negociação coletiva, de forma a estruturar dimensões distintas do mesmo processo de precarização (ANTUNES; PRAUN, 2019, p. 62 e 68). Assim, diante do cotejo dessas dinâmicas próprias de diferentes modos de regulação, dissemina-se o ideário, na esfera político-ideológica, de uma esquerda crente em um Estado providencial para a classe trabalhadora e de uma direita com o anseio de reduzi-lo ao mínimo possível para favorecer o mercado (MASCARO, 2013, p. 115).

No entanto, a colisão que se propõe entre a existência dos direitos trabalhistas e de sua eliminação deve ser entendida para além da operabilidade dinâmica do Direito em conformidade com o modo de regulação, visto que este se erige sobre bases necessárias para a reprodução do capital, tais como o Estado e o sujeito de direito, ambos derivados da forma mercadoria (MASCARO, 2013, p. 115). Portanto, ao opor a legislação trabalhista à precarização, é indispensável notar que, enquanto operações legais típicas dos modos de regulação, distinguem-se em suas dinâmicas, mas apresentam-se, sobre o mesmo substrato, como expressão das formas jurídica e política, duas das formas sociais, que, para Mascaro (2013, p. 21), moldam e delimitam as interações sobrevindas no capitalismo, operantes em todo o processo de conceder e cassar direitos, ao passo que estimulam o capital no âmago do Estado de Direito por elas constituído.

Nessa esteira, Bernard Edelman (2016, p. 8-9), a partir do reconhecimento da vinculação entre Direito e capitalismo, coloca-se “na contramão de todos os lugares-comuns dos marxistas” por rejeitar a narrativa de conquista dos direitos da classe trabalhadora, considerando-a, na verdade, uma derrota política que tolhe perspectivas emancipatórias reais e que conforma os trabalhadores no capitalismo. Para ele, o que ocorre com essa legalização da classe trabalhadora, capturada pelos direitos, é uma limitação do horizonte de luta, ora com leis que regulam greve – uma estratégia que passa, pois, a destituir-se da subversão –, ora com leis que liberalizam o movimento sindical, alocado em organizações internas das empresas, mas sempre em circunstâncias neutralizantes para a luta anticapitalista.

Em paralelo, a CLT, com seus direitos e garantias trabalhistas, coexistia com a Constituição de 1937, segundo a qual a greve seria um recurso nocivo e antissocial, e a intervenção estatal nos sindicatos seria legítima, elementos típicos da regulação fordista de conciliação de classes que incorreriam no conceito de legalização. Devido a isso, a intelecção da legislação trabalhista, quando concebida com suas contradições, bem como

com as do capitalismo, dissocia-se da narrativa de bem-estar histórica e revela-se como ingerência orientada à reprodução do capital, assim como, em sentido análogo, opera a precarização do trabalho; afinal, ambas a positividade e a eliminação desses direitos sobrevieram com ônus para a luta da classe trabalhadora e com atuação das formas política e jurídica.

CONCLUSÕES

A pesquisa permite compreender, pois, que a CLT, surgida no contexto de regulação fordista brasileiro, em face da necessidade de industrialização e do angariamento de apoio do operariado urbano, um dos principais setores contemplados pela legislação trabalhista, atesta o movimento conciliatório de classes da época, com a legalização da classe trabalhadora, cuja luta se aprisiona do ponto de vista emancipatório. Por outro lado, a precarização do trabalho manifesta no pós-fordismo gerou um apagamento de leis e um enfraquecimento da organização de classe, de modo a oportunizar uma relação de oposição que induz à conclusão limitada, comum às esquerdas, de que os direitos favorecem os trabalhadores frente ao capitalismo, enquanto, na verdade, são expressões das formas sociais, isto é, do próprio Estado de Direito capitalista, derivado da forma-mercadoria.

Assim, o fato de o fordismo ensejar a positividade de direitos trabalhistas e de o pós-fordismo, a eliminação deles veda uma oposição categórica, porquanto ocorre que há uma diversidade de atuação das formas sociais conforme as fases internas do capitalismo, haja vista a sua permanência no desenrolar desses arranjos distintos: a forma jurídica está expressa tanto na CLT quanto na Reforma Trabalhista, por exemplo. Portanto, com configurações político-institucionais, tendências econômicas e antagonismos de classes específicos, os modos de regulação permanecem assentados, inevitavelmente, nas determinações dadas pelas formas sociais: o Estado de Direito subsiste, ainda que com as contradições intrínsecas ao capitalismo, atuando em prol da reprodução do valor, como reflexo polivalente da forma-mercadoria.

REFERÊNCIAS

ALVES, Giovanni. *Trabalho e reestruturação produtiva no Brasil neoliberal – Precarização do trabalho e redundância salarial*. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 188-197,

jul./dez. 2009. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rk/a/6x94zJ3FLh3hcbzh3BNHHNf/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: 31 jul. 2021.

ANTUNES, Ricardo; PRAUN, Luci. *A aposta nos escombros: reforma trabalhista e previdenciária: a dupla face de um mesmo projeto*. Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, Campinas, v. 2, n. 1, p. 56-81, 2019. Disponível em: <http://revistatdh.org/index.php/Revista-TDH/article/view/43/18>. Acesso em: 31 jul. 2021.

BOITO JR., Armando. *Vargas e a herança populista*. Jornal da Unicamp, Campinas, ano 10, n. 263, p. 2, Artigo, 23 a 29 de agosto de 2004. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/ju263pag02.pdf. Acesso em: 30 jul. 2021.

BRASIL. [Constituição (1937)]. *Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937*. Rio de Janeiro, DF. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 31 jul. 2021.

EDELMAN, Bernard. *A legalização da classe operária*. São Paulo: Boitempo, 2016.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e Forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

**ESTADO, DIREITO, POLÍTICAS SOCIAIS E MULHERES:
O valor-clivagem e a forma jurídico-política**

Ana Claudia Marochi¹

Vitor Hugo Bueno Fogaça²

RESUMO

O objetivo do texto é apresentar, a partir de um estudo empírico com mulheres beneficiárias titulares do Programa Bolsa Família - PBF como o Estado e seus aparatos ideológicos, especialmente a família, as interpelam como sujeitos de direito estabelecendo uma relação de gestoras e garantidoras do sucesso do programa, reforçando papéis femininos de cuidados historicamente desvalorizados no modo de produção capitalista. Apresentamos na primeira parte alguns apontamentos teóricos para estas mediações e, na segunda parte, as falas destas mulheres sobre como são impactadas nesta totalidade. Utilizou-se para tanto de autores da crítica marxista feminista, bem como dos relatos das beneficiárias. Conclui-se que os aparatos ideológicos do Estado, especificamente a família, contribui para que políticas sociais utilizem as mulheres, na lógica do valor na sociedade capitalista, como um valor-dissociado.

Palavras-chave: Estado e Direito; PBF e Mulheres; Teoria do valor-clivagem.

ABSTRACT

The objective of the text is to present, from an empirical study with women beneficiaries of the Bolsa Família Program - PBF, how the State and its ideological apparatuses, especially the family, challenge them as subjects of law, establishing a relationship of managers and guarantors of success of the program, reinforcing historically devalued female care roles in the capitalist mode of production. In the first part we present some theoretical notes for these mediations and, in the second part, the speeches of these women about how they are impacted in this totality. For this purpose, authors of the feminist Marxist critique were used, as well as the accounts of the beneficiaries. It is

¹ Doutoranda em Educação – Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, anacmarochi@hotmail.com.

² Doutor em Ciências Sociais Aplicadas. Doutorando em Direito – Universidade Federal do Paraná – UFPR, vitorbueno0602@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2210250485036516>.

concluded that the ideological apparatuses of the State, specifically the family, contribute to social policies that use women, in the logic of value in capitalist society, as a dissociated value.

Keywords: State and law; PBF and Women; Value-cleavage theory.

INTRODUÇÃO

A partir do recorte de uma pesquisa mais ampla com mulheres beneficiárias titulares do PBF com o objetivo de compreender como o Estado, na sua forma política, e seus aparelhos ideológicos, mais especificamente, a família, interpelam estas mulheres como gestoras e garantidoras do sucesso e eficácia deste tipo de política social, cobrando delas o cuidado e a reprodução das atuais (homens/companheiros) e futuras (crianças/adolescentes) forças de trabalho. Para o desenvolvimento destas atividades tão essenciais para o processo de produção e reprodução na sociedade capitalista, são colocadas como sujeitos de direito e recebem uma quantia em dinheiro utilizado, preferencialmente, com as/os filhas/os, como relatam. A metanarrativa criada pelas normas para este tipo de política social é a de que as mulheres/mãe pensam mais nos filhos e cuidam com muito mais zelo para que tenham condições mínimos de sobrevivência. No entanto, o que está por trás desta metanarrativa é a lógica do valor, determinado historicamente como masculino. Para compreender este movimento, partimos da concretude da vida destas mulheres numa totalidade, a sociedade capitalista, mediada por relações estabelecidas no cotidiano, especialmente, a família e o Direito. O Estado como um terceiro nesta relação, sempre a serviço do capital, como forma política organiza estas relações. Nos relatos das beneficiárias titulares fica claro como é imposto a elas o cuidado e a reprodução da família.

DESENVOLVIMENTO

I. Aportes teóricos: Estado, Família e Teoria do valor-clivagem

As mulheres são as beneficiárias/titulares do PBF, recebendo e administrando o dinheiro na manutenção da família. Dentro das exigências como contrapartida às famílias beneficiárias estão as condicionalidades em educação e saúde, englobando ainda o cuidado com gestantes e nutrizes, bem como, a reinserção no mundo do trabalho. Para atender a estes objetivos trabalha com alguns elementos importantes que coadunam com

a metanarrativa dos trabalhos femininos determinados socialmente e que tem reflexo direto na construção de normas e políticas de caráter patriarcal, são eles: a) a determinação preferencial da mulher como titular do programa para receber os valores, mas também para responder pelas corresponsabilidades exigidas, b) a utilização da família como núcleo e como forma de delegar a elas a responsabilidade pela reprodução dos membros da família, vinculando os afazeres domésticos e cuidados ao feminino, pois ao serem colocadas como beneficiárias titulares são confinadas à esfera doméstica/reprodutiva, liberando os homens para a esfera produtiva.

O que se defende aqui é que o machismo se vincula, estruturalmente, ao capitalismo e que, portanto, todas as estruturas derivadas deste modo societário, como o Estado, na forma política e o direito, como forma jurídica, são machos e que há uma cisão de gênero, surgindo, portanto, um valor-clivagem (LEITE, 2020). Ou seja: “[...] sustentam que o machismo e o patriarcado da sociedade burguesa diferem de quaisquer outros porque se constituem estruturalmente a partir do valor – necessariamente androcêntrico” (LEITE, 2020, p. 23). Ao se defender que o Estado, como forma Política e o Direito, como forma são derivados do capitalismo, entende-se que estas como se conhece, foram concebidas no modo de produção capitalista e que, portanto, têm a função de atender, de forma direta o capital e indiretamente, as/os sujeitas/os (MASCARO, 2013). Entende-se, nesta vertente, que o Direito se resume às normas jurídicas e que “O poder do Estado é o poder que as normas jurídicas lhes conferem. A ação estatal é necessariamente uma ação jurídica”. Porém, parte-se da teoria da derivação defendida também por Mascaro (2019) que “[...] procurava mostrar o Estado como algo próprio de um momento histórico, [...] decorrente das particularidades do processo de acumulação que constitui o modo de produção capitalista” (CALDAS, 2013, p. 64).

A partir do exposto pelos autores, chega-se ao ponto importante nestas análises, a de que na sociedade atual, as formas políticas e jurídicas têm sua expressão maior na forma-valor e, quando se inter cruzam com o patriarcado, resultam no valor-dissociado. Nas palavras de Scholz (2000, p. 5): “[...] a tese da dissociação-valor, em síntese, afirma que o feminino, o trabalho de casa etc. sofre uma “dissociação” [*Abspaltung*] do valor, do trabalho abstracto e das formas de racionalidade que lhe estão ligadas. O Direito como forma jurídica pauta-se pelo reconhecimento da/o sujeita/o de direito e que este, historicamente, não somente na forma, mas, principalmente, no conteúdo era e é homem e coloca na forma de contrato igualitário uma relação desigual. Isto se mostra no PBF:

enquanto as mulheres são interpeladas como sujeitos de direito, pois tem um cartão de banco em seu nome, contrata-se um trabalho barato, um valor-dissociado, para realizar o principal trabalho para o capital: a reprodução das futuras foças de trabalho (crianças e adolescentes).

II. Impacto na vida das mulheres

Os programas sociais têm impacto direto na vida da população pobre e em extrema pobreza para a manutenção da vida destas famílias. Para as mulheres beneficiárias/titulares, além da questão de sobrevivência sua e de seus filhos, poder receber o valor e ter o cartão em seu nome tem, simbolicamente, o significado de empoderamento, com características transformadora, pelo menos no âmbito de gerenciar suas escolhas. Ao introduzir uma renda, o PBF, tem se revelado transformador, pois representa muito mais que transferir valores monetários, significa confiança, confiança na capacidade que os indivíduos têm de gerir este recurso e mais que isso, significa oportunidade, uma oportunidade que até então não se teve, a oportunidade de uma renda regular, de assumir compromissos na certeza de que conseguira cumpri-los (FRIZZO, 2017).

As entrevistadas ao serem questionadas sobre o que representava ser a titular dos benefícios e o impacto que isto tem na vida delas, todas atribuem como fator positivo, mas alertam que, em muitos casos, mesmo tendo o cartão em seu nome não são detentores dos valores recebidos. Muitas vezes o dinheiro é confiscado pelos companheiros, o que demonstra que as mulheres são ainda subordinadas à lógica patriarcal dentro dos lares.

MARIA³. **Entrevista VI** [mar. 2021]. Eu acho bom, porque eu sempre fui eu né? Sempre fui eu que peguei né? É muito bom, porque não dá pra ... na verdade não dá pra confiar em ninguém hoje em dia né? Nem no marido, passa a perna na gente.

DANDARA. **Entrevista II** [mar. 2021]. Porque geralmente quem cuida das crianças é a mãe e pro pai pegar, ele não vai comprar o que a gente vai comprar, as vezes algum pode comprar, mas não são todos iguais, a maioria acho que não ia.

CLARA. **Entrevista III** [mar. 2021]. É verdade! Mesmo assim tá no nome da mulher, mas as vezes o caboco gasta. [...] Por exemplo, hoje é o dia de receber, então ele levantou mais cedo e pegou o cartão e foi receber, ela foi depois do almoço e não tinha mais.

³ Nomes fictícios para preservar a identidade e os relatos das entrevistadas.

Por outro lado, nos relatos das entrevistadas, verifica-se que para elas os valores repassados servem tão somente para a manutenção da família e não destinam quase nada para a sua própria manutenção. Olga ao ser perguntada se gastava algo consigo, respondeu: “Não, na verdade não. Na verdade, o que eu pego eu compro roupa para eles, tênis, que nem eles vão pra escola né?” (OLGA, **Entrevista VII**, abr. 202). Fica claro que as mulheres de uma forma geral e, particularmente as pobres são treinadas para servir a todos na família, desde o pai/mãe e filhos (REGO, PINZANI, 2014), reforçado pelo caráter de cuidadoras e como representantes dos programas sociais, vinculando-se à estratégia do patriarcado e do capitalismo em destinar a elas atividades ditas femininas e trabalhos precarizados, reforçando os papéis sociais determinados historicamente.

CONCLUSÕES

A pesquisa também trouxe uma perspectiva feminista, abordando os programas pelo viés de sexo/gênero indicando que há uma postura patriarcal neste tipo de programa, pois ao colocar as mulheres como as responsáveis por gerenciar o dinheiro recebido e as contrapartidas, garantem o sucesso e a eficácia da lei, apontado que o trabalho doméstico e cuidados vinculados ao benefício repassado é determinado como valor-clivagem, ou seja, um não valor na sociedade capitalista, contribuindo e reforçando os papéis sociais para homens e mulheres, refletindo diretamente na oferta, procura e ocupação de postos de trabalho no mercado de trabalho. Ou seja, há uma forte evidência que tanto o programa quanto a norma são machos e o patriarcado é tão estruturante quanto o capitalismo, uma vez que, as relações exaradas destes sistemas dominam e oprimem as mulheres, o que foi percebido nos relatos das entrevistas que, mesmo recebendo o benefício em seu nome, muitas delas ainda continuam em um ciclo de violência e dependência do companheiro.

Cabe como última reflexão a partir do que foi apresentado: as mulheres beneficiárias/titulares do PBF, não possuem mais a condição de “vendedoras livres” da força de trabalho e quando elas, “livremente”, contratam com o governo por meio do programa, reduzem a venda da sua força de trabalho ao trabalho doméstico e cuidados e por um valor muito abaixo do mercado, ou seja, o valor da mercadoria mãe/mulher/cuidadora foi reduzida ao valor-clivagem.

REFERÊNCIAS

- ALTHUSSER, L. *Aparelhos ideológicos do Estado*. Lisboa: Editoral Presença, 1980.
- BIROLI, F. *Família: novos conceitos*. Coleção o que saber. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014.
- CALDAS, C. O. L. *A teoria da derivação do Estado e do Direito*. 2013. Tese (Doutorado em Filosofia e Teoria do Direito), Faculdade de Direito, Universidade Estadual de São Paulo – USP, São Paulo, 2013, 214 p. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-02092014-163137/publico/Doutorado_CamiloOnodaCaldas_Completa.pdf. Acesso em: 18 ago. 2021.
- DEVREUX, A. M. *Contra o modelo único de família*. In: HIRATA, H et al. (orgs). *Dicionário crítico do feminismo*. São Paulo: UNESP, 2009.
- FRIZZO, D. *O impacto do Programa Bolsa Família na vida das mulheres beneficiárias*. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito), Programa de Pós-graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade de Passo Fundo. Passo Fundo: 2017. Disponível em: <http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1233>. Acesso em: 18 ago. 2021.
- LEITE, T. de S. C. *Crítica ao feminismo liberal: valor-clivagem e marxismo feminista*. São Paulo: Contracorrente, 2020.
- MASCARO, A. L. *Estado e forma política*. São Paulo: Boitempo, 2013.
- REGO, W. L; PINZANI, A. *Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania*. 2.ed. São Paulo: Unesp, 2014.

A REMUNERAÇÃO DA CLASSE GERENCIAL NO PÓS-FORDISMO: ASPECTOS LEGAIS

João Henrique Schpallir Silva¹

RESUMO

A transição entre fordismo e pós-fordismo representou não só uma mudança no regime de acumulação e no modo de regulação da sociedade capitalista, mas também um realinhamento dos interesses das classes gerencial e capitalista em torno de uma nova hegemonia. O presente artigo buscará esmiuçar a classe gerencial, em especial sua remuneração e os aspectos legais que a envolvem, nos Estados Unidos e no Brasil.

Palavras-chave: Pós-fordismo; capitalismo gerencial; classe gerencial; remuneração.

ABSTRACT

The transition between Fordism and post-Fordism represented not only a change in the regime of accumulation and mode of regulation of capitalist society, but also a realignment of the interests of the managerial and capitalist classes around a new hegemony. This article will seek to scrutinize the management class, especially its remuneration and the legal aspects that involve it in the United States and Brazil.

Keywords: Post-fordism, Managerial capitalism; managerial class; compensation.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história do modo de produção capitalista, as empresas passaram por grandes transformações, testemunhou-se a criação de imensas companhias, muitas delas com movimentação financeira superior ao produto interno bruto de muitos países. Uma das mais relevantes transformações foi o surgimento de gestores profissionais, encarregados de administrar as corporações. Essa classe gerencial teria de fato o controle dos modos de produção e seria relevante para determinação dos contornos da sociabilidade.

Com o pós-fordismo, o sistema capitalista passou por relevantes mudanças. Essas

¹ Bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6283201089581333>.

mudanças também representaram uma alteração no perfil da alta classe gerencial, orientado principalmente para a obtenção de resultados de curto-prazo, em grande parte pela utilização das cada vez mais inventivas ferramentas financeiras.

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo examinar a remuneração da classe gerencial no período pós-fordista, tendo por alicerce teórico os argumentos da teoria tripolar de classe elaborados por Gérard Duménil e Dominique Lévy (D&L) em seu livro “A Crise do Neoliberalismo” (2011). A análise será feita por meio do escrutínio de instrumentos jurídicos criados nos EUA, ponto central da análise de D&L, e no Brasil. Trata-se de questão relevante para entendermos a possível presença de um capitalismo gerencial no Brasil e sua dinâmica no período pós-fordista.

DESENVOLVIMENTO

D&L conceituam classe gerencial como aquela responsável pela organização e administração efetiva das empresas. Inicialmente, os objetos da classe gerencial eram simplesmente o desenvolvimento e a evolução técnica do modo de produção. Com o pós-fordismo, passou-se a objetivar o mercado de ações e a renda de capital. Existe uma correlação entre a atuação da classe gerencial e a prevalência de uma configuração específica de poder no capitalismo (DUMÉNIL; LÉVY, 2014, p. 87).

A classe gerencial não atua de forma alheia à configuração social. No período pós-fordista, suas faixas mais altas foram determinantes para criação de novas tendências, em especial na elaboração de meios de obtenção remunerações estratosféricas e furar a bolha da propriedade propriamente.

Diferentemente do período do pós-guerra, no qual houve aliança entre a classe popular e os gerentes, no pós-fordismo, tal aliança foi feita com a classe capitalista. Essa simbiose foi tão relevante, com uma reserva tão grande de remuneração total do trabalho às camadas superiores, que é possível identificar um processo de hibridização ou fusão dos padrões de renda entre classes capitalista e gerencial, ao mesmo tempo que se observa uma estagnação crescente da remuneração da classe trabalhadora (DUMÉNIL; LÉVY, 2014, p. 97).

No século XX, o desenvolvimento do capitalismo estadunidense passou a ser baseado na presença das grandes empresas de capital aberto, esse sistema favorecia a dispersão da propriedade das ações em busca da poupança popular para

desenvolvimento das atividades. Por esse fenômeno, denominado de dissociação entre propriedade e controle, o dono da riqueza industrial fica com um título que lhe dá direito a fração do todo da propriedade, enquanto o poder, a responsabilidade e a substância que foram parte integrante da propriedade no passado estão sendo transferidos para um grupo separado em cujas mãos está o controle, os gerentes (BERLE; MEANS, 1984, p. 35).

Dessa relação de interesses diversos nasce o conflito da agência (JENSEN; MECKLING, 1976. p. 305-360), em que o agente possui poderes para tomar decisões em nome dos principais e agir de forma que os impacte, mas possui motivações e interesses próprios que não necessariamente coincidem com aqueles dos principais, podendo inclusive ser antagônicos. Nessa dinâmica, cada um dos participantes dessa relação busca maximizar seus próprios objetivos.

A remuneração da alta classe gerencial é um ponto fundamental de análise do período pós-fordista, uma vez que o crescimento exponencial vem representando um distanciamento cada vez mais significativo em relação à classe trabalhadora.

Os EUA servem de perfeita representação do aumento da riqueza das classes capitalistas e o aumento crescente da desigualdade de remuneração percebida no mundo inteiro a partir da década de 1970. De 1978 até 2019, houve um aumento de 940% na remuneração média dos altos executivos, nesse mesmo período, a remuneração do trabalhador comum aumentou somente 12% (MISHEL; WOLFE, 2021).

Desde a consolidação do capitalismo gerencial, a forma estatal, através de alterações legislativas, vem tentando dar contornos e reduzir os custos de agência causados pela dissociação entre a propriedade e o controle. Começando com os regulamentos de divulgação resultantes da crise de 1929, o congresso estadunidense impôs políticas fiscais, regras de contabilidade, requisitos de divulgação, legislação direta e uma miríade de outras regras para regular a remuneração dos executivos. Com poucas exceções, as legislações produzidas acabaram por aumentar ainda mais a remuneração dos altos executivos. Nota-se que o principal meio de aumento da remuneração da classe gerencial é implementação de planos de remuneração por ações.

O exemplo brasileiro tem suas peculiaridades, considerando a inexistência de um mercado de capitais organizados no Brasil até a década de 1960. No entanto, apesar de uma base de dados também quase inexistente, podemos identificar semelhanças com o caso estadunidense. Os principais executivos chegam a ganhar 600 vezes a mais do que a

remuneração média dos funcionários de suas próprias companhias. O salário médio anual de um CEO no Brasil em 2019 foi de R\$ 11,1 milhões. Em 2018, o executivo mais bem pago do Brasil, o CEO do Itaú, teve uma remuneração anual de R\$ 52 milhões (SCHINCARIOL, 2020). Também aqui a remuneração baseada em ações ganha destaque.

CONCLUSÕES

O trabalho se propõe a levantar alguns aspectos sobre o papel da classe gerencial nas diversas fases do capitalismo, em especial no pós-fordismo, e tentar compreender as respostas legislativas ocasionadas pela implementação de um novo regime de acumulação, inaugurado na década de 1970.

A ideia é levantar certos aspectos da dinâmica e evolução da remuneração dos altos executivos nos EUA, bem como descrever como certos elementos funcionam em nossa realidade. A experiência brasileira, ainda que incipiente, já demonstra certas características marcantes nos EUA: uma discrepância crescente entre os salários dos altos executivos e a média da classe trabalhadora e uma tendência de aumento da remuneração por meio de ações.

REFERÊNCIAS

BERLE, Adolf Augustus; MEANS, Gardiner Coit. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. – São Paulo: Abril Cultural, 1984.

COCHRAN, Philip L.; WARTICK, Steven L.. “Golden Parachutes” A Closer Look. *California Management Review*, v. 26, 1984. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/46961982.pdf>. Acesso em: 15 mar., 2021.

DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. *A crise do neoliberalismo*. Tradução: Paulo Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014.

GONÇALVES, J. Sérgio R. C. *As empresas familiares no Brasil*. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 7-12, Mar. 2000. Disponível em: <https://bit.ly/30PsCSm>.

HALL, Brian J.. *What You Need to Know About Stock Options*. *Harvard Business Review*, 2000. Disponível em: <https://hbr.org/2000/03/what-you-need-to-know-about-stock-options/>. Acesso em: 12 mar. 2021.

JENSEN, M.; MECKLING, W. *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, 1976.

JULIBONI, Márcio. *Volume movimentado pela B3 salta 71%, em 2020, e quase empata com o PIB pela primeira vez*. Money Times, São Paulo, 11, jan. 2021. Mercado. Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/volume-movimentado-pela-b3-salta-71-em-2020-e-quase-empata-com-o-pib-pela-primeira-vez/> Acesso em 15 Mar. 2021.

MASCARO, Alysso Leandro. *Estado e Forma Política*. São Paulo: Boitempo

MISHEL, Lawrence. WOLFE, Julia. *CEO compensation has grown 940% since 1978: Typical worker compensation has risen only 12% during that time*. Economic Policy Institute, 2019. Disponível em: <https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/>. Acesso em: 12 mar. 2021.

MURPHY, Kevin J. *The Politics of Pay: A Legislative History of Executive Compensation*. Marshall School of Business Working Paper, 2011 Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1916358>. Acesso em: 12 mar. 2021.

SCHINCARIOL, Juliana. *CEOs têm remuneração 600 vezes maior que funcionário*. Valor Econômico, Rio de Janeiro, 28 set., 2020. Carreira. Disponível em: <https://valor.globo.com/carreira/noticia/2020/09/28/ceos-tem-remuneracao-600-vezes-maior-que-funcionario.ghtml>. Acesso em 15 Mar. 2021.

SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro; BULGARELLI, Waldírio. *Regime jurídico das opções negociadas em bolsas de valores*. 2002. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

MEDIDA PROVISÓRIA COMO INSTRUMENTO JURÍDICO DE REGULAÇÃO DO PÓS-FORDISMO NO BRASIL

Leonardo Godoy Drigo¹

Victória Faria Barbiero²

RESUMO

O presente trabalho tem como escopo aprofundar a análise do instituto da medida provisória como modo de regulação para a imposição do neoliberalismo no Brasil. É possível verificar que a medida provisória, apesar de seu caráter de excepcionalidade e urgência na gramática jurídica, é utilizada de forma discricionária e instrumento comum da atividade do Poder Executivo, agindo, na realidade, como uma técnica da forma jurídica para gerir as crises do capitalismo. A partir da crítica marxista e de uma análise empírica, o estudo parte da observação numérica crescente de edições desse instrumento jurídico nos momentos históricos em que o tensionamento neoliberal se faz necessário para afastar demandas progressistas e satisfazer às necessidades e aos interesses pós-fordistas de alteração legislativa rápida, na formatação do contexto nacional.

Palavras-chave: medida provisória; neoliberalismo; forma jurídica.

ABSTRACT

This paper aims to deepen the analysis of the institute of the provisional measure as a mode of regulation for the imposition of neoliberalism in Brazil. It is possible to verify that the provisional measure, despite its character of exceptionality and urgency in the legal grammar, is used in a discretionary manner and as a common instrument of the Executive activity, acting, in reality, as a technique of the legal form to manage the crises of capitalism. Based on Marxist critique and empirical analysis, the study starts from the increasing numerical observation of editions of this legal instrument in historical moments when neoliberal tensioning becomes necessary to ward off progressive

¹ Mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP. E-mail: leogodoyd@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6577149240874039>.

² Doutoranda em Constituição e Democracia pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília. E-mail: victoriafariabarbiero@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6530395010503336>.

demands and satisfy the post-Fordist needs and interests of rapid legislative change, in the formatting of the national context.

Keywords: provisional measure; neoliberalism; legal form.

INTRODUÇÃO

A filosofia crítica marxista, ponto de partida e norte do presente estudo, proporciona a análise da reprodução da sociabilidade humana por meio de sua materialidade: é somente a partir das práticas humanas estruturadas e historicamente situadas que se torna possível uma real compreensão da totalidade das relações sociais. O pensamento resulta na afirmação de que esse todo se estrutura mediante a economia como condição dominante e principal, assentando a chamada sociabilidade capitalista no que hoje se denomina forma-mercadoria e forma-valor. Porém, o capitalismo desenvolve, concomitante às formas mercadoria e valor, outras formas sociais que também o são essenciais, como a forma jurídica (o direito) e a forma política (o Estado) do capitalismo.

O direito e suas técnicas têm um discurso pautado, geralmente, por uma ótica positivista de cunho normativista, de análise da norma e de suas conexões internas ao ordenamento jurídico. A legalidade, contudo, ponto específico que interessa para o presente trabalho, constitui as manifestações da técnica jurídica, viabilizando tanto as funções impostas da forma jurídica quanto da forma política no capitalismo. Desse modo, a legalidade é uma “moldura para a reprodução do capital e para a miríade de opressões que constituem a sociabilidade” (MASCARO, 2017, p. 187).

Dentre inúmeros instrumentos e técnicas constantes na reprodução jurídica (conformados pela legalidade), o presente trabalho procura centrar-se na questão da medida provisória como elemento fulcral para a promoção do neoliberalismo - ou pós-fordismo, tido como a terceira e mais recente fase do capitalismo (DUMÉNIL; LÉVY, 2014, p. 12, 17 e 20) - no Brasil. Por este motivo, explicita-se no presente estudo, como o direito entende a origem e as funções das medidas provisórias, para que, seja, então, demonstrado o objeto desta análise: que tais instrumentos de técnica jurídica normativa nada mais são que ferramentas jurídicas, por excelência, de imposição do neoliberalismo no Brasil.

DESENVOLVIMENTO

I- O neoliberalismo e as medidas provisórias no Brasil

O neoliberalismo foi uma forma de reformulação do capitalismo (proposto pelas classes capitalistas, juntamente com os administradores do alto escalão de grandes corporações, principalmente do setor financeiro), para retomar a ascensão das taxas de lucros e a concentração de renda (HARVEY, 2014, p. 27). Pode ser definido como “uma configuração de poder particular dentro do capitalismo, na qual o poder e a renda da classe capitalista foram restabelecidos depois de um período de retrocesso (DUMÉNIL; LÉVY, 2014, p. 12, 17 e 20)”. Dessa maneira, no neoliberalismo, a hegemonia para comandar os rumos da economia (e da sociedade como um todo) é exercida pelas camadas superiores da classe capitalista, com apoio precípua das instituições financeiras, e, no âmbito internacional, pelos Estados Unidos, em coordenação e concorrência com outros países centrais, e o padrão monetário internacional do dólar estadunidense, ainda vigente (BERCOVICI; MASSONETTO, 2006, p. 21).

Uma das questões fulcrais da transformação neoliberal na forma política do capitalismo é justamente a das pressões econômica e política impostas aos Estados, para que formatem suas técnicas jurídicas, permitindo a melhor inserção na dinâmica global do capital. Para Hirsch, em geral, no escopo do presente estudo, “acentua-se a tendência, inerente à sociedade burguesa, de transformação do Estado de direito em um Estado de medidas provisórias (HIRSCH, 2014, p. 193)”. Bercovici afirma que se está diante de uma normalização da exceção ou, em suas palavras, referindo-se às práticas brasileiras: “a flexibilização é a regra constitucional nos tempos do estado de exceção permanente (BERCOVICI, 2013, p. 328-329)”, e, para Mascaro, a legalidade brasileira é guiada pelos imperativos econômicos imediatos, “como é o caso das medidas provisórias que regem economicamente o Brasil há anos (MASCARO, 2019, p. 129)”.

Com efeito, o Brasil acompanha o quadro apresentado acerca do neoliberalismo em geral e, no que pertine à análise aqui proposta, tem-se que as medidas provisórias representam um dos instrumentos, talvez o mais eficaz, da promoção dos choques neoliberais impostos à sociabilidade brasileira. Isso porque, em linhas gerais, medidas provisórias são previstas pelo constituinte brasileiro como atos com força de lei, adotados pelo Presidente da República, com o intuito de salvaguardar situações de relevância e urgência (arts. 59, V, e 62, da Constituição Federal de 1988). Não obstante, a iniciativa presidencial deveria seguir as condições requeridas para a utilização do instituto constitucional. Todavia, não fica claro no texto constitucional quais casos seriam

compatíveis com as situações expostas de relevância e urgência, gerando imprecisão e dubiedade já na própria interpretação jurídica do instituto.

E, sob análise crítica, deve-se rechaçar o deslinde dado pelas teorias jurídicas tradicionais (juspositivistas e dogmáticas) de que se trata de instrumento de uso excepcional, resguardado para ocasiões de urgência relevante. A regra é a utilização da medida provisória como instrumento comum de atividade do Poder Executivo, observando-se uma tendência de que ela se presta, na realidade, a dar contornos técnico-jurídicos às crises do capitalismo, estabelecendo as necessidades das relações político-econômicas do neoliberalismo no Brasil diretamente no sistema jurídico-normativo.

Ademais, sob análise empírica do panorama numérico da medida provisória no caso brasileiro, é possível perceber que existem três períodos na história do país em que se acentuou sua utilização³:

(a) O primeiro período compreende o binômio 1989-1990, com a média de uma medida provisória a cada 3,9 dias de cada ano. É um momento que culmina com o advento da Constituição (após 05 de outubro de 1988) e governos Sarney e Collor, à vista da necessidade de uma rápida e drástica alteração das normas constitucionais que repercutiam demandas de movimentos sociais de esquerda e progressistas afixados no texto constitucional, mesmo diante da instalação do neoliberalismo em âmbito global.

(b) O segundo momento compreende o binômio 2001-2002, com média de uma medida provisória a cada 3,4 dias de cada ano. Verifica-se que, no final do segundo governo FHC, com eleição de Lula, as medidas provisórias tiveram apresentavam intuito de resguardar as reformas neoliberais realizadas nos últimos anos e garantir que os futuros governos ficassem mais próximos e jungidos à administração do neoliberalismo brasileiro.

(c) O terceiro momento compreende os anos de 2018 até 2020, culminando com a eleição de Jair Bolsonaro, num projeto reacionário sustentado pelo neoliberalismo em diversos países, com média de uma medida provisória a cada 5,2 dias em cada ano. A afirmação ideológica de seu projeto de extrema-direita faz surgir a necessidade de

³ Os dados a seguir levam em consideração o número absoluto de medidas provisórias publicadas nos períodos anuais indicados, sem computar as diversas reedições da mesma medida provisória (pois tal consideração inflaria os números e poderia levar à falsa constatação de que a utilização absoluta de tal instrumento diminui severamente após o advento da EC nº. 32/01, o que não corresponderia à prática brasileira). Os dados foram obtidos em: <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/medidas-provisorias>, acesso em 20-01-2021.

utilização de mecanismos de legislação rápidos e alheios à deliberação parlamentar prévia, além de novas reformas/ demandas neoliberais.

Sob essa ótica, é possível perceber que existem momentos de maior utilização desse instrumento constitucional justamente quando o choque neoliberal se faz necessário para afastar demandas progressistas. O uso é marcado por promover, com rapidez, o máximo possível de alterações jurídicas rápidas e profundas, para tolher uma eventual margem de mudanças bruscas dos rumos do neoliberalismo no país, seja para implementação das práticas dessa nova fase do capitalismo, seja para administração das práticas já instituídas no país.

CONCLUSÕES

Percebe-se, a partir dos três períodos verificados como os picos de utilização das medidas provisórias no Brasil, que são nos momentos de maior sensibilidade da implantação do neoliberalismo e de sua administração posterior que esses instrumentos passam a ser editados com mais frequência. O primeiro surge de uma necessidade de choques neoliberais tanto para o afastamento de normas constitucionais voltadas a um projeto de bem-estar social geral quanto para implementação inicial das práticas e políticas neoliberais no país. O segundo período é marcado pela necessidade de garantia das reformas neoliberais implantadas, diante da ameaça da volta do poder da esquerda. O terceiro período se dá a partir de renovações das políticas neoliberais e de inovações legislativas trazidas por Jair Bolsonaro e o neoliberalismo reacionário que o elegeu.

Conforme ora analisado, a medida provisória, além de ser um instrumento que pretende agir precipuamente na exceção, é técnica no direito brasileiro, por excelência, que dá viabilidade e expressão jurídica imediatas às necessidades e aos interesses neoliberais de alteração legislativa rápida, conforme as demandas dos momentos de implantação e/ou administração das políticas neoliberais na formação nacional brasileira.

REFERÊNCIAS

BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. *A Constituição dirigente invertida: a blindagem da Constituição financeira e a agonia da Constituição econômica*. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2006.

BERCOVICI, Gilberto. *Soberania e Constituição. Para uma crítica do constitucionalismo*. 2ª

ed. São Paulo: Quartier Latin, 2013.

DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. *A crise do neoliberalismo*. São Paulo: Boitempo, 2014.

HARVEY, David. *O neoliberalismo: história e implicações*. Trad. de Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2014.

HIRSCH, Joaquim. *Teoria materialista do Estado*. Trad. de Luciano Cavini Martorano. Rio de Janeiro: Revan, 2014.

MASCARO, Alysson Leandro. *Direito, crise e impeachment no Brasil*. Observatorio Latinoamericano y Caribeño, v. 1, n. 1, p. 175-194, 2017.

MASCARO, Alysson Leandro. *Crítica da legalidade e do direito brasileiro*. 3ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

ESTADO AUSTRITÁRIO NO BRASIL: EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 95/2016

Claudiane Silva Carvalho¹

Fernanda Lage Alves Dantas²

Alexandre Bernardino Costa³

RESUMO

O estudo investiga os fatores de um Estado na condição de austeritário e suas consequências. A pesquisa é teórica e parte de uma discussão geral sobre o pós-fordismo (neoliberalismo) para se avaliar sua fase atual. A metodologia é qualitativa, conjugando referenciais teóricos sobre o neoliberalismo e reflexos sociojurídicos de sua adoção, no que concerne às medidas de austeridade. Por meio de uma análise crítica, busca-se demonstrar que a implementação da Emenda Constitucional nº. 95/2016, bem como os demais pilares do pós-fordismo têm transformado medidas de exceção em permanentes, evidenciando a incompatibilidade da razão neoliberal com os princípios, valores e direitos que dão fundamento ao Estado Democrático de Direito. Concluiu-se que o modelo neoliberal pós fordista brasileiro configura um Estado Austeritário.

Palavras-chave: Estado Austeritário, Neoliberalismo, Pós-fordismo, Austeridade.

ABSTRACT

This study seeks the factors that lead a State to the condition of austeritarian State and its consequences. The research is theoretical, and it starts of a general discussion about post Fordism (neoliberalism) to assess its current phase. The methodology is qualitative, combining theoretical references on neoliberalism and the socio-juridical consequences of its adoption, about austerity measures. Through a critical analysis, it seeks to

¹ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília - PPGD/UnB. E-mail: claudiane.carvalho@unb.br. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4486516722697311>.

² Doutoranda do Programa de Pós-Graduação (PPGD) Faculdade Nacional de Direito vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ, Brasil). E-mail: felagedantas@gmail.com. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0919059224396504>.

³ Professor Associado da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania - PPGDH da UnB. E-mail: abc.alexandre@gmail.com. Link do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9725195346105443>.

demonstrate that the implementation of Constitutional Amendment nº. 95/2016, as well as the other pillars of post Fordism, have transformed exceptional measures into permanent ones, showing the incompatibility of neoliberal reason with the principles, values and rights that underlie the Democratic State (Welfare State). It was concluded that the Brazilian post-Fordist neoliberal model configures an Austeritarian State.

Keywords: Austeritarian State, Neoliberalism, Post-fordism, Austerity.

INTRODUÇÃO

A partir de 2014, o Brasil aprofundou o rumo do seu percurso na direção de políticas neoliberais de austeridade. Após o golpe judicial-parlamentar de 2016, mergulhou-se de vez em uma proposta de governo neoliberal, que implementou no país uma política de ajuste fiscal baseada na imposição do teto de gastos públicos e consolidada pela Emenda Constitucional nº. 95/2016.

Desde então houve uma escalada neoliberal no país, com o claro objetivo de ampliar as estratégias de acumulação dos capitais nacionais e internacionais, resgatando o modelo já utilizado nos governos de Fernando Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, baseado na liberalização dos mercados, nas privatizações e nos ajustes estruturais. Atualmente, verifica-se a aprovação de várias reformas estruturais - como a reforma trabalhista, previdenciária e, mais recentemente, colocada em análise a reforma administrativa - todas com a finalidade de retirar direitos dos cidadãos brasileiros e submetê-los aos propósitos puramente mercadológicos da classe burguesa brasileira, a qual teve seu poder e dominação majorados.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objeto de análise os fatores que levam um Estado à condição de austeritário, bem como os reflexos dessa condição para o Estado Democrático de Direito. Serão examinadas algumas abordagens teóricas sobre o neoliberalismo, com o intuito de demonstrar sua nova modulação na sociedade brasileira e mundial, apoiada na naturalização de condutas dominantes baseadas na exclusão social, no racismo, na homofobia e na misoginia e como fundamento para os avanços da extrema direita e do conservadorismo religioso, mais novo aliado da pauta econômica neoliberal.

Será adotada uma metodologia qualitativa com diálogo interdisciplinar e uma perspectiva histórico-crítica, por esta permitir compreender as mediações que se estabelecem entre o objeto de investigação e o contexto histórico e jurídico, no qual o

tema em estudo se desenvolve. A apresentação do estudo será dividida em dois itens: I) Neoliberalismo e a exceção pós-2016 no Brasil e II) Austeridade e totalitarismo neoliberal: o que é o Estado Austeritário?

Buscar-se-á ao final expor as consequências de se tornar permanentes e naturalizadas medidas antes tidas como exceção – baseadas em políticas neoliberais, como a austeridade – à democracia, à cidadania e à sociedade.

DESENVOLVIMENTO

I. Neoliberalismo e a exceção pós-2016 no Brasil

Uma das principais consequências do sistema neoliberal é “a mercadificação de tudo” (HARVEY, 2014, p. 178), cujo espectro consiste em atribuir preço a processos, coisas e relações sociais, que são tratados como propriedade e negociados legitimamente. Para além da mercadificação, o neoliberalismo também é um conjunto de políticas que buscam privatizar a propriedade e os serviços, reduzir radicalmente o estado social, amordaçar o trabalho, desregular o capital com impostos e tarifas amigáveis aos investidores estrangeiros (BROWN, 2019).

Segundo Dardot e Laval (2016, p. 7), “o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida”. Dessa forma, provocou transformações profundas no capitalismo, na sociedade e na racionalidade governamental, que passou a ser orientada por princípios do mercado (DARDOT; LAVAL, 2016; BROWN, 2019).

Para Saad Filho (2018), o neoliberalismo é concebido como um sistema de acumulação dominante do capitalismo global. Esse sistema permite “ao poder do capital continuar sua marcha multissecular sob formas que se renovam por meio das crises” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 22).

Em “A nova razão do mundo”, obra publicada em 2008, é explicado o contexto da crise do neoliberalismo, que o fortaleceu ao invés de enfraquecê-lo. Após um quase colapso, o neoliberalismo ganhou ainda mais espaço na forma de planos de austeridade adotados por diversos Estados e impelidos às suas populações. Mesmo diante de tamanha tensão, os preceitos neoliberais alcançaram maior destaque, e se tornaram um remédio muito amargo para a população menos favorecida (DARDOT; LAVAL, 2016).

No Brasil, a crise de 2008 serviu de alicerce para o golpe judicial-parlamentar de 2016, pois necessitava-se de uma reconfiguração política, capaz de eliminar as barreiras, ainda que parciais, da gestão petista “às investidas neoliberais e privatistas” (MASCARO, 2018, p. 45). Com uma nova conformação social e com a regressão política e econômica estabelecida por Michel Temer – principalmente após a implementação da Emenda Constitucional nº. 95/2016 – instaurou-se um estado de exceção gerado pela austeridade e pelo domínio político do mercado, capaz de suspender a Constituição e a democracia, bem como encaminhar o país para sua pior crise institucional dos últimos tempos.

II. Austeridade e totalitarismo neoliberal: o que é o Estado Austeritário?

Segundo Marilena Chauí (2020, p. 307), “o neoliberalismo é uma nova forma de totalitarismo”. Para a autora, *de per se*, o modelo pós-fordista se revela como uma ameaça à democracia já há algum tempo, pois a concepção do Estado como uma empresa retira dos cidadãos a condição de membros de uma classe social, transformando-os em um empreendimento. Nesse sentido, o neoliberalismo significa a retirada progressiva de direitos sociais e econômicos já conquistados, o que é incompatível com o regime democrático. Um importante pilar do neoliberalismo é a austeridade, uma política fiscal de cunho ideológico cuja racionalidade é a defesa de interesses específicos da elite do mercado. Atualmente, a adoção da política de austeridade tem se destacado no cenário mundial, e de forma bastante acentuada no Brasil, após a implementação da EC 95/2016, grande exemplo de ataque à democracia, pois obriga aos eleitos pelos 20 exercícios consecutivos à sua promulgação a adotarem um projeto de austeridade fiscal que visa privilegiar o mercado e garantir o pagamento da dívida pública, em detrimento dos direitos sociais como saúde, educação e previdência (ROSSI et al. 2018).

A proposição e implementação da EC 95/2016 ocorreu, sobretudo, sob a sustentação do discurso do excepcionalismo austeritário, o qual é baseado no tripé que a teoria sociojurídica do autor português António Casimiro Ferreira toma como categorias estruturadoras do presente – crise, austeridade e exceção. Segundo essa teoria, a austeridade utiliza-se da noção de exceção como metodologia para, dentre outras ações, subverter os pressupostos do Estado social e do direito, atingindo a Constituição e a democracia por meio de um processo de positivação que consolida os objetivos e os conteúdos austeritários (FERREIRA, 2019; GUERRA, 2021).

Cabe ressaltar que o Brasil é um ambiente bastante propício para a adoção de medidas autoritárias, haja vista a instabilidade política, dadas as particularidades e ao perfil arbitrário do atual presidente da República, que aliados à severa política de austeridade e ao plano reformas estruturais, visam retirar direitos e enxugar a máquina pública estatal, sem questionamentos da população. Ações que convergem para a “criminalização da pobreza, criminalização dos movimentos sociais, criminalização da política, repressão violenta às manifestações políticas coletivas e criminalização do discurso antiausteridade”, são evidências de que o Brasil se encontra na condição de Estado Austeritário, posto que aplica tal política econômica em um estado de exceção (COSTA, 2021, p. 142).

Essa caracterização do Estado austeritário provém da racionalidade neoliberal, aqui entendida como uma nova forma de totalitarismo, endossada pelo avanço da extrema direita no Brasil e no mundo.

CONCLUSÕES

Em meio a múltiplas crises, o Brasil visualiza um número cada vez maior de desempregados, a extrema pobreza em ritmo crescente, a desigualdade alcançando patamares muito elevados e a extrema direita no governo instaura o caos das instituições democráticas. Atendendo aos interesses do mercado, direitos são retirados constantemente, o patrimônio nacional é vendido a preços ínfimos e, em troca, a elite financeira mantém no poder um presidente que ameaça o país com golpes, diuturnamente. Assim, o Brasil passa à condição de um Estado austeritário, refém da adoção cada vez mais usual de medidas de exceção em prol do mercado e contra direitos conquistados, após árduas lutas sociais pelas classes trabalhadoras.

A adoção EC 95/2016 agrava o cenário de crises sucessivas e o subfinanciamento por esta causado priva os cidadãos brasileiros de direitos básicos, dentre eles o direito à saúde, essencial em um contexto de pandemia que já matou mais de meio milhão de pessoas no Brasil.

REFERÊNCIAS

BROWN, Wendy. *Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente*. São Paulo: Editora Filosófica Politeia, 2019.

- CHAUÍ, Marilena. *O totalitarismo neoliberal*. *Anacronismo e Irrupción*, v. 10, n. 18, p. 307-328, maio/out 2020.
- COSTA, Alexandre Bernardino. *O Direito Achado na Rua e o Neoliberalismo de Austeridade*. In: José Geraldo de Sousa Júnior et al. *O Direito Achado na Rua: Introdução crítica ao direito como liberdade*. Vol. 10. Brasília: Editora UnB, 2021.
- DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. *A Nova Razão do Mundo: Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal*. Tradução: Mariana Echalar. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2016.
- FERREIRA, António. *Sociologia das Constituições: desafio crítico ao constitucionalismo de exceção*. Porto: Vida Económica, 2019.
- GUERRA, Roberta Freitas. *Análise sociojurídica do novo direito do trabalho brasileiro*. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, vol. 12, n. 2, p. 1141-1168, 2021.
- HARVEY, David. *O neoliberalismo: história e implicações*. Tradução Adail Sobral, Maria Stela Gonçalves – 5ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Crise e Golpe*. São Paulo: Boitempo, 2018.
- ROSSI, Pedro; DWECK, Esther; OLIVEIRA, Ana Luíza Matos de (orgs). *Economia para Poucos: Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil*. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.
- SAAD FILHO, Alfredo; MORAIS, Lecio. *Brasil: neoliberalismo versus democracia*. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2018.

MOVIMENTO “ESCOLA SEM PARTIDO” (MESP) E A PERMEABILIDADE DO DIREITO BURGUESES AO AUTORITARISMO:

Análise do julgamento das ADI nº 5.537, 5.580 e 6.038 no STF¹

Ana Carolina de Oliveira Nunes Pereira²

RESUMO

Esta pesquisa intenciona desvendar a permeabilidade do direito burguês ao autoritarismo, como sucedeu no surgimento, na difusão e no relativo sucesso do Movimento “Escola sem Partido” no Brasil. Nesta pesquisa com fizemos a análise de conteúdo a Lei 7.800/16³ de Alagoas, das petições iniciais das ADI’s apresentadas no STF e do Acórdão de julgamento. Tal etapa nos forneceu as categorias de análise para desvendar o fenômeno MESP nos utilizando do método do Materialismo Histórico-Dialético, com fundamento nas obras de Marx (2009, 2011a, 2011b, 2017), Pachukanis (2017), entre outros. Nas conclusões, apontamos como o capitalismo se utiliza do direito para manter suas condições de reprodução. Estando assim, permeado pelo autoritarismo, que se desnuda nos momentos de crise do capital como evidenciado pelo surgimento do MESP.

Palavras-chave: Estado; Autoritarismo; Educação; Políticas Educacionais; Escola sem Partido.

INTRODUÇÃO

O “Escola sem Partido” constitui um movimento criado com o objetivo de combater a suposta doutrinação marxista que estaria acontecendo nas escolas brasileiras há mais de trinta anos. Seus idealizadores defendem o que denominam princípio de neutralidade

¹ O presente texto integrou parcialmente a dissertação de mestrado da autora: “ESCOLA SEM PARTIDO” E A PERMEABILIDADE DO DIREITO BURGUESES AO AUTORITARISMO: Análise do julgamento das ADI nº 5.537, 5.580 e 6.038 no STF orientada pelo Professor Doutor Jailton de Souza Lira e defendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL em 2021.

² Advogada formada pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), especialista em Direito Processual Civil e em Direito Educacional, mestre em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL. E-mail: lina_oliveiranunes@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4952681591663106>.

³ ALAGOAS. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS. *LEI ORDINARIA nº 7.800, de 05 de maio de 2016*. Disponível em: <https://sapl.al.al.br/norma/1195>. Acesso em: 22 abr. 2021.

da educação, o que afirmam ser um princípio constitucional. Entretanto, cumpre mencionar que não há uma só ocorrência das palavras neutralidade/neutra/neutro no texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CFRB/88)⁴ e de seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Em 2014, o Mesp participou agressivamente das discussões legislativas para a formulação do Plano Nacional de Educação (PNE) logrando grande projeção política ao conseguir retirar das páginas do PNE⁵ menções às expressões “gênero” e “orientação sexual”, erradicando do Plano expressões consagradas da ciência como “gêneros textuais” e “gêneros alimentícios”.

Com o relativo sucesso do Mesp em 2014, o movimento ganhou folego e passou e se imiscuir mais ainda no legislativo brasileiro. Surgem os primeiros anteprojetos de lei que são apresentados no Rio de Janeiro no ano de 2014 – Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, eleito pelo Partido Social Cristão do Rio de Janeiro – PSC/RJ, e posteriormente, o vereador Carlos Bolsonaro, também eleito pelo PSC-RJ, apresenta o mesmo PL, agora na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. A partir daí os PL se espalham pelo Brasil chegando as Alagoas em 2015.

DESENVOLVIMENTO

Da “Lei da Mordaza” alagoana

Em Alagoas, durante as audiências públicas para a realização de debates acerca da adequação do Plano Estadual de Educação (PEE), Miguel Nagib, criador do Mesp, divulgou seu anteprojeto de lei estadual para alguns deputados e recebeu o apoio do Deputado Ricardo Nezinho que, posteriormente, apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 69/2015, contendo as proposições do Mesp, mas com a denominação de “Escola Livre”. Esta foi (re)definida pela sociedade alagoana como “Lei da Mordaza”.

Após longo e disputado processo legislativo, o PL nº 69/15 foi aprovado e

⁴ Pesquisa realizada no texto da Constituição, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Utilizando a ferramenta “localizar” do navegador de *internet google chrome*, foi digitado o termo de pesquisa “neutro”, “neutra” e “neutralidade”, sem que houvesse quaisquer correspondências no texto legal.

⁵ Pesquisa realizada no texto da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html>. Utilizando a ferramenta “localizar” do navegador de *internet google chrome*, foi digitado o termo de pesquisa “gêneros” e “orientação sexual”, sem que houvesse quaisquer correspondências no texto legal.

convertido na Lei nº 7.800/16. Tal fato motivou o Sinteal⁶ a questionar a constitucionalidade da lei por meio da Confederação dos Trabalhadores em Educação (CNTE), à qual é filiado, e esta ingressou no Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.580,⁷ buscando a decretação da inconstitucionalidade da lei de Alagoas e sua consequente expulsão do mundo jurídico. O que somente aconteceu em agosto de 2020, quando voltou a pauta de julgamento sob as normas de distanciamento social, determinadas em razão da pandemia do novo coronavírus. Convenientemente, foi julgado eletronicamente por plenário virtual, sem votos orais, de forma tão tímida que quase passou despercebido. Por 11 votos a 1 foi decretada a inconstitucionalidade da Lei 7.800/16 de Alagoas.

Neste trabalho não⁸ iremos nos debruçar sobre as flagrantes inconstitucionalidades formais e materiais que eivam a Lei de Alagoas, dada a natureza do presente trabalho focaremos em apresentar o problema e discuti-lo segundo a teoria crítica do direito baseando-nos em principalmente em Marx (2009, 2011a, 2011b, 2017) e Pachukanis (2017). Procuramos desvelar a realidade material em que está inserido nosso objeto de pesquisa, extraindo do texto da Lei 7.800/16 e do Acórdão de Julgamento das ADI 5.537, 5.580 e 6.038 categorias de análise que pudessem lançar luz sobre a nossa pesquisa, na intencionalidade de confirmar/refutar as hipóteses iniciais.

Entendemos o Estado e o Direito como formas engendradas pelo capitalismo para a manutenção de sua lógica de reprodução; entretanto, temos uma visão mais ampla sobre elas. Para nós, com base em Marx (2009, 2011a, 2011b, 2017); Mascaró (2013, 2021a, 2021b); Althusser (1985); Pachukanis (2017); e Bercovici (2020), o Estado e o Direito são ao mesmo tempo estruturados e estruturantes ao modo de produção capitalista. A reprodução do capital, por eles operacionalizada, é uma complexa e intrincada rede de suporte ao sistema que precisa, para se manter, continuar sempre operando.

⁶ Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas.

⁷ Já a ADI 5.580 foi apresentada pela Confederação dos Trabalhadores em Educação (CNTE), à qual o SINTEAL é filiado. Para a apresentação desta ADI, a assessoria jurídica do sindicato recebeu procuração da CNTE, que lhe deu inteira liberdade para protocolar ação, impugnando a lei de Alagoas. Para a tessitura da ação, os advogados do Sinteal tiveram a assessoria da Professora Mestre Sandra Lúcia dos Santos Lira (professora do CEDU/UFAL e atual vice-presidenta da ADUFAL), e do Defensor Público, Doutor em Direito, Othoniel Pinheiro Neto.

⁸ Sendo de interesse do leitor sugiro o artigo PEREIRA, Ana Carolina de Oliveira Nunes; LIRA, Jailton de Souza. *Educação e controle de constitucionalidade: o projeto “escola livre” em Alagoas*. Revista Retratos da Escola, v. 13, n. 27, p. 715-727, set./dez. 2019. Disponível em: <http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde>. Acesso em: 22 de abril de 2021.

Também identificamos duas subcategorias de análise: Constituição/Constitucionalismo/Constitucionalidade e Autoritarismo. Nesse ponto, seguimos os ensinamentos de Pachukanis (2017, 80) e adentramos no “território do inimigo”, realizando o estudo do direito constitucional positivo à luz da crítica marxista.

Nesse diapasão, passamos a entender o constitucionalismo como a forma técnica encontrada pela burguesia para alijar o povo do poder de Estado e manter as regras de reprodução capitalista. Com base em Fernandes (2019) e Althusser (1985), percebemos a permeabilidade do Estado e do Direito burguês ao autoritarismo, que está sempre latente nas ações do Estado e que, principalmente nos momentos de crise, toma o protagonismo nas formas sociais.

Esta compreensão foi de vital importância para a realização das análises que nos permitiram fazer inferências sobre o conteúdo e as condições de produção dos documentos analisados. Nossas inferências revelaram a face autoritária do Mesp, evidenciada pelas aproximações semânticas entre o texto da lei de Alagoas, o Ato Institucional nº 5 e o Decreto 466/69, o que ajudou a confirmar a nossa primeira hipótese: “O Movimento ‘Escola sem Partido’ constitui uma estratégia de hegemonia autoritária do neoliberalismo contra a educação”.

Já a análise do processo de invalidação da lei, culminando com a análise de conteúdo do Acórdão de Julgamento, possibilitou a confirmação da nossa segunda hipótese: “O ordenamento constitucional brasileiro permite o surgimento de legislações de exceção, contrárias à própria Constituição”, assim como a terceira hipótese: “Os mecanismos de controle de constitucionalidade existentes no ordenamento não são aptos a impedir satisfatoriamente o avanço do autoritarismo do Estado”.

CONCLUSÕES

Apesar da soturna realidade desvelada pela crítica marxista do Estado e do Direito, entendemos ser possível que setores progressistas ou mesmo revolucionários, ao apreender os mecanismos que movem o sistema capitalista, operem dentro do sistema, intencionando romper as amarras da hegemonia, mitigando os danos à classe operária e impedindo retrocessos sociais.

Entretanto, esta não deve ser a finalidade da luta, pois conforme já foi discutido neste trabalho investigativo, o direito é estruturante e estruturado pelo sistema

capitalista, de modo que o seu “estreito horizonte” não permite o rompimento com o sistema, somente a sua reprodução. A luta pela superação das desigualdades deve ser informada por sólida teoria que assegure estratégias eficazes. Ademais, não deve ser reduzida somente ao âmbito dos tribunais.

Restringir a luta de resistência ao “estreito horizonte do direito burguês” é reproduzir e alimentar o próprio sistema, pois, mesmo a defesa dos direitos humanos, da igualdade, da legalidade, da liberdade é a defesa das estruturas de dominação de classe que sustentam o capitalismo. A afirmação dos direitos constitucionais é a afirmação da forma jurídica e a afirmação do capital.

Mesmo a luta de resistência contra o avanço do autoritarismo transubstanciada na utilização das ADIs para a expulsão do Mesp do ordenamento jurídico brasileiro é a reafirmação da ordem burguesa que, por sua natureza de exploração e expropriação, possui em seu DNA o autoritarismo e a violência de classe. Enquanto a luta se der somente nos “estreitos horizontes do direito burguês”, ficaremos presos ao “circuito fechado” do capital, sem perspectivas de alcançar uma verdadeira emancipação humana.

Assim, temos de superar os esses estreitos horizontes e perseguir como novo horizonte, conforme diria Paulo Freire (1975, p. 110), o inédito viável. Este conceito freiriano nos parece a melhor forma de fechar este texto, pois se as constatações a que chegamos são desoladoras, elas não devem se impor de forma a engessar nossas ações e a tolher nosso espírito; pelo contrário, devem ser motivo de reflexão que leve à ação para a superação da realidade de dominação e exploração, em busca de uma realidade que garanta a passagem “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades” (MARX, 2012, p. 32).

REFERÊNCIAS

- ALTHUSSER, Louis. *Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado*. Lisboa: Presença, 1985.
- BERCOVICI, Gilberto. *Soberania e Constituição: Para uma crítica do constitucionalismo*. São Paulo: Quartier Latin, 2020.
- BOLSONARO. *O Caminho da Prosperidade: Proposta Plano de Governo*. Acesso em 18 de agosto de 2020.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 ago. 2020.

FERNANDES, Florestan. *Apontamentos Sobre a Teoria do Autoritarismo*. São Paulo: Boitempo, 2019.

MARX, Karl. *Contribuição à crítica da Economia Política*. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2009a.

MARX, K. *Grundrisse*. São Paulo: Boitempo, 2011a.

MARX, Karl. *O 18 de Brumário de Luís Bonaparte*. São Paulo: Boitempo, 2011b.

MARX, Karl. *O Capital: crítica da economia política. Livro I. O processo de produção do capital*. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017.

MASCARO, Alysson Leandro. *Filosofia do Direito*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021a.

MASCARO, Alysson Leandro. *Introdução ao Estudo do Direito*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2021b.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *ADI 5537*. Relator Ministro Luís Roberto Barroso.

PACHUKANIS, Evguiéni B. *Teoria geral do direito e marxismo*. São Paulo: Boitempo, 2017.

CAPITALISMO DE PLATAFORMA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

João Pedro de Lima Campos¹

RESUMO

Neste artigo analisa-se a precarização do trabalho no Brasil a partir da introdução de formas de gerenciamento produtivo baseadas no uso de plataformas digitais. Conhecidas como aplicativos, essas ferramentas tecnológicas têm impactado negativamente sobre a remuneração, os direitos e as garantias dos trabalhadores. Busca-se demonstrar que a reorganização produtiva relacionada à tecnologia se une ao cenário de desregulamentação do trabalho e, para tanto, realiza-se um debate teórico para demonstrar: i) o contexto laboral no país; ii) o conceito de capitalismo de plataforma; iii) as novidades e as permanências relativas a esse tema. Conclui-se que a precarização do trabalho no capitalismo de plataforma não representa algo inédito, mas se trata de uma generalização e aprofundamento de formas já existentes de exploração.

Palavras-chave: capitalismo de plataforma, precarização do trabalho, uberização.

ABSTRACT

This article analyzes the precariousness of work in Brazil from the introduction of forms of productive management based on the use of digital platforms. Known as applications, these technological tools have negatively impacted workers' remuneration, rights and guarantees. The article seeks to demonstrate that the productive reorganization related to technology is linked to the scenario of labor deregulation and, therefore, a theoretical debate is carried out to demonstrate: i) the labor context in the country; ii) the concept of platform capitalism; iii) novelties and permanencies related to this theme. It is concluded that the precariousness of work in platform capitalism does not represent something unprecedented, but it is a generalization and deepening of existing forms of exploitation.

Keywords: platform capitalism, precariousness of work conditions, uberization.

¹ Mestre em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Bacharelado em Direito pela FDUSP. E-mail: camposjpl@gmail.com - currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3586048026865667>.

INTRODUÇÃO

Neste artigo discute-se o impacto do uso da tecnologia no modo de produção capitalista sobre as condições de trabalho. Aborda-se o fenômeno de flexibilização e perda de direitos em decorrência da emergência de novas formas de gerenciamento ligadas ao uso de aplicativos como mediadores do serviço. Junto da eliminação das regulações e proteções laborais surgem novas formas de administração da produção baseadas em tecnologias da informação que acarretam em transferência de custos e responsabilidades do capitalista para o trabalhador. O cenário é de milhões de pessoas dependentes de algumas poucas empresas detentoras das plataformas digitais que concentram a oferta de trabalho e a demanda dos consumidores. O capitalismo de plataforma tem expressividade nos ramos de entregas e transporte, mas impacta também setores mais estáveis, como a saúde e a educação.

Suas principais características são a centralização do controle através de comandos virtuais, a descentralização dos trabalhadores, a transferência de custos associada à perda de proteções laborais publicamente instituídas, a subordinação algorítmica, o autogerenciamento subordinado e a perda de distinções entre o que é tempo de trabalho e o que não é. Como será demonstrado no artigo, esses elementos são estruturantes do trabalho precário e já eram observáveis em postos de trabalho tipicamente desvalorizados, como revendedoras e trabalhadoras domésticas, e hoje se espriam para outros ramos da atividade produtiva.

DESENVOLVIMENTO

I. A deterioração das condições de trabalho no Brasil

Para compreender o impacto da reorganização produtiva relacionada à utilização de plataformas digitais no gerenciamento do trabalho é preciso ter em conta o cenário de corrosão social no país, que cria uma massa de desocupados disponíveis para o trabalho precário. Através da desestruturação das regulações laborais fragilizou-se o conjunto da classe trabalhadora que foi exposta à postos de trabalho de baixa remuneração e sem direitos, muitas vezes ofertados através de aplicativos de celular. Esse modelo de negócio em expansão tem seus ganhos proporcionais à massa de desempregados e é favorecido pelas condições sociais rebaixadas e se potencializa em “um processo de desindustrialização e de

concentração de capital nas finanças, nos serviços e no agronegócio” (MASCARO, 2018, p.150).

Notadamente, concorre para a deterioração das condições de trabalho no Brasil, a Reforma Trabalhista de 2017, a ampliação da terceirização em 2018, a Reforma da Previdência aprovada em 2019 e os decretos de 2020 relacionados ao trabalho na pandemia. Em linhas gerais, a devastação do trabalho no Brasil acontece por um processo de corrosão de direitos, restrição à Justiça do Trabalho, instauração do trabalho intermitente, diminuição do poder dos sindicatos, exposição à situações insalubres e exaustivas, aumento do tempo de contribuição para fins de aposentadoria, entre outras medidas (SOUTO MAIOR, 2019).

II. Capitalismo de Plataforma

As inovações tecnológicas da era digital permitiram o desenvolvimento de atividades econômicas através da utilização de aplicativos que facilitam as trocas entre as pessoas e as empresas. Esse fenômeno recebe diversas denominações que variam de acordo com as concepções adotadas: economia do compartilhamento, economia de bico, capitalismo de plataforma, entre outras (KALIL, 2019). A preferência por este último baseia-se na utilização de aplicativos para acesso a bens, serviços e trabalho como um de seus principais aspectos. As plataformas digitais operam como esfera de encontro da oferta da mão de obra com a demanda dos consumidores no momento em que ela se manifesta, em contraste com a relação tradicional de trabalho, que tinha como um de seus elementos a previsibilidade. Esta operação é intermediada sociotécnicamente por empresas privadas que concentram a infraestrutura tecnológica e subordinam milhões de pessoas que não são reconhecidas como trabalhadoras, e sim como empreendedoras, e encontram-se desprovidas da proteção laboral.

Há diversas expressões do capitalismo de plataforma no mundo e no Brasil, em geral, tem representado a adesão as formas instáveis de ocupação como meio de sobrevivência. A aparente mediação do aplicativo disfarça novas formas de assalariamento, subordinação e controle do trabalho com o gerenciamento algorítmico, no qual o prestador de serviço não tem autonomia para determinar os tempos e o valor do trabalho (ANTUNES, 2020). Já os custos da produção ficam a cargo do trabalhador transformado em auto-gerente subordinado, isentando as empresas das obrigações

decorrentes da relação de trabalho.

III. A subsunção do trabalhador ao aplicativo

O capitalismo de plataforma faz menção às mudanças nas formas de administração que representam uma nova etapa da exploração capitalista, na qual o trabalho vivo se precariza e se reduz ainda mais enquanto o maquinário técnico-informacional é ampliado (ANTUNES, 2018). Perde-se a dimensão humana no trabalho que aparece como mera informação, permitindo-se a mais brutal deterioração da vida em jornadas que tranquilamente ultrapassam as doze horas, sem nenhum tipo de proteção.

O modelo de organização da produção do capitalismo de plataforma se apresenta como o futuro do trabalho em geral (ABÍLIO, 2020), à medida que empresas com concentrado poder sociotécnico passam a subordinar a massa de trabalhadores nas mais diversas áreas, incluindo educação, saúde e construção civil, transformando todos em autônomos em uma ficção que isenta os capitalistas de custos e amplia seus ganhos. Não se trata apenas da supressão contratual, mas é “um novo passo na subsunção real do trabalho” (ABÍLIO, 2017).

IV. A generalização da precarização através do aplicativo

O capitalismo de plataforma corresponde a uma generalização de condições precárias de trabalho associadas à periferia do capitalismo, com características historicamente ligadas ao trabalho feminino, à margem das regulações laborais e invisível (ABÍLIO, 2017). Este modelo constitui-se em um processo de transferência de custos para o trabalhador que ao ser declarado autônomo torna-se responsável pelo seu gerenciamento subordinado, no qual a remuneração e a distribuição do trabalho são determinados unilateralmente pela empresa privada de tecnologia.

O modo de vida do trabalhador de aplicativo exige permanente engajamento e elaboração de estratégias de sobrevivência “em meio a oportunidades, acessos, injustiças e desigualdades que compõem suas trajetórias ocupacionais” (ABÍLIO, 2017), características típicas de modos de vida periféricos e que são incorporadas como componentes da gestão algorítmica. Dessa forma, a administração no capitalismo de plataforma não cria exatamente novas formas de exploração, mas torna regra geral o que no período anterior constituía a exceção na produção e era identificada como a margem

social do trabalho.

CONCLUSÕES

As atividades econômicas mediadas por aplicativos que dão forma ao chamado capitalismo de plataforma prosperam em um contexto de massivo desemprego e fragilidade social. Seu fundamento é a subordinação de trabalhadores através de plataformas digitais nas quais se encontram a demanda dos consumidores com a mão de obra dos trabalhadores. Como

a mediação pelo aplicativo se dá pela adesão a um contrato com regras unilateralmente estabelecidas pelas empresas, o trabalhador não possui nenhum tipo de comando sobre seu serviço, não podendo determinar o tempo, o valor do trabalho, a remuneração ou a distribuição das tarefas. Ocorre a denominada subordinação algorítmica, na qual existe a aparência de autonomia no trabalho que apenas disfarça uma relação de assalariamento. O que se vê no país hoje é a mais brutal superexploração de seres humanos conectados a aplicativos, notadamente entregadores e motoristas, que trabalham em condições cada vez mais degradantes. Diante disso, já se organizam protestos que demonstram o descontentamento com as condições laborais e denunciam as ilusões de um suposto empreendedorismo, apontando para formas de se organizar contra a exploração do trabalho na era digital.

REFERÊNCIAS

ABÍLIO, Ludmila Costhek. *Uberização do trabalho: subsunção real da viração*. Passa Palavra, 2017. Disponível em: <http://passapalavra.info/2017/02/110685>. Acesso em: 15 de ago. de 2021.

ABÍLIO, Ludmila Costhek. *Uberização: a era do trabalhador just-in-time?* Estudos Avançados, 34(98), 111-126. 2020. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3498.008>

ANTUNES, Ricardo. *O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviço na era digital*. São Paulo: Boitempo, 2018.

ANTUNES, Ricardo. *Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0*. São Paulo: Boitempo 2020.

KALIL, Renan Bernardi. *Capitalismo de Plataforma e Direito do Trabalho: Crowdwork e*

Trabalho sob demanda por meio de aplicativos. Tese de Doutorado. São Paulo, FDUSP, 2019.

MASCARO, Alysso Leandro. *Crise e Golpe.* São Paulo: Boitempo, 2018.

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. *A “reforma” trabalhista gerou os efeitos pretendidos.* In: Blog Jorge Luiz Souto Maior. Disponível em: <encurtador.com.br/asyQ3>. Acesso em: 15 de ago. de 2021.

PLATAFORMAS DIGITAIS E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Bruna Baltazar de Paula¹

Letícia Vieira Mattos²

RESUMO

O presente trabalho visa analisar a compreensão da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre a relação estabelecida entre os trabalhadores e as empresas de plataformas digitais. Para tanto, verifica o conteúdo e fundamento utilizados nas quatro decisões mais recentes do Tribunal proferidas sobre o tema em especial, no que tange à empresa Uber, destacando-se os pontos mais relevantes. A partir do método dedutivo com pesquisa bibliográfica, analisa-se o contexto ideológico e a realidade em que as decisões estão inseridas. Concluindo-se que a jurisprudência não está em consonância com a relação e a função do Direito do Trabalho, com o princípio da primazia da realidade. Bem como desnuda uma visão preconcebida dos julgadores com o fito de tutelar os interesses e a logística das empresas, em detrimento dos direitos destes trabalhadores demasiadamente precarizados e despedidos de qualquer tipo de proteção jurídica trabalhista.

Palavras-chave: Plataformas digitais. Flexibilização do trabalho. Subordinação. Jurisprudência.

ABSTRACT

This work aims to analyze the jurisprudence from the Brazilian Superior Labor Court about the relation established between workers and digital platforms companies. Therefore, the study begins with the analysis of the fundamentals and the content in four decisions delivered by the Court, pointing its highlights. Afterwards, using the deductive method with bibliographic research, the study analyzes the ideological context and the

¹ Mestranda em Ciência Jurídica - UENP. Advogada. E-mail: brunabpaula@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4572688823144844>.

² Mestranda em Ciência Jurídica - UENP. Advogada. E-mail: leticiamarilia123@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3647593624194584>.

reality in which the mentioned decisions are inserted, concluding that the jurisprudence is not in line with the relationship and function of Labor Law, with the principle of the primacy of reality, as well as laying bare a preconceived view of the judges with the aim of even protecting the interests and logistics of companies to the detriment of the rights of these workers who are extremely precarious and deprived of any type of legal labor protection.

Keywords: Digital platforms. Flexible labor. Subordination. Jurisprudence.

INTRODUÇÃO

Desde a década de 1970, as relações de trabalho se tornaram objeto de flexibilização, com a justificativa do modelo neoliberal da necessidade de corte de gastos e custos para a possibilidade do desenvolvimento econômico. No século XXI, as relações de trabalho foram diretamente impactadas pelo salto tecnológico proporcionados pelas TIC: tecnologias da informação e comunicação. Neste contexto, surge a economia de plataformas digitais, situação sem regulamentação específica no Brasil, influenciadas pela ideologia da flexibilização.

Enquanto não há regulamentação, 3,6 milhões de brasileiros já possuem as plataformas como sua fonte de renda e os conflitos dessa relação foram objeto de análise do Poder Judiciário: o Tribunal Superior do Trabalho decidiu nos últimos anos sobre a natureza jurídica do vínculo existente entre os trabalhadores e empresas de plataformas digitais. Há quatro decisões a respeito do tema, proferidas em ações judiciais trabalhistas movidas por motoristas em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O conteúdo das referidas decisões é objeto deste trabalho.

DESENVOLVIMENTO

Primeiramente, verifica-se o conteúdo, fundamentos jurídicos e julgamento das quatro decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Na primeira decisão, proferida pela 8ª turma do TST no AIRR nº 011199-47.2017.5.03.0185, o reclamante interpôs recurso de revista e, denegado seguimento, interpôs agravo de instrumento, arguindo violação aos artigos 1º, III e IV, e 7º da Constituição Federal; e artigos 2º, 3º e 6º, parágrafo único, da CLT. O TRT 3ª Região havia fixado o entendimento da não configuração da relação de emprego entre o motorista e a plataforma digital, em razão da

necessidade dos cinco elementos previstos no artigo 3º da CLT, entendendo ausente a subordinação por acreditar presente a flexibilidade de trabalho. Foi considerada a natureza da plataforma como mera empresa de tecnologia e a distribuição de 75% ao motorista e 25% à plataforma compreendida como parceria. Interpostos os recursos, o TST manteve a decisão, compreendendo que a forma de prestação de serviços não segue o roteiro típico das relações subordinadas, concluindo pela ausência de prova acerca da subordinação jurídica.

A segunda decisão foi proferida pela 5ª Turma no AIRR 1000123-89.2017.5.02.0038 em agravo e recurso de revista interpostos pela Uber, arguindo violação dos artigos 5º, LIV e LV, 170, caput e IV, da Constituição Federal; artigos 389 e 447, § 2º, 489, II, do CPC; e artigo 3º da CLT. O TRT 2ª Região reconheceu a relação de emprego, pela existência dos cinco elementos, incluindo a subordinação: “as empresas se valem de mecanismos indiretos para obter o seu intento de disponibilidade máxima do motorista às necessidades dos usuários por elas atendidos”. Contudo, em compreensão divergente, a 5ª Turma do TST conheceu e proveu o agravo de instrumento e o recurso de revista pelo entendimento de violação ao artigo 3º da CLT, por entender ausente a subordinação. O TST entendeu que há nessa relação uma autodeterminação incompatível com o instituto da relação empregatícia e que a natureza da plataforma seria, de fato, somente uma interface de intermediação. O valor do rateio de 75% a 80% equivaleria a uma relação de parceria, pois o “valor do serviço em alto percentual a uma das partes evidencia vantagem remuneratória não condizente com o liame de emprego”.

A terceira decisão, proferida pela 4ª Turma no AIRR 10575-88.2019.5.03.0003, refere-se, novamente, a um acórdão proferido pelo TRT 3ª Região, em que não houve reconhecimento de vínculo de emprego. O reclamante arguiu a violação dos artigos 2º, 3º, e 6º, parágrafo único da CLT, e artigos 1º, III e IV, 5º, LV, e 7º, da Constituição Federal, mas, por tramitar no rito sumaríssimo, nem todas foram analisadas. No acórdão regional, entendeu-se não haver vínculo de emprego por verificar na relação uma autonomia no desenvolvimento das atividades. A Turma do TST entendeu no mesmo sentido do TRT 3ª Região: a relação não atende aos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT.

A última decisão do TST sobre o tema foi proferida no RR 10555-54.2019.5.03.0179 pela 4ª Turma, consolidando o entendimento das decisões anteriores. No caso, conhecido o recurso de revista interposto pelo autor e a decisão também se voltou à presença ou não da subordinação, compreendendo pela sua ausência, pela

“autonomia do motorista em escolher os dias, horários e forma de labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Uber ou sanções”. Ainda, destaca-se o trecho em que foi indicado que deve ser “respeitada a modernização das formas de trabalho, emergentes da dinâmica do mercado concorrencial atual e, principalmente, de desenvolvimentos tecnológicos”. Pela ausência de subordinação, entendeu-se, assim, a ausência da relação do vínculo empregatício.

As quatro decisões do Tribunal Superior do Trabalho, portanto, compreenderam que os elementos fáticos presentes nos autos denunciam a ausência de subordinação jurídica prevista no artigo 3º da CLT. Ressalva-se, contudo, que nenhuma das decisões debruçou-se sobre o algoritmo das plataformas digitais, que consiste no elemento tecnológico necessário para o seu funcionamento e, cuja compreensão é imprescindível para análise do grau de controle que ele possibilita às plataformas sobre os trabalhadores.

Compreendida a jurisprudência do TST sobre o assunto, passa-se à análise. A economia de plataforma representa um dos maiores símbolos na atualidade do trabalho precarizado oriundo do capitalismo neoliberal. Ao precarizar as relações de trabalho, o capitalismo e seu forte controle sobre a política dos Estados nacionais começou a dominar também a própria força de trabalho, sendo que no liberalismo clássico tal domínio era atinente apenas aos meios de produção e à matéria prima, mas não atinente às pessoas em si. A forte tendência de flexibilização dos direitos sociais, aliada à perda de força sindical e interesses da política neoliberal culminaram com a exploração exacerbada e sem previsão jurídica no ordenamento jurídico, transformando-os em verdadeiros invisíveis da sociedade.

A tendência desta nova forma de exploração do capital humano é a terceirização. Antunes (2020, p. 33) afirma que nesse universo de comando e hegemonia do capital, as empresas garantem seus altos lucros transferindo aos empregados a maximização de tempo, altas taxas de produtividade, custos e impõem a flexibilização. O autor leciona que esta modalidade de gestão mascara a relação capital-trabalho em uma relação interpessoal, intermitentes, flexíveis, no ritmo das contratantes, mas as consequências são a desestruturação da classe trabalhadora, seu tempo, vida, condições de saúde e universo subjetivo. As empresas de plataformas digitais promovem na sociedade atual uma espécie de terceirização de mão-de-obra digital, tendo em vista que há uma relação tríplice constituída pela empresa de plataforma, o usuário e o trabalhador, formando uma

massa grandiosa de escravos digitais alienados.

Neste sentido, ensina Abílio (2017, p.03) que o fenômeno da uberização, promovido por estas empresas-aplicativo, efetiva a transferência de riscos e custos não a outras empresas terceiras, mas aos próprios trabalhadores engajados e disponíveis, e essa transferência gerenciada pelo software das plataformas são quem ditam e administram as regras da conexão que é estabelecida entre o consumidor e o trabalhador dentro da plataforma. O surgimento de novas modalidades de trabalho que se diferenciam do modelo tradicional merecem a atenção devida do Direito, pois não são os trabalhadores que devem se amoldar aos interesses e ideais capitalistas representados aqui pelo poderio das empresas de plataformas digitais, mas estas que devem se curvar e limitar suas atividades de acordo com a proteção social dos trabalhadores imposta por cada Estado. Cabendo a lei de cada país garantir uma vivência laboral minimamente digna.

CONCLUSÕES

As várias dimensões do mundo do trabalho oriundas da economia de compartilhamento são de primordial interesse ao Direito do Trabalho. Visto que esta seara deve sempre primar pela justiça social de forma real e efetiva, e regular o mercado de trabalho, assegurando um patamar mínimo de dignidade humana ao trabalhador em face aos interesses econômico-financeiros das empresas de plataformas. As plataformas digitais não disponibilizam apenas um aplicativo de tecnologia no mercado de trabalho, mas facilitam o contato livre entre oferta e demanda de bens e serviços. Envolvidos na prestação de serviços, não podem ser consideradas meras empresas tecnológicas, mas fornecedoras de um serviço e em muitos casos, empresas empregadoras.

Sem regulação protetiva, incontestável a imprescindibilidade dos julgadores, no caso concreto, e seu entendimento sobre a situação da relação dos trabalhadores com as plataformas digitais, como presunção relativa de vínculo empregatício, cabível a desconstituição do vínculo em situações diversas que possam ser identificadas o trabalho autônomo. Todavia tal conduta deve ser tida como exceção à regra e não como várias decisões judiciais do TST tem considerado, até mesmo contrariando decisões dos TRTs, decidindo pela ausência de vínculo a fim de não prejudicar o modo operacional-econômico das empresas. Revestindo-se de um grau de normalidade acerca da super exploração trazida pelas plataformas, socorrendo-se inclusive da inexistência de previsão

legal como justificativa por entregar os trabalhadores à vontade do neoliberalismo nefasto que observamos hodiernamente.

REFERÊNCIAS

ABÍLIO, Luciana. Costek. *Uberização: a era do trabalhador just-in-time?* Estudos Avançados. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000100111.

Acesso em: 22 jul. 2021.

AGÊNCIA IBGE. *Número de pessoas que trabalham em veículos cresce 29,2%, maior alta da série*. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26424-numero-de-pessoas-que-trabalham-em-veiculos-cresce-29-maior-alta-da-serie>>. Acesso em: 30 jul. 2021.

ANTUNES, Ricardo. *O Privilégio da Servidão: o novo proletariado de serviços da era digital*. São Paulo: Boitempo, 2020.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *AIRR nº 011199-47.2017.5.03.0185*. Órgão julgante: 8ª turma. Ministra relatora Dora Maria da Costa. Julgamento: 18/12/2018. Publicação: 31/01/2019.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *AIRR 1000123-89.2017.5.02.0038*. Órgão julgante: 5ª Turma. Ministro relator Breno Medeiros. Julgamento: 05/02/2020. Publicação: 07/02/2020.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *AIRR 10575-88.2019.5.03.0003*. Órgão julgante: 4ª Turma. Ministro relator Alexandre Luiz Ramos. Julgamento: 09/09/2020. Publicação: 11/09/2020.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *RR 10555-54.2019.5.03.0179*. Órgão julgante: 4ª Turma. Ministro relator Ives Gandra Martins Filho. Julgamento: 02/03/2021. Publicação: 05/03/2021.

SAÚDE E TRABALHO NA CRISE DO CAPITAL: Elementos para um estudo das políticas de saúde no Brasil

Breno Luiz Guilherme Gaspar¹

RESUMO

O presente artigo busca apresentar primeiras aproximações ao estudo dos processos de saúde-doença a partir de sua expressão enquanto política pública. Apresentamos um pequeno panorama histórico dos conflitos teóricos que tensionaram a formação do Sistema Único de Saúde e verificamos o avanço de modelos teóricos conservadores. Passamos, então, à exposição dos principais efeitos da atual crise do capital para a saúde, consubstanciados na perda de financiamento.

Palavras-chave: Saúde; Trabalho; Determinação social da saúde; Políticas públicas.

ABSTRACT

This article seeks to present first approaches to the study of health-disease processes from its expression as a public policy. We present a small historical overview of the theoretical conflicts that strained the formation of the Sistema Único de Saúde and verify the advance of conservative theoretical models. We then expose the main effects of the current capital crisis on health, embodied in the loss of funding.

Keywords: Health; Labour; Social determination of health; Public policies.

INTRODUÇÃO

O presente artigo insere-se dentro de um estudo ainda em andamento que vem sendo realizado junto ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Apoiados em toda a bagagem já construída sobre esse tema, buscamos apresentar as primeiras aproximações ao estudo dos processos de saúde-doença engendradas por uma sociedade capitalista racializada, e de economia dependente a partir de sua expressão enquanto política pública.

¹ Mestrando pelo Programa de Pós-graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. E-mail: brenolgaspar@gmail.com. ID Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6551561026031849>.

Temos como marco temporal os processos de reorganização produtiva pelo qual passa o capitalismo mundial após a década de 1970, em especial os impactos da crise capitalista mundial atual e o avanço do neoliberalismo, que se expande por todos os setores da vida social através de uma economia globalizada (HARVEY, 1998). A nova divisão internacional do trabalho e a diminuição do tempo de rotação do capital, reconfiguraram as características do mundo do trabalho, deixando ainda mais evidentes as contradições entre centro e periferia.

Esse processo toma forma à medida que segue dilapidando direitos e garantias constitucionais conquistados a duras penas pela classe trabalhadora. A contrarreforma trabalhista e a contrarreforma da previdência são os sintomas mais recentes de um processo de precarização dos vínculos trabalhistas que vem se desenvolvendo ao longo das últimas décadas e que segue *pari passu* a um amplo desmonte da Saúde Coletiva.

Tendo em vista esse cenário, retomamos o estudo da relação saúde-trabalho para além das aparências. Especialmente nesse momento em que um relativo desenvolvimento tecnológico se alia a novas formas de flexibilização e informalização dos vínculos de trabalho, geradas pelo avanço das políticas neoliberais consagradas a partir do modelo de acumulação flexível toyotista (ANTUNES, 2018)..

DESENVOLVIMENTO

Ainda que ganhe cada vez mais tração, o processo de precarização e sucateamento da Saúde Coletiva não é recente, sendo necessário entender o papel que o Sistema Único de Saúde (SUS) assume a partir de sua constitucionalização em 1988, e os desafios de se implementar e manter viva uma política de saúde universal e pública dentro de um regime capitalista.

A construção das políticas públicas em saúde esteve envolta no debate entre modelos causais de representação dos processos de saúde-doença e as novas expressões da “questão social”, que se colocavam para as políticas em saúde desde o final dos anos 70 com a Declaração de Alma-Ata. No plano do capitalismo central, é só a partir dos anos 90 que, como resposta ao enfrentamento da “questão social”, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolve o conceito de Determinantes Sociais da Saúde (DSS), em uma comissão que busca pensar formas de ampliar a equidade nas políticas sociais em saúde na Europa (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991).

No Brasil, essas contradições perpassam todo o modelo de saúde implantado pelo regime empresarial-militar até desaguar no Projeto de Reforma Sanitária. Esse Projeto é fruto do esforço latino-americano de estudar as determinações sociais da saúde que se inicia já nos anos 70 com o movimento da medicina social latino-americana, e que toma forma junto ao movimento de redemocratização como uma expressão da luta anticapitalista na saúde (BRAVO, 2009).

Apesar da semelhança terminológica, a construção teórica desenvolvida no bojo da OMS não guarda relação com a crítica desenvolvida na América Latina sobre a determinação social da saúde, inclusive silenciando sobre todo o arcabouço teórico preexistente (BORGHI; OLIVEIRA; SEVALHO, 2018). De fato, os DSS serviram como uma forma de incluir os chamados riscos sociais dentro dos modelos causais de análise dos processos de saúde-doença sem que houvesse necessidade de um rompimento metodológico radical como o proposto pela medicina social latino-americana (BREILH, 1991).

Ainda que o Projeto de Reforma Sanitária tenha conseguido uma vitória histórica para a classe trabalhadora em 1988, com a constitucionalização do SUS mantendo grande parte dos termos propostos pelo Projeto, a partir dos anos 90, com o movimento de afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil, o estudo dos DSS passa a constituir a base teórica para o desenvolvimento de políticas de saúde, consolidando as políticas públicas nesse setor como um combate às iniquidades em saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).

Com a desmobilização de lutas expressamente anticapitalistas no campo da saúde abre-se espaço para um desmonte do SUS que, criado em 1988 e instituído em 1990, já se verifica em 1994/1995 com a Desvinculação de Receitas da União (DRU), permitindo a retirada de recursos da seguridade social, e com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, transformando a saúde em atividade não-exclusiva do Estado.

O tecnicismo da administração das políticas sociais em saúde aliado ao ecletismo teórico que se constituiu nesse campo apontavam a tendência, cada vez mais concreta, de políticas públicas setorizadas na saúde e de sua crescente mercantilização. Esse fenômeno fica evidente no tratamento legal dispensado à saúde do trabalhador, que fixa seus objetos de análise exclusivamente no que classifica como doenças relacionadas ao trabalho (BRASIL; OPAS, 2001). Tal classificação implica que desde o início da construção teórica parte-se da premissa de que os impactos da produção capitalista estariam restritos ao

ambiente em que ocorre o dispêndio da força de trabalho, não guardando relação com processos de adoecimento classificados como externos ao consumo da força de trabalho.

Em outras palavras, só seriam doenças relacionadas ao trabalho aquelas em que se pode demonstrar um nexos causal entre o adoecimento e a forma específica de dispêndio da força de trabalho, de forma que os processos sob análise são aqueles definidos como causadores de riscos à saúde. Essa forma de abordar a relação saúde-trabalho reflete diretamente na capacidade analítica das produções que buscam estudar a saúde dos trabalhadores por esse viés fatorial. A busca pelo nexos causal e o foco nos fatores de risco reduzem a potência do estudo epidemiológico da saúde dos trabalhadores quase que exclusivamente a um rico estudo dos graus de risco existentes e dos diversos tipos de acidentes de trabalho que assolam os trabalhadores brasileiros.

Atualmente, a expansão do capitalismo exaspera as tensões entre um modelo de saúde proposto pelo SUS como universal, integral e equitativo e as necessidades de ampliação dos espaços de reprodução do capital. A Saúde Coletiva torna-se cada vez mais um campo para sua apropriação, seja a partir da invasão direta do capital estrangeiro no SUS iniciada em 2015, seja a partir dos movimentos de sucateamento colocados pela reestruturação realizada pela nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 e aprofundada em 2019 pelo Programa Previne Brasil, que, ao instituir um novo modelo de financiamento, acaba com a universalidade da atenção primária (MASSUDA, 2020).

Conjugam-se a esse movimento de precarização e terceirização a Carteira de Serviços para a Atenção Primária em Saúde (CaSAPS) desenvolvida recentemente pelo Ministério da Saúde que reduz o escopo de serviços na atenção primária, além de facilitar sua precificação e a criação da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária em Saúde (ADAPS), mecanismo jurídico capaz de criar uma nova porta de entrada para o capital privado no SUS (MOROSINI; FONSECA; BAPTISTA, 2020).

É a partir desse trajeto que o aprofundamento da lógica de exploração capitalista, por meio de contrarreformas, ganha sentido nas políticas de saúde no Brasil. Ampliam-se os espaços de acumulação do capital a partir de um redirecionamento do fundo público consubstanciado especialmente pela Emenda Constitucional nº 95 de 2016, que institui o Novo Regime Fiscal e impõe um teto de gastos para saúde e educação até 2036.

Os processos em curso apontam a centralidade que assume a seguridade social no capitalismo monopolista a partir da nova configuração da “questão social” e de um Estado

com atribuições específicas na manutenção das condições de reprodução do capital. Entender o papel das contrarreformas neoliberais significa entender a tomada pelo capital de novos espaços para sua reprodução, o conseqüente rebaixamento das condições de vida já precárias da classe trabalhadora e o avanço das políticas genocidas contra a população não-branca.

CONCLUSÕES

Acreditamos que é preciso entender os fenômenos que perpassam a construção de políticas de saúde no Brasil, mas ir além das análises feitas na busca do nexo causal entre agente e enfermidade. Nesse sentido, um estudo das determinações sócio-históricas dos processos de saúde-doença, que perpassam a reprodução social da classe trabalhadora brasileira e como estas se expressam, é algo que acreditamos merecer maior atenção. Buscamos uma visão de totalidade da saúde da classe trabalhadora brasileira, que se põe permeada por diversos aspectos que um estudo fatorial dos processos saúde-doença não conseguiria abarcar.

Esperamos, assim, que esse estudo, ainda em andamento e realizado em um momento em que o SUS sofre com a agudização de um processo de desmonte e a pandemia do Covid- 19 demonstra a importância de se defender a universalidade da saúde, seja capaz de ajudar na identificação das determinações fundamentais da saúde da classe trabalhadora brasileira e na construção das bases de sua supressão.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, R. *O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2018.
- BORGHI, C. M. S. de O.; OLIVEIRA, R. M. de; SEVALHO, G. *Determinação ou determinantes sociais da saúde: texto e contexto na américa latina*. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, p. 869–897, ago. 2018.
- BRASIL, M. da S.; OPAS. *Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de saúde*. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
- BRAVO, M. I. de S. *Política de saúde no Brasil*. In: MOTA, A. E. et al. (org.). *Serviço social e saúde: formação e trabalho profissional*. São Paulo: Cortez, 2009.
- BREILH, J. *Epidemiologia: economia, política e saúde*. São Paulo: Editora Universidade

Estadual Paulista, 1991.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. *A saúde e seus determinantes sociais*. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77–93, abr. 2007.

DAHLGREN, G.; WHITEHEAD, M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Estocolmo: Institute for future studies, 1991.

HARVEY, D. *Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*. São Paulo: Edições Loyola, 1998.

MASSUDA, A. *Mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde no Sistema de Saúde Brasileiro: avanço ou retrocesso?* Ciência & Saúde Coletiva, [S. l.], v. 25, p. 1181–1188, 17 abr. 2020.

MOROSINI, M. V. G. C.; FONSECA, A. F.; BAPTISTA, T. W. de F. *Previne Brasil, Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária e Carteira de Serviços: radicalização da política de privatização da atenção básica?* Cadernos de Saúde Pública, [S. l.], v. 36, n. 9, p. e00040220, 2020.

VIOLÊNCIA E AUTORITARISMO VIA PROIBIÇÃO AO *NON LIQUET*: LEGALIDADE DOGMÁTICA BIOPOLÍTICA E NÍVEL INSTITUINTE DO DIREITO

Janus Pantoja Oliveira de Azevedo¹

RESUMO

Interrogando a proibição ao *non liquet* - pilar do Estado Dogmático - como fator indutivo de violência e autoritarismo a reger as relações entre patrimonializados e não patrimonializados, a pesquisa tem por objetivo perquirir o *nível instituinte do direito*, justificando o estudo da lógica de uma teoria processual da lei democrática, via *teorometodo* de desconstrução reconstrutiva, assim estruturado: (i) sistematização conceitual crítica do Estado Dogmático; (ii) o princípio [biopolítico] da legalidade; (iii) o plano (epistemológico) instituinte do direito. Como revisitação proposicional crítica (conclusão): a proibição da liberdade de linguagem teoricamente demarcada (vedação ao *non liquet*) induz a violência fundadora e conservadora do direito de modo a afastar o efeito preventivo da implementação dos direitos fundamentais quanto à generalizada prática de delitos, infracionalidades e miséria social.

Palavras-chave: *non liquet*, violência, instituinte, lei, democracia

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objeto investigar as relações entre a vedação ao *non liquet* e a violência social e autoritarismo. Tem como objetivo elucidar o chamado *plano instituinte do direito* no âmbito do marco teórico em que pesquisa: a teoria processual neoinstitucionalista do direito democrático contemporâneo, do Professor Rosemiro Pereira Leal.

O Estado Dogmático e sua sistematização crítica são apresentados, para o início da leitura teórica da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 12.376 de 30.12.2010) e justificativa de interrogação, a partir de uma legalidade dogmática biopolítica, dos fundamentos de uma teoria da lei democrática na contemporaneidade.

¹ Especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Advogado com atuação na área criminal há mais de 20 anos e coordenador estadual do IBCCRIM.

Utilizou-se de um *teorométodo* em que planos epistemológicos foram colocados em confronto de modo a operacionalizar uma desconstrução reconstrutiva da normatividade via devido processo e não mais por uma autoridade capaz e talentosa.

DESENVOLVIMENTO

I. Vedação do *non liquet* como lógica do estado dogmático

Coerente com o modelo de estado de exceção e paradigma constitucional então vigente, a Lei de Introdução ao Código Civil (Dec.-Lei nº 4.657 de 4.9.1942 da Ditadura Vargas), muito conhecida pela sigla “LICC”, alçada e “rebatizada” com o pomposo nome de “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (Lei nº 12.376 de 30.12.2010), ou “LINDB”, ao vedar, por seus arts. 4º - “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” – e 5º - “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” – o chamado *non liquet*, para negar lacuna ao “ordenamento jurídico”, entrega com exclusividade à atividade judicante a estabilização do sentido normativo, o que vem ocorrendo via ativismo, garantismo e protagonismo jurisdicionais, alojando o Brasil, oficialmente, no inegável retrocesso histórico de um **Estado Dogmático**: aquele cuja lógica é a Ciência Dogmática do Direito (LEAL, 2017, p. 115-116).

Conforme explicita Rosemiro Pereira Leal, em sua **teoria processual neoinstitucionalista do direito democrático contemporâneo**, podemos assim apresentar o Estado Dogmático:

Quadro 1:

ESTADO DOGMÁTICO: lógica e sistematização conceitual crítica	
Lógica	Ciência Dogmática do Direito
Conceito e regência: instituição protossignificativa de abrangência leviatânica (panótica)	(i) lógica epagógica: o problema da indução
	(ii) proibição da liberdade de linguagem teoricamente demarcada, na forma vazia da mão invisível – advinda da <i>hubris grega</i> - da vedação ao <i>non liquet</i>
Fundamentos	(i) mito do poder constituinte originário
	(ii) alto saber psicologista dos sábios: decisionismo
Elementos lógico- operacionais	a) povo (<i>potus</i>): crença coletiva envolvida em essencialidade <i>noética</i> (cimento místico)

	b) sociedade pressuposta: agregação de pessoas em unidade <i>noemática</i> (figurativa) composta por massa secularmente encarcerada
	c) justiça: fundamento mítico da utopia da paz e liberdade, criadora da essência da unidade <i>signica</i> (<i>noese</i>) para a sociedade pressuposta
	d) lei: produto de uma razão já universal para todos os homens cujo caráter oculto do sentido normativo foi objeto de antecipação e reserva pela jurisprudência dos interesses e conceitos
	e) autoridade: agentes eternamente capazes e <i>liberados</i> para a escolha das suas licitudes
	f) jurisprudência (interesses e conceitos): f.1) jurisprudência dos interesses dominantes: guardiã da revelação do caráter oculto do sentido normativo na esfera instituinte da legalidade ; f.2) jurisprudência de conceitos: reservados os interesses pela lei e emanados das cortes de justiça; f.3) estas fundadas na jurisprudência dos interesses instituídos e por sujeitos capacitados pela ilusão do espaço eleitoral retórico (desprocessualizado)

Fonte: elaboração própria a partir de LEAL: 2017.

II. Interrogando um princípio biopolítico: legalidade e economia penal

A incursão mediante sistematização conceitual crítica no Estado Dogmático remete ao questionamento de qual “teoria” [instituinte] da lei está em sua base. Michel Foucault diagnosticou a *semiotécnica* da reforma penal iluminista (codificação), gênese embrionária do princípio da legalidade estrita, permitindo-nos a leitura de tratar-se, ainda na contemporaneidade, de um princípio **biopolítico**, conforme exposição das seis regras hermenêuticas na grande obra *Vigiar e Punir* (2014, p. 93-100).

O homem penalizável (*homo penalis*), aquele “que se expõe à lei e que pode ser punido pela lei, é, no sentido estrito, um *homo œconomicus*. É a lei que permite, precisamente, articular o problema da penalidade com o problema da economia” (FOUCAULT, 2018, p. 313) e não o contrário. *A lei é a forma geral da economia penal*. Do *homo legalis*, passando pelo *homo penalis* ao *homo criminalis*, nessa a antropologia do crime, como possível origem embrionária (genealógica) do infrator, do delinquente e do criminoso, “o princípio econômico da referência à lei e da mecânica pura da lei, essa economia rigorosa conduzia a toda uma inflação [de saberes, incluindo o **nascimento da dogmática jurídica**] no interior da qual o sistema penal não deixou de patinar desde finais do século XIX” (FOUCAULT, 2018, p. 314), e postulando-se, na atualidade,

abertamente a proibição do *non liquet*, antecipa e reserva, como princípio biopolítico, a violência social e o autoritarismo, articulando interesses dominantes em desfavor dos despatrimonializados.

Em sentido mais específico, Alysso Mascaro denuncia a *louvação à legalidade* como acusação à exceção, presente o elemento do cálculo igualmente apontado por Foucault:

o capitalismo opera necessariamente na legalidade (...). Ocorre que a exceção também está presente para o cálculo da legalidade. (...) Assim, a exceção não se combate com regra, mas com o fim da estruturação social que gera a exceção como variante inextrincável da legalidade. A acusação da exceção não pode ser o louvor da legalidade, porque esta, também quando se afirma e não só quando se excepciona, é o modo de funcionamento da exploração da sociabilidade capitalista e das variadas dominações que o capitalismo comporta. (MASCARO, 2018, p. 98).

Esse oxímoro da *variável constante* da exceção subjacente à enunciação da lei cujo caráter oculto do sentido normativo é objeto de antecipação e reserva na esfera instituinte do direito, encontra seu sentido lógico na vedação ao *non liquet*, cuja expressão de leitura teórica é a *legalidade dogmática de uma economia (bio)política da punição* (foz e nascente da violência social) em que desde a sua gênese o sistema capitalista mundializador opera.

III. O plano (epistemológico) instituinte do direito como *locus* de um devir processual democrático

O Estado Dogmático adota o paradigma do *decisionismo*. Há concerto *sígnico* entre interesses dominantes (domínio-antes), formando, em *antecipação*, a *reserva* de um cristalizado *bloco semântico* de entendimentos para conduzir a produção do direito no plano *instituinte*: por hermenêutica orientada pela lógica epagógica e vedação ao *non liquet*, institui o que é oportuno e conveniente, viabilizando assim o caráter oculto do sentido normativo, inaugurando novas formas ou reestruturando a dominação, que é a manutenção primeira da violência fundadora do direito, preparando assim a violência conservadora (BENJAMIN, 1986, p. 160-175), para o momento ou instância da aplicação, com os interesses dominantes já num estágio *instituído*, e nesse espaço preparado dogmaticamente, sob os auspícios do *neoliberalismo* da era de uma *criptonormatividade* (gestão e regulação via administração em rede), a autoridade é revestida de *autoritoriedade*, cujos limites de sua atuação foram *a-justadamente desajustados*, de maneira prévia, mediante cálculos estratégicos, excluindo assim a implementação dos

direitos fundamentais, retoricamente afirmados e reafirmados como “limites do poder punitivo” por ostentarem o título de “cláusulas pétreas”, resultando numa ingênua – e cínica - convergência entre liberalismo e positivismo (jurídico e sociológico).

trata-se de um maquinário de exploração, dominação e opressão, cujos polos de hierárquicos são, via de regra, sustentados e demarcados pelas práticas que os constituem, gerando institucionalidades e, em subsunções particulares das normas a casos ou pessoas, normalidades. Forjam-se, assim, *modulações típicas de exceções reiteradas*. (MASCARO, 2018, p.100, destaques no original)

Nesse quadro, dentre os avanços não apenas para a ciência jurídica entregues pelo marco teórico desta pesquisa, destaque-se um dos seus principais ganhos: o deslocamento do chamado *interpretante*, da autoridade decisora, mormente a judiciária, para o **devido processo**, não mais concebido nas bases do *due process of law* do Rei João Sem-Terra. A desconstrução reconstrutiva da violência fundadora e conservadora do direito, como direito fundamental, no nível **instituinte** do direito:

Estudar a fabricação do mundo humano (realidade técnico-científico-cultural), no âmbito do direito, sem refletir o nível instituinte da norma jurídica, é deixar esta milenarmente entregue aos horrores historicistas (mitos dos contextos históricos) dos sentidos do império mental de um legislador (suposto agente capaz) que manifesta sua vontade legiferante sem indagar em que teoria procedimental e processual a norma apresentará sua vinculação e em que teoria da sistematicidade constitucional (coinstitucional) se aloja a procedimentalidade processualizada. (LEAL, 2018, p. 72)

O nível instituinte da normatividade é o plano epistemológico-democrático contemporâneo do direito, em que teorias concorrentes serão confrontadas para que a mais resistente aos testes prevaleça, em substituição ao reino das ideologias que vem tiranizando as consciências, sob o regime de *igual direito de interpretação (hermenêutica isomênica)* (LEAL, 2010, p. 271-283) a reger a implantação do **dever processual instituinte democrático**:

as **democracias** não podem ser mais aferidas (definidas, conceituadas) pela mera possibilidade de participação do povo nas procissões decisórias de escolhas de representantes legislativos ou em **esferas públicas** de debates desteorizados à solução dos problemas situacionais da vida real, porque não se qualificam como sistemas abertos ao **processualizado exercício autocrítico-linguístico-normativo** para todos igualmente, não concorrendo para a redução gradual da **violência social** que tem sua origem patógena na vedação da fala autoincludente (crítico-discursivo-processual) à fruição dos direitos fundantes do sistema. (LEAL, 2010, p. 253, destaques no original)

REVISITAÇÕES PROPOSICIONAIS CRÍTICAS

A proibição da liberdade de linguagem teoricamente demarcada, na *forma vazia* da mão invisível – advinda da *hubris* grega - da vedação ao *non liquet*, induz a violência fundadora e conservadora do direito de modo a afastar o efeito preventivo da implementação dos direitos fundamentais quanto à generalizada prática de delitos, infracionalidades e miséria social. A proposição é de mudança ao nível instituinte do direito, em que uma nova epistemologia da Lógica Jurídica substitua a autonomia do juízo do juiz e da autoridade do dogmatismo analítico, atingindo o paradigma de um devir processual instituinte democrático..

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, Walter. *Crítica da violência – crítica do poder*. In: *Documentos de cultura, documentos de barbárie escritos escolhidos*. São Paulo: Cultirx Editora, 1986.
- FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir: nascimento da prisão*. 42ª ed., Petrópolis-RJ: Vozes 2014.
- FOUCAULT, Michel. *Nascimento da biopolítica*. Lisboa: Edições 70, 2018.
- LEAL, Rosemiro Pereira. *Processo como teoria da lei democrática*. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
- LEAL, Rosemiro Pereira. *Teoria Gera do Processo: primeiros estudos*. 15ª ed., Belo Horizonte: Editora Fórum, 2015.
- LEAL, Rosemiro Pereira. *O juiz hercúleo e a letalidade do estado dogmático*. *Delictae*, Vol. 2, Nº3, Jul.-Dez. 2017.
- MASCARO, Alysson Leandro. *Crise e golpe*. São Paulo: Boitemnpo, 2018.

ANEXO I

SOBRE OS PALESTRANTES

Adriano Camargo Barbosa dos Santos

Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob orientação do doutor Silvio Luiz de Almeida. Bacharel em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pesquisa, atualmente, a relação entre forma sujeito, democracia e direito, com base nas teorias do valor oriundas da década de 1970 e, na crítica do valor, com base nos filósofos Anselm Jappe, Moishe Postone e Robert Kurz.

Adriano de Assis Ferreira

Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. É Coordenador Geral da Escola Superior de Advocacia da OAB Seção SP, sócio fundador da empresa Conteúdo Legal, Diretor de Regulatório do grupo Galícia Educação, professor da Faculdade Descomplica e professor associado da Universidade São Judas Tadeu. Estuda, na área de Ciência Política, a crise da

democracia, o neoliberalismo e o populismo. Realiza, também, estudos em Teoria Geral do Direito e em Sociologia das Profissões, com ênfase na Advocacia Brasileira.

Alessandra Devulsky

Doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Cuiabá. Advogada militante no Estado de São Paulo. Atuou como professora de Direito Ambiental e Ciência Política na graduação e pós-graduação, ocupando o cargo de Coordenadora (2011-2015) do Curso de Direito da Universidade Nove de Julho, Campus Memorial. Foi membro da “Comissão de Ensino Jurídico” da OAB/SP no ano de 2009/2010. É pesquisadora na *Université de Montreal* – UdeM, financiada pelo CRSH – *Conseil de recherches en sciences humaines* –, assim como leciona no programa de mestrado em direito no Departamento de Ciências Jurídicas da *Université du Québec à Montréal* – UQAM. É diretora-jurídica do Instituto Luiz Gama.

Alfredo Saad Filho

Doutor em Economia pela *School of Oriental and African Studies* (SOAS) da Universidade de Londres. Mestre em Economia pela Universidade de Brasília. Professor de Economia Política e Desenvolvimento Internacional no Departamento de Desenvolvimento Internacional da *King's College London*. Previamente, foi professor de Economia Política na SOAS da Universidade de Londres, presidente do Departamento dos Estudos de Desenvolvimento da SOAS (2006-2010), chefe da Escola de Doutorado da SOAS (2018-

2019), e oficial sênior de Assuntos Econômicos na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (2011-2012). Já lecionou e pesquisou em universidades e instituições de pesquisa no Brasil, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Moçambique, Suíça e Reino Unido.

Alysson Leandro Barbate Mascaro

Livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco – USP). Professor Emérito e implantador de Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito em várias instituições no Brasil. Autor, dentre outros livros, de “Crise e Golpe” e “Estado e Forma Política” (Editora Boitempo), “Filosofia do Direito”, “Introdução ao Estudo do Direito” e “Sociologia do Direito” (Editora Atlas). Atua principalmente nos seguintes temas: Filosofia e Teoria Geral do Direito, Marxismo, Estado e Política.

Ana Maria Marques

Mestra em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Com efetiva experiência em docência do Ensino Superior, incluindo gestão, exercício da docência, elaboração de projeto de pesquisa, extensão e consultoria. Associada à Rede Brasileira de Direito e Literatura, desenvolve pesquisas no âmbito da literatura marginal periférica como representação social da

cidadania diferenciada no Brasil. Atualmente, integra o grupo Publius da ABDConst e está à frente da coordenação de pesquisa e extensão da Faculdade Florence (Maranhão, Brasil).

Antônio Augusto Galvão de França

Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Juiz de Direito e Membro da Associação Juízes pela Democracia (AJD). Coordenador adjunto da Centro de Apoio Técnico aos Juízes das Varas da Fazenda Pública de São Paulo (CAJUFA), onde desenvolve projetos e estudos voltados à defesa do direito de moradia de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Integrante do grupo de pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, tendo como foco a obra de Mark Fisher. Colaborador da Jacobin Brasil e LavraPalavra.

Beatriz Rajland

Doutora em Direito pela Universidade de Buenos Aires (Argentina). Professora consultora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, pesquisadora da UBACyT, avaliadora externa da Universidade de Buenos Aires. Coordenadora do programa de Mestrado em Filosofia e Ciência Política da Universidade Nacional do Mar da Prata. Vice-presidenta da *Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas* (FISYP), membro da direção consultiva continental da *Asociación Americana de Juristas* (AAJ), membro da direção e do conselho acadêmico da *Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos* (ATTAC) e coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Crítica Jurídica e Conflitos Sócio-Políticos do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO).

Camila Alves Hessel Reimberg

Doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Especialista em Direito Contratual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas-SP. Advogada civilista, inscrita na OAB/SP (principal), OAB/RJ (suplementar) e na OAB/MG (suplementar). Sócia do escritório Takito, Tivelli e Reimberg Advogados Associados, Campinas-SP. Docente no Curso de Graduação em Direito da Unieduk.

Carlos Rivera-Lugo

Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do País Basco (Espanha). Doutor em Jurisprudência (J.D) pela Universidade de Porto Rico. Mestre em Direito pela Universidade de Columbia, Nova Iorque (EUA). Bacharel em Ciência Política pela Universidade de Porto Rico. Foi reitor e professor de Filosofia e Teoria do Direito na Escola de Direito Eugenio María de Hostos, em Mayagüez, Porto Rico (1993-2013). É professor colaborador do Programa de Mestrado em Direitos Humanos da Universidade Autônoma de San Luís Potosí, México, e membro do Grupo de Trabalho sobre Crítica Jurídica e Conflitos Sócio-Políticos do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), Buenos Aires. Editor de seu Boletim Crítica Jurídica e Política em Nossa América. Autor de *“La rebelión de Edipo y otras insurgencias jurídicas”* (San Juan: Ediciones Callejón, 2014); de *“¡Ni una vida más para el Derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma-jurídica”* (Aguascalientes/San Luís Potosí: CENEJUS/UASLP, 2014); e, em português, de *“Crítica à economia política do direito”* (São Paulo: Editora Ideias & Letras,

2019). Co-autor, com Óscar Correias, de *“El comunismo jurídico”* (México: CEIICH-UNAM, 2013).

Cláudio Rennó

Doutorando e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisas nas áreas de Filosofia e Teoria Geral do Direito, teoria social, luta de classes, teoria econômica, teoria marxista da dependência, forma mercadoria, forma jurídica e forma política.

Daniel Fabre

Advogado. Doutorando e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor de Direito Individual e Coletivo do Trabalho na Universidade Santo Amaro. Editor do LavraPalavra Editorial.

Edemilson Paraná

Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Universidade de Londres, sob orientação de Alfredo Saad Filho. Mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília. Especialista em Marketing e Comunicação Digital pelo Instituto de Educação Superior de Brasília. Graduado em Comunicação Social pela Universidade de Brasília. Professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Professor permanente dos Programas de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará e em Estudos Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília. *Visiting Research Fellow/International Advisor* no *Wales Institute of Social and Economic Research and Data* (Wiserd). Atuou como pesquisador de pós-doutorado nos Departamentos de Economia e de Estudos Latino-americanos da UnB e como pesquisador-bolsista no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Além de outros trabalhos publicados nas áreas de Sociologia Econômica, Economia Política e Teoria Social, é autor dos livros “A finança digitalizada: capitalismo financeiro e revolução informacional” (Insular, 2016) / “*Digitalized Finance: financial capitalism and informational revolution*” (Brill, 2019/ Haymarket, 2020) e “Bitcoin: a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico” (Autonomia Literária, 2020) / “*Money and Social Power: a study on Bitcoin*” (Brill, forthcoming). É pesquisador-líder do Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedad (NETS) – UFC/CNPq.

Hector Cury

Doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Foi Professor Substituto da Faculdade de Direito da

Universidade Federal do Rio Grande (2009-2011). Foi Professor da Fundação Universidade Federal do Pampa (2011-2017), período em que criou, auxiliou na implementação do Curso de Direito do Campus Santana do Livramento e foi dirigente sindical da SESUNIPAMPA. Atualmente, ocupa o cargo de Professor Adjunto IV na Universidade Federal do Rio Grande, onde desempenha suas atividades no Curso de Graduação em Direito e Mestrado em Direito e Justiça Social. É coordenador do projeto de pesquisa-ação "Cidadania, Direitos e Justiça", em que mantém linha de pesquisa que trata de "Direito e Teorias Críticas". Tem como interesse: precarização das relações de trabalho no Brasil, teorias críticas do direito e marxismo e direito.

Juliana Paula Magalhães

Doutora e mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco - USP). Bacharela em Direito pela Universidade de Direito. Autora de artigos publicados em livros e periódicos, do livro "Marxismo, humanismo e direito: Althusser e Garaudy" (Ideias & Letras, 2018), e da orelha do livro "Fascismo", de Evguiéni Pachukanis (Boitempo, 2020). Autora da tese de doutorado "Michel Villey e a subjetividade jurídica", aprovada unanimemente com distinção e louvor em razão dos méritos da pesquisa. Atuou como assistente do Professor Alysson Leandro Barbate Mascaro, nas disciplinas Filosofia do Direito, Ética Profissional e Teorias Críticas do Direito, na Faculdade de Direito da USP, mediante vinculação ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino - PAE da USP, entre 2016 e 2019. Pesquisadora na Universidade de São Paulo, desde 2016, vinculada ao Grupo de Pesquisa "Crítica do Direito e a Subjetividade Jurídica". Servidora pública concursada do Tribunal Regional Federal da 3ª Região desde 2002, atualmente com função comissionada em Gabinete de Desembargador Federal, onde desempenha atividade jurídica. Professora e palestrante em diversos cursos e instituições, dentre os quais se destaca "Introdução a Pachukanis: crítica marxista do direito", oferecido pela plataforma de cursos online "Classe Esquerda".

Júlio Cesar Silva Santos

Doutorando e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Brasil. Técnico em Desenvolvimento Econômico pela FAO (ONU). Analista (PJ) – Itaú-Unibanco. Dirigente sindical no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Professor da Pós-Graduação em Direito Processual do Trabalho na Unianchieta.

Letícia Garducci

Doutoranda em Teoria e Filosofia do Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bacharelada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É pesquisadora bolsista com dedicação exclusiva pela CAPES e foi pesquisadora pelo programa CNJ Acadêmico em nível de mestrado. Pesquisa Poder Judiciário, tendo ministrado diversas palestras e cursos na área: entre outros, foi professora convidada do Instituto Luís Gama no curso "Pode Judiciário e Ideologia" (2019). É autora de publicações sobre o tema, como "O Judiciário: política, repressão e serviços judiciários", "Justiça para quem? Judiciário brasileiro. Direitos fundamentais e as políticas judiciárias nos dias de hoje". É também coordenadora adjunta da Revista Liberdades, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM (2018-atual). Advogada.

Lucas Ruiz Balconi

Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bacharel em Direito. Professor de graduação e pós-graduação. Coordenador da pós-graduação de Direito e Inovação (UNIFIL). Pesquisador do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica (FD-USP) e do Grupo de Estudos de Direitos Autorais e Industriais (GEDAI - UFPR). Advogado e sócio do escritório Balconi Moreti Advocacia. Consultor jurídico do Instituto Luiz Gama (ILG).

Luciana Genro

Deputada estadual no Rio Grande do Sul pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo Centro Universitário Ritter dos Reis. Bacharelada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Autora dos livros “O novo sempre vem: estudos sobre política, economia e direito” (Editora Quartier Latin, 2019), “Direitos humanos, o Brasil no Banco dos Réus” (Editora LTr, 2012) e coautora de “A falência do PT e a atualidade da luta socialista” (Editora LPM, 2006).

Luiz Felipe Osório

Pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor e mestre em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (Minas Gerais). Professor de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional (PEPI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vice-Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS/UFRRJ). Autor do livro “Imperialismo, Estado e Relações Internacionais” (Editora Ideias & Letras, 2018). Pesquisador do Grupo de Trabalho sobre Pensamento Jurídico Crítico do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), do NIEP-Marx/UFF e do Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Relações Internacionais (LIERI-UFRRJ). Tem experiência de cátedra e pesquisa nas áreas de Relações Internacionais, Ciência Política, Economia Política Internacional, Organizações Internacionais, Integração Regional, Direito Internacional, Direitos Humanos e Teoria do Direito.

Luiz Octavio Sibahi

Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Pesquisador do Grupo de Pesquisa “Filosofia do Direito Contemporânea: Técnica, Poder e Crítica” e “Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica”. Advogado militante, com atuação na área empresarial e tributária. Autor dos livros “Subjetividade jurídica e ideologia: uma aproximação entre Marx e Freud, Lacan e Zizek” e “Materialismo aleatório e o encontro do direito”, ambos no prelo.

Marcelo Gomes Franco Grillo

Doutorando em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Doutor, com aperfeiçoamento em pesquisa de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional. Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Foi professor da PUC/MG.

Marcos Alcyr Brito de Oliveira

Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Autor dos livros “Cidadania Plena: a cidadania modelando o Estado” (Editora Alfa-Ômega, 2005) e “Sujeito de direito na crítica marxista: do humanismo ao anti-humanismo” (Editora Alfa-Ômega, 2017). Aposentado do cargo de Auditor de Controle Externo do TCMSP. Foi professor na Faculdade Anhanguera.

Maria de Lourdes Mollo

Doutora em *Monnaie, Finance et Banques* pela *Université de Paris X*, sob orientação de Suzanne de Brunhoff. Mestre em Economia pela Universidade de Brasília. Graduada em Economia pela Universidade de Brasília. Professora titular da Universidade de Brasília. Professora e pesquisadora do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Diretora da Sociedade Brasileira de Economia Política. Tem publicações e pesquisas nas áreas de Economia Monetária, Economia Política, História do Pensamento Econômico e na área de Economia do Turismo. Trabalha, atualmente, com os temas: instabilidade financeira, política monetária, papel do Estado, controvérsias em economia monetária, desenvolvimentismo.

Patrick Mariano Gomes

Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Especialista em Estudos Latino-americanos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bacharel pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente.

Patrícia Maeda

Pós-doutoranda em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (FDRP-USP). Doutora e mestra em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Ex-Auditora Fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego (1999-2009). Ex-bolsista (2014/2015) do *Programme des futurs leaders dans les Amériques* (PFLA), sob a co-orientação do Professor Titular Angelo Soares, da *Université du Québec à Montréal* (UQAM). Integrante do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital – GPTC/USP e da Equipe de Estudos Direito do Trabalho e História – EDITH/USP, ambos sob a coordenação do Professor Associado Jorge Luiz Souto Maior. Integrante do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e Desigualdades da USP, sob coordenação da Professora Fabiana Severi. Atualmente, é Juíza do Trabalho Substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (2009-Atual). Presidente da Comissão de 1º Grau de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual do TRF15 (2021). Coordenadora do Grupo de Estudos sobre Diversidade da Escola Judicial do TRF15 (2021). Colaboradora no Grupo de Trabalho para desenvolvimento de Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero no Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2021).

Ramiro Jacinto Chimuris Sosa

Doutor em Direito e Ciências Sociais pela Universidade da República Oriental do Uruguai. Bacharel em Direito pela Universidade da República do Uruguai. Professor da Faculdade de Direito da Universidade da República Oriental do Uruguai. Coordenador e cofundador da Rede de Cátedra sobre Dívida Pública da Universidade da República Oriental do Uruguai.

Romulo Cassi Soares de Melo

Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP). Especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Centro Universitário Internacional (Uninter) em parceria com o Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP). Integrante do grupo de pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica.

Taylisi de Souza Correa Leite

Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Especialista pela Escola Paulista de Direito. Bacharelada em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Professora Adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Autora do livro “Crítica ao feminismo liberal: valor-clivagem e marxismo feminista” (Editora Contracorrente, 2020). Tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Penal, Direito Constitucional e Direitos Humanos. É também pesquisadora na área de Teoria e Filosofia do Direito e Teoria do Estado, atuando, principalmente, nos seguintes temas: Criminologia, Gênero, Bioética, Crítica marxista do direito e Teoria Crítica do Valor.

Thais Hoshika

Doutoranda e Mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco). Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Integrante do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica (Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, FD-USP), coordenado pelo Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro. Monitora no Estágio Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da Universidade de São Paulo (USP). Facilitadora de ensino no programa Formação Didático-Pedagógico para cursos na modalidade à distância na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), em 2020-2021.

Thiago Kühn

Doutorando e Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Tributário, Direito Trabalhista, Filosofia e Teoria Geral do Direito.

Victor Silveira Garcia Ferreira

Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado. Coordenador estadual adjunto do IBCCRIM (SP). Integrante do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica (FD-USP).

Victor Vicente Barau

Doutorando em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado e Sócio de Tesini Barau Sociedade de Advogados, atuando nas áreas de consultoria em projetos de políticas públicas, 3º Setor, Gestão Jurídica, Empresarial, Contratos, Societário e Tributário, além de contencioso Constitucional, Civil, Comercial, Consumidor, Administrativo e Tributário. Professor na Universidade Santo Amaro - UNISA, nas disciplinas de Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo de Direito, Direito Civil, Direito Eletrônico e Direito Processual Civil.

Walter Pedroso Parente Andrade

Doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisa de pós-doutorado junto ao Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tem pesquisado, ao longo da pós-graduação, a obra de Walter Benjamin, suas implicações nos níveis do direito e da teoria social, seu diálogo crítico com Carl Schmitt. Como professor, leciona, em cursos de direito, disciplinas no campo das propedêuticas e das dogmáticas jurídicas. É autor, entre outros trabalhos, de “Entre norma e decisão: o ensaio sobre o valor do Estado, do jovem Carl Schmitt”.

*As imagens foram extraídas das palestras disponíveis no Youtube (ver em “Programação”).